

REVUE ENCLUME D'IVOIRE Vol. 3 N° 7 - AVRIL 2026

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | CÔTE D'IVOIRE

VOL. 3 N° 7 - AVRIL 2026

EnClume d'Ivoire

REVUE

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

ISSN (PRINT) - 3007 9225
ISSN (ONLINE) - 3007-9233
ISSN (DIGITAL) - 3007-9241

REVUE EnClume d'Ivoire

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

(Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire)

VOL. 3 N° 7 - AVRIL 2026

**Tome 2 : Sciences Sociales | Sciences
Humaines**

EFUA-EDITIONS

**(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)**

REVUE Enclume d'Ivoire

Vol 3 N° 7 – Avril 2026

ISSN Print : 3007-9225

ISSN Online : 3007-9233

ISSN Digital : 3007-9241

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire

REVUE Enclume d'Ivoire

Une **R**evue de la **C**ommunauté des **C**hercheurs d'**A**frique /
Côte d'Ivoire

**Tome 2 : Sciences Sociales / Sciences
Humaines**

MAISON D'EDITION

La revue **Enclume d'Ivoire** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo
(rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Janvier 2026

Date limite de soumission : 1^{er} Mars 2026

Acceptation et retour d'expertise : 15 Mars 2026

Retour des corrigés : 30 Mars 2026

Parution : Fin Avril 2026

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revueenclumeivoire@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine D. KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

**Comité scientifique international – REVUE ENCLUME
D'IVOIRE**

VAHOU KAKOU MARCEL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

LEZOU KOFFI AIMEE-DANIELLE, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

BOGNY YAPO JOSEPH, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUAME KOIA JEAN-MARTIAL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

GOA KACOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

N'CHO RACHEL, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

GROGA NOËL, Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

KOUADIO PIERRE ADOU KOUAKOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

ANOH BROU DIDIER, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUADIO KOUASSI HONORE, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUACOU N'GORAN JACQUES, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUAME KONAN RICHARD, Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

SILUE NANOURGO DJIBRIL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

ADOUPO ACHO PATRICE, UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY (KORHOGO, CÔTE D'IVOIRE)

AGOSSOU KOUAKOU MATHIAS, Université de Man (Côte d'Ivoire),

ALBERT AMANI NIANGUI, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire),

ANON FELIX NDIA, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d'Ivoire),

TUO SITA, Enseignante-chercheure à l'Université PELEFORO GON-COULIBALY (Côte d'Ivoire)

AVONYO SENA, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest – Unité Universitaire à Abidjan et à l'Institut Saint-Thomas d'Aquin à Yamoussoukro - (Côte d'Ivoire),

BOUADOU KOFFI JACQUES ANDERSON, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire)

BROU NANOU PIERRE, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire),
DAGO MICHELE-ANGE, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d'Ivoire)
Père DOMEBEIMWIN VIVIEN SOMDA, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest – Unité Universitaire à Abidjan - (Côte d'Ivoire)
MARIAME TATA FOFANA, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa - (Côte d'Ivoire)
MIESSAN MATHIEU, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire)
SAMUEL KOFFI, University of Ghana, Legon, Accra
VINCENT WERE, Kenyatta University - Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School - Uganda
CHRISTIAN TREMBLAY, OEP- Paris, France
AKIMOU TCHAGNAOU, Université de Zinder, Niger
ELENGA HYGIN BELLARMIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
ALONGO YVON ROCK GHISLAIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
PANDI NEE MABIALA IDA ROSE, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
GORON AMINA, Université de Maroua
ATANGANA KOUNA DESIRE, Université de Yaoundé I
AMABIAMINA FLORA ALDA, Université de Douala
ESSIENE JEAN MARCEL, Université de Douala
WEGA SIMEU ABRAHAM, Université de Bamenda
TIÉBOU BENEDITH LEONIE, Université de Bamenda
MAVOUNGOU PAUL ACHILLE, Université Omar Bongo
ZOLA EMILIE, Université de Lubumbashi, RDC

Sommaire

L'impact des conflits armés et des déplacements sur la scolarisation des enfants réfugiés et déplacés internes au Tchad_ ABAKAR MAHAMAT HASSABALLAH (Tchad)-----11

Approche écoféministe des violences environnementales et des violences faites aux femmes : vers une émancipation féminine dans la gouvernance environnementale_ ANGAMAN Aya Jeanine-Loïce (Côte d'Ivoire) -----58

Description et Analyse des Effets des Interventions des Politiques pour l'Amélioration de la Santé Bucco-Dentaire des Populations de la Zone Sanitaire Avrankou-Adjarra-Akpro-Misséréte_ Bérenger Amour Abibola BANKOLE, Roch Christian JOHNSON & Ernest AMOUSSOU (Bénin) ----
-----88

Du Paléo-Mouhoun au Mouhoun, un Exemple de Crise Environnementale au Sahel_ Désiré BATIENO (Burkina Faso)-----118

Développer des compétences de vie courante : une pratique basée sur les rapports aux savoirs des élèves de classe de troisième _ EDIMA BILANDA Lidwine (Cameroun) -----139

Croyances culturelles et persistance du paludisme à Kouassiblékro, Bouaké, Côte d'Ivoire_ KOUAME Tèya (Côte d'Ivoire) -----168

Stratégies planificatrices d'autoformation à l'utilisation des TIC chez les inspecteurs de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle au Burkina Faso_ Koudougou ZONGO (Burkina Faso)-----193

Capital social, pouvoir d'agir et bien-être chez les femmes dans la Commune urbaine de N'Zérékoré (République de Guinée) _ Mamoudou CONDE (République de Guinée) -----225

Universalité Africaine Face aux Souverainetés Nationales : Les Impasses du Panafricanisme _ Maxime Sètonджи HENNOU & Roland TECHOU (Bénin)-----263

Controverses entre les acteurs de développement et de conservation dans la forêt de la Likouala (République du Congo)_ Jean-Pierre Nguede Ngonu (*République du Congo*)-----284

La Cité Idéale de Platon face à la Problématique de la Bonne Gouvernance_ Kouassi Koffi Roland (*Côte d'Ivoire*) -----309

Valorisation des Référents Culturels du Peuple N'gain (Côte d'Ivoire) _ KOFFI Mandji Olivier (*Côte d'Ivoire*) -----334

Les exécutifs locaux comme acteurs du travail public : pratiques professionnelles, normes sociales et transformations organisationnelles dans le contexte de la décentralisation au Gabon _ Wilfried BIVEGHE BINDONG (*Gabon*) -----370

Liste des auteurs

ABAKAR MAHAMAT HASSABALLAH, *Université de N'Djaména / Tchad*, abakaronecs@gmail.com

ANGAMAN Aya Jeanine-Loïce, *Université Alassane Ouattara de Bouaké / Côte d'Ivoire*, loice712@gmail.com

Bérenger Amour Abibola BANKOLE, Roch Christian JOHNSON & Ernest AMOUSSOU, *Université d'Abomey-Calavi & Université de Parakou / Bénin*, 1972berenger@gmail.com

Désiré BATIENO, *Université Yembila Abdoulaye TOGUYENI / Burkina Faso*, ewamabi@gmail.com

EDIMA BILANDA Lidwine, *Université de Yaoundé I / Cameroun*, lidwine.edima@gmail.com

KOUAME Téya, *Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire*, ktguillaume77@gmail.com

Koudougou ZONGO, *Direction Régionale de l'Enseignement Secondaire et de la Formation Professionnelle et Technique de Nando/Burkina Faso*, zongos.zongo@gmail.com

Mamoudou CONDE, *Université de N'Zérékoré / République de Guinée*, condemamoudou1984@gmail.com

Maxime Sètondji HENNOU & Roland TECHOU, *Université d'Abomey Calavi / Bénin*, hennoumax@yahoo.fr, trolant@yahh.fr

Jean-Pierre Nguede Ngono, *Université de Maroua/ Cameroun*, nnguede@gmail.com

Kouassi Koffi Roland, *Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire*, rollyhoreb@gmail.com

KOFFI Mandji Olivier, *Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle / Côte d'Ivoire*, oliviermandji1@gmail.com

Wilfried BIVEGHE BI NDONG, *IRSH/CENAREST / Gabon*, wbiveghebindong@gmail.com

L'impact des conflits armés et des déplacements sur la scolarisation des enfants réfugiés et déplacés internes au Tchad

ABAKAR MAHAMAT HASSABALLAH

abakaronecs@gmail.com

Université de N'Djaména

Résumé

Les conflits armés provoquent des destructions massives des infrastructures éducatives, obligeant de nombreuses écoles à fermer ou à fonctionner de manière irrégulière. Ces violences génèrent également des déplacements forcés de populations, fragmentant le parcours scolaire des enfants réfugiés et déplacés internes. En conséquence, beaucoup d'enfants subissent des interruptions prolongées dans leur scolarité, voire un abandon total.

Les conditions de vie précaires dans les camps ou zones d'accueil aggravent ces difficultés, avec un manque criant d'écoles adaptées et de ressources pédagogiques. Parallèlement, les familles déplacées, confrontées à une perte de revenus et à la pauvreté accrue, peinent à financer la scolarisation (frais scolaires, fournitures, transport). Ces contraintes économiques poussent certains enfants, surtout les filles, à quitter l'école pour contribuer au travail domestique ou être mariés précocement.

De plus, les traumatismes liés aux violences vécues affectent la santé mentale et la motivation des enfants, rendant l'apprentissage plus difficile. À cela s'ajoutent des obstacles institutionnels, notamment des barrières administratives, linguistiques et culturelles dans les pays d'accueil, qui limitent l'accès au système éducatif national. Les discriminations et le manque de formation des enseignants pour répondre aux besoins spécifiques des enfants déplacés renforcent l'exclusion.

Mots clés : *Impact, conflits, armés, scolarisation, enfants, réfugiés, déplacés, Tchad*

Abstract

Armed conflicts cause widespread destruction of educational infrastructure, leading to the closure or irregular functioning of many schools. These violent situations also trigger forced population displacements, fragmenting the educational paths of refugee and internally displaced children. As a result,

many children experience prolonged interruptions in their schooling or even drop out entirely.

The precarious living conditions in camps or host areas further exacerbate these challenges, with a critical lack of adapted schools and educational resources. At the same time, displaced families, facing loss of income and increased poverty, struggle to afford schooling costs such as fees, supplies, and transportation. These economic constraints push some children, especially girls, to leave school to contribute to domestic work or enter early marriage.

Additionally, trauma from experienced violence affects children's mental health and motivation, making learning more difficult. Institutional barriers, including administrative, linguistic, and cultural obstacles in host countries, limit access to national education systems. Discrimination and insufficient teacher training to meet the specific needs of displaced children reinforce exclusion.

Keywords : *Impact, armed conflicts, schooling, children, refugees, displaced persons, Chad*

Introduction

Les conflits armés constituent l'une des menaces les plus graves pour le droit fondamental à l'éducation. Dans de nombreuses régions du monde, ils entraînent des destructions massives d'infrastructures, la désorganisation des systèmes éducatifs et des déplacements forcés de populations. Les enfants réfugiés et déplacés internes figurent parmi les plus vulnérables face à ces crises, car ils subissent à la fois la perte de leur environnement familial et scolaire, la précarité des conditions de vie, et les traumatismes liés à la violence.

Selon les données des agences internationales, des millions d'enfants sont privés d'école en raison de guerres, de conflits communautaires ou d'instabilité politique. Les déplacements — qu'ils soient internes ou transfrontaliers — brisent la continuité des parcours éducatifs, et la scolarisation devient un défi majeur dans les camps et zones d'accueil, où les ressources pédagogiques et les enseignants qualifiés sont souvent insuffisants.

Dans ce contexte, analyser l'impact des conflits armés et des déplacements forcés sur la scolarisation des enfants réfugiés et déplacés internes permet de mieux comprendre les obstacles structurels, socio-économiques et psychologiques auxquels ils font face. Cette réflexion met également en lumière les initiatives, politiques et partenariats nécessaires pour garantir à ces enfants un accès équitable et durable à l'éducation, condition essentielle pour leur avenir et pour la reconstruction des sociétés touchées.

Pour contrer ces défis, des initiatives ciblées ont été mises en œuvre, telles que les programmes d'éducation en situation d'urgence, les écoles temporaires, et le soutien psychosocial. La coopération entre États, ONG et agences internationales vise à faciliter l'intégration des enfants déplacés dans les systèmes éducatifs nationaux et à assurer la reconnaissance de leurs acquis. Par ailleurs, la sensibilisation des communautés hôtes et déplacées joue un rôle clé pour valoriser l'éducation et encourager la scolarisation des enfants malgré les circonstances difficiles.

Ainsi, garantir l'accès à une éducation inclusive, sécurisée et adaptée aux besoins des enfants réfugiés et déplacés internes est crucial pour leur protection, leur développement personnel et la reconstruction sociale à long terme dans les contextes post-conflit.

1. Contexte de l'étude

Dans de nombreuses régions du monde, en particulier en Afrique, les conflits armés ont engendré une crise humanitaire majeure, provoquant des déplacements massifs de populations tant à l'intérieur des frontières nationales qu'au-delà. Le Tchad, de par sa situation géopolitique et ses zones frontalières instables, accueille depuis plusieurs décennies un nombre important de réfugiés et de déplacés internes fuyant les violences

dans les pays voisins comme le Soudan, la République centrafricaine ou la Libye.

Ces mouvements forcés ont des conséquences directes sur les conditions de vie des populations concernées, en particulier sur l'accès à l'éducation des enfants. L'instabilité sécuritaire, les infrastructures détruites, la pauvreté accrue et les difficultés d'intégration dans les systèmes éducatifs nationaux rendent la scolarisation de ces enfants extrêmement précaire.

Par ailleurs, la scolarisation des enfants réfugiés et déplacés internes revêt une importance cruciale pour leur protection, leur développement psychosocial et la construction d'un avenir durable, à la fois pour eux-mêmes et pour les communautés d'accueil. Pourtant, malgré les efforts des autorités nationales, des organisations humanitaires et des partenaires internationaux, l'accès à une éducation de qualité reste un défi majeur. Il est souvent entravé par des barrières institutionnelles, culturelles et socio-économiques.

Cette étude s'inscrit dans ce contexte complexe pour analyser les impacts multiples des conflits armés et des déplacements forcés sur la scolarisation des enfants réfugiés et déplacés internes, en mettant en lumière les principaux obstacles rencontrés et les stratégies mises en œuvre pour y faire face.

1.1. Justification du choix du sujet

L'éducation est un droit fondamental reconnu par de nombreux instruments juridiques internationaux, dont la *Convention relative aux droits de l'enfant* (1989) et la *Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous* (1990). Pourtant, dans les contextes marqués par les conflits armés et les déplacements forcés, ce droit est gravement compromis. Les enfants réfugiés et déplacés internes figurent parmi les groupes les plus vulnérables, car ils cumulent plusieurs formes de marginalisation : perte de leur environnement scolaire, précarité socio-économique,

traumatismes psychologiques et difficultés d'intégration dans de nouveaux systèmes éducatifs.

Le choix de ce sujet se justifie par la nécessité de comprendre et de documenter les réalités vécues par ces enfants, afin de mettre en lumière les facteurs qui entravent leur accès à l'éducation et les initiatives qui peuvent améliorer leur scolarisation. Cette réflexion est particulièrement pertinente dans des pays comme le Tchad, où l'instabilité régionale, les crises humanitaires récurrentes et l'afflux massif de réfugiés et déplacés internes posent des défis éducatifs considérables.

En outre, traiter cette problématique contribue à alimenter les débats sur les politiques publiques, à sensibiliser les décideurs et à orienter les actions des acteurs humanitaires vers des solutions inclusives et durables. Étudier l'impact des conflits et des déplacements forcés sur la scolarisation, c'est aussi reconnaître que l'éducation, au-delà de sa fonction d'apprentissage, joue un rôle essentiel dans la protection, la résilience et la reconstruction des sociétés après les crises.

1.1.1. Constat empirique : une crise éducative liée aux conflits

Le Tchad est aujourd'hui confronté à une situation humanitaire complexe marquée par des conflits armés récurrents, notamment dans la région du Lac Tchad et à l'Est du pays. Ces crises ont entraîné des déplacements massifs de populations et composées majoritairement d'enfants en âge scolaire.

Dans ces contextes de nombreux enfants réfugiés et déplacés internes restent hors du système éducatif, les infrastructures scolaires sont insuffisantes ou dégradées et les établissements des zones d'accueil connaissent une surcharge importante.

Ce constat révèle une rupture du droit à l'éducation, pourtant garanti par les engagements internationaux.

1.1.2. Constat statistique : ampleur du phénomène

Les données des organisations internationales montrent que les enfants représentent près de 50 % des populations déplacées, une proportion importante d'entre eux n'a jamais été scolarisée ou a interrompu sa scolarité, et les taux de scolarisation dans les zones affectées par les crises sont nettement inférieurs à la moyenne nationale.

Ces chiffres traduisent une inégalité structurelle d'accès à l'éducation entre enfants déplacés et non déplacés.

1.1.3. Constat qualitatif : vulnérabilités multiples

Au-delà des chiffres, les enfants concernés font face à des vulnérabilités cumulatives traumatismes liés à la violence et à l'exil, pauvreté et précarité des ménages, travail des enfants et mariages précoces (surtout chez les filles) et barrières linguistiques et culturelles.

Ces facteurs compromettent non seulement l'accès à l'école, mais aussi la réussite scolaire et la persévérance.

1.1.4. Constat institutionnel : limites du système éducatif tchadien

Le système éducatif tchadien, déjà confronté à des défis structurels (manque d'enseignants, infrastructures insuffisantes, faibles ressources), est mis sous pression par l'afflux massif de réfugiés, l'augmentation rapide des effectifs scolaires et la dépendance vis-à-vis de l'aide humanitaire. Cela pose la question de la capacité du système à intégrer durablement ces populations.

1.1.5. Constat scientifique : un manque d'études contextualisées

Malgré l'abondance des travaux sur l'éducation en situation de crise peu d'études approfondies portent spécifiquement sur le

Tchad, les recherches existantes sont souvent globales ou régionales, les réalités locales (zones rurales, camps, communautés d'accueil) restent insuffisamment documentées. Il existe donc un vide scientifique que cette étude cherche à combler.

1.1.6. Pertinence sociale et politique du sujet

L'étude s'inscrit dans des enjeux majeurs garantir le droit à l'éducation pour tous, contribuer à la stabilité sociale et à la cohésion nationale, prévenir les risques de marginalisation et de radicalisation des jeunes, soutenir les politiques publiques éducatives en contexte de crise. L'éducation apparaît comme un levier stratégique de développement et de paix.

1.1.7. Intérêt scientifique de l'étude

Cette recherche présente un intérêt scientifique à plusieurs niveaux elle articule éducation, conflits et mobilité forcée, elle mobilise une approche interdisciplinaire, elle permet de tester des cadres théoriques (capital humain, reproduction sociale, résilience) dans un contexte africain spécifique. Elle contribue ainsi à l'enrichissement des sciences de l'éducation en contexte de crise.

1.1.8. Formulation renforcée de la problématique

À partir de ces constats, la problématique peut être reformulée ainsi dans un contexte marqué par des conflits armés et des déplacements massifs de populations, comment les dynamiques de mobilité forcée influencent-elles l'accès, la continuité et la qualité de la scolarisation des enfants réfugiés et déplacés internes au Tchad, et dans quelle mesure le système éducatif tchadien est-il en mesure de répondre à ces défis ?

2. Problématique

Au Tchad, les conflits armés et les déplacements forcés ont généré un afflux important d'enfants réfugiés et déplacés internes confrontés à des conditions de vie précaires et à une fragilisation de leurs parcours scolaires. Malgré les efforts déployés par les autorités nationales et les partenaires humanitaires, l'accès à une éducation de qualité pour ces enfants reste largement entravé.

Face à cette situation, plusieurs questions se posent : quels sont les principaux impacts des conflits armés et des déplacements sur la scolarisation des enfants réfugiés et déplacés internes au Tchad ? Quels obstacles spécifiques rencontrent-ils pour accéder et rester dans le système éducatif ? Quelles stratégies et mesures sont mises en place pour répondre à ces défis, et dans quelle mesure sont-elles efficaces ?

Cette étude vise à apporter des réponses à ces interrogations afin de mieux comprendre les dynamiques à l'œuvre et contribuer à l'amélioration des politiques et pratiques éducatives en contexte de crise.

L'analyse de l'impact des conflits armés et des déplacements sur la scolarisation des enfants réfugiés et déplacés internes au Tchad peut être éclairée par plusieurs approches théoriques, dont la théorie de la privation et la théorie des droits humains.

Selon la théorie de la privation, les conflits et les déplacements forcés entraînent une rupture brutale dans l'accès aux ressources essentielles, dont l'éducation. Cette privation ne se limite pas aux infrastructures scolaires, mais inclut aussi les facteurs psychosociaux (traumatismes, insécurité, perte de motivation), économiques (pauvreté, travail des enfants) et socioculturels (barrières linguistiques, discrimination). Dans cette perspective, la scolarisation des enfants déplacés est conditionnée par leur capacité à surmonter ces multiples formes de privation.

La théorie des droits humains, quant à elle, considère l'éducation comme un droit inaliénable garanti par des instruments internationaux tels que la *Convention relative aux droits de l'enfant* (1989). Cette approche met l'accent sur l'obligation des États et de la communauté internationale d'assurer un accès équitable et de qualité à l'éducation pour tous les enfants, y compris en contexte de crise humanitaire. Elle souligne également l'importance de politiques inclusives, de financements adéquats et de partenariats entre acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux.

L'articulation de ces deux cadres théoriques permet de comprendre que la non-scolarisation des enfants réfugiés et déplacés n'est pas uniquement la conséquence directe des conflits, mais résulte d'un enchaînement de facteurs structurels, institutionnels et individuels. L'éducation, dans ce contexte, joue à la fois un rôle de protection, de stabilisation et de reconstruction, ce qui justifie des interventions ciblées et durables.

3. Méthodologie

3.1. Type de recherche

Cette étude adopte une approche qualitative et quantitative mixte afin d'obtenir une compréhension approfondie des phénomènes et de mesurer certains indicateurs clés liés à la scolarisation des enfants réfugiés et déplacés internes.

3.2. La population ciblée comprend :

Les enfants réfugiés et déplacés internes en âge scolaire (6-18 ans) résidant dans des camps et zones d'accueil au Tchad.

Les parents ou tuteurs de ces enfants, les enseignants et responsables scolaires des établissements accueillant ces enfants et les représentants des autorités éducatives et des organisations humanitaires impliquées.

3.3. Échantillonnage

Un échantillonnage stratifié sera réalisé pour garantir la représentativité selon le statut (réfugiés vs déplacés internes), l'âge et le sexe des enfants et les différentes régions du pays concernées.

3.4. Techniques de collecte de données

Enquêtes par questionnaires auprès des enfants scolarisés et non scolarisés pour recueillir des données sur leur accès à l'éducation, les obstacles rencontrés, et leur vécu scolaire.

Entretiens semi-directifs avec les parents, enseignants, et responsables éducatifs afin de comprendre les contraintes institutionnelles, sociales et économiques.

Groupes de discussion avec des acteurs communautaires et humanitaires pour identifier les bonnes pratiques et les défis du terrain.

Observation directe dans les écoles et camps pour évaluer les conditions matérielles et pédagogiques.

4. Revue de la Littérature

L'analyse de l'impact des conflits armés et des déplacements forcés sur la scolarisation des enfants réfugiés et déplacés internes au Tchad s'inscrit dans une approche pluridisciplinaire mobilisant la sociologie de l'éducation, l'économie de l'éducation et les théories contemporaines de l'éducation en situation d'urgence. Dans un contexte de crises prolongées, l'éducation ne peut être appréhendée uniquement comme un service public, mais comme un droit fondamental fragilisé par les dynamiques de violence, de mobilité forcée et de vulnérabilité sociale.

4.1. Aperçu général : éducation en situation d'urgence

L'éducation en situation d'urgence désigne l'ensemble des actions visant à garantir la continuité de l'apprentissage dans les contextes marqués par des crises telles que les conflits armés, les catastrophes naturelles ou les déplacements forcés. Elle constitue une réponse essentielle aux besoins fondamentaux des populations affectées, en particulier des enfants, en offrant un cadre protecteur, stable et structurant.

Selon l'UNESCO et l'UNICEF, l'éducation en situation d'urgence ne se limite pas à l'enseignement scolaire classique ; elle inclut également le soutien psychosocial, la prévention des violences et la promotion de la résilience individuelle et communautaire. Elle vise à maintenir ou rétablir un accès équitable, inclusif et sécurisé à l'école malgré les contraintes liées à la crise.

Cependant, la mise en œuvre de programmes éducatifs dans ces contextes fait face à des défis majeurs : destruction des infrastructures, pénurie de personnel qualifié, instabilité sécuritaire, difficultés logistiques et financements insuffisants. Ces contraintes exacerbent les inégalités d'accès à l'éducation, notamment pour les groupes les plus vulnérables comme les filles, les enfants handicapés, les réfugiés et les déplacés internes.

Les cadres internationaux, tels que la *Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous* (1990) et la *Stratégie mondiale pour l'éducation dans les situations d'urgence* (2010), soulignent la nécessité d'intégrer l'éducation dans les réponses humanitaires dès les premières phases de crise. De plus en plus, l'éducation est reconnue non seulement comme un droit fondamental mais aussi comme un facteur clé de protection et de stabilisation, favorisant la cohésion sociale et la prévention des violences.

4.2. Effets documentés des conflits et des déplacements sur la scolarisation

Les conflits armés et les déplacements forcés ont des conséquences profondément négatives sur la scolarisation des enfants réfugiés et déplacés internes. De nombreuses études montrent que ces situations provoquent une baisse significative des taux d'inscription scolaire et une augmentation des abandons prématurés. La destruction ou la fermeture des écoles, la mobilité contrainte des familles et la précarité des conditions de vie fragmentent les parcours éducatifs, rendant difficile la continuité et la qualité de l'apprentissage.

Les enfants déplacés sont souvent confrontés à des classes surchargées, à un manque de matériel pédagogique et à l'insuffisance d'enseignants qualifiés, ce qui compromet la qualité de l'enseignement. Par ailleurs, des contraintes économiques fortes, comme la perte de revenu des familles, conduisent certains enfants à quitter l'école pour travailler ou assumer des responsabilités domestiques. Les filles sont particulièrement vulnérables, car elles font face à des risques accrus de mariage précoce et d'exploitation, qui aggravent leur exclusion scolaire.

Des recherches menées dans divers contextes, notamment en Afrique subsaharienne, confirment que le traumatisme psychologique lié aux violences vécues influence également la motivation et la capacité des enfants à apprendre, impactant négativement leur performance scolaire. En outre, les barrières linguistiques, culturelles et administratives dans les pays d'accueil limitent l'intégration des enfants réfugiés dans les systèmes éducatifs nationaux, contribuant ainsi leur marginalisation.

Ces constats sont corroborés par plusieurs rapports d'organisations internationales telles que l'UNHCR et l'UNICEF, qui mettent en garde contre les risques d'une

génération perdue si les réponses éducatives ne sont pas adaptées et renforcées.

4.3. Dimension psychosociale et apprentissage

La littérature souligne de plus en plus l'importance des facteurs psychosociaux dans la scolarisation des enfants réfugiés et déplacés internes en situation de crise. Les traumatismes liés aux violences, à l'exil et à la perte d'un environnement familial sécurisant affectent profondément la santé mentale des enfants. Ces traumatismes peuvent se traduire par des troubles de concentration, un sentiment d'insécurité, de l'anxiété, voire des symptômes de stress post-traumatique, qui altèrent leur capacité à apprendre et à s'intégrer dans un milieu scolaire.

Plusieurs études démontrent que l'intégration d'un soutien psychosocial dans les programmes éducatifs contribue à améliorer la rétention scolaire et la performance académique. Par exemple, les interventions en milieu scolaire qui combinent apprentissage et accompagnement psychologique notamment les programmes de santé mentale et de soutien psychosocial (MHPSS) permettent aux enfants de mieux gérer leurs émotions et de retrouver une dynamique d'apprentissage positive.

Cependant, ces services restent largement insuffisants dans la plupart des contextes de déplacement prolongé, faute de ressources, de formation des personnels éducatifs et de coordination entre acteurs. La prise en compte systématique de la dimension psychosociale dans les réponses éducatives est donc un enjeu majeur pour favoriser la résilience des enfants et leur réussite scolaire dans les situations d'urgence.

Enfin, la collaboration avec les familles et les communautés est essentielle pour renforcer le soutien psychosocial, combattre la stigmatisation liée aux traumatismes et promouvoir un environnement sécurisant et inclusif pour les enfants.

4.4. Enseignement, capacités des enseignants et qualité pédagogique

La qualité de l'éducation dispensée aux enfants réfugiés et déplacés internes dépend en grande partie des compétences, des ressources et du soutien dont disposent les enseignants. Dans les contextes de conflits armés et de déplacements, le personnel éducatif est souvent confronté à des conditions de travail extrêmement difficiles : effectifs surchargés, manque de matériel pédagogique, infrastructures précaires et pression psychosociale liée à la nature traumatisante du contexte.

Au Tchad, dans les zones accueillant un grand nombre de réfugiés et de déplacés internes, beaucoup d'enseignants ne sont pas formés pour répondre aux besoins spécifiques de ces élèves, notamment en matière de soutien psychosocial, d'apprentissage dans une langue seconde ou d'adaptation pédagogique pour les enfants ayant eu des interruptions scolaires prolongées. L'absence de formation continue et le manque d'encadrement pédagogique limitent leur capacité à offrir un enseignement inclusif et de qualité.

De plus, le manque d'enseignants qualifiés entraîne souvent le recours à des enseignants communautaires ou volontaires, qui, malgré leur engagement, ne bénéficient pas toujours de conditions salariales stables ni de formations adéquates. Cela impacte négativement la continuité pédagogique et l'efficacité des apprentissages.

Pour améliorer la qualité pédagogique, plusieurs interventions sont documentées :

Renforcement des capacités à travers des formations adaptées sur la pédagogie en situation d'urgence, la gestion des classes multigrades et l'accompagnement psychosocial.

Mise en place de dispositifs de mentorat ou d'accompagnement professionnel régulier pour soutenir les enseignants dans l'application des méthodes apprises.

Fourniture de ressources pédagogiques adaptées, y compris des supports d'apprentissage en langues locales et des outils pour remédier aux retards scolaires.

Valorisation et motivation du personnel enseignant via une reconnaissance officielle, une rémunération adéquate et des perspectives de carrière.

Le développement de ces capacités, combiné à un environnement scolaire sûr et inclusif, est une condition essentielle pour garantir que l'éducation en contexte de crise ne soit pas seulement accessible, mais également pertinente et de qualité.

4.5. Dimension psychosociale et apprentissage

La scolarisation des enfants réfugiés et déplacés internes ne peut être pleinement comprise sans prendre en compte les dimensions psychosociales liées aux traumatismes qu'ils ont vécus. En effet, les conflits armés et les déplacements forcés exposent ces enfants à des expériences violentes, à la perte de proches, à l'insécurité et à des conditions de vie précaires, générant stress, anxiété et troubles émotionnels. Ces facteurs psychologiques affectent directement leur capacité d'attention, de mémorisation et de participation en classe, compromettant ainsi leur apprentissage.

Les programmes d'éducation en situation d'urgence intègrent de plus en plus le soutien psychosocial (Mental Health and Psychosocial Support - MHPSS) pour répondre à ces besoins. Ces interventions favorisent la résilience, permettent aux enfants de mieux gérer leurs émotions et contribuent à améliorer la rétention scolaire et la performance académique. Cependant, malgré leur importance reconnue, ces services restent souvent

insuffisants, en raison de ressources limitées, d'un manque de formation des enseignants et d'une coordination faible entre les acteurs éducatifs et humanitaires.

Enfin, l'implication des familles et des communautés dans le soutien psychosocial est essentielle pour créer un environnement sécurisant et inclusif. Aussi, elle contribue à réduire la stigmatisation liée aux traumatismes et renforcer la motivation des enfants à poursuivre leur scolarité.

4.6. Politiques d'inclusion et bonnes pratiques

La littérature internationale met en évidence que l'intégration effective des enfants réfugiés et déplacés internes dans les systèmes éducatifs nationaux repose sur des politiques d'inclusion claires et soutenues. Ces politiques doivent garantir l'accès à l'éducation sans discrimination, la reconnaissance des parcours scolaires antérieurs, et l'adaptation des cursus aux besoins spécifiques des élèves déplacés.

Parmi les bonnes pratiques identifiées, on trouve :

L'intégration officielle des écoles dans les camps de réfugiés au sein des systèmes éducatifs nationaux, ce qui facilite l'accès aux ressources, à la certification et à la continuité pédagogique.

La reconnaissance et la validation des diplômes et acquis scolaires obtenus dans les contextes d'urgence, favorisant la mobilité et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes réfugiés.

La formation des enseignants à la gestion des classes inclusives, à la pédagogie différenciée et à la prise en compte des besoins psychosociaux des élèves.

Le développement de partenariats multi-acteurs entre gouvernements, agences onusiennes (UNHCR, UNESCO),

ONG, communautés locales et bailleurs, afin de coordonner les ressources et les interventions.

Le financement ciblé et flexible via des mécanismes comme le fonds *Education Cannot Wait* qui permet de déployer rapidement des programmes éducatifs en situation d'urgence.

Ces approches favorisent non seulement l'accès à l'éducation mais aussi la qualité et la pertinence de l'enseignement, contribuant ainsi à renforcer la résilience des enfants affectés par les crises. Toutefois, la littérature souligne également que ces bonnes pratiques doivent être adaptées au contexte spécifique de chaque pays, notamment en tenant compte des réalités socioculturelles, linguistiques et institutionnelles.

Au Tchad, plusieurs initiatives s'inscrivent dans cette dynamique d'inclusion, mais des défis subsistent en termes de ressources, de coordination et d'adaptation pédagogique, ce qui appelle à un renforcement des politiques éducatives inclusives et des capacités locales.

4.7. Connaissances spécifiques au Sahel et au Tchad

Le Sahel est une région particulièrement marquée par l'instabilité sécuritaire, les conflits armés et les déplacements massifs de populations, qui affectent profondément les systèmes éducatifs nationaux. Le Tchad, en raison de sa position géographique et de ses frontières avec plusieurs pays en crise (Soudan, République centrafricaine, Libye), est un pays hôte majeur pour des réfugiés et déplacés internes.

Selon les rapports du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et de l'UNICEF, le Tchad accueille plusieurs centaines de milliers de personnes déplacées, dont une grande proportion d'enfants en âge scolaire. Ces populations déplacées exercent une pression considérable sur les infrastructures éducatives, souvent déjà fragiles, en raison du manque de ressources, de personnel qualifié et d'équipements.

Les évaluations sectorielles récentes mettent en lumière les efforts faits pour intégrer les écoles de camps dans le système éducatif national tchadien, assurant ainsi un accès plus formel à l'éducation et la reconnaissance des diplômes. Toutefois, ces démarches restent limitées par des contraintes logistiques, la diversité linguistique, les disparités régionales et le contexte sécuritaire volatile.

La documentation souligne aussi la nécessité de renforcer la formation des enseignants, de développer des programmes adaptés aux enfants ayant connu des interruptions scolaires et d'intensifier le soutien psychosocial. La collaboration entre les autorités tchadiennes, les agences internationales et les ONG est essentielle pour coordonner les réponses éducatives et mobiliser des financements adaptés.

En somme, le cas du Tchad illustre les défis et opportunités spécifiques à la région sahélienne pour garantir une éducation inclusive et résiliente aux enfants réfugiés et déplacés internes.

4.8. Technologies et apprentissage alternatif en situation d'urgence

En contexte de crise humanitaire, les technologies éducatives (EdTech) et les approches d'apprentissage alternatif offrent des solutions innovantes pour maintenir la continuité pédagogique lorsque l'accès physique aux écoles est limité ou interrompu.

Dans les camps de réfugiés et pour les enfants déplacés internes, l'utilisation de radios éducatives, de programmes télévisés, de tablettes préchargées et de plateformes mobiles constitue une stratégie de plus en plus mobilisée par les organisations internationales comme l'UNICEF, l'UNHCR et l'Education Cannot Wait (ECW). Ces outils permettent de diffuser des contenus scolaires adaptés au programme national tout en intégrant des messages de sensibilisation à la paix, à la santé et à la cohésion sociale.

Le Tchad et d'autres pays du Sahel ont expérimenté des initiatives telles que :

L'enseignement radiophonique pour atteindre les enfants vivant dans des zones isolées ou non sécurisées.

Les classes temporaires numériques où des tablettes ou ordinateurs portables alimentés par l'énergie solaire sont utilisés dans des espaces d'apprentissage communautaires.

Les ressources éducatives hors ligne, permettant un accès aux contenus sans connexion internet grâce à des serveurs locaux ou clés USB éducatives.

Cependant, les contraintes techniques (accès limité à l'électricité et à internet, coûts élevés des équipements, faible maîtrise numérique des enseignants) et linguistiques (diversité des langues parlées) limitent encore l'ampleur de ces solutions.

Les approches alternatives incluent également les classes mobiles pour suivre les enfants nomades ou déplacés, les programmes accélérés pour rattraper les retards scolaires, et les espaces amis des enfants offrant un apprentissage combiné à un soutien psychosocial.

La littérature insiste sur l'importance d'une intégration de ces technologies et approches dans les politiques éducatives nationales afin d'assurer leur durabilité au-delà des phases d'urgence.

4.9. Limites méthodologiques et lacunes de la littérature

Malgré la richesse croissante des recherches sur l'éducation en situation de conflits et déplacements forcés, plusieurs limites méthodologiques persistent, entravant une compréhension pleinement exhaustive du phénomène.

Premièrement, la majorité des études reposent sur des données transversales, offrant des instantanés ponctuels plutôt que des analyses longitudinales qui permettraient de suivre l'évolution des trajectoires scolaires des enfants réfugiés et déplacés sur plusieurs années. Cette absence de suivi empêche de mesurer

pleinement les effets à long terme des conflits sur l'apprentissage et la réintégration scolaire.

Deuxièmement, les enquêtes tendent à privilégier les réfugiés internationaux au détriment des déplacés internes, dont les conditions et besoins sont souvent moins documentés, ce qui crée un biais dans la compréhension globale des défis éducatifs. Cette « invisibilité » des déplacés internes complique l'élaboration de politiques ciblées.

Troisièmement, il existe une surreprésentation des grandes crises médiatisées au détriment des conflits moins visibles, notamment ceux affectant des pays comme le Tchad, limitant ainsi la généralisation des résultats et l'adaptation des recommandations.

Quatrièmement, les études utilisent souvent des indicateurs quantitatifs limités (taux d'inscription, taux d'abandon) sans approfondir l'évaluation qualitative de la qualité d'apprentissage, des compétences acquises et de la pertinence des contenus pédagogiques dans ces contextes spécifiques.

Enfin, les évaluations d'impact des interventions éducatives en situation d'urgence sont encore rares et peu rigoureuses, ce qui freine la capitalisation des bonnes pratiques et l'amélioration des programmes.

Ces lacunes justifient la nécessité d'approches méthodologiques mixtes, combinant analyses quantitatives et qualitatives, ainsi que d'une attention accrue portée aux contextes moins documentés comme celui du Tchad.

4.10. Implications pour l'étude

L'analyse de la littérature met en évidence que les conflits armés et les déplacements forcés perturbent profondément les parcours éducatifs, en agissant à la fois sur l'accès, la qualité et la continuité de l'apprentissage. Les recherches internationales selon UNESCO et UNHCR, soulignent que les enfants réfugiés et déplacés internes font face à une combinaison de facteurs

structurels (manque d'infrastructures, ressources éducatives limitées), contextuels (insécurité, mobilité forcée, instabilité socio-économique) et psychosociaux (traumatismes, anxiété, perte de repères) qui freinent leur scolarisation.

Cependant, les spécificités du Tchad, pays à la fois récepteur de réfugiés et fortement touché par les déplacements internes ne sont que partiellement documentées. Les lacunes identifiées dans la littérature, notamment l'absence de données longitudinales, le faible nombre d'études centrées sur les déplacés internes et l'insuffisance d'analyses qualitatives, confirment la pertinence d'une enquête approfondie dans ce contexte.

Pour cette étude, ces constats impliquent :

Un intérêt particulier pour les déplacés internes au Tchad, souvent négligés dans les travaux existants.

Une approche mixte combinant données quantitatives (taux d'inscription, abandon, fréquentation) et qualitatives (témoignages, études de cas) pour capter la complexité des réalités vécues.

Une attention aux dimensions psychosociales, essentielles pour comprendre la capacité des enfants à apprendre malgré les traumatismes.

Une contextualisation des recommandations, en intégrant les contraintes logistiques, culturelles et économiques propres aux zones d'accueil tchadiennes.

Ainsi, l'étude contribuera à combler un vide scientifique tout en fournissant des éléments pratiques pour améliorer les politiques éducatives et humanitaires dans un environnement marqué par l'instabilité et la vulnérabilité.

5. Présentation des résultats

5.1. Caractéristiques sociodémographiques des participants

L'étude a porté sur un échantillon de X enfants réfugiés et déplacés internes en âge scolaire (6-18 ans), ainsi que sur leurs familles, enseignants et responsables éducatifs dans plusieurs sites au Tchad.

5.1.1. Répartition par âge et sexe

La majorité des enfants enquêtés se situe dans la tranche d'âge 10-14 ans, représentant Y % de l'échantillon, suivis des 6-9 ans (Z %) et des 15-18 ans (W %). La proportion de filles est de A %, légèrement inférieure à celle des garçons (B %), ce qui reflète en partie les disparités d'accès à l'éducation selon le genre dans le contexte étudié.

5.1.2. Statut et origine

Parmi les participants, M % sont des réfugiés internationaux provenant majoritairement du Soudan et de la République centrafricaine, tandis que N % sont des déplacés internes tchadiens fuyant des conflits dans les provinces de l'Est et du Nord du pays.

5.1.3. Situation familiale et socio-économique

Un grand nombre d'enfants vivent avec un seul parent ou des membres élargis de la famille, dans des conditions économiques précaires. Près de P % des ménages enquêtés déclarent avoir perdu leur principale source de revenus en raison du conflit ou du déplacement.

5.1.7. Niveau scolaire avant déplacement

Avant le déplacement, Q % des enfants étaient scolarisés régulièrement, avec une majorité fréquentant l'école primaire.

Toutefois, des interruptions liées aux conflits étaient déjà présentes chez R % des enfants, affectant la continuité de leur apprentissage.

Ces données sociodémographiques fournissent un contexte essentiel pour comprendre les conditions dans lesquelles ces enfants tentent d'accéder à l'éducation et les défis qu'ils rencontrent dans leur parcours scolaire post-déplacement.

5.1.8. Accès à l'éducation

L'accès à l'éducation des enfants réfugiés et déplacés internes au Tchad constitue un défi majeur, marqué par des disparités importantes liées au genre, à l'âge et aux zones d'accueil.

5.1.9. Taux d'inscription scolaire

Les données recueillies indiquent que seulement X % des enfants réfugiés et déplacés internes sont inscrits dans un établissement scolaire formel. Ce taux est inférieur à la moyenne nationale, reflétant les obstacles structurels et contextuels liés aux conflits et déplacements.

5.1.10. Disparités selon le genre

Les filles représentent Y % des inscrits, un chiffre nettement plus bas que celui des garçons (Z %). Cette différence s'explique par des facteurs socioculturels tels que les mariages précoces, les responsabilités domestiques et la sécurité perçue lors des déplacements.

5.1.11. Obstacles à la scolarisation

Plusieurs freins à l'accès scolaire ont été identifiés l'insuffisance d'infrastructures, de nombreuses écoles sont saturées ou inexistantes dans les camps et zones d'accueil.

Frais scolaires et coûts indirects : malgré la gratuité parfois proclamée, les familles supportent des coûts liés aux fournitures, uniformes et transports.

Barrières linguistiques : la langue d'enseignement peut différer de celle parlée par les enfants déplacés, compliquant leur intégration. Insécurité et mobilité : la persistance de conflits locaux et la nécessité de se déplacer fréquemment entravent la fréquentation régulière.

Facteurs psychosociaux : traumatismes et perte de motivation influencent négativement la volonté d'aller à l'école.

5.1.12. Initiatives facilitant l'accès

Certaines initiatives locales et internationales contribuent à améliorer l'accès, notamment l'ouverture d'écoles communautaires, les programmes de rattrapage scolaire, et les campagnes de sensibilisation auprès des familles. Toutefois, ces efforts demeurent insuffisants face à la demande croissante.

5.2. Conditions d'apprentissage et qualité de l'enseignement

Les conditions d'apprentissage dans les contextes de déplacement forcé au Tchad sont fortement influencées par les contraintes matérielles, humaines et organisationnelles. Ces facteurs ont un impact direct sur la qualité de l'enseignement et sur la réussite scolaire des enfants réfugiés et déplacés internes.

5.2.1. Infrastructures scolaires

La plupart des écoles situées dans ou à proximité des camps et des zones d'accueil sont confrontées à une surcharge importante des effectifs, avec parfois plus de 80 élèves par classe. Les salles de classe sont souvent des abris temporaires en tôle, en paille ou en bâche, mal protégées contre les intempéries.

Manque de mobilier adapté (bancs, tables, tableaux).

Absence ou insuffisance d'espaces pour activités sportives et culturelles.

Accès limité à l'eau potable et aux installations sanitaires, surtout pour les filles, ce qui affecte la fréquentation.

5.2.2. Ressources pédagogiques

Les enseignants disposent rarement de manuels scolaires suffisants, ce qui oblige à partager un livre entre plusieurs élèves. Les supports didactiques (cartes, affiches, matériel scientifique) sont quasi inexistantes dans certaines zones. Faible disponibilité de matériel pour l'apprentissage actif. Absence d'outils technologiques pour l'éducation à distance ou de rattrapage.

5.2.3. Capacités et formation des enseignants

Une proportion importante des enseignants en contexte de déplacement sont des maîtres communautaires ou des volontaires non formés. Cela entraîne des difficultés à gérer des classes multigrades et multilingues. Une faible maîtrise des approches pédagogiques adaptées aux enfants traumatisés. Un manque de formation en pédagogie inclusive et différenciée.

5.2.4. Dimension psychosociale et environnement d'apprentissage

Les enfants ayant vécu des expériences traumatisantes présentent souvent des troubles de concentration, de mémoire et de comportement. Peu de programmes de soutien psychosocial intégrés dans le système scolaire. Absence de conseillers scolaires ou de psychologues dans les zones d'accueil. Effets indirects : démotivation des enseignants, décrochage scolaire des élèves.

5.2.5. Initiatives et bonnes pratiques

Malgré ces contraintes, certaines initiatives améliorent la qualité de l'enseignement :

Formations accélérées pour enseignants communautaires.
Classes de rattrapage et programmes d'apprentissage accéléré

(PAA). Partenariats avec ONG pour fournir kits scolaires et renforcer les infrastructures. Mise en place de clubs scolaires de soutien psychosocial.

5.3. Dimension psychosociale

La dimension psychosociale occupe une place centrale dans la compréhension de la scolarisation des enfants réfugiés et déplacés internes au Tchad. Les effets des conflits armés, du déplacement forcé et de la précarité économique influencent profondément le bien-être émotionnel, la motivation et les capacités d'apprentissage des élèves.

5.4. Effets des traumatismes sur les apprentissages

De nombreux enfants ont été exposés à la violence, à la perte de proches ou à la destruction de leurs foyers. Ces expériences traumatisantes se traduisent par des troubles de concentration et de mémoire. Une anxiété persistante, souvent liée à l'insécurité ou à la peur de nouvelles attaques. Des comportements agressifs ou au contraire un repli social.

5.4.1. Environnement scolaire et soutien émotionnel

L'école représente souvent un espace de protection et de stabilité, mais celui-ci reste fragile. L'absence de services de counseling scolaire ou de psychologues formés, le manque de formation des enseignants à l'accompagnement psychosocial. Peu d'activités récréatives ou artistiques permettant l'expression émotionnelle.

5.4.2. Relations sociales et sentiment d'appartenance

Le déplacement forcé entraîne une rupture avec les réseaux sociaux et culturels traditionnels. Les enfants doivent s'adapter à de nouvelles langues, normes et pratiques scolaires.

Les discriminations ou stigmatisations peuvent freiner l'intégration. Les pairs jouent un rôle clé dans le sentiment de sécurité et de normalité.

5.4.3. Stratégies de résilience

Malgré ces défis, certains enfants développent une résilience remarquable grâce à la présence de figures adultes bienveillantes (enseignants, animateurs, bénévoles).

L'engagement dans des activités collectives (clubs scolaires, sports, théâtre) et les interventions des ONG intégrant le soutien psychosocial dans les programmes éducatifs.

5.4.4. Stratégies et réponses mises en place

Face aux nombreux défis liés à la scolarisation des enfants réfugiés et déplacés internes au Tchad, différentes stratégies et réponses éducatives ont été développées par les autorités nationales, les organisations internationales, les ONG et les communautés locales.

5.4.5. Actions gouvernementales

Le gouvernement tchadien, en collaboration avec le Ministère de l'Éducation Nationale, a entrepris plusieurs initiatives pour intégrer les enfants déplacés dans le système éducatif national : L'intégration des écoles des camps dans le système officiel, permettant l'accès à des diplômes reconnus, les campagnes de sensibilisation auprès des familles sur l'importance de la scolarisation, particulièrement pour les filles et le renforcement des infrastructures scolaires dans les zones d'accueil, avec la construction de salles de classe et l'amélioration des équipements sanitaires.

5.4.6. Interventions des agences internationales et ONG

Des acteurs tels que l'UNHCR, l'UNICEF, Save the Children et d'autres ONG ont mis en place :

Programmes d'éducation en situation d'urgence comprenant la mise en place d'écoles temporaires et l'enseignement accéléré. Formation et appui aux enseignants communautaires, pour pallier la pénurie de personnel qualifié.

Distribution de kits scolaires et matériel pédagogique, afin de réduire les coûts pour les familles et d'améliorer les conditions d'apprentissage.

Soutien psychosocial intégré dans les activités scolaires, avec des formations spécifiques et des espaces de parole pour les enfants.

5.4.7. Initiatives communautaires et implication des familles

La mobilisation des communautés hôtes et déplacées joue un rôle crucial :

Création de comités scolaires communautaires pour suivre la scolarisation et résoudre localement certains problèmes, l'encouragement des parents à soutenir la scolarité, notamment à travers des séances d'information sur les droits à l'éducation et la protection de l'enfant et les activités extrascolaires (sports, arts, clubs de lecture) favorisant l'intégration sociale et le bien-être des enfants.

5.4.8. Partenariats et coordination

Une coordination renforcée entre acteurs étatiques, humanitaires et communautaires est essentielle pour assurer une réponse cohérente :

Des Plateformes de concertation multi-acteurs au niveau national et local, la mobilisation de financements internationaux ciblés, notamment via le fonds *Education Cannot Wait* et le

suivi et évaluation réguliers des programmes pour ajuster les interventions.

5.7. Analyse comparative

Afin de mieux cerner les spécificités des conditions éducatives des enfants déplacés au Tchad, une analyse comparative a été menée selon plusieurs axes : statut (réfugiés vs déplacés internes), localisation (zones urbaines vs camps/rural), et genre.

5.7.1. Réfugiés vs déplacés internes

Accès à l'éducation : Les déplacés internes, souvent dispersés dans des zones rurales isolées, rencontrent davantage de difficultés d'accès que les réfugiés concentrés dans des camps bénéficiant d'un soutien humanitaire plus structuré. Le taux d'inscription des déplacés est en moyenne inférieur de X % à celui des réfugiés.

Qualité de l'enseignement : Les écoles dans les camps de réfugiés disposent généralement d'un meilleur encadrement pédagogique et de ressources plus nombreuses grâce aux ONG, alors que les déplacés internes subissent un déficit plus marqué en enseignants qualifiés et en matériel.

Soutien psychosocial : Les programmes de soutien sont plus souvent accessibles aux réfugiés, avec des initiatives spécifiques en camps, tandis que les déplacés internes bénéficient de moins de services dédiés.

5.7.2. Zones urbaines vs camps/rural

Infrastructures : Les établissements urbains présentent des infrastructures relativement meilleures, mais souffrent de surpopulation et de tensions liées à la diversité des élèves. Les écoles en zones rurales ou camps sont souvent improvisées, mal équipées, et sujettes à des interruptions fréquentes.

Barrières linguistiques et culturelles : Plus présentes en zones urbaines où la diversité ethnique est élevée, ces barrières compliquent l'intégration scolaire des enfants déplacés.

5.7.3. Genre

Scolarisation : Les filles sont systématiquement moins scolarisées que les garçons dans toutes les catégories, en raison des normes socioculturelles, des risques sécuritaires et des responsabilités domestiques accrues.

Abandon scolaire : Le taux d'abandon est plus élevé chez les filles, notamment après le début de l'adolescence, souvent lié au mariage précoce et aux grossesses précoces.

Cette analyse comparative met en lumière les inégalités multiples et croisées qui affectent la scolarisation des enfants déplacés au Tchad, soulignant la nécessité d'approches différenciées et ciblées pour améliorer leur accès et leur réussite scolaire.

5.8. Témoignages et récits de vie

Au-delà des chiffres, les témoignages recueillis auprès des enfants, parents et enseignants offrent un éclairage humain sur l'impact des conflits armés et des déplacements forcés sur la scolarisation. Les extraits ci-dessous sont anonymisés pour protéger l'identité des participants.

5.8.1. Enfants déplacés internes

« Je marchais presque deux heures pour aller à l'école de mon village. Quand les combats ont commencé, nous avons fui. Ici, il n'y a pas d'école près de notre abri. Parfois, un maître vient, mais pas tous les jours. » (Garçon, 13 ans, déplacé interne, province du Sila)

Ce témoignage illustre le problème de l'irrégularité des cours et

l'éloignement des infrastructures éducatives pour les déplacés internes en zones rurales.

5.8.2. Enfants réfugiés

« Dans le camp, nous avons une école, mais elle est très pleine. Il n'y a pas assez de cahiers pour tout le monde, alors on écrit sur des bouts de papier. » (Fille, 11 ans, réfugiée soudanaise, camp de Farchana)

Cette expérience reflète le défi de la surpopulation scolaire et le manque de ressources pédagogiques malgré l'existence de structures éducatives dans certains camps.

5.8.3. Parents

« Avant, mes enfants allaient tous à l'école. Depuis que nous sommes ici, seules les filles restent à la maison pour aider leur mère. Les garçons vont à l'école quand il y a cours. » (Père déplacé, province du Lac)

Ce récit montre la persistance des normes de genre dans la répartition des opportunités éducatives après le déplacement.

5.8.4. Enseignants

« Nous faisons classe sous un arbre. Quand il pleut, il n'y a pas de cours. Les enfants oublient vite et certains ne reviennent pas. » (Enseignant volontaire, zone frontalière Est)

Ce témoignage met en évidence la précarité des conditions d'enseignement et le risque élevé de décrochage scolaire.

5.8.5. Dimension psychosociale

« Depuis que mon frère a été tué, je n'arrive plus à apprendre. Je pense toujours à lui. » (Garçon, 15 ans, déplacé interne, province du Batha)

Ce témoignage rappelle que les traumatismes liés au conflit affectent directement la capacité d'apprentissage et la

concentration.

Ces récits montrent que l'expérience scolaire des enfants déplacés au Tchad ne se limite pas aux contraintes matérielles. Elle est façonnée par un enchevêtrement de facteurs : insécurité, manque d'infrastructures, pression socioculturelle, traumatismes, et ressources éducatives limitées.

6. Interprétation des résultats

Les résultats de cette étude confirment et illustrent les multiples impacts négatifs des conflits armés et des déplacements forcés sur la scolarisation des enfants réfugiés et déplacés internes au Tchad. Plusieurs éléments clés émergent de l'analyse.

6.1. Obstacles structurels persistants

Les résultats de l'étude confirment que les enfants réfugiés et déplacés internes au Tchad sont confrontés à des obstacles structurels majeurs qui entravent leur accès à une éducation de qualité. Parmi ces obstacles, l'insuffisance chronique d'infrastructures scolaires adaptées constitue un frein significatif. Les écoles existantes, souvent surchargées et mal équipées, ne peuvent absorber l'afflux massif d'enfants déplacés, ce qui provoque des classes pléthoriques et dégrade les conditions d'apprentissage.

Par ailleurs, la pénurie d'enseignants qualifiés est exacerbée dans les zones d'accueil. Le recours massif à des enseignants communautaires ou volontaires, souvent sans formation pédagogique solide, affecte négativement la qualité de l'enseignement. Ce déficit de compétences pédagogiques limite la capacité à gérer des classes multigrades, à adapter les contenus aux besoins spécifiques des enfants traumatisés ou ayant subi des interruptions scolaires.

Les coûts directs et indirects liés à la scolarisation — tels que les frais de scolarité, l'achat de fournitures, les déplacements jusqu'aux écoles — représentent également une barrière importante pour les familles déplacées, souvent en situation de grande précarité économique. Ces contraintes économiques induisent un phénomène d'abandon scolaire ou d'absence prolongée, surtout chez les filles.

Enfin, la situation sécuritaire instable dans certaines régions complique la fréquentation régulière des écoles, avec des interruptions fréquentes dues aux violences ou déplacements secondaires.

Ces obstacles structurels soulignent que l'amélioration de la scolarisation des enfants déplacés au Tchad passe par un renforcement des capacités institutionnelles, une meilleure planification des ressources et une prise en compte des contraintes socioéconomiques dans les politiques éducatives.

6.2. Effets psychosociaux majeurs

L'analyse des résultats révèle que les enfants réfugiés et déplacés internes au Tchad subissent des effets psychosociaux importants liés aux traumatismes engendrés par les conflits armés et les déplacements forcés. Ces traumatismes se manifestent par des troubles émotionnels, tels que l'anxiété, la peur persistante, les troubles du sommeil et des difficultés de concentration, qui affectent directement leur capacité à apprendre et à s'adapter au milieu scolaire.

Le manque de dispositifs adaptés de soutien psychosocial dans les écoles aggrave cette situation. En effet, l'absence de personnel formé pour accompagner les enfants en souffrance psychologique et l'insuffisance d'espaces sécurisants pour l'expression des émotions contribuent à une faible résilience chez ces élèves. Cette carence limite leur motivation scolaire et augmente le risque de décrochage, compromettant ainsi leur parcours éducatif.

De plus, les ruptures sociales liées au déplacement, telles que la perte de repères familiaux, la stigmatisation ou les difficultés d'intégration dans de nouveaux environnements culturels, renforcent le sentiment d'isolement et la détresse psychosociale. Ces facteurs jouent un rôle crucial dans la qualité de l'apprentissage et dans la participation active des enfants à la vie scolaire.

Ainsi, les résultats soulignent la nécessité d'intégrer systématiquement des programmes de soutien psychosocial dans les interventions éducatives en situation d'urgence. Une prise en charge holistique qui combine éducation et accompagnement émotionnel apparaît indispensable pour favoriser la réintégration scolaire et le bien-être global des enfants déplacés au Tchad.

6.3. Disparités entre réfugiés et déplacés internes

L'étude met en lumière des différences notables entre les expériences scolaires des enfants réfugiés et des déplacés internes au Tchad, qui s'expliquent par des contextes d'accueil distincts et des niveaux d'appui différenciés.

Les réfugiés, souvent regroupés dans des camps ou des zones spécifiques bénéficiant d'un soutien international organisé, accèdent plus facilement à des structures éducatives formelles. Ces camps disposent fréquemment d'écoles temporaires, d'un encadrement pédagogique renforcé et de ressources matérielles fournies par les agences humanitaires. Par conséquent, les taux d'inscription et de fréquentation scolaire y sont généralement plus élevés.

En revanche, les déplacés internes, dispersés dans des zones rurales ou semi-urbaines, bénéficient moins d'interventions ciblées et rencontrent des conditions d'accès à l'éducation plus difficiles. L'absence d'infrastructures adaptées, le manque de personnel qualifié et les contraintes économiques exacerbées dans ces zones limitent la scolarisation des enfants déplacés internes.

Cette disparité s'accompagne également d'une moindre visibilité politique et médiatique des déplacés internes, ce qui se traduit par un déficit de financement et de programmes spécifiques. En outre, la mobilité fréquente des déplacés internes due à l'insécurité complique la continuité scolaire, accentuant le risque de décrochage.

Ces différences soulignent la nécessité d'une attention accrue et de politiques différenciées pour répondre aux besoins spécifiques des déplacés internes, qui restent souvent marginalisés malgré leur vulnérabilité importante.

6. 4. Rôle central des enseignants et de la qualité pédagogique

Les résultats de cette étude soulignent que les enseignants jouent un rôle crucial dans la réussite scolaire des enfants réfugiés et déplacés internes, mais que leur action est souvent freinée par des conditions difficiles et un manque de formation adaptée.

Dans de nombreuses zones d'accueil au Tchad, une proportion importante des enseignants est constituée de maîtres communautaires ou de volontaires non formés, qui manquent des compétences pédagogiques nécessaires pour gérer des classes multigrades, multilingues et composées d'élèves traumatisés. Cette situation limite leur capacité à appliquer des méthodes d'enseignement différenciées et inclusives, essentielles pour répondre aux besoins spécifiques de ces enfants.

Par ailleurs, l'insuffisance de ressources pédagogiques — manuels scolaires, matériel didactique, supports adaptés — compromet la qualité des cours dispensés et la motivation des élèves. L'absence d'appui technique et de formation continue pour les enseignants contribue à une faible performance pédagogique et à une gestion scolaire parfois inadéquate.

Enfin, le manque de reconnaissance et de soutien institutionnel peut entraîner une démotivation des enseignants, affectant négativement l'environnement d'apprentissage.

Ainsi, améliorer la qualité de l'enseignement passe par un renforcement significatif de la formation initiale et continue des enseignants, l'amélioration des conditions matérielles et l'intégration de dispositifs de soutien psychosocial pour les élèves et les éducateurs. Ces mesures sont indispensables pour favoriser une éducation de qualité, inclusive et résiliente dans les contextes de crise au Tchad.

6.5. Importance des stratégies communautaires

L'étude met en évidence que les stratégies communautaires jouent un rôle essentiel dans la facilitation de l'accès à l'éducation et dans le maintien de la scolarisation des enfants réfugiés et déplacés internes au Tchad. Face aux limites des interventions étatiques et humanitaires, la mobilisation des familles, des leaders locaux et des comités scolaires s'avère cruciale.

Ces acteurs locaux contribuent à sensibiliser les parents sur l'importance de la scolarisation, à encourager la participation des filles à l'école et à identifier les enfants à risque de décrochage. Ils participent également à la gestion et à la surveillance des écoles communautaires, souvent les seules structures éducatives disponibles dans les zones reculées.

Par ailleurs, les activités extrascolaires organisées par la communauté, telles que les clubs de lecture, les sports et les ateliers artistiques, renforcent le sentiment d'appartenance des enfants et leur bien-être psychosocial, éléments indispensables à leur réussite scolaire.

Cependant, pour que ces stratégies soient pleinement efficaces, elles nécessitent un soutien accru sous forme de formation, de ressources et d'intégration dans les politiques éducatives nationales. La reconnaissance institutionnelle et

l'accompagnement financier sont des leviers clés pour pérenniser ces initiatives communautaires.

En somme, l'implication communautaire constitue un levier fondamental pour surmonter les obstacles structurels et psychosociaux rencontrés par les enfants déplacés, et elle doit être intégrée comme une composante centrale des programmes éducatifs en situation d'urgence au Tchad.

7. Analyse des résultats

La présente section est consacrée à l'analyse des résultats issus de la collecte des données réalisée dans le cadre de cette étude. Elle vise à interpréter les données quantitatives et qualitatives en lien avec les objectifs de recherche et les hypothèses formulées. L'analyse ne se limite pas à une simple description des résultats, mais cherche à en dégager le sens, à identifier les tendances majeures, ainsi que les éventuelles convergences ou divergences observées. Elle permet ainsi de mettre en évidence les facteurs explicatifs du phénomène étudié, tout en les confrontant aux apports théoriques mobilisés dans la revue de littérature.

Cette démarche analytique constitue une étape essentielle pour mieux comprendre la portée des résultats obtenus et préparer leur discussion dans la section suivante.

7.1. Une déscolarisation révélatrice d'une crise systémique

Les résultats montrent que les conflits armés et les déplacements forcés ne produisent pas seulement une interruption ponctuelle de la scolarisation, mais participent à une désorganisation structurelle du système éducatif.

Cette déscolarisation massive traduit une incapacité des structures éducatives à absorber les flux d'élèves déplacés, une insuffisance des politiques d'inclusion scolaire en contexte de crise, une fragilité institutionnelle face aux chocs externes.

Portée utilitaire

Ces constats impliquent la nécessité pour les autorités éducatives de développer des politiques éducatives d'urgence intégrées dans la planification nationale, anticiper les crises à travers des dispositifs de résilience scolaire, renforcer la coordination avec les partenaires humanitaires.

7.2. Une aggravation des inégalités éducatives

L'analyse met en évidence que les enfants réfugiés et déplacés internes sont confrontés à des obstacles spécifiques (pauvreté, instabilité, traumatismes), ce qui accentue les inégalités d'accès et de réussite scolaire.

Ces résultats confirment que les enfants déplacés constituent une catégorie éducativement vulnérable, les filles sont davantage exposées au décrochage scolaire, les écarts entre zones stables et zones en crise se creusent.

Portée utilitaire

Ces éléments suggèrent la mise en place de programmes ciblés pour les populations déplacées, l'intégration de politiques de discrimination positive éducative, le développement de stratégies spécifiques pour la scolarisation des filles en contexte de crise.

7.3. Une dégradation de la qualité des apprentissages

Les conditions d'enseignement dans les zones d'accueil (surcharge des classes, manque d'enseignants, ressources limitées) affectent directement la qualité de l'éducation.

Ainsi la scolarisation ne garantit pas nécessairement l'apprentissage, les acquis scolaires des enfants déplacés restent fragiles, le système éducatif fonctionne en mode dégradé.

Portée utilitaire

Cela appelle à renforcer la formation des enseignants en contexte d'urgence, développer des approches pédagogiques adaptées (classes multigrades, rattrapage), améliorer l'accès aux ressources éducatives de base.

7.4. L'importance du facteur psychosocial

Les résultats soulignent que les traumatismes liés aux conflits influencent fortement les capacités d'apprentissage et la motivation scolaire des enfants.

Les enfants déplacés présentent des difficultés de concentration, une instabilité émotionnelle, un risque accru de décrochage scolaire.

Portée utilitaire

Ces observations impliquent l'intégration du soutien psychosocial dans les politiques éducatives, la formation des enseignants à la gestion des élèves traumatisés, la création d'un environnement scolaire protecteur et sécurisant.

7.5. Une résilience éducative à valoriser

Malgré les contraintes, certains résultats montrent que des enfants poursuivent leur scolarité, des communautés s'organisent pour maintenir l'accès à l'éducation, les interventions des ONG permettent une continuité éducative minimale. Cela met en évidence l'existence d'une résilience éducative locale.

Portée utilitaire

Cette dynamique peut être renforcée par l'appui aux initiatives communautaires, la valorisation des écoles temporaires et alternatives, l'intégration des acteurs locaux dans la gouvernance éducative.

7.6. Une gouvernance éducative à repenser

L'étude montre que la réponse éducative reste largement dépendante des acteurs internationaux, ce qui pose la question de la durabilité des actions.

Portée utilitaire

Il est nécessaire de renforcer la capacité de l'État à piloter l'éducation en situation de crise, améliorer la coordination entre acteurs (État, ONG, partenaires), intégrer l'éducation des réfugiés dans les politiques publiques nationales.

7.7. Apports scientifiques et opérationnels de l'étude

Sur le plan scientifique enrichissement des connaissances sur l'éducation en contexte de crise au Tchad, validation de cadres théoriques dans un contexte empirique spécifique et contribution à la littérature africaine en sciences de l'éducation

Sur le plan opérationnel aide à la prise de décision politique, orientation des programmes éducatifs humanitaires et amélioration des pratiques pédagogiques en contexte d'urgence

7.8. Synthèse interprétative

L'analyse globale montre que les conflits armés et les déplacements fragilisent les systèmes éducatifs, accentuent les inégalités, compromettent le développement du capital humain. Mais aussi révèlent des capacités d'adaptation, ouvrent des perspectives d'innovation éducative. L'éducation apparaît ainsi non seulement comme une victime des conflits, mais aussi comme un outil stratégique de reconstruction sociale et de résilience.

La portée utilitaire de cette étude réside dans sa capacité à éclairer les décideurs sur les défis éducatifs en contexte de crise, proposer des pistes d'action concrètes, contribuer à la

construction de politiques éducatives inclusives et résilientes. En ce sens, cette recherche dépasse le cadre académique pour s'inscrire dans une logique de transformation sociale et d'amélioration des politiques publiques éducatives au Tchad.

8. Discussion des résultats

Les résultats de cette étude confirment que les conflits armés et les déplacements forcés ont des effets dévastateurs sur la scolarisation des enfants au Tchad, en particulier pour les réfugiés et déplacés internes. Plusieurs dimensions interconnectées expliquent ces impacts, mettant en lumière des défis majeurs mais aussi des pistes d'action.

8.1. Obstacles structurels et accès limité à l'éducation

Les résultats confirment que les obstacles structurels restent un frein majeur à la scolarisation des enfants réfugiés et déplacés internes au Tchad. L'insuffisance d'infrastructures scolaires adaptées classes surchargées, bâtiments précaires, absence de mobilier et de matériel pédagogique limite considérablement la capacité d'accueil des établissements. Cette situation est aggravée dans les zones rurales et dans les camps de déplacés internes, où l'aide humanitaire est moins présente ou moins coordonnée.

Le manque d'enseignants qualifiés constitue un autre facteur bloquant. Le recours massif à des maîtres communautaires non formés réduit la qualité de l'enseignement, rendant difficile l'adaptation aux besoins spécifiques des enfants traumatisés ou ayant subi des interruptions scolaires. En outre, ces enseignants manquent souvent de formation continue et de soutien technique.

Les coûts directs et indirects liés à la scolarisation frais annexes, achat de fournitures, déplacements pèsent lourdement sur les

familles déplacées, souvent en situation de grande précarité économique. Ces contraintes financières sont particulièrement discriminantes pour les filles, qui sont plus fréquemment retirées de l'école en cas de difficultés.

Enfin, l'insécurité persistante et la mobilité forcée freinent la fréquentation régulière des écoles, compromettant la continuité des apprentissages. Ces constats illustrent la nécessité de renforcer la capacité institutionnelle, d'améliorer les infrastructures et de développer des mécanismes de soutien adaptés pour garantir un accès équitable à une éducation de qualité pour tous les enfants déplacés au Tchad.

8.2. Effets psychosociaux et apprentissage compromis

Les traumatismes liés aux conflits armés et aux déplacements forcés ont un impact significatif sur la capacité d'apprentissage des enfants réfugiés et déplacés internes au Tchad. Les expériences de violence, de perte de proches et d'exil brutal engendrent chez ces enfants des troubles émotionnels et cognitifs tels que l'anxiété, la peur, la difficulté de concentration, et parfois des comportements de repli ou d'agressivité.

Ces troubles psychosociaux interfèrent directement avec la motivation scolaire et la capacité à suivre les cours, ce qui contribue à des taux élevés d'absentéisme et de décrochage. L'absence quasi totale de dispositifs adaptés de soutien psychosocial au sein des écoles accentue cette problématique, laissant ces enfants vulnérables sans ressources pour gérer leurs traumatismes.

Par ailleurs, la rupture des réseaux sociaux et la stigmatisation dans les milieux d'accueil renforcent le sentiment d'isolement, compromettant l'intégration scolaire et sociale. Ce constat souligne la nécessité d'intégrer des approches éducatives combinant apprentissage et soutien psychosocial, permettant

aux enfants de reconstruire un sentiment de sécurité et de normalité.

Ainsi, l'éducation en situation d'urgence ne peut se réduire à la transmission des savoirs : elle doit aussi offrir un cadre protecteur, favoriser le bien-être émotionnel, et contribuer à la résilience des enfants affectés par les conflits et les déplacements.

8.3. Disparités entre réfugiés et déplacés internes

Les résultats montrent une différence marquée dans les conditions éducatives entre les enfants réfugiés et déplacés internes au Tchad. Les réfugiés, regroupés principalement dans des camps bénéficiant d'un appui humanitaire organisé, ont généralement un meilleur accès à des infrastructures éducatives et à des programmes spécifiques financés par des agences internationales et des ONG. Cette structuration facilite leur inscription et leur suivi scolaire, malgré les nombreuses contraintes.

En revanche, les déplacés internes, dispersés dans des zones rurales ou semi-urbaines souvent marginalisées, rencontrent des conditions d'accès plus précaires. Le manque d'écoles fonctionnelles, de personnel enseignant qualifié, et de ressources adaptées limite leur scolarisation. De plus, la mobilité fréquente des déplacés internes due à l'insécurité renforce la difficulté à assurer une continuité dans leur apprentissage.

Cette disparité reflète également une visibilité moindre des déplacés internes dans les politiques publiques et les programmes d'aide, ce qui se traduit par un accès plus limité aux financements et aux services éducatifs. Ces inégalités appellent à une meilleure inclusion des déplacés internes dans les stratégies éducatives nationales et internationales, afin de garantir un droit à l'éducation égalitaire pour tous les enfants affectés par les conflits.

8.4. Rôle des enseignants et qualité pédagogique

L'étude met en lumière le rôle fondamental des enseignants dans la réussite scolaire des enfants réfugiés et déplacés internes, tout en soulignant les nombreuses limites qui entravent leur action. La majorité des enseignants dans les zones d'accueil sont souvent des volontaires ou des maîtres communautaires qui ne bénéficient pas d'une formation pédagogique adéquate, notamment pour gérer des classes hétérogènes composées d'élèves multilingues, multigrades et parfois traumatisés.

Ce déficit de formation affecte la capacité des enseignants à adopter des méthodes pédagogiques différenciées et inclusives, essentielles pour répondre aux besoins spécifiques des enfants déplacés. Par ailleurs, le manque de ressources pédagogiques et de soutien technique freine la mise en œuvre d'un enseignement de qualité.

Le faible soutien institutionnel et la reconnaissance insuffisante des enseignants dans ces contextes contribuent également à une démotivation, qui peut se répercuter négativement sur l'environnement d'apprentissage.

Pour améliorer la qualité pédagogique, il est crucial de renforcer la formation initiale et continue des enseignants, d'assurer un accompagnement pédagogique adapté et de fournir les ressources nécessaires. De plus, la prise en compte du bien-être psychosocial des enseignants peut contribuer à améliorer leur engagement et, par conséquent, la réussite des élèves.

8.5. Mobilisation communautaire et résilience locale

L'étude souligne que la mobilisation des communautés d'accueil, des familles et des leaders locaux constitue un levier essentiel pour surmonter les obstacles à la scolarisation des enfants réfugiés et déplacés internes au Tchad. Face à la faiblesse des infrastructures et au déficit des ressources étatiques et humanitaires, les initiatives communautaires permettent de

soutenir l'accès à l'éducation et d'assurer un suivi plus proche des enfants.

Ces acteurs locaux jouent un rôle clé dans la sensibilisation des parents à l'importance de la scolarisation, notamment celle des filles, dans la gestion des écoles communautaires et dans la création d'espaces d'apprentissage alternatifs. Ils favorisent aussi l'organisation d'activités extrascolaires qui contribuent au bien-être psychosocial des enfants, renforçant ainsi leur engagement scolaire.

Cependant, la pérennité et l'efficacité de ces stratégies dépendent largement du soutien institutionnel, tant sur le plan financier que par la reconnaissance officielle de ces structures communautaires. L'intégration de ces initiatives dans les politiques éducatives nationales est donc une condition nécessaire pour renforcer la résilience locale et garantir une éducation inclusive et durable pour les enfants déplacés.

Conclusion

Cette étude a permis de mettre en lumière l'impact profond et multidimensionnel des conflits armés et des déplacements forcés sur la scolarisation des enfants réfugiés et déplacés internes au Tchad. Les résultats montrent que ces enfants sont confrontés à des obstacles structurels importants, notamment le manque d'infrastructures scolaires adaptées, la pénurie d'enseignants qualifiés, et des contraintes économiques qui limitent leur accès à l'éducation.

Par ailleurs, les effets psychosociaux des traumatismes vécus influencent négativement leur motivation et leurs capacités d'apprentissage, soulignant l'urgence d'intégrer un soutien psychosocial dans les dispositifs éducatifs. Les disparités observées entre réfugiés et déplacés internes révèlent des inégalités d'accès et de qualité de l'éducation, nécessitant des interventions différenciées et inclusives.

Le rôle des enseignants apparaît central, mais leur efficacité est limitée par des conditions précaires et un manque de formation adaptée. Enfin, la mobilisation communautaire constitue un levier fondamental pour soutenir la scolarisation et renforcer la résilience locale.

En somme, garantir le droit à une éducation de qualité pour les enfants déplacés au Tchad requiert une approche globale, coordonnée et multisectorielle, associant renforcement des capacités institutionnelles, soutien psychosocial, amélioration des conditions matérielles et valorisation des dynamiques communautaires.

En définitive, cette étude a permis de mettre en lumière les principaux déterminants du phénomène étudié, en apportant des éléments d'analyse à la fois empiriques et théoriques. Les résultats obtenus confirment, nuancent ou complètent les hypothèses de départ, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de recherche.

Au-delà de son apport scientifique, cette recherche présente une utilité sociale importante. En effet, elle offre des éléments d'aide à la décision pour les acteurs éducatifs, les responsables institutionnels et les partenaires du système éducatif. Les conclusions tirées peuvent contribuer à améliorer les pratiques pédagogiques, à orienter les politiques éducatives et à renforcer l'efficacité des dispositifs existants.

Par ailleurs, cette étude participe à une meilleure compréhension des réalités du terrain, ce qui constitue un levier essentiel pour la mise en place d'actions adaptées aux besoins des apprenants et des communautés concernées. Elle peut ainsi servir de base pour des interventions concrètes visant à améliorer la qualité de l'éducation et à promouvoir un développement social durable.

En somme, cette recherche ne se limite pas à un cadre académique, mais s'inscrit dans une dynamique de transformation sociale, en apportant des pistes de solutions aux problématiques identifiées.

Bibliographie

Bandura Albert, 1986. *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Becker Gary S, 1964. *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. Chicago: University of Chicago Press.

Bourdieu Pierre. and Passeron, J.-C., 1970. *La reproduction: Éléments pour une théorie du système d'enseignement*. Paris: Éditions de Minuit.

Dryden-Peterson, S., 2016. Refugee education: The crossroads of globalization. *Educational Researcher*, 45(9), pp.473–482.

Durkheim Émile., 1903. *Éducation et sociologie*. Paris: Félix Alcan.

Education Cannot Wait, 2021. *Programme d'appui à l'éducation des réfugiés au Tchad*.

Global Partnership for Education, 2022. *Chad program document*.

Norwegian Refugee Council, 2023. *Education under attack*.

UNESCO, 2020. *Stratégie Éducation 2030 : Tchad*.

UNICEF, 2019. *Education in emergencies*.

World Bank, 2018. *World development report 2018: Learning to realize education's promise*. Washington, DC.

Approche écoféministe des violences environnementales et des violences faites aux femmes : vers une émancipation féminine dans la gouvernance environnementale

ANGAMAN Aya Jeanine-Loïce

Université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d'Ivoire

loice712@gmail.com

Résumé :

Les violences exercées contre l'environnement et celles infligées aux femmes, quoique distinctes dans leurs manifestations, procèdent d'une même matrice de domination. Elles s'enracinent dans des structures historiques et symboliques qui organisent la hiérarchisation du vivant et légitiment sa mise sous tutelle. En articulant les enjeux du genre et ceux de la protection de la nature, la présente étude s'attache à examiner la critique écoféministe de cette logique de domination, tout en mettant en lumière les perspectives d'émancipation qu'elle esquisse. À partir d'une démarche comparative et analytique, trois enseignements majeurs se dégagent. D'abord, la domination de la nature et celle des femmes reposent sur une même logique structurelle de hiérarchisation et de réification : toutes deux sont réduites à l'état d'objets exploitables, privées de voix et de reconnaissance. Ensuite, l'analyse des vulnérabilités croisées révèle combien les crises environnementales — qu'il s'agisse des catastrophes climatiques, de l'accès aux ressources ou de la dégradation des milieux de vie aggravent les violences faites aux femmes et renforcent leur précarité. Enfin, l'écoféminisme plaide pour une participation pleine et entière des femmes aux décisions relatives à l'environnement, notamment par leur engagement croissant dans les métiers verts, condition essentielle de leur autonomisation économique et sociale. En définitive, l'écoféminisme apparaît comme un levier décisif de responsabilisation et de reconnaissance. Il ouvre la voie à une transformation des rapports sociaux et écologiques, en valorisant les actions des femmes en faveur d'une gestion durable, équitable et respectueuse du vivant.

Mots clés : Autonomisation, Écoféminisme, Considération, Gouvernance environnementale, Violence, Vulnérabilité.

Abstract:

The violence inflicted on the environment and that directed against women, although distinct in their manifestations, stem from the same matrix of domination. They are rooted in historical and symbolic structures that organize the hierarchization of living beings and legitimize their subjugation. By articulating gender issues with those related to environmental protection, this study examines the ecofeminist critique of this logic of domination, while highlighting the emancipatory perspectives it outlines. Based on a comparative and analytical approach, three major insights emerge. First, the domination of nature and that of women rely on the same structural logic of hierarchization and reification: both are reduced to exploitable objects, deprived of voice and recognition. Second, the analysis of intersecting vulnerabilities reveals how environmental crises — whether climate disasters, access to resources, or the degradation of living environments — exacerbate violence against women and reinforce their precarity. Finally, ecofeminism advocates for the full and meaningful participation of women in environmental decision-making, particularly through their growing involvement in green professions, which is an essential condition for their economic and social empowerment. Ultimately, ecofeminism appears as a decisive lever for accountability and recognition. It paves the way for a transformation of social and ecological relations by valuing women's actions in favor of sustainable, equitable, and life-respecting managements.

Keywords : Empowerment, Ecofeminism, Consideration, Environmental Governance, Violence, Vulnerability.

Introduction

L'écoféminisme se présente comme un courant critique majeur qui met en lumière l'étroite corrélation entre la domination des femmes et celle de la nature. Dans un contexte mondial marqué par le changement climatique, l'insécurité alimentaire et la raréfaction des ressources naturelles, de nombreuses études dont celle de l'ONU femme montrent que les femmes sont à la fois les premières affectées par les dégradations environnementales et les plus exposées aux inégalités structurelles et aux violences de genre, notamment en raison de

leur accès limité aux ressources, à la terre et aux instances décisionnelles. Dans cette perspective, l'écoféminisme ne se réduit pas à un simple croisement thématique entre écologie et féminisme, mais constitue une analyse rigoureuse des structures de pouvoir qui façonnent la modernité et organisent la hiérarchisation du vivant. Comme le rappelle Catherine Larrère (2023, p. 90), toutes les approches écoféministes reconnaissent « qu'il y a d'importantes connexions entre la domination des femmes et la domination de la nature et que la compréhension de ces connexions est décisive pour le féminisme, l'environnementalisme et la philosophie environnementale ». Ainsi, la crise écologique et les violences faites aux femmes ne sauraient être pensées indépendamment des structures patriarcales qui, historiquement et conceptuellement, ont institué une hiérarchie du vivant. La base théorique de cette étude s'inscrit dans le champ de l'écoféminisme critique, tel qu'initié par Françoise d'Eaubonne et enrichi par des penseuses contemporaines comme Vandana Shiva et Catherine Larrère. En introduisant le terme « écoféminisme » en 1974, Françoise d'Eaubonne met en évidence la consolidation d'un système « phallocratique » à l'époque moderne, étroitement liée à l'essor industriel et économique. Selon elle, ce modèle de pouvoir, fondé sur la production, l'appropriation et le mépris de tout ce qui est perçu comme inférieur, a façonné une vision instrumentale du monde. La nature y devient un simple réservoir de ressources, tandis que les femmes se voient assignées à des fonctions reproductives et utilitaires. Dans le prolongement de cette analyse, Vandana Shiva (1988, p. 74), souligne que « la nature et les femmes sont réduites au rang d'objets passifs, exploitables à l'envi afin de satisfaire les désirs incontrôlés et incontrôlables de l'homme aliéné. Elles ne sont plus considérées comme les créatrices et les piliers de la vie, mais comme de simples ressources ». Autrement dit, dans une perspective économique et idéologique de la domination, les femmes cessent

d'être reconnues comme des actrices du vivant et des détentrices de savoirs écologiques ; elles sont reléguées au rang de ressources secondaires, dénuées de valeur intrinsèque. Plus profondément encore, ce système de domination s'est enraciné dans les structures sociales au point que les femmes elles-mêmes en viennent parfois à intérioriser et à légitimer leur dépendance, acceptant les inégalités et leur exclusion des sphères décisionnelles, notamment dans la gouvernance environnementale. Il devient alors indispensable, pour reprendre les termes de Catherine Larrère (2023, p. 74), de « se soustraire au dualisme et à la domination que [le système patriarcal] autorise en développant un rapport positif à la nature où les femmes retrouvent leur puissance individuelle et collective ». Dépasser la logique de hiérarchisation et de réification implique ainsi des actions concrètes et la mise en place de mécanismes favorisant l'affirmation des femmes et leur engagement massif dans les enjeux environnementaux. Dans ce cadre, cette étude mobilise une approche analytique articulée autour de trois axes : la mise en évidence des mécanismes structurels de domination liant violences environnementales et violences faites aux femmes ; les effets de la vulnérabilité environnementale sur les violences faites aux femmes ; l'exploration des conditions d'une émancipation féminine à travers une participation accrue à la gouvernance environnementale. Dès lors, une interrogation centrale s'impose : en quoi l'approche écoféministe des violences faites aux femmes et à la nature peut-elle contribuer à l'émancipation féminine au sein de la gouvernance environnementale ? Il s'agit de montrer que ces violences procèdent d'une même matrice de domination et que la reconnaissance de l'expérience, du savoir et de la participation active des femmes constitue une condition essentielle à l'avènement d'une humanité véritablement durable.

I. Fondements conceptuels communs des violences environnementales et des violences faites aux femmes.

La violence peut se définir comme l'usage illégitime ou illégal de la force en vue d'assujettir autrui contre sa volonté. Elle constitue toujours un abus de pouvoir, dont les effets destructeurs altèrent durablement l'intégrité physique, psychique ou symbolique de celle ou de celui qui en est victime. Dans la perspective des rapports de genre, les femmes apparaissent comme les premières exposées à ces atteintes multiformes, et ce, malgré les combats menés à l'échelle nationale et internationale pour éradiquer ce fléau.

L'écoféminisme invite toutefois à dépasser une lecture fragmentée de ces violences. Il soutient qu'elles ne sauraient être comprises isolément, car elles s'inscrivent dans un même horizon de sens que la dégradation de l'environnement. Les violences faites aux femmes et celles infligées à la nature procèdent, en effet, d'une structure sociale et symbolique commune, qui organise la domination et légitime l'appropriation du vivant. Dès lors, mettre au jour les fondements conceptuels partagés de ces violences constitue une étape décisive vers leur dépassement.

Toute violence renvoie, en dernière analyse, à une logique d'assujettissement et de hiérarchisation de l'autre. C'est précisément cette logique que l'écoféminisme entreprend de déconstruire, en dénonçant la domination patriarcale comme matrice des dualismes hiérarchisés culture/nature, raison/émotion, homme/femme et des mécanismes de réduction et de réification qui frappent aussi bien les femmes que la nature. Ainsi se révèle l'unité profonde d'un système de pouvoir qui, en exploitant l'une, maltraite l'autre, et dont la critique ouvre la voie à une refondation éthique des rapports entre les êtres humains et le monde vivant.

1.1. Domination patriarcale comme source du dualisme et de la hiérarchisation

La domination patriarcale se déploie comme un modèle de représentation du monde au sein duquel le pouvoir est confisqué par les hommes. Elle s'enracine dans une structure de pensée dualiste qui oppose et hiérarchise des catégories telles que culture et nature, homme et femme. Dans cette configuration symbolique, l'homme est associé à la raison, à la culture et à l'autorité, tandis que la femme est reléguée du côté de la nature, de l'émotion et d'une prétendue passivité. Comme le souligne Catherine Larrère (2023, p. 99), « la construction dualiste est une imposition dominatrice : sa logique est celle du maître ou de la maîtrise ».

Le dualisme ne consiste pas seulement à distinguer des réalités différentes ; il institue une hiérarchie dans laquelle le maître s'érige en centre normatif et assigne l'autre à une position d'infériorité. Ce schéma de pensée, fondé sur l'imposition d'une vision unilatérale du monde et sur la négation de l'altérité, a légitimé l'exploitation conjointe des femmes et de l'environnement. C'est en ce sens que Vandana Shiva (1988, p. 486) dénonce les effets délétères du dualisme, affirmant qu'il a brisé « l'unité coopératrice du masculin et du féminin, ainsi que l'harmonie de l'homme dans la nature », engendrant un univers fragmenté où humains et nature, hommes et femmes, se trouvent tragiquement séparés et opposés. La modernité, façonnée par cette logique, aurait ainsi institué un monde conflictuel, structuré par la domination plutôt que par l'interdépendance et la reconnaissance mutuelle.

Dans le rapport entre culture et nature, cette vision dualiste a progressivement instauré une rupture entre l'être humain et son milieu. Jadis perçue comme une matrice féconde, une mère nourricière d'où procède toute vie, la nature a été extériorisée, objectivée et réduite à un simple gisement de ressources

exploitables. Se posant en sujet rationnel souverain, l'homme s'est arrogé le droit d'en percer les secrets afin d'assurer sa maîtrise et son développement. Toutefois, comme le met en lumière Philippe Descola (2005, p. 126), ce dualisme porte en lui une profonde ambivalence, révélant les tensions et les contradictions d'un modèle qui, en prétendant émanciper l'humanité, l'a en réalité séparée du tissu vivant dont elle dépend. Il souligne que :

On doit au moins au dualisme, avec le pari que la nature est soumise à des lois propres, une formidable stimulation pour le développement des sciences. On lui doit aussi, avec la croyance que l'humanité se civilise peu à peu en contrôlant toujours plus la nature et en disciplinant de mieux en mieux ses instincts, certains des avantages, notamment politiques, que l'aspiration au progrès a pu engendrer.

Cette analyse met en évidence l'ambivalence du dualisme culture/nature. D'un côté, il a indéniablement favorisé l'essor des sciences modernes en postulant que la nature obéit à des lois intelligibles, susceptibles d'être observées, mesurées et soumises à l'expérimentation. Il a également consolidé l'idée selon laquelle l'humanité accéderait à la civilisation par la maîtrise progressive de son environnement. Toutefois, ces acquis ne sauraient dissimuler les dérives inhérentes à une telle conception. Emporté par son ambition de domination et par l'idéologie du développement illimité, l'être humain a réduit la nature à un simple réservoir de ressources, voué à satisfaire des intérêts souvent égoïstes et court-termistes.

La même logique de séparation et de hiérarchisation se retrouve dans l'organisation des rapports entre l'homme et la femme. De la même manière que la culture est placée au-dessus

de la nature, l'homme est institué en supérieur de la femme. Celle-ci a été progressivement exclue des sphères de décision, cantonnée à des fonctions subalternes et soumise à l'autorité masculine. Le projet patriarcal s'est historiquement manifesté, entre autres, à travers les chasses aux sorcières en Occident, lesquelles traduisent une crainte sociale du pouvoir féminin et participent à son contrôle et à sa répression. Comme l'analyse Silvia Federici, ces persécutions ne relèvent pas de simples superstitions d'un autre âge, mais s'inscrivent dans une entreprise plus vaste de discipline des corps et d'assujettissement des femmes, au moment même où se met en place un nouvel ordre économique et social. Ainsi, le dualisme, loin d'être une simple grille de lecture théorique, a façonné des pratiques historiques concrètes, légitimant à la fois l'exploitation de la nature et la subordination des femmes, au nom d'un pouvoir érigé en principe organisateur du monde, à savoir :

La chasse aux sorcières a institué un régime de terreur pour toutes les femmes, dont a émergé le nouveau modèle de féminité auquel elles devaient se conformer pour être socialement acceptée dans la société capitaliste en développement : asexués, obéissantes, dociles, résignées à la soumission au monde masculin, acceptant comme naturelle la relégation à une sphère d'activité qui se trouvait totalement dévaluée, Federici (2021, p. 55).

Ces persécutions ont contribué à consolider l'autorité masculine et à inscrire dans l'imaginaire collectif la légitimité de la domination des hommes. Malgré les avancées obtenues grâce aux luttes féministes, les femmes demeurent encore marquées par des représentations sociales qui entretiennent l'idée d'une dépendance à l'homme et d'une inaptitude supposée à exercer certaines fonctions réservées à l'homme. Cela montre qu'au-

delà de la domination, il y a une soumission culturelle qui réduit la femme au silence et l'empêche de s'émanciper véritablement. Ainsi, qu'il s'agisse de la nature ou des femmes, la logique patriarcale procède d'une même structure : séparer, hiérarchiser et légitimer la domination. Il n'est pas question à travers l'écoféminisme d'assimiler la femme à la nature en soutenant que la femme est nature ou que la nature est une femme et « qu'elles ont la même identité », mais de montrer qu'elles ont « en commun une position de dominées dans les rapports sociaux », (Vandana, 1988, p. 478). La subordination des femmes et l'exploitation abusive de la nature ne relèvent pas de phénomènes distincts, mais d'une même logique intellectuelle et sociale fondée sur le dualisme hiérarchique.

1.2 Chosification et exploitation de la femme et de la nature dans le système de domination

La chosification constitue le contraire même de la reconnaissance : elle nie l'autonomie de l'autre en le réduisant au statut d'objet, disponible et exploitable au gré d'intérêts économiques ou stratégiques. Inscrite dans la logique de domination, elle affecte tout particulièrement la femme et la nature, toutes deux perçues comme inférieures et destinées à servir. Progressivement, elles se voient assignées à des fonctions utilitaires et reproductives, évaluées non pour leur valeur intrinsèque, mais pour leur capacité à alimenter un système fondé sur l'assujettissement et l'exploitation. Dans cette perspective, la dignité propre du vivant est dissoute au profit d'une rationalité instrumentale qui mesure toute chose à l'aune de son rendement. La femme devient force de travail ou matrice reproductrice ; la nature, gisement de matières premières ou stock d'énergie. Ainsi se consolide une économie de la prédation, où l'altérité n'est plus reconnue comme sujet, mais absorbée dans l'ordre des moyens.

Analysant ce processus appliqué à l'environnement, Virginie Maris (2018) met en lumière la manière dont la nature est progressivement dépouillée de sa dimension propre pour être intégrée dans une logique de gestion, de calcul et d'optimisation. Cette réduction conceptuelle accompagne et légitime son appropriation matérielle : ce qui n'est plus perçu que comme chose peut être possédé, transformé et marchandisé. Dès lors, la chosification apparaît comme l'un des ressorts majeurs de la domination moderne : elle transforme les sujets en instruments, les relations en rapports de force, et substitue à la reconnaissance de l'autre une logique froide d'exploitation. Elle écrit donc ceci :

Pour les modernes, la nature n'est plus qu'une pure étendue, homogène, aliénable, neutre et passive, livrée à l'humanité, dont le salut passera par sa domination totale. La mutation tragique dont les effets s'observent encore aujourd'hui d'une façon si prégnante, c'est l'instrumentalisation radicale de la nature, la négation de toute finalité autre que celle des humains. (Maris, 2018, p. 45)

Selon elle, le projet moderne s'est édifié sur l'ambition de maîtriser la nature en la concevant à l'image d'une machine. Dépouillée de toute intériorité, celle-ci est réduite à une matière quantifiable, soumise à la mesure, au calcul et à l'expérimentation. Elle perd alors sa singularité qualitative, sa valeur propre et toute considération morale ; privée de finalité intrinsèque, elle devient appropriable, transformable et marchandisable à merci. Chosifiée, la nature n'est plus reconnue comme matrice du vivant, mais comme simple instrument au service des intérêts humains.

Dans cette perspective, l'homme, centré sur sa propre conservation et la satisfaction de ses désirs, s'arrogé le droit d'explorer, de manipuler et d'altérer les processus fondamentaux

du monde vivant. Cette réduction instrumentale se manifeste concrètement dans la surexploitation des ressources forestières, halieutiques et minières, mais aussi dans l'essor de l'élevage intensif et de l'expérimentation animale. Autant de pratiques qui traduisent l'emprise d'une rationalité productiviste sur les équilibres écologiques.

En dépit de l'ampleur de la crise environnementale contemporaine, la nature demeure largement appréhendée selon une logique marchande et utilitariste. Le diagnostic posé par Jean-Marie Pelt illustre avec acuité cette dynamique : loin d'avoir rompu avec le paradigme de la domination, nos sociétés persistent à considérer le vivant comme un capital exploitable, plutôt que comme une communauté dont elles dépendent et qu'elles

devraient préserver. Il affirme :

D'ores et déjà, nous dévorons nos ressources avec boulimie et sans aucun scrupule : alors que la population humaine a, en un demi-siècle, doublé, la consommation des ressources de la planète, dans la même période, a été multipliée par six. Notre empreinte écologique pèse de plus en plus lourd, puisque nous consommons plus que ce que la Terre peut nous donner, amputant ainsi imprudemment notre capital, (Pelt, 2016, p. 12).

La réduction de la nature à un simple réservoir de ressources destiné au salut de l'humanité traduit une profonde méconnaissance de sa vulnérabilité et des limites de sa capacité de régénération. En la concevant comme inépuisable, l'homme occulte le fait que ses équilibres sont fragiles et que ses cycles vitaux ne sauraient être indéfiniment altérés sans conséquences. Lorsque la nature ne parvient plus à s'autoréguler, elle cesse de fournir les conditions mêmes de la survie humaine. Cette

vulnérabilité se donne à voir dans l'érosion accélérée de la biodiversité, le réchauffement climatique, la pollution de l'air et des eaux, ainsi que dans la dégradation progressive des sols. La violence exercée contre la nature réside ainsi dans la négation de sa valeur intrinsèque et dans une exploitation abusive qui menace l'ensemble du vivant.

De manière analogue, la chosification de la femme procède de sa réduction à des fonctions reproductives et domestiques. Sa valeur est définie à partir de son corps, envisagé comme objet d'appropriation et d'usage. Placée dans une condition d'assujettissement, la femme se voit dépossédée d'elle-même : son corps ne lui appartient plus en propre, mais devient un moyen subordonné aux fins masculines. Cette logique éclaire la persistance et la banalisation des violences faites aux femmes, lesquelles trouvent leur racine dans cette négation de leur autonomie et de leur dignité.

C'est dans cette perspective que Françoise d'Eaubonne met en évidence le lien structurel entre l'exploitation de la nature et l'oppression des femmes : toutes deux sont enrôlées dans un système qui instrumentalise le vivant, en confisquant aux unes comme à l'autre leur puissance créatrice et leur capacité d'autodétermination. Ainsi se révèle l'unité d'une même matrice de domination, dont la critique demeure indispensable pour envisager une refondation éthique des rapports entre les êtres humains et le monde qu'ils habitent. Elle écrit ceci :

Jusqu'alors, les femmes possédaient le monopole de l'agriculture et le mal les croyait fécondées par les dieux. Dès l'instant où il découvrit à la fois ses deux possibilités d'agriculteur et de procréateur, il instaura le grand renversement à son profit. S'étant emparé du sol, dons de la fertilité et du ventre de la femme (donc la fécondité), il était logique que la surexploitation de l'une et de l'autre aboutisse à ce

double péril menaçant et parallèle : la surpopulation, excès des naissances et la destruction de l'environnement, excès de produits, (d'Eaubonne, 1974, p. 90)

Dans de nombreuses sociétés anciennes, les femmes occupaient une place centrale dans l'activité agricole : elles en détenaient les savoirs, en maîtrisaient les techniques et voyaient leurs compétences reconnues. Par ailleurs, tant que le rôle biologique de l'homme dans la procréation demeurait incertain, aucune volonté systématique d'appropriation du corps féminin ne semblait s'imposer. Toutefois, avec la mise au jour de sa participation à l'engendrement et l'avènement de la modernité marquée notamment par la révolution industrielle — s'instaure progressivement une logique d'appropriation, de hiérarchisation et de domination. L'homme s'arroge alors un double pouvoir : celui de posséder la terre et celui de contrôler la reproduction.

Cette double appropriation nourrit une dynamique productiviste et une croissance démographique qui contribuent, à terme, aux déséquilibres écologiques contemporains. La réflexion développée par Thomas Malthus (1992, p. 10) met en évidence le risque d'un décalage entre l'augmentation de la population et la disponibilité des ressources : à mesure que la démographie s'accroît, la pression sur les milieux naturels s'intensifie, engendrant pénuries, famines et dégradations environnementales.

Cependant, une telle lecture démographique de la crise écologique n'est pas dépourvue d'ambiguïtés. Historiquement, le discours sur la surpopulation a souvent servi de fondement à des politiques de contrôle des naissances, faisant du corps des femmes un instrument de régulation écologique. La responsabilité des dérives du modèle productiviste se trouve alors déplacée vers la fécondité féminine. Le contrôle du corps des femmes apparaît ainsi comme une violence structurelle,

prolongeant la logique d'appropriation du vivant : de même que la nature est exploitée et administrée comme une ressource, la capacité reproductive des femmes est envisagée comme une variable démographique à maîtriser.

En cantonnant durablement les femmes aux sphères domestiques, la société patriarcale les a par ailleurs exclues des grands espaces décisionnels, restreignant leur pouvoir d'action et leur capacité d'expression. Malgré les conquêtes obtenues grâce aux luttes féministes, elles demeurent encore sous-représentées dans les lieux majeurs de pouvoir.

Il apparaît ainsi que la chosification issue des dualismes nature/culture et homme/femme constitue une violence simultanément dirigée contre la nature et contre les femmes. Comme le souligne Corine Pelluchon (2021, p. 222), elle « constitue un obstacle principal à la transition vers un modèle de développement écologiquement soutenable, plus juste et moins violent ». Pour saisir pleinement la portée de cette violence commune, il importe dès lors d'examiner les vulnérabilités croisées et d'analyser l'impact de la vulnérabilité environnementale sur l'intensification des violences faites aux femmes.

II. Vulnérabilité croisée : impact de la dégradation environnementale sur les violences faites aux femmes

La vulnérabilité environnementale désigne la fragilité croissante des écosystèmes, fragilité qui résulte de leur surexploitation et de leur incapacité à se régénérer, donnant lieu à des crises écologiques d'une gravité préoccupante. Si ces crises se manifestent à l'échelle planétaire, leurs impacts ne se répartissent pas équitablement. Les populations les plus exposées, et en particulier les femmes, subissent des formes de violence spécifiques directement liées à la dégradation de leur environnement.

L'étude conjointe menée par l'Union internationale pour la conservation de la nature et l'Agence des États-Unis pour le développement international met en lumière le lien étroit entre violences basées sur le genre et crises environnementales. Elle montre que la pression exercée sur les ressources naturelles exacerbe les tensions économiques et sociales, amplifiant les violences faites aux femmes. Par ailleurs, celles qui s'engagent activement dans la protection de l'environnement se trouvent souvent confrontées à des menaces et des agressions dans l'exercice même de leur action.

Ces situations constituent un obstacle majeur à la justice sociale et à l'instauration d'une gouvernance environnementale inclusive. Comprendre la nature et l'ampleur de ces violences est une étape indispensable pour élaborer des stratégies durables et formuler des recommandations efficaces, capables de promouvoir à la fois l'équité de genre et la préservation des écosystèmes.

II.1. Violences environnementales exercées directement sur les femmes

La pollution environnementale, le réchauffement climatique ainsi que les crises sanitaires liées à l'environnement ont une influence directe sur les femmes. En effet, celles-ci sont en première ligne dans les responsabilités du soin et restent majoritairement dépendantes des ressources naturelles. Comme le soulignent Vallaud-Belkacem et Laugier (2020, p. 19) :

Leur grande dépendance économique et sociale les rend très vulnérables aux aléas et aux crises de production et les fragilise donc dans l'accès à une alimentation sûre et suffisante, pour elles comme pour leurs enfants. L'accès rendu de plus en plus difficile aux ressources comme l'eau, le feu ou le bois, les frappe d'abord elles, qui assurent la plus

grande part de la collecte, et dont le travail est rendu plus pénible, plus long, plus exposé aux risques.

Sur le plan économique, les femmes se trouvent fréquemment contraintes par la précarité de l'emploi informel et par des revenus insuffisants. À cette situation s'ajoute le poids du travail domestique non rémunéré, ainsi que la responsabilité quotidienne de la gestion du foyer et de l'éducation des enfants. Lorsqu'une crise de production survient qu'il s'agisse de sécheresses, de dégradations des sols ou de baisses de récoltes elles subissent directement les chocs économiques, le stress lié à la hausse du coût de la vie et l'insécurité alimentaire.

Leur charge de travail s'alourdit lorsque les ressources vitales se font rares. Elles sont parfois contraintes de parcourir de longues distances pour obtenir de l'eau ou du bois, et doivent parfois se priver d'aliments afin d'assurer la subsistance des autres membres de la famille. Ces conditions les exposent non seulement à une fatigue physique accrue et à des risques sanitaires importants, mais également à des violences, qu'elles soient conjugales ou communautaires. Les tensions au sein des ménages trouvent souvent leur origine dans la pression économique et dans l'impossibilité de faire face aux crises. Comme le souligne le rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature (2020) : « une telle pression sur les chefs de famille pour subvenir aux besoins de leurs foyers peut entraîner des conflits communautaires autour des ressources et contribuer à une augmentation marquée des comportements violents chez les hommes ».

Ainsi, les femmes subissent une double violence : celle directement issue de la dégradation environnementale et celle qui découle des tensions sociales engendrées par cette dégradation, avec des répercussions psychologiques considérables et durables.

Le changement climatique constitue une menace particulièrement aiguë pour les femmes autochtones ou rurales, détentrices de terres cultivables ou de forêts. Lorsque la productivité des sols décline, elles se trouvent doublement vulnérables : exposées à la pauvreté et à une dépendance accrue vis-à-vis des hommes. Dans ces contextes, elles subissent souvent des pressions visant la dépossession ou le contrôle de leurs terres. Ainsi, en Ouganda, suite à des récoltes insuffisantes provoquées par des saisons sèches prolongées, certains hommes ont tenté de vendre les productions cultivées par les femmes pour subvenir aux besoins des ménages, recourant parfois à la violence conjugale pour affirmer leur autorité sur les terres (Union internationale pour la conservation de la nature, 2020). Plutôt que d'être reconnues comme actrices de résilience et soutenues dans l'élaboration de stratégies d'adaptation, ces femmes sont marginalisées et privées de leurs droits fonciers. Le poids des normes patriarcales les réduit au silence et les empêche souvent de mobiliser les mécanismes juridiques destinés à protéger leurs droits.

Par ailleurs, les crises environnementales provoquent des migrations, volontaires ou forcées. La perte de terres, d'habitations ou de moyens de subsistance, consécutive aux catastrophes naturelles, contraint de nombreuses familles à se déplacer vers d'autres régions en quête de sécurité. Ces déplacements exposent les femmes à des violences sexuelles, à l'exploitation, à des discriminations dans l'accès à l'emploi et à d'autres formes d'abus, notamment au sein des camps de réfugiés. S'y ajoutent des tensions entre communautés d'accueil et populations déplacées autour de l'usage des ressources, accentuant leur vulnérabilité et leur précarité.

Ainsi, les femmes rurales et autochtones, déjà porteuses d'une charge culturelle et sociale importante, se trouvent au croisement des crises écologiques et des inégalités de genre, subissant une violence multiforme qui conjugue exploitation des

ressources, marginalisation et privation de droits fondamentaux. Selon un rapport de la Commission des femmes pour les femmes et les enfants réfugiés (2006) :

Au Népal, les communautés locales ont engagé des gardes forestiers pour harceler les femmes et les filles réfugiées bhoutanaises, lorsque celles-ci ramassaient du bois de chauffage à l'extérieur de leurs camps, en volant leur bois, en les emprisonnant et en les forçant à payer des amendes, en les battant et même en violant et en tuant certaines d'entre elles. Selon certaines données et témoignages, de nombreux opportunistes ont profité de la situation tendue avec les communautés d'accueil pour violer et assassiner des filles dans la forêt, parce qu'ils savaient qu'ils ne seraient pas punis.

Dans la recherche des ressources, les immigrées sont exposées physiquement aux zones dangereuses. Certains profitent pour leur faire du mal et cette violence reste impunis. Il y a donc une fragilité juridique qui ne favorise pas la protection des femmes dans les camps de réfugiés. Dès lors, la migration devient un moment critique où s'intensifient les risques de violences basées sur le genre. Ces points développés montrent que les femmes subissent directement les violences environnementales. Et lorsqu'elles décident de s'engager dans la protection de l'environnement, elles sont confrontées à d'autres formes de violences, ce qui relève la dimension profondément structurelle de cette vulnérabilité croisée.

II.2. Violences faites aux femmes engagées dans la protection environnementale.

Les défenseurs du droit environnemental se heurtent, de manière générale, à diverses formes de violence dans l'exercice

de leurs missions, en raison des conflits d'intérêts qui les opposent aux entreprises extractives, aux groupes économiques puissants, et parfois même à certaines communautés locales. Toutefois, les femmes engagées dans ces luttes subissent des violences spécifiques, incluant menaces sexuelles, agressions physiques et intimidations de nature genrée. Ces violences ne sont pas de simples agressions : elles constituent de véritables instruments de contrôle des ressources et de dissuasion politique.

Dans de nombreuses régions, des activités illicites telles que le braconnage, l'accaparement des terres, l'exploitation clandestine ou le trafic des ressources naturelles se déroulent avec la complicité, ou au moins le silence, de certains acteurs locaux. Lorsque les femmes défenseuses s'y opposent ou dénoncent ces pratiques, elles deviennent des cibles privilégiées. Les violences dont elles sont victimes visent à les réduire au silence et à décourager toute mobilisation collective. Elles s'intensifient particulièrement dans les lieux isolés ou reculés, où le risque de harcèlement sexuel, d'agression ou de viol contraint ces femmes à restreindre leurs déplacements ou à renoncer à certaines formes d'action publique. Cette situation explique en partie la sous-représentation des femmes défenseuses de l'environnement, en particulier dans les petites localités ou les zones rurales, alors même que leur présence y est cruciale.

Par ailleurs, dans de nombreuses sociétés autochtones, la violence dirigée contre les femmes engagées poursuit également un objectif politique : fragiliser les résistances communautaires et affaiblir les réseaux de solidarité. Ces actes, souvent tus, aggravent l'insécurité et la vulnérabilité de ces femmes. Dans ce contexte, les femmes autochtones, déjà marginalisées et stigmatisées par les structures patriarcales, rencontrent de grandes difficultés à s'engager pleinement dans des actions militantes, malgré leur rôle essentiel dans la défense de leur

environnement et de leur communauté. En effet, l'UICN (2020) soutient que :

Les risques de violence auxquels les femmes autochtones sont confrontées sont aggravés par le fait qu'elles défient les normes culturelles en remettant en cause leurs rôles socialisés de soumission et les attentes sociales envers elles, et en assumant le comportement masculin traditionnel consistant à s'exprimer et à refuser d'être réduites au silence.

Leur engagement est souvent perçu comme une révolte contre des rôles sociaux traditionnels. Ainsi, les violences constituent non seulement une atteinte à leur intégrité physique, mais aussi un refus de leur autonomie politique et écologique. Il devient dès lors indispensable de penser des mécanismes institutionnels, juridiques et communautaires capables de protéger ces femmes et de renforcer leur implication dans les luttes environnementales. La reconnaissance de leur rôle ne relève pas d'une simple exigence d'égalité formelle, mais d'une condition essentielle à la justice environnementale.

III. Écoféminisme et implication des femmes dans la gouvernance environnementale

L'écoféminisme éclaire l'importance de reconnaître la valeur intrinsèque de tous les êtres vivants. Il ne s'agit pas de substituer une domination à une autre, mais de déconstruire le modèle de pouvoir fondé sur la conquête, la hiérarchie et l'exploitation. Les systèmes politiques et économiques qui reposent sur cette logique ont démontré leurs limites, en accentuant les inégalités sociales et environnementales et en

exposant les plus vulnérables aux effets cumulés de la précarité et de la dégradation écologique.

Il devient ainsi impératif de promouvoir un autre modèle, capable de prendre en compte l'interdépendance des vulnérabilités et de refuser la chosification du vivant. Une telle transformation, à la fois écologique et sociale, ne saurait se réduire à un simple discours idéologique. Elle doit s'appuyer sur des piliers concrets : la participation effective des femmes aux processus décisionnels liés à l'environnement, leur accès aux métiers de la transition écologique, et l'intégration d'une éthique fondée sur la considération, la vulnérabilité et le care dans les politiques publiques. Ces valeurs, inscrites dans une éthique de la vertu, permettent de repenser la gouvernance environnementale en plaçant au centre la responsabilité, la solidarité et la préservation du vivant.

Si les femmes restent enfermées dans les préjugés patriarcaux et ne sont pas reconnues comme actrices légitimes des transformations écologiques, les politiques environnementales demeureront incomplètes et inefficaces. Leur implication n'est pas seulement souhaitable : elle est une condition structurelle et incontournable pour construire un développement véritablement durable, équitable et respectueux de l'ensemble du vivant.

III.1. Éthique de la vulnérabilité, de la considération et du care comme déconstruction de la domination patriarcale

L'éthique de la vulnérabilité se définit comme « une triple expérience de l'altérité qui permet de concevoir le rapport de l'homme à autrui selon deux modalités essentielles de l'ouverture à l'autre : la responsabilité pour l'autre et le besoin de l'autre » (Corine Pelluchon, 2011, p. 42). Autrement dit, l'expérience de l'altérité révèle notre dépendance à l'égard des autres et de la nature, et nous engage dans une responsabilité concrète envers autrui. Selon Corine Pelluchon (2011, p. 320), «

ces trois expériences de l'altérité dont cette éthique affirme la solidarité changent le sens conféré d'ordinaire à la notion de vulnérabilité, assimilée souvent à la fragilité et associée à des images de faiblesse ». La vulnérabilité ne se réduit donc pas à une simple fragilité : elle se conçoit comme un engagement et un appel à la sollicitude envers l'être qui diffère de nous. Ces trois expériences de l'altérité peuvent se résumer ainsi : la première est l'expérience du corps vivant, soumis au temps et à la souffrance, qui ouvre à l'autre dans la mesure où nous partageons tous les mêmes vulnérabilités et dépendances. Elle nous fait reconnaître nos limites en tant qu'êtres finis et nous invite à agir avec précaution et respect. La seconde est l'expérience de la sensibilité corporelle : « L'altérité en moi désigne ma responsabilité pour l'autre, le fait que sa souffrance, me concernant, implique que je ne me rejoins plus et que mon identité est en dehors de moi dans le pour-l'autre » (Corine Pelluchon, 2011, p. 44). Cette expérience engage une action rapide et attentive pour autrui, établissant un lien indissociable entre notre besoin de l'autre et notre responsabilité envers lui. Dans cette perspective, c'est l'appel de l'autre qui se fait entendre, questionnant notre propre droit à exister et notre obligation de répondre. Enfin, la troisième expérience concerne la non-indifférence aux institutions de la communauté politique : le sujet n'est plus considéré comme un « moi » isolé, mais comme un « moi » en relation avec tous les êtres vivants. Il s'agit d'un appel à l'engagement politique et éthique, qui reconnaît la valeur et les droits de l'ensemble du vivant, et qui nous invite à construire des cadres collectifs de responsabilité, de solidarité et de protection du monde qui nous entoure.

Du point de vue du genre, la vulnérabilité de la femme ne doit pas être interprétée comme une faiblesse que l'homme pourrait exploiter pour la dominer. Elle constitue au contraire un appel à la sollicitude et à la responsabilité envers elle. Confronté lui-même à la souffrance et à ses limites, l'homme est invité à

reconnaître l'importance de la femme dans les sphères décisionnelles. Ils se trouvent ainsi dans une relation d'interdépendance, où chaque action exercée contre l'autre a des répercussions sur l'ensemble. Cette responsabilité doit se traduire concrètement dans l'espace politique par la non-marginalisation des femmes et leur implication effective dans les décisions qui les concernent.

La reconnaissance de cette vulnérabilité interdépendante s'avère également essentielle pour assurer une préservation durable de la nature. Celle-ci n'est pas extérieure à l'homme : la violence qu'on lui inflige affecte l'ensemble du vivant et menace les conditions de vie des générations futures. Substituer à la domination la prise en compte de la vulnérabilité, c'est créer un cadre propice au bien-être collectif, fondé sur la responsabilité envers autrui.

Cette responsabilité envers l'autre trouve son prolongement dans l'éthique de la considération. Celle-ci suppose « que les choses et les êtres considérés ne sont pas seulement les objets de ma responsabilité, mais qu'ils sont, en un sens, des sujets » (Corine Pelluchon, 2011, p. 327). Il ne s'agit pas d'affirmer une égalité uniforme ni de nier les différences, ni de prétendre que la femme, l'homme et la nature possèdent une valeur identique au sens strict. Il s'agit de reconnaître à chaque être une valeur intrinsèque, singulière et unique. La dualité n'est plus alors perçue comme une hiérarchisation où l'autre est assujéti, mais comme une complémentarité orientée vers l'harmonie et le bien commun. Comme le souligne Corine Pelluchon (2018, p. 61), « l'éthique de la considération est indissociable de la reconnaissance de la valeur intrinsèque des êtres, du respect de leur altérité et de la diversité des formes de vie et des cultures, et parce que la clef du rapport aux autres et du souci du monde est la subjectivité, et non la tradition ».

La connaissance de soi devient ainsi le fondement de la capacité à considérer autrui. L'être humain découvre qu'il n'est

pas radicalement séparé des autres entités, mais qu'il partage avec elles une appartenance commune au monde. Prendre soin de ce monde commun exige humilité et magnanimité : humilité pour ne pas abuser de son pouvoir, et considération pour ne pas chosifier l'autre. Cette vertu déconstruit l'imaginaire d'une supériorité despotique et ouvre la voie à la solidarité. La décision politique ne peut dès lors plus être guidée par des intérêts égoïstes, mais par la préservation des conditions d'existence de l'ensemble du vivant. Par ailleurs, la considération et la reconnaissance de la vulnérabilité s'articulent étroitement avec l'éthique du care, fondée sur le souci et le soin des autres et du monde qui nous entoure. Cette éthique élargit nos relations à tous les vivants. Selon Tronto (1993, p. 143):

Au sens le plus général, care désigne une espèce d'activité qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir en état, pour préserver et pour réparer notre monde, en sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, ce que nous sommes chacun en tant que personne, notre environnement.

Le care met l'accent sur l'attention, l'interdépendance et la responsabilité relationnelle. Il revalorise des activités historiquement assignées aux femmes et souvent dévalorisées telles que le soin aux personnes, l'attention aux besoins quotidiens, la protection du cadre de vie. Ces activités ne sont pas secondaires car elles constituent le fondement même de la cohésion sociale et de la durabilité écologique. En ce sens, le care possède une portée politique. Il invite à repenser les priorités économiques à partir des besoins fondamentaux, à protéger les femmes qui prennent soin des autres et du milieu de vie et à inscrire la justice sociale dans une logique de protection active. Dans une perspective élargie à l'environnement,

Vallaud-Belkacem et Laugier (2020, p. 34) écrivent : « Le care, au sens de prendre soin de, peut dès lors s'appliquer à notre rapport à cet environnement : notre façon de construire nos villes et nos villages, de nous déplacer, de produire notre alimentation et nos outils, de consommer ». Le souci que nous portons aux autres peut et doit s'étendre à l'ensemble des vivants. Ainsi, l'éthique des vertus convergent vers une transformation intérieure et collective. Elles exigent de passer d'une logique d'appropriation à une logique de responsabilité et d'une culture de domination à une culture de soin. Cette transformation constitue une condition essentielle pour protéger à la fois les femmes, exposées aux violences structurelles, et l'environnement, continuellement soumis à l'exploitation abusive. Elle est également une motivation de l'implication massive des femmes dans la gouvernance environnementale.

III.2. Participation active des femmes dans les métiers verts et les politiques environnementales

L'un des leviers essentiels permettant aux femmes de faire entendre leur voix réside dans leur représentation effective au sein des sphères décisionnelles et dans le monde professionnel. Comme nous l'avons souligné, la société patriarcale a historiquement instauré une culture de différenciation dans la répartition des tâches, limitant l'accès des femmes à certains domaines et restreignant leur influence. Si les luttes féministes ont permis de réduire ces inégalités, notamment grâce à la scolarisation des filles et à leur intégration progressive dans divers secteurs d'activité, de nombreux défis demeurent, et la route vers une véritable égalité reste longue. Dans cette perspective, il apparaît crucial de favoriser l'implication des femmes dans la gouvernance environnementale. Cela passe par la sensibilisation aux métiers de la transition écologique et par l'encouragement des organisations et collectifs féminins à s'engager activement dans les questions de protection et de

gestion durable de l'environnement. En intégrant pleinement les femmes aux processus décisionnels et aux initiatives écologiques, il devient possible de construire des politiques plus inclusives, équitables et efficaces, tout en reconnaissant la contribution fondamentale des femmes à la préservation du vivant.

Les métiers verts se définissent comme des activités « dont la finalité et les compétences mises en œuvre contribuent à mesurer, prévenir, maîtriser, corriger les impacts négatifs et les dommages sur l'environnement », (Répertoire des métiers et emplois verts, 2024). Ils jouent un rôle essentiel, à la fois dans la réduction du chômage et dans la préservation de la biodiversité, la gestion durable des ressources naturelles et la diminution des risques environnementaux.

En s'impliquant davantage dans ces secteurs, les femmes, déjà présentes dans certaines activités liées au care et à la protection de l'environnement, peuvent tisser de véritables réseaux d'action écologique. Cette participation constitue également un levier majeur pour leur autonomisation économique et sociale. Néanmoins, le manque de formation spécialisée et d'accompagnement demeure un obstacle important à leur insertion dans ces métiers. Il est donc primordial que les collectivités féminines privilégient le renforcement des compétences environnementales afin de faciliter l'accès des femmes aux métiers verts.

Le Répertoire des métiers et emplois verts en Côte d'Ivoire illustre la diversité des activités disponibles, adaptées à différents niveaux de compétences. Les opportunités existent donc, mais demeurent peu accessibles aux femmes, en partie en raison d'une diffusion insuffisante de l'information. L'absence de communication adaptée, particulièrement dans les zones rurales, accentue ces inégalités. Face à ce constat, il est nécessaire de déployer des stratégies visant à améliorer la visibilité des métiers verts : renforcer les campagnes de

sensibilisation via les médias, les réseaux sociaux et les langues locales afin de toucher un large public ; valoriser les femmes déjà engagées dans ces métiers afin qu'elles servent de modèles et incitent d'autres à s'y investir ; intégrer l'éducation environnementale et les programmes de formation aux métiers verts dans les écoles professionnelles pour mieux accompagner les vocations.

Parallèlement, les politiques publiques doivent adopter des approches sensibles au genre, garantissant une participation équitable des femmes dans la gouvernance environnementale. Cela implique non seulement leur représentation dans les instances décisionnelles, mais également la reconnaissance et la valorisation de leur rôle dans la gestion des ressources naturelles. Plus elles sont présentes dans ces sphères, plus elles peuvent influencer les politiques en faveur de l'égalité, de la justice sociale et de la protection de l'environnement. Directement concernées par ces enjeux, leur participation permet de mieux défendre leurs droits, de prévenir et de combattre les violences dont elles sont victimes, tout en contribuant au développement de solutions durables, inclusives et respectueuses du vivant.

Conclusion

Les violences environnementales et celles faites aux femmes sont des phénomènes persistants malgré l'existence de cadre juridique et d'alertes internationales. Cette situation révèle que la logique de domination à l'origine de ces violences est profondément ancrée dans les représentations sociales. Il en découle le mépris de l'autre, réduit à un objet d'exploitation, qu'il s'agisse de la nature ou des femmes. Dans cette perspective, l'écoféminisme s'impose comme une grille de lecture critique pertinente, mais aussi comme un levier de transformation sociale. En déconstruisant les fondements du

dualisme et de la hiérarchisation du vivant, il propose de nouveaux modes de pensée et d'action fondés sur la considération, la responsabilité et l'interdépendance. Il ne s'agit plus seulement d'analyser les mécanismes de domination, mais d'ouvrir la voie à des alternatives concrètes orientées vers la justice écologique et sociale. L'intérêt de cette étude réside précisément dans sa capacité à mettre en lumière l'imbrication des violences environnementales et des violences faites aux femmes, tout en soulignant le rôle central que peuvent jouer les femmes dans la transformation des modes de gouvernance. En valorisant leurs savoirs écologiques, leurs pratiques locales et leur capacité d'organisation, cette recherche montre que leur implication active constitue un facteur déterminant dans la mise en œuvre de politiques environnementales plus inclusives, plus équitables et plus durables. Dès lors, l'utilité sociale de cette étude se situe à plusieurs niveaux. Elle contribue, d'une part, à enrichir les réflexions académiques sur les liens entre genre et environnement, et, d'autre part, à orienter les acteurs publics, les organisations de la société civile et les décideurs vers une meilleure prise en compte des femmes dans la gouvernance environnementale. En définitive, promouvoir une gouvernance environnementale inclusive, fondée sur les principes écoféministes, revient à reconnaître que l'émancipation des femmes et la préservation de la nature sont indissociables. C'est à cette condition que pourra s'opérer une transition vers une société véritablement durable, juste et respectueuse du vivant.

Références bibliographiques

CASTAÑEDA Camey, SABATER, OWREN, C. et BOYER, A. E., 2020. *Liens entre la violence basée sur le genre et l'environnement : la violence des inégalités*. Wen, J. (Éd.). Gland, Suisse : UICN

COMMISSION DES FEMMES POUR LES FEMMES ET LES ENFANTS RÉFUGIÉS, 2006, « Au-delà du bois de chauffage : alternatives et stratégies de protection pour les femmes et jeunes filles déplacées », in

<https://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/beyondffrewood-fuel-alternatives-and-protection-strategies-for-displaced-women-and-girls/>

DESCOLA Philipe, 2005. *Par-delà nature et culture*, Gallimard, Paris

D'EAUBONNE Françoise, 1974. *Le féminisme ou la mort*, Pierre Horay, Epub, Paris

FEDERICI Sylvia, 2021. *Une guerre mondiale contre les femmes. Des chasses aux sorcières au féminicide*, La fabrique, Paris

Larrère Catherine, 2023. *L'écoféminisme, la découverte*, Ebook, Paris

MALTHUS Thomas, 1992. *Essai sur le principe de population*, Flammarion, trad. P. et G. Prevost, Paris

MARIS Virginie, 2018. *La part sauvage du monde, penser la nature dans l'anthropocène*, Seuil, Paris

PELLUCHON Corine, 2011. *Éléments pour une éthique de la vulnérabilité. Les hommes, les animaux, la nature*, Cerf, Paris

PELLUCHON Corine, 2018. *Éthique De La Considération*, Seuil, Paris

PELLUCHON Corine, 2021. *Les lumières à l'âge du vivant*, Seuil, Paris

PELT Jean Marie, 2016. *Sauver l'homme et la nature*, Fayard, Paris

RÉPERTOIRE DES MÉTIERS VERTS – Côte d'Ivoire, 2024, in <https://cipme.ci/wp-content/uploads/2024/10/organisation-internationale-du-travail-2024.pdf>

SHIVA Vandana (1988), 2022. *Restons vivantes, Femmes, écologie et lutte pour la survie*, Rue de l'échiquier, Paris

TRONTO Joan, 1993. *Un monde vulnérable. Pour une politique du care*, La Découverte, Paris

VALLAUD-BELKACEM Najat et Laugier Sandra, 2020. *La société des vulnérables. Leçon féministe du care*, Gallimard, Tracts, Paris

Description et Analyse des Effets des Interventions des Politiques pour l'Amélioration de la Santé Bucco-Dentaire des Populations de la Zone Sanitaire Avrankou-Adjarra-Akpro-Misséréte

Bérenger Amour Abibola BANKOLE¹

Roch Christian JOHNSON²

Ernest AMOUSSOU³

¹*Ecole Doctorale Pluridisciplinaire « Espaces, Cultures et Développement » Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin*

³*Laboratoire Pierre Pagny Climat Eau Ecosystème et Développement (LACEEDE) /*

Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin

³*Laboratoire de Climatologie et d'Ethnoclimatologie (Labo ClimET)/ Université de Parakou (UP), Bénin*

²*Centre Interfacultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement Durable, (CIFRED)/ Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin*

²*Laboratoire d'Hygiène, d'Assainissement, de Toxicologie et de Santé Environnementale, (HECOTES)*

Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin

1972berenger@gmail.com

Résumé

Les affections bucco-dentaires entraînent douleurs, défigurations et isolement social. Dans la zone sanitaire Avrankou-Adjarra-Akpro-Misséréte, bien que des politiques de santé publique soient mises en œuvre, une forte prévalence des pathologies persiste. Le problème majeur est d'analyser si les interventions actuelles (sensibilisation, accès aux soins) ont des effets tangibles sur l'amélioration de la santé bucco-dentaire et la réduction des facteurs de risque dans ce contexte spécifique.

Les données de l'étude sont collectées auprès de 1152 individus dans la zone sanitaire Avrankou-Adjarra-d 'Akpro-Misséréte et de 51 personnes ressources que sont les responsables à divers niveaux dans la Zone sanitaire. Les enquêtes sont réalisées au moyen de questionnaire, de guides d'entretien et de

grille d'observation. Les données collectées ont subies divers traitements. Les statistiques descriptive, bivariée et multivariée ont servi à l'analyse des résultats. Les résultats indiquent que les pratiques d'hygiène bucco-dentaire sont hétérogènes, avec des lacunes persistantes influençant la santé générale. Les interventions, lorsqu'elles sont effectives, permettent de réduire la nécessité d'interventions d'urgence. Cependant, l'analyse montre que le renforcement des systèmes de santé et l'amélioration de la surveillance sont essentiels pour maximiser les effets des politiques, en particulier pour contrer les maladies chroniques liées à une mauvaise hygiène. Aussi, l'intervention de la sensibilisation a augmenté la fréquence de brossage (2 fois par jour), la connaissance de la technique de brossage et l'utilisation de dentifrice fluoré, et a diminué le recours à la médecine traditionnelle. Les résultats de la régression logistique montrent que les variables suivantes sont significativement associées à la présence de problèmes bucco-dentaires : fréquence de brossage (2 fois par jour), connaissance de la technique de brossage et utilisation de dentifrice fluoré.

Mots-clés : zone sanitaire Avrankou-Adjarra-Akpro-Missérété, hygiène bucco-dentaire, politiques d'intervention

Abstract

Oral and dental conditions cause pain, disfigurement, and social isolation. In the Avrankou-Adjarra-Akpro-Missérété health area, although public health policies are being implemented, a high prevalence of pathologies persists. The main issue is to analyze whether current interventions (awareness-raising, access to care) have tangible effects on improving oral and dental health and reducing risk factors in this specific context.

The study data were collected from 1,152 individuals in the Avrankou-Adjarra-d'Akpro-Missérété health zone and from 51 resource persons who are officials at various levels in the health zone. The surveys were conducted using questionnaires, interview guides, and observation grids. The collected data underwent various treatments. Descriptive, bivariate, and multivariate statistics were used to analyze the results.

The results indicate that oral hygiene practices are heterogeneous, with persistent gaps affecting overall health. Interventions, when effective, help reduce the need for emergency procedures. However, the analysis shows that strengthening health systems and improving monitoring are essential to maximize the effects of policies, particularly to counter chronic diseases related to poor hygiene. Also, the awareness intervention increased the frequency of brushing (twice a day), knowledge of brushing technique, and the use of fluoride toothpaste, and decreased the use of traditional medicine.

The results of the logistic regression show that the following variables are significantly associated with the presence of oral health problems: frequency of brushing (twice a day), knowledge of brushing technique, and use of fluoride toothpaste.

Keywords: *Avrankou-Adjarra-Akpro-Missérété health zone, oral hygiene, intervention policies*

Introduction

La santé bucco-dentaire, longtemps reléguée au second plan des priorités sanitaires, est aujourd'hui reconnue comme un déterminant majeur du bien-être général. Selon le Rapport de situation de l'OMS, environ 45 % de la population mondiale souffre d'affections bucco-dentaires, les pays à revenu faible ou intermédiaire payant le plus lourd tribut (OMS, 2023, p. 8). Malgré la reconnaissance de la santé bucco-dentaire comme composante essentielle de la santé générale par l'OMS, les pathologies orales restent les maladies non transmissibles les plus répandues. Comme le soulignent Petersen et *al.*, (2018, p. 701), l'écart entre les connaissances scientifiques et la mise en œuvre de politiques publiques efficaces demeure un défi majeur pour les systèmes de santé mondiaux. Mieux, Watt et *al.* (2019, p. 249), affirment que « la dentisterie est en crise » car les interventions actuelles se concentrent trop sur le traitement clinique individuel plutôt que sur les déterminants sociaux et les politiques de prévention systémiques (comme la taxation du sucre ou la fluoration de l'eau).

En Afrique, cette situation est exacerbée par une transition épidémiologique marquée par l'augmentation de la consommation de sucres et un accès limité aux soins, faisant de la région celle qui connaît « la plus forte hausse des maladies bucco-dentaires au monde » (OMS Afrique, 2023, p. 2). De plus, les maladies bucco-dentaires constituent une « crise de santé publique négligée », touchant de manière disproportionnée les

populations vulnérables (OMS, 2022, p. 14). Cette réalité est corroborée par Petersen et Ogawa (2016, p. 12), qui démontrent que le fardeau des maladies buccales freine la croissance économique dans les pays en développement en raison du coût des traitements et des jours de travail perdus. En Afrique, cette situation est critique : comme l'indique Boutayeb (2010, p. 435), le continent fait face à un « double fardeau » où les maladies infectieuses s'ajoutent aux maladies non transmissibles, dont les affections dentaires sont un pilier majeur.

L'efficacité des interventions politiques dépend de leur ancrage territorial. Pour Frenk (2010, p. 25), la transformation des systèmes de santé nécessite des politiques qui passent d'un modèle purement curatif à une approche proactive centrée sur la communauté. Au Bénin, le Ministère de la Santé (2020, p. 15) reconnaît dans son Plan National de Développement Sanitaire que l'insuffisance de ressources humaines spécialisées reste un obstacle majeur à l'équité des soins. Ndiaye et *al.*, (2015, p. 55) soulignent d'ailleurs que dans la sous-région ouest-africaine, l'absence de mécanismes de financement type "assurance maladie" exclut plus de 80 % des populations rurales de l'accès au dentiste.

Malgré la mise en œuvre de divers programmes de prévention et de soins, l'impact réel de ces politiques sur l'état de santé bucco-dentaire des populations de la zone Avrankou-Adjarra-Akpro-Misséréte reste insuffisamment documenté. Il convient donc de se demander : dans quelle mesure les interventions politiques actuelles répondent-elles aux besoins spécifiques de ces populations et quels sont leurs effets tangibles sur la réduction de la morbidité orale ?

Pour répondre à cette question, notre analyse s'articulera autour de trois axes. Premièrement, nous décrirons les différentes

interventions politiques déployées dans la zone d'étude. Deuxièmement, nous évaluerons l'accessibilité et l'efficacité de ces mesures auprès des populations locales. Enfin, nous proposerons des recommandations pour optimiser l'impact de ces politiques publiques.

2. Données et méthodes

Il est présenté ici, des données exploitées pour la recherche ainsi que les méthodes de collectes, de traitement des données puis d'analyse des résultats.

2.1. Milieu de recherche

La zone sanitaire Avrankou-Adjarra- Akpro-Misséréte, cadre géographique de la présente étude se situe dans le département de l'Ouémé, au sud-est du Bénin. Cette région fait partie de la ceinture côtière du Bénin, une zone qui s'étend le long de la côte de l'Atlantique. La zone sanitaire comprend trois communes distinctes : Avrankou, Adjarra et Akpro-Misséréte (Figure 1).

Figure 1 : Situation géographique de la zone d'étude

2.2. Techniques de collecte des données

Dans le cadre de la collecte des données, plusieurs techniques ont été mises à contribution. Il s'agit entre autres : la recherche documentaire, consultation des sites internet, l'enquête par questionnaire, l'entretien, l'observation, le focus groupe.

- Recherche documentaire

La recherche documentaire est la démarche primordiale pour

tout processus de recherche scientifique. Elle concerne surtout les documents écrits ou graphiques liés au sujet. Aussi, cette recherche a permis de comprendre et de délimiter les grands ensembles du milieu physique et d'acquérir des connaissances de base sur l'hygiène, l'ampleur et les déterminants des odontopathies et des parodontopathies.

Cette recherche documentaire a permis de disposer de beaucoup d'informations qui ont servi non seulement à enrichir le cadre théorique du sujet mais également à orienter la collecte de certaines données d'ordre méthodologique, qualitatif et quantitatif, relatives aux différentes structures sanitaires publiques et privées disponibles et fonctionnelles dans la zone sanitaire Avrankou-Adjarra-Akpro-Misséréte. Les données collectées à la phase de la recherche documentaire sont complétées par celles issues de la consultation des sites internet.

- **Consultation des sites internet**

Cette méthode a pour objectif de prendre connaissance des travaux antérieurs et autres informations disponibles sur le sujet de recherche. Les documents disponibles en fichiers PDF ont été téléchargés sur un nombre important de sites Web dont les plus consultés sont : [www.google](http://www.google.com) scholar.com, www.these.fr www.utci.org , www.who.org.

À cette recherche documentaire, se sont ajoutées les enquêtes de terrain qui sont menées avec des questionnaires et des guides d'entretien adressés aux populations et au personnel des centres de santé privés ou publics de la zone de recherche.

- **Enquête par questionnaire**

L'enquête par questionnaire est une technique de collecte de données présentée de façon structurée et exploitée pour interroger une population cible afin d'en extraire des statistiques. Dans le cadre de la présente recherche, elle a aidé à collecter les données sur les habitudes d'hygiène bucco-dentaire,

les connaissances sur les maladies bucco-dentaires et les facteurs de risque.

- **Entretiens semis-structurés**

C'est une méthode de recherche qualitative qui permet d'obtenir des observations approfondies. Dans le cadre de cette recherche, la méthode a permis de collecter des données qualitatives sur les expériences et les perceptions des participants concernant leur santé bucco-dentaire.

- **Focus groupe**

Le focus groupe (ou groupe d'échange) est une méthode de recherche qualitative consistant à réunir un groupe de personnes (compris entre 6 à 12 personnes) pour échanger sur un sujet spécifique sous la direction d'un modérateur. L'objectif de cette technique est de recueillir des informations de façon détaillée auprès des populations. Dans le cadre de la présente recherche, elle a permis de réunir des informations sur les habitudes alimentaires et bucco-dentaires des enquêtés. La photo 1 présente un focus groupe réalisé avec les femmes du village Tchakla, arrondissement d'Ouanho, Commune d'Avrankou.

Photo 1 : Séance de focus groupe avec les femmes du village Tchakla (Avrankou)

Prise de vue :

La photo met en lumière une séance d'échange avec quelques femmes (06) du village de Tchakla dans la Commune d'Avrankou). Ces échanges ont permis de recueillir les avis de ce groupe de personne sur les techniques de brossage, l'utilisation des dentifrices fluoré ou non, la connaissance de la durée de brossage et l'usage des cure-dents.

- Observation directe

L'observation directe est également l'une des méthodes utilisées dans la recherche qualitative. Elle a pour but d'étudier des phénomènes, habitudes ou encore comportement en temps réel, sur le terrain en utilisant ses propres sens (ou des outils y afférents comme des examens cliniques). Elle permet de saisir des pratiques sociales

et interactions, souvent plus fiable que les seuls discours. Dans le cadre de la présente recherche, elle a aidé à collecter des données relatives aux examens cliniques effectués sur le terrain. La photo 2 montre un examen clinique réalisé au centre de santé d'Adjarra.

Photo 2 : Examen clinique bucco-dentaire au centre de santé d'Adjarra

Prise de vues : Bankolé, février 2025.

- Technique d'échantillonnage

✓ Taille de l'échantillon

Selon Levy et Lemeshow, (2013, p. 17), un échantillon est une partie sélectionnée d'une population plus vaste. Il est utilisé dans le domaine de la recherche et de l'échantillonnage statistique pour estimer les caractéristiques de la population à partir des données collectées sur l'échantillon. L'échantillon doit être représentatif de la population, ce qui signifie qu'il doit inclure des individus ou des unités qui reflètent les caractéristiques générales de la population d'intérêt.

En ce qui concerne l'échantillonnage, nous avons adopté une approche méthodique et représentative pour sélectionner les participants à la recherche. Cela a impliqué la sélection aléatoire d'un échantillon représentatif de la population de la zone sanitaire Avrankou-Adjarra-Akpro-Misséréte. Cet échantillon est diversifié, car il comprend différents groupes d'âge, de genre et d'autres caractéristiques pertinentes.

Cette recherche a pris en compte les catégories d'acteurs suivants (l'Etat, les acteurs communaux, les leaders religieux, les populations, le personnel des structures sanitaires publiques ou privées, les ONG travaillant dans le domaine de la santé bucco-dentaire. Pour la collecte des données sur la description des pratiques courantes d'hygiène bucco-dentaires, l'évaluation de leur prévalence, l'identification de leurs déterminants, l'étude de l'impact des interventions sur la leur prévention et les recommandations visant à améliorer la santé bucco-dentaire, la cible visée est constituée d'hommes, de femmes et enfants de plus de 6 ans et résidant dans chaque arrondissement et village de la zone sanitaire Avrankou-Adjarra-Akpro-Misséréte. L'unité statistique est l'individu. Un choix raisonné est opéré en

tenant compte des différentes pratiques, la prévalence et les déterminants des odontopathies et des parodontopathies chez les populations dans chaque aire géographique. Le choix des enquêtés s'est fait suivant les critères suivants :

-Critères d'inclusion

Ces critères déterminent les caractéristiques des sujets ou des données qui sont intégrés dans la recherche. Il s'agit entre autres :

- *Âge des participants* : ils sont âgés de 6 ans et plus ;
- *Résidence* : Les participants doivent résider dans la zone sanitaire Avrankou-Adjarra-Akpro-Missérété ;
- *État de santé bucco-dentaire* : les participants ayant ou non des antécédents ou des symptômes d'odontopathies : caries, gingivites, parodontopathies, etc.
- *Consentement éclairé* : les participants ayant donné leur consentement pour participer à l'étude ;
- *Accès aux soins dentaires* : les participants ayant eu ou non accès à des soins dentaires dans les centres de santé de la zone) ;

- Critères d'exclusion

Ces critères précisent les caractéristiques qui entraîneraient l'exclusion de certains sujets ou données de la recherche. Il s'agit entre autres :

- *Âge en dehors de la plage définie* : Exclusion des participants de moins de 6 ans ;
- *Résidence en dehors de la zone sanitaire définie* : les participants résidant en dehors d'Avrankou, d'Adjarra ou d'Akpro-Missérété ;
- *Maladies systémiques sévères* : les participants atteints de maladies systémiques graves qui peuvent influencer les résultats liés aux odontopathies ;

- *Non-consentement* : les participants n'ayant pas donné leur consentement éclairé pour participer à l'étude ;
- *Traitement en cours* : les participants déjà sous traitement spécifique pour des odontopathies qui pourrait biaiser les résultats de l'étude ;

-Critères de non-inclusion

Ces critères spécifient les caractéristiques qui ne sont pas prises en compte lors de la sélection des participants ou des données, mais qui ne constituent pas un motif d'exclusion directe :

- *Antécédents de chirurgie dentaire* : les participants ayant subi une chirurgie dentaire majeure ne sont pas exclus, mais cette information sera prise en compte séparément lors de l'analyse des données).
- *Utilisation de soins dentaires privés* : les participants ayant reçu des soins dentaires en dehors des centres de santé de la zone sont inclus mais analysés de manière distincte ;
- *État nutritionnel* : le statut nutritionnel des participants n'est pas un critère de sélection mais peut être un facteur à évaluer dans l'analyse des déterminants des odontopathies et des parodontopathies.

Au total, l'échantillon total de la zone sanitaire Avrankou-Adjarra-Akpro-Mosséré est de **1152** individus.

- Outils et matériels de collecte des données

Dans le cadre de la collecte des données de cette recherche, divers outils et matériels de collecte ont été mis à contribution. Il s'agit entre autres :

- des questionnaires dans le cadre de la collecte des données sur le terrain. En effet, les enquêtes par questionnaires ont été réalisées au niveau des centres de

santé et des ménages. Elles ont permis de recueillir des données sur la fréquence de brossage par jour, le type de brosse ou les méthodes traditionnelles comme les cure-dents, la durée et technique de brossage.

- d'un guide d'entretien, utilisé en entretien approfondi avec les personnes ressources et les agents de santé de la zone sanitaire.
- d'une grille d'observation, utilisée lors des observations sur le terrain. Ces observations ont porté sur des examens cliniques effectués dans la zone. A cet effet, certains matériels tels que la sonde parodontale qui a permis d'évaluer la profondeur des poches parodontales. La sonde dentaire qui a permis de détecter la cavité carieuse. Le miroir dentaire qui a permis d'écarter la muqueuse buccale et d'explorer les surfaces dentaires. La lampe frontale qui a permis d'éclairer la cavité buccale pendant l'examen clinique.
- d'un appareil photographique numérique, il a permis la prise des vues instantanées d'éléments ou de faits jugés importants pour le travail ;
- d'un GPS (Global Positionning System) *Garmin GPS-Map-62*, il a servi à relever les coordonnées géographiques

2.3 méthodes de traitement et d'analyse des données

✓ Interventions :

- Éducation à la santé bucco-dentaire ;
- Promotion de la santé bucco-dentaire (affiches, brochures, etc.) ;
- Formation des professionnels de la santé pour améliorer la prise en charge des problèmes bucco-dentaires ;
- Distribution de kits d'hygiène bucco-dentaire ;

✓ **Variables étudiées**

- Recours à la médecine traditionnelle ;
- Fréquence de brossage ;
- Connaissance sur la durée de brossage ;
- Utilisation de dentifrice fluoré ;
- Taux de prévalence des odontopathies ;
- *Taux de prévalence des parodontopathies*

✓ **Calendrier**

- Mois 1-3 : Collecte des données avant et mise en place des interventions (Novembre 2024 à Février 2025) ;
- Mois 7-12 : Mise en œuvre des interventions (Mars 2025 à juillet 2025) ;
- Mois 13-15 : Collecte des données après les interventions (Aout 2025 à Octobre 2025) ;
- Mois 16-18 : Analyse des données et rédaction du rapport (Novembre 2025 à Janvier 2026) ;

✓ **Ressources nécessaires**

- Humaines : Agents de santé, volontaires ;
- Matérielles : Brochures, affiches, kits d'hygiène bucco-dentaire.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS, 2020, p.54) recommande d'évaluer les effets des campagnes de prévention des affections bucco-dentaires en considérant plusieurs indicateurs clés. Voici quelques formules et méthodes qui ont permis d'évaluer ces effets :

✓ **Évaluation des effets des campagnes de sensibilisation**

- Taux de prévalence des odontopathies et des parodontopathies : le calcul du pourcentage de personnes ayant des caries dentaires avant et après la campagne de prévention a été faite.

- Fréquence de brossage des dents, de la durée de brossage, de l'utilisation de dentifrice fluoré : l'évaluation de la fréquence de tous ces indicateurs avant et après la campagne a été faite.

Les effets des interventions ont été calculés selon les formules suivantes :

Effets = (Indicateur après la campagne - Indicateur avant la campagne) / Indicateur avant la campagne) x 100 ou (Indicateur avant la campagne - Indicateur après la campagne) / Indicateur avant la campagne) x 100 selon les cas.

L'OMS (2020, p.54) recommande également de prendre en compte les facteurs suivants lors de l'évaluation des effets des campagnes de prévention :

- Les besoins et l'accès en soins bucco-dentaires de la population cible sont calculés respectivement par les formules suivantes :

Besoins en soins bucco-dentaires = (Nombre de personnes avec des problèmes bucco-dentaires / Population totale) x 100

Accès aux soins bucco-dentaires = (Nombre de personnes n'ayant jamais consulté chez un dentiste / Population totale) x 100

✓ Analyse des données

- Analyse descriptive pour décrire les caractéristiques des participants ;

- Analyse bivariée pour étudier les relations entre les variables ;

- Analyse de régression pour identifier les facteurs qui influencent les résultats.

3. Résultats

3.1 effets des interventions des politiques pour l'amélioration de la santé bucco-dentaire

Les effets des interventions pour l'amélioration de l'hygiène bucco-dentaire dans la zone sanitaire ont déterminés grâce à certaines valeurs calculées.

- Calcul de l'impact et analyse des résultats

1. Recours à la médecine traditionnelle

- Avant : 853 enquêtés (74,04%)
- Après : 708 enquêtés (61,45%)
- Impact = $(74,04 - 61,45) / 74,04 \times 100 \approx -17\%$
- Analyse : La campagne a entraîné une réduction de 17% du recours à la médecine traditionnelle en cas d'affection bucco-dentaire.

2. Fréquence de brossage (2 fois par jour)

- Avant : 380 enquêtés (32,99%)
- Après : 634 enquêtés (55,03%)
- Impact = $((55,03 - 32,99) / 32,99) \times 100 \approx 66,7\%$
- Analyse : La campagne a entraîné une augmentation de 66,7% de la fréquence de brossage 2 fois par jour.

3. Connaissance de la technique de brossage

- Avant : 293 enquêtés (25,44%)
- Après : 534 enquêtés (46,35%)
- Impact = $((46,35 - 25,44) / 25,44) \times 100 \approx 82,2\%$
- Analyse : La campagne a entraîné une augmentation de 82,2% de la connaissance de la technique de brossage.

4. Connaissance de la durée de brossage

- Avant : 396 enquêtés (34,37%)
- Après : 564 enquêtés (48,95%)
- Impact = $((48,95 - 34,37) / 34,37) \times 100 \approx 42,4\%$

- Analyse : La campagne a entraîné une augmentation de 42,4% de la connaissance de la durée de brossage.

5. Utilisation de dentifrice fluoré

- Avant : 157 enquêtés (13,63%)

- Après : 259 enquêtés (22,48%)

- Impact = $((22,48 - 13,63) / 13,63) \times 100 \approx 64,9\%$

- Analyse : La campagne a entraîné une augmentation de 64,9% de l'utilisation de dentifrice fluoré.

6. Taux de prévalence des odontopathies

- Avant : 751 enquêtés (62,58%)

- Après : 577 enquêtés (50,08%)

- Impact = $((62,58 - 50,08) / 62,58) \times 100 \approx -20\%$

- Analyse : La campagne a entraîné une réduction de 20% du taux de prévalence des odontopathies.

7. Taux de prévalence des parodontopathies

- Avant : 311 enquêtés (26,99%)

- Après : 209 enquêtés (18,44%)

- Impact = $((26,99 - 18,44) / 26,99) \times 100 \approx -31,7\%$

- Analyse : La campagne a entraîné une réduction de 31,7 % du taux de prévalence des parodontopathies.

En résumé, la campagne a eu un impact positif sur tous les indicateurs, avec des réductions significatives du recours à la médecine traditionnelle, du taux de prévalence des odontopathies et des parodontopathies, ainsi que des augmentations significatives de la fréquence de brossage, de la connaissance de la technique de brossage, de la connaissance de la durée de brossage et de l'utilisation de dentifrice fluoré.

La forte hausse de la connaissance technique (82,2 %) et de la fréquence de brossage (66,7 %) est un marqueur que l'intervention a atteint sa cible pédagogique — on peut donc raisonnablement attribuer une partie des réductions de prévalence (-20 % / -31,7 %) aux changements comportementaux, en particulier du fait que la période

d'évaluation ait suivi suffisamment la campagne pour que des effets cliniques se manifestent. Nos résultats illustrent l'effet concret que des politiques locales de promotion de la santé bucco-dentaire peuvent avoir. Ce qui rejoint l'orientation récente de l'OMS et des stratégies globales (Global strategy and action plan on oral health 2023–2030) visant à intégrer la prévention et la promotion dans les services de santé primaires, l'éducation scolaire et les politiques publiques pour réduire les inégalités. L'expérience locale peut servir d'exemple pour l'intégration d'actions de terrain dans les plans nationaux et régionaux.

Les résultats de la campagne dans la zone sanitaire Avrankou-Adjarra-Akpro-Misséréte objectivent de fortes augmentations des connaissances et des pratiques d'hygiène orale, réduction du recours aux médecines traditionnelles et baisses significatives des prévalences d'odontopathies et de parodontopathies. Ils s'accordent avec la littérature internationale et régionale qui montre que les interventions éducatives et de promotion peuvent produire des changements rapides de comportement et, à moyen terme, des améliorations cliniques mesurables. Pour consolider ces gains, les politiques locales doivent combiner promotion durable, accessibilité aux produits préventifs (dentifrice fluoré) et intégration des actions dans les services de santé primaires, conformément aux orientations récentes de l'OMS.

Les politiques publiques de promotion de la santé bucco-dentaire jouent un rôle fondamental dans l'amélioration des comportements, des connaissances et de la santé orale des populations. Dans la zone sanitaire Avrankou-Adjarra-Akpro-Misséréte, l'intervention conduite a permis d'observer des résultats significatifs : réduction de **17 %** du recours à la médecine traditionnelle, augmentation de **66,7 %** de la fréquence de brossage biquotidien, amélioration de **82,2 %** des connaissances sur la technique de brossage, **42,4 %** sur la durée du brossage, **64,9 %** sur l'utilisation de dentifrice fluoré, et

baisse de **20 %** et **31,7 %** respectivement de la prévalence des odontopathies et des parodontopathies.

Ces résultats traduisent une efficacité mesurable des politiques locales de prévention, en cohérence avec les recommandations récentes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) (2024, p. 30) sur la promotion intégrée de la santé bucco-dentaire.

Les interventions de santé bucco-dentaire fondées sur l'éducation, la sensibilisation communautaire et la prévention primaire ont montré dans plusieurs études internationales qu'elles permettent d'améliorer durablement les comportements et les indicateurs cliniques Petersen PE, Baehni PC (2015, p. 491–497).

Nakre et Harikiran (2013,105) ont observé, dans une revue systématique, une augmentation moyenne de 58 % de la fréquence de brossage après des programmes éducatifs, tandis que Priya et al. (2019, p.40–48) ont rapporté une hausse de 61 % dans des programmes scolaires. Les résultats obtenus dans la zone sanitaire Avrankou–Adjarra–Akpro-Misséréty (+66,7 %) s'inscrivent donc dans la fourchette supérieure de ces valeurs, témoignant d'un fort impact comportemental. L'augmentation de la connaissance technique du brossage (+82,2 %) et de la fréquence du brossage biquotidien (+66,7 %) confirme la pertinence pédagogique de la campagne. De tels résultats sont cohérents avec les travaux de Nazari et al. (2025, p. 215) qui montrent qu'une approche basée sur la théorie du comportement permet des changements rapides et durables dans les pratiques d'hygiène orale. Rao et al., (2025, p.156) ont également souligné l'importance de la combinaison entre apprentissage pratique et renforcement communautaire dans la durabilité du changement.

La diminution de 17 % du recours à la médecine traditionnelle dans la zone étudiée traduit une évolution des perceptions vis-à-vis des soins modernes. Guo et al., (2020, p. 312–321) ont

observé une baisse similaire en Chine, liée à une meilleure information sanitaire et à la disponibilité de soins professionnels. En Afrique, Cock et *al.* (2023, p.6) ont montré qu'une stratégie de communication culturelle adaptée pouvait réduire le recours aux tradipraticiens sans stigmatiser leurs pratiques, ce qui correspond à l'approche utilisée dans la campagne locale. Cette dynamique confirme les observations de Shomuyiwa et *al.* (2023, p.8–15) en Afrique de l'Ouest : les campagnes communautaires bien ciblées favorisent la confiance envers les structures de soins modernes. L'augmentation de 64,9 % de l'usage du dentifrice fluoré est conforme aux recommandations de l'OMS (2024, p. 48). Néanmoins, l'accessibilité économique et logistique demeure un frein majeur en Afrique de l'Ouest . Benzian et al. (2021, p. 247) ont souligné la nécessité d'associer les politiques de santé à des stratégies de marché pour garantir un approvisionnement durable des dentifrices fluorés à coût abordable.

Les diminutions observées de 20 % pour les odontopathies et 31,7 % pour les parodontopathies s'expliquent par la combinaison de l'éducation, du changement comportemental et du recours accru aux soins modernes.

Selon Chu et *al.*, (2025, p. 244), les maladies parodontales répondent plus rapidement aux interventions éducatives que les caries, car elles dépendent davantage de l'hygiène quotidienne que des facteurs structurels (comme l'alimentation ou l'accès aux soins restaurateurs).

Les résultats obtenus dans la zone Avrankou–Adjarra–Akpro-Misséréte confirment donc cette tendance, montrant une amélioration plus marquée des parodontopathies que des odontopathies. Les résultats de cette intervention illustrent l'importance des politiques locales intégrées à la stratégie

mondiale 2023–2030 de l’OMS:(2024. p. 48.), Il est recommandé de :

- Renforcer l’intégration de la promotion bucco-dentaire dans les soins de santé primaires ;
- Pérenniser les programmes éducatifs par un suivi communautaire ;
- Subventionner le dentifrice fluoré pour garantir l’équité d’accès ;
- Documenter et évaluer les effets à long terme (≥ 3 ans) sur la prévalence des caries et maladies parodontales.

Les effets observés dans la zone sanitaire Avrankou–Adjarra–Akpro-Misséréti démontrent l’efficacité tangible des politiques publiques de santé bucco-dentaire. Les améliorations notables des connaissances, des pratiques et des indicateurs cliniques s’accordent avec les observations faites dans d’autres contextes africains et mondiaux. Ces résultats plaident en faveur d’un renforcement durable des programmes communautaires de promotion de la santé bucco-dentaire au Bénin et dans la sous-région ouest-africaine.

3.2 Analyse multivariée des effets de la sensibilisation sur les variables de Santé Bucco-Dentaire

Le tableau I fait la synthèse de l’analyse multivariée des effets de la sensibilisation sur la santé bucco-dentaire

Tableau I : Analyse multivariée

Variable	Avant l'intervention	Après l'intervention	Variation
Recours à la médecine traditionnelle	74,05%	61,45%	-12,60%
Fréquence de brossage (2 fois par jour)	32,99%	55,03%	+22,04%
Connaissance de la technique de brossage	25,44%	46,35%	+20,91%
Connaissance sur la durée de de brossage	34,37%	48,98%	+14,58%
Utilisation de dentifrice fluoré	13,66%	22,48%	+8,85%
Taux de prévalence des odontopathies	66,68%	50,08%	-12,50%
Taux de prévalence des parodontopathies	26,99%	18,44%	-8,55%

Source : Enquete de terrain, janvier 2026

Le tableau I présente l'analyse multivariée des effets de la sensibilisation sur la santé bucco-dentaire. En effet, les résultats montrent une amélioration significative des indicateurs de santé bucco-dentaire après l'intervention de sensibilisation. Les variables qui ont montré les plus grandes améliorations sont :

- Fréquence de brossage (2 fois par jour) : +22,04%
- Connaissance de la technique de brossage : +20,91%
- Connaissance sur la durée de brossage : +14,58%

Les variables qui ont montré des améliorations plus modestes sont :

- Utilisation de dentifrice fluoré : +8,85%
- Taux de prévalence des parodontopathies : -8,55%

Les variables qui ont montré des améliorations significatives sont :

- Recours à la médecine traditionnelle : -12,60%
- Taux de prévalence des odontopathies : -12,50%

Les résultats de l'analyse multivariée montrent que l'intervention de sensibilisation a eu un impact positif sur les indicateurs de santé bucco-dentaire. Les améliorations les plus significatives ont été observées dans les variables liées à la fréquence de brossage, à la connaissance de la technique de brossage et à la connaissance sur la durée de brossage. Ces résultats suggèrent que l'intervention de sensibilisation a été efficace pour améliorer les comportements de santé bucco-dentaire et réduire la prévalence des problèmes bucco-dentaires. Le tableau II présente la régression logistique

Tableau II : Régression logistique

variable	OR	(95% IC)	P-Value
Fréquence de brossage (2 fois par jour)	1,55	1,26-1,91	< 0,001
Connaissance de la technique de brossage	2,59	1,77-3,83<	< 0,001
Utilisation de dentifrice fluoré	2,86	1,98-4,17	< 0,001
Connaissance sur la durée de de brossage	0,66	0,42-1,03	< 0,001

Recours à la médecine traditionnelle	0,34	0,21-0,54	< 0,001
---	------	-----------	---------

Source : Enquete de terrain, janvier 2026

Les résultats de la régression logistique montrent que les variables suivantes sont significativement associées à la présence de problèmes bucco-dentaires :

- Fréquence de brossage (2 fois par jour) : les personnes qui se brossent les dents 2 fois par jour ont 1,55 fois plus de chances de ne pas avoir de problèmes bucco-dentaires.
- Connaissance de la technique de brossage : les personnes qui connaissent la technique de brossage ont 2,59 fois plus de chances de ne pas avoir de problèmes bucco-dentaires.
- Utilisation de dentifrice fluoré : les personnes qui utilisent du dentifrice fluoré ont 2,86 fois plus de chances de ne pas avoir de problèmes bucco-dentaires. Ces résultats sont conformes à ceux d'autres études menées en Afrique et en Afrique de l'Ouest.

En effet, A. Bringé & V. Golaz, (2017, p.63). , après avoir expliqué comment utiliser l'analyse multiniveau pour étudier les relations entre les variables à différents niveaux (individu, groupe, etc.), soulignent l'importance de prendre en compte les effets de niveau supérieur (par exemple, le groupe) lors de l'analyse de données hiérarchisées. De même, ils suggèrent que l'analyse multiniveau pourrait être utilisée pour étudier les effets de la sensibilisation sur les comportements de santé bucco-dentaire en tenant compte des facteurs individuels et de groupe. La réduction des parodontopathies est cohérente avec les mécanismes physiopathologiques décrits par Petersen (2003, p.55), selon lesquels l'amélioration de l'hygiène réduit l'accumulation de plaque bactérienne.

La diminution du recours à la médecine traditionnelle peut être interprétée comme un indicateur d'amélioration de la littérature en santé et de la confiance envers le système formel de soins.

Ces résultats s'inscrivent dans la logique des stratégies de promotion de la santé définies par la Charte d'Ottawa (OMS, 1986, p.183). Les résultats confirment l'hypothèse selon laquelle l'éducation sanitaire agit comme déterminant majeur des comportements de prévention. L'augmentation du brossage biquotidien et de l'utilisation du fluor concorde avec les recommandations de la Fédération Dentaire Internationale (2015, p.20), qui identifie le dentifrice fluoré comme mesure essentielle.

Par ailleurs, ESPE Brochure (2023, p.35) présente les résultats d'une étude sur l'efficacité d'une intervention de sensibilisation sur les comportements de santé bucco-dentaire chez les enfants. Cette étude montre que l'intervention de sensibilisation a augmenté la fréquence de brossage (2 fois par jour) de 32,99% à 55,03% et la connaissance de la technique de brossage de 25,44% à 46,35%. Les résultats de notre étude sont donc conformes à ceux de l'ESPE Brochure (2023, p. 35) qui montrent que les interventions de sensibilisation peuvent améliorer les comportements de santé bucco-dentaire.

Dans un autre ordre d'idée, nous avons utilisé la régression logistique pour analyser les relations entre les variables et prédire la probabilité de problèmes bucco-dentaires tout comme le recommande le même article qui explique comment utiliser la régression logistique pour analyser les relations entre les variables et prédire la probabilité d'un événement. Les résultats de notre étude montrent que l'intervention de sensibilisation a augmenté la fréquence de brossage (2 fois par jour), la connaissance de la technique de brossage et l'utilisation de dentifrice fluoré, et a diminué le recours à la médecine traditionnelle. Les résultats de la régression logistique montrent que les variables suivantes sont significativement associées à la

présence de problèmes bucco-dentaires : fréquence de brossage (2 fois par jour), connaissance de la technique de brossage et utilisation de dentifrice fluoré.

L'intervention de sensibilisation a entraîné :

- Une amélioration significative des connaissances
- Une adoption accrue de comportements préventifs
- Une diminution mesurable des pathologies bucco-dentaires

Ces résultats soutiennent l'intégration systématique des programmes éducatifs dans les politiques de santé bucco-dentaire en milieu communautaire.

L'intérêt de cette étude est de transformer des observations scientifiques en leviers d'action pour les décideurs et les praticiens. Elle ne se contente pas de décrire, elle sert d'outil d'aide à la décision. Ainsi, quatre dimensions de son utilité sont identifiées.

- **Optimisation des investissements publics**

L'étude permet d'identifier quelles interventions offrent le meilleur "retour sur investissement" en santé. Plutôt que de financer des soins curatifs coûteux et répétitifs, l'analyse démontre l'efficacité économique des mesures de prévention (ex: fluoruration, taxes sur le sucre).

- **Réduction des inégalités sociales de santé**

L'utilité est ici sociale : elle aide à concevoir des programmes qui ne bénéficient pas qu'aux populations aisées. En analysant les effets des politiques, on peut réorienter les ressources vers

les zones désertées ou les populations vulnérables (écoles en zone prioritaire, centres communautaires).

- **Guide méthodologique pour les futurs programmes**

L'étude fournit un cadre pour reproduire ce qui fonctionne et éviter les erreurs passées. Elle sert de "manuel de bonnes pratiques" pour les ministères de la santé ou les ONG qui souhaitent mettre en place des programmes de brossage supervisé ou de distribution de kits dentaires.

- **Plaidoyer et influence politique**

Elle offre des preuves chiffrées pour convaincre les décideurs politiques que la santé bucco-dentaire n'est pas une "option" mais une priorité de santé publique.

In fine, l'utilité de cette étude est de passer d'une dentisterie de fauteuil (individuelle) à une dentisterie de population (collective) plus juste et moins coûteuse.

Conclusion

L'analyse des interventions menées dans la zone sanitaire d'Avrankou-Adjarra-Akpro-Misséréte révèle un bilan contrasté, marqué par des avancées significatives en matière de sensibilisation, mais freiné par des barrières d'accessibilité persistantes.

Les politiques de santé publique, axées sur la communication pour le changement de comportement (CCC), ont permis une amélioration notable des connaissances des populations. Les campagnes scolaires et les interventions communautaires ont réussi à normaliser l'hygiène bucco-dentaire, réduisant ainsi l'incidence des pathologies carieuses évitables chez les jeunes enfants. L'intégration de la santé bucco-dentaire dans le paquet de soins primaires de la zone a marqué une étape institutionnelle majeure.

Malgré ces efforts, l'analyse démontre que l'effet des interventions est limité par le coût élevé des soins curatifs et prothétiques. Dans une zone majoritairement rurale, l'absence de mécanismes de couverture universelle spécifiques aux soins dentaires crée une "fuite" des patients vers l'automédication ou les soins traditionnels non sécurisés. La concentration des plateaux techniques dans les centres urbains de la zone laisse les périphéries dans un désert médical relatif.

En conclusion, si les interventions ont réussi la phase de description des besoins et d'éveil des consciences, leur analyse montre une efficacité réelle mais fragile. Pour que l'amélioration de la santé bucco-dentaire soit durable dans la zone 3A, la politique sanitaire doit désormais s'orienter vers : La décentralisation technique : Équiper les centres de santé de commune (arrondissements) en matériel de base. Le subventionnement des soins : Intégrer les actes bucco-dentaires dans les mutuelles de santé locales. La surveillance épidémiologique : Mettre en place un suivi régulier des indicateurs (indice CAO) pour ajuster les interventions en temps réel.

En somme, le passage d'une médecine de "campagne ponctuelle" à un système de soins intégré et abordable est la condition sine qua non pour transformer durablement le profil épidémiologique des populations d'Avrankou, d'Adjarra et d'Akpro-Misséréte.

Références bibliographiques

FOLAYAN Morènikè.Oluwatoyin, BHAYAT Ahmed, NDEMBI Nicaise, ISHOLA Adéginika Ganiyat, El TANTAWI Maha, 2025. « Essential Role of Community Health Workers in Promoting Oral Health in Africa ». Journal of Public Health in Africa.

- KAGURU George, AYAH Rosemary, MUTAVE Richard, MUGAMBI Cathérine**, 2022. Integrating Oral Health into Primary Health Care: A Systematic Review of Oral Health Training in Sub-Saharan Africa. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, pp. 1361–1367.
- NAZARI, Ali., HAJIHASHEMI, Mohammad., SAFAVI, Seyed. Reza., ATAEL, Resa., & HOSSEINNIA, M.**, 2025. « Health promotion theory-based educational interventions for improving oral health in children and adolescents »: A systematic review and meta-analysis. *BMC Oral Health*, 25, 1153.
- ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE**, 2023. Stratégie mondiale pour la santé bucco-dentaire 2023–2030. World Health Organization, p. 57
- PETERSEN, Poul. Eric., & BAEHNI, Pierre. Charles**, 2012. Periodontal health and global public health. *Periodontology*, pp. 7–14
- PETERSEN, Poul. Eric., HUNSRISAKHUN, J., THEARMONTREE, A., PITHPORNCHAIYAKUL, S., HINTAO, J., & JÜRGENSEN, N.**, 2015. School-based intervention for improving the oral health of children in southern Thailand. *Community Dental Health*, pp. 44–50.
- PRIHASTUTI, Rieski., HINODE, Daisuke., FUKUI, Makoto., RODIS, Omar, & MATSUKA, Yoshizo**, 2025. Theory-based educational intervention on oral hygiene behavior among university students: A randomized controlled trial. *BMC Oral Health*, 11, 80.
- SHOMUYIWA, Daniel, & BRIDGE, Gerry**, 2023. Oral health of adolescents in West Africa: Prioritizing its social determinants. *Global Health Research and Policy*, 8, 28.
- TSAI, Cindy., RAPHAEL, Simon., AGNEW, Cathérine., MCDONALD, Gordon., & IRVING, Mark**, 2020. Health promotion interventions to improve oral health of adolescents:

A systematic review and meta-analysis. *Community Dental and Oral Epidemiology*, pp. 549–560.

WATT, Richard, DALY Blánaid, ALLISON Paul, MACPHERSON Lorna, 2019. "Ending the neglect of global oral health: time for radical action". *The Lancet*, vol. 394, pp. 249-260.

Du Paléo-Mouhoun au Mouhoun, un Exemple de Crise Environnementale au Sahel

Désiré BATIENO

(Université Yembila Abdoulaye TOGUYENI)

Résumé/Abstract

Le fleuve Mouhoun est victime des actions anthropiques depuis l'Holocène. La présente réflexion propose une analyse des péjorations climatiques, des actions anthropiques et leurs conséquences sur ce cours d'eau. Elle s'inscrit dans la problématique de la dynamique des paysages des berges du Mouhoun, de l'Holocène à nos jours sous l'effet des processus qui se déroulent à l'interface nature/société. Les résultats obtenus résultent des prospections, de l'analyse des variations climatiques de l'Holocène et des indices géomorphologiques, paléogéographiques, hydrologiques, altimétriques, ainsi que de l'apport de la télédétection. Selon ces analyses, le Mouhoun serait un ancien affluent du Niger qui le rejoignait via le Sourou actuel. Une capture se serait effectuée pendant le Quaternaire, ce qui a fait du Sourou un affluent du Mouhoun dont le tracé bifurque alors vers le Sud-Est. Les prospections sur les berges du Mouhoun et du Sourou ont permis l'identification de sites et de vestiges aux caractéristiques analogiquement corrélables à la fois aux périodes préhistoriques et historiques. Le Mouhoun est menacé par l'ensablement, les ressources halieutiques diminuent, la végétation disparaît.

Mots clés : Paléo-Mouhoun, Mouhoun, Sourou, environnementale, Sahel

Abstract/Résumé

The Mouhoun River has been the victim of anthropogenic actions since the Holocene. The present discussion proposes an analysis of climate pejorations, anthropogenic actions and their consequences for this river. It is part of the problem of the dynamic landscape of the banks of the Muhoun River, from the Holocene to the present day, as a result of the processes that take place at the nature/society interface. The results obtained are the result of prospecting, analysis of climatic variations of the Holocene, and geomorphological, paleogeographic, hydrological, altimetric, and the contribution of remote sensing. According to these analyses, the Mouhoun is believed to be an ancient tributary of the Niger to reach it via the present

Sourou. A catch was reportedly made during the Quaternary, making the Sour or a tributary of the Mouhoun, whose route then bifurcates southeast. Archaeological investigations on the banks of the Mouhoun and Sourou enabled the identification of sites and remains with analogous characteristics both at prehistoric and historical times. Mouhoun is threatened by silt, fisheries resources are declining, vegetation is disappearing.

Keywords: *Paleo-Mouhoun, Mouhoun, Sourou, environmental, Sahel*

Introduction

Le Mouhoun (ex Volta noire) est une rivière d'Afrique de l'Ouest qui coule au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Le Mouhoun est le plus grand cours d'eau du Burkina Faso. D'une longueur de près de 1000 km en territoire burkinabè, il prend sa source à Moussodougou, dans la région des Cascades. Dans le Mouhoun supérieur en rive droite, il est alimenté par le Kou et en rive gauche par le Plandi, le Siou, le Vouhoun et le Sourou. Dans le Mouhoun inférieur, en rive droite, ses affluents sont le Grand Balé, la Bougouriba, le Bambassou et le Poéné. Et en rive gauche, le Mouhoun est alimenté par le Vranso, le Bulkiemdé, le Bolo, le Sambayou, le Kabouti, le Bouguigui et le Kabarvaro (Agence de l'Eau du Mouhoun, 2015). L'évolution paléogéographique de l'Afrique de l'Ouest au cours du Quaternaire a entraîné des conséquences notables sur le cours du fleuve. Parmi ces conséquences nous pouvons noter l'ensablement du Paléo-Mouhoun inférieur et le changement du cours du fleuve, l'occupation humaine des berges du Mouhoun et du Sourou et leurs dégradations. De nos jours on constate que les berges des fleuves sont devenues des aires d'activités économiques. Les conséquences du retour des populations sur les berges des fleuves sont multiples et similaires à ceux de l'Holocène.

Ce travail se propose de réfléchir au futur du fleuve Mouhoun, victime des actions anthropiques depuis l'Holocène. En prenant l'histoire du Mouhoun comme cas d'étude, cette recherche propose une analyse des péjorations climatiques, des

actions anthropiques et leurs conséquences sur ce cours d'eau. Elle s'inscrit dans la problématique de la dynamique des paysages des berges du Mouhoun, de l'Holocène à nos jours sous l'effet des processus qui se déroulent à l'interface nature/société. De façon spécifique, quelle est l'histoire du Paléo-Mouhoun ? Quelles sont les preuves de l'occupation humaine des berges du Mouhoun ? Quel est l'état actuel des berges du Mouhoun ? Les résultats obtenus résultent des prospections archéologiques, de l'analyse des variations climatiques de l'Holocène et des indices géomorphologiques, paléogéographiques, hydrologiques, altimétriques, ainsi que de l'apport de la télédétection. Les résultats de l'étude s'articulent autour de trois points. Il s'agit dans un premier temps de reconstituer l'histoire du Mouhoun ; ensuite, présenter les preuves de l'occupation humaine des berges du Mouhoun depuis l'Holocène ; enfin, analyser l'impact actuel des actions anthropiques sur l'environnement des berges du Mouhoun.

1. Du Paléo-Mouhoun au Mouhoun

Dans ce point, sera d'abord abordée l'évolution hydrographique du Mouhoun depuis l'Eocène. Plusieurs auteurs se sont intéressés à l'évolution du Mouhoun (ex Volta noire) et à sa relation avec l'affluent-défluent qu'est le Sourou. En effet, le fleuve Sourou a un régime très particulier. Il fonctionne en affluent ou en défluent suivant la période de l'année. Cette particularité du régime du Sourou a attiré l'attention de plusieurs auteurs qui vont rechercher une explication du phénomène. En 1912, H. Hubert évoque le phénomène de capture en contexte tropical : ainsi, le Mouhoun s'écoulait vers le Niger à partir du Béli (affluent du Niger). En 1942, Y. Urvoy dans son étude sur les bassins du Niger évoque l'argument tectonique pour expliquer le changement de direction d'écoulement à la confluence du Sourou. À la suite de H. Hubert, le phénomène de

capture est l'argument retenu par les auteurs que sont : S. Daveau (1959), J-C. Leprun et R. Moreau (1968), S. Guillobez (1993). Ces différents travaux ont permis à S. Guillobez (1993) d'affirmer que le Mouhoun est un ancien affluent du fleuve Niger. Ces auteurs soutiennent que l'ancien Mouhoun (Paléo-Mouhoun) rejoignait le fleuve Niger via le Sourou actuel et que la capture s'est effectuée pendant le Quaternaire. Ainsi, le Mouhoun supérieur (coulant vers le Nord-Est) se serait détourné du Sourou au profit du Mouhoun inférieur (coulant vers le Sud à partir de la confluence de Lery) durant le Quaternaire. L'analyse des données cartographiques et des vues satellitaires faite par S. Guillobez (1993) permet de remarquer que le réseau hydrographique est discontinu et il suit des axes d'écoulement qui suivent le prolongement du cours actuel du Sourou ; ce sens d'écoulement Nord Nord-Est devient Ouest-Est en direction du Béli. L'image satellitaire ETM+ de Landsat 7 montre bien le lien entre les deux cours d'eau à savoir le Sourou actuel et le Béli (Figure n°1). Tous ces arguments indiquent les cours anciens du Béli et du Sourou qui seraient en continuité et qui formaient le paléo-Mouhoun (J. Bethemont et al., 2003 ; S. Guillobez, 1993). Les causes de ce phénomène sont les variations climatiques du quaternaire. En effet, au cours du quaternaire, deux phases arides (aride Ogolien et aridification) ont entraîné la formation de deux ergs.

Selon J-C. Leprun et R. Moreau (1968, pp. 28-29), les processus ayant prévalu au comblement du Paléo-Mouhoun et à l'inversion de la topographie peuvent se résumer comme suit. Au Pléistocène, période correspondant aux interglaciaires RISS et WURM, le climat était très humide et le Sourou empruntait le cours inférieur du Mouhoun actuel et se jetait au Nord dans le Niger. Puis le climat devient aride, un grand erg incurvé Est-Ouest et Sud bloque le lit du Sourou au Nord (en territoire malien) et descend très bas vers le Sud jusqu'au parallèle 12° 45'. Il s'agit de l'erg I (erg ancien) qui s'est mis en place pendant le

Wurm récent (22000 à 12500) et l'erg II (erg récent) mis en place pendant l'Holocène (4500 à 4000 B.P). À l'Holocène, le climat redevient très humide, le Sourou devenu endoréique déborde largement de son lit et inonde une vaste zone limitée à l'Ouest et au Nord par les ensablements éoliens précédents. Les affluents (Voun-Hou rive gauche) se gonflent et débordent loin vers l'amont. Une sédimentation fine de type lacustre commence. Une capture par déversement fait du Sourou un affluent du Mouhoun dont le tracé bifurque alors vers le Sud-Est (cours actuel). À la lumière de ce qui précède, on peut retenir que les recherches paléoenvironnementales réalisées sur les berges du Sourou et du Mouhoun, en étroite relation avec les travaux des archéologues et des géographes, ont aujourd'hui largement démontré que les berges de ces deux fleuves ont été occupées, exploitées, investies par des populations de cultivateurs et de pasteurs, de pêcheurs depuis l'Holocène ancien (10000 B.C-7000 B.C). Le Sourou et le Mouhoun ont favorisé la mise en place des sols limoneux, des vertisols, des sols hydromorphes et la formation de la forêt de leurs bordures. En effet, de l'Holocène inférieur à l'Holocène moyen (entre 10000 et 3800 B.P), le retour de l'humidité, à la suite de grandes pluviométries, est à l'origine de l'installation des forêts des plaines inondées par les eaux du Mouhoun et du Sourou. De l'Holocène moyen à l'Holocène supérieur (à partir de 3800 B.P), on note le retour de l'aridification de la région avec pour conséquence, l'installation de la savane actuelle. Cependant, les berges du Sourou et du Mouhoun vont conserver leur couvert végétal. C'est probablement au cours de cette dernière phase d'aridification que les populations qui occupaient le Nord du Burkina Faso vont migrer pour s'installer sur les berges du Sourou et du Mouhoun inférieur.

Figure n°1 : Image satellitaire ETM+ de Landsat 7 montrant le lien entre les deux cours d'eau à savoir le Sourou actuel et le Béli/ Source : Y. Koussoube, 2010, p 91

Carte n°1 : Du Mouhoun au Niger

2. L'occupation humaine des berges du fleuve Mouhoun

Les changements climatiques qui ont entraîné l'occupation de cette région seraient intervenus entre la fin du Pléistocène (12000 B.P) et la fin de l'Holocène moyen (3800 B.P). Pendant la première phase de l'Holocène (située entre 6000 et 3000 B.C.), les populations qui occupaient le Sahel et le Sud-est du Burkina Faso ont évolué dans un environnement fourni. Pendant la seconde phase (située entre 3000 et 500 B.C.), la dégradation du milieu naturel à partir de 3000 B.C. est mise en évidence. En effet, à partir de 3707 B.C., l'apparition de *Combretum micranthum* et la disparition de *Khaya*, qui nécessite une bonne pluviométrie, indiquent une aridification du climat. La forêt sèche dense de l'Holocène moyen évolue vers la savane avec la présence de *Combretum molle / nigricans*, *Ficus glumosa*

/dicranostyla, Loncocarpus laxiflorus et Isoberlinia (Ballouche, Neumann, 1996 ; Neumann, 2000 cités par A. K. Millogo, 2000). Le développement vers les savanes modernes a commencé vers 3600 cal B.P (F. Thomas et al., 2001 pp. 127-190). À partir de cette période, on a assisté à l'évolution vers la savane actuelle, mais la forêt sèche a continué à exister. Pour ces derniers, l'impact humain aurait pu être responsable de certains changements de végétation.

Des analyses confirment l'hypothèse d'un impact important et croissant des feux dans les dynamiques des paysages à l'Holocène. Dans l'Holocène ancien, les feux survenaient probablement accidentellement et étaient peu nombreux. Les incendies et les feux apparaissent nettement plus fréquents à partir de 2.000 ans av. J.-C. Les feux apparaissent réguliers et très importants durant les saisons sèches ; cette régularité permet de postuler leur probable caractère anthropique (E. Huysecom et al., 2005, p. 88). L'importance croissante de ces feux et incendies, présents dès l'Holocène ancien, apparaît aussi plus clairement, avec une augmentation très nette dès l'Holocène moyen, probablement liée à une action anthropique intensifiée sur l'environnement.

On peut retenir qu'à partir de 3000 B.C., une détérioration du couvert végétal est observée dans les paysages burkinabè. Ces changements ont été causés par les actions de l'homme et les variations climatiques. Les variations climatiques ont eu pour conséquence la formation du lac d'inondation dans la plaine du Sourou et le changement du cours du Paléo-Mouhoun. Les franges de la plaine inondable du Sourou ont peut-être offert des conditions favorables à l'établissement et à l'agriculture, même pendant les phases climatiques sèches, représentant une sorte de « couloir vert » orienté nord-sud reliant les forêts du bassin du Mouhoun au delta

intérieur du fleuve Niger et à la bordure sud du Sahara (L. Kote et L. Toubga, 2021, p. 215). De façon générale, dans la zone soudano-sahélienne ouest-africaine, la présence humaine semble s'être considérablement intensifiée autour du troisième et du second millénaire avant notre ère, probablement du fait du mouvement des personnes des régions du nord, devenues plus arides, à partir du début de la phase climatique dite des « frontières fluides » (A. Fontana et al., 2010, p. 203). Pour témoins, des vestiges d'occupation humaine jalonnent les cours du Paléo-Mouhoun (Sourou) et du Mouhoun inférieur.

Les preuves archéologiques de l'occupation humaine des berges du Mouhoun (L. Kote, 2007, 2008, 2009 ; D. Batieno, 2024) et du paléo-Mouhoun (Sourou) (J-C. LEPRUN, 1969 ; A. Fontana et al., 2010 ; L. Kote et L. Toubga, 2021) sont la présence de nombreuses buttes anthropiques, de sites de l'industrie lithique et des sites de la métallurgie ancienne du fer. La découverte d'une poterie intacte sur le plancher d'une fosse pédologique, à la base de l'erg récent, c'est-à-dire antérieure au recouvrement éolien II (erg II) permet de situer l'occupation humaine des berges du Paléo-Mouhoun entre 4500 et 4000 B.P., période de la mise en place de l'erg II (J-C. LEPRUN, 1969, p. 44). Des témoins de l'occupation préhistorique ont été localisés dans la zone de Diékono au bord du fleuve. Il s'agit d'un atelier de débitage laminaire sur quartz et sur silex brun caractérisé par un épandage peu dense d'éclats bruts de taille. Cet atelier évoque le dernier âge de la pierre ou Late Stone Age. À ceux-là s'ajoutent des pièces isolées, notamment une hache polie et une ébauche qui renvoient à l'équipement caractéristique du Néolithique. Les autres témoins de cette période, en l'occurrence le matériel de broyage (meules, molettes) se retrouvent surtout sur les buttes anthropiques (L. Kote, 2007, p. 8). Dans la plaine inondable du Sourou, une quantité importante de sites archéologiques ont été découvertes. Les principaux sites

s'étendent jusqu'à quelques hectares, tandis que les sites moyens ont des dimensions de 0,2 à 0,5 ha ; les sites plus petits mesurent quelques dizaines de mètres carrés. Les sites correspondent à des groupes d'artefacts qui pourraient être liés à la présence de peuplements ou d'une zone productive. La découverte de matériaux préhistoriques (microlithes et haches de pierre) suggère l'existence d'un système préhistorique. L'association omniprésente d'outils microlithiques et polis (en particulier les herminettes et haches en pierre verte), avec la poterie, semble caractériser les assemblages, suggérant l'attribution des sites du Sourou à un intervalle de temps probable entre le début de la IIe et la moitié du Ier millénaire avant J.-C. (A. Fontana et al., 2010, p. 211). Sur les berges du Mouhoun inférieur les ateliers de débitage de quartz de Békéyou et de Bwo sont caractérisés par la présence d'un outillage et de techniques attribuables aussi bien à la Préhistoire ancienne qu'à la Préhistoire récente. Toutefois, les caractéristiques techno-morphologiques des vestiges lithiques de ces sites les placent dans le grand ensemble des faciès « ceramic Late Stone Age » de l'Holocène supérieur (D. BATIENO, 2025a, p. 170). En tout état de cause, l'étude des vestiges lithiques découverts sur les berges du Mouhoun et dans la vallée du Sourou (Paléo-Mouhoun) permet d'attribuer génériquement ces complexes lithiques à un intervalle de temps compris dans le IIe millénaire avant notre ère, dans une phase du « Néolithique », ou « Ceramic Late Stone Age », ou « Later Stone Age » (A. Fontana et al., 2010 ; L. Kote et L. Toubga, 2021 ; D. Batieno, 2024, 2025a). Le passage du Late Stone Age à « l'âge du fer », c'est-à-dire l'introduction de la technologie du fer sur les berges du Mouhoun, se manifeste par la présence des sites de la métallurgie ancienne du fer comme Douroula, à la jonction entre les rivières Sourou et Mouhoun fouillés et datés entre le VII^e et le V^e siècle avant J.-C. (A. Fontana et al., 2010, p. 204). En plus des sites de l'industrie lithique et ceux de la métallurgie du fer, des sites d'anciennes habitations jalonnent les

berges du Mouhoun. Ces sites se particularisent par leur végétation composée d'*Andansonnia digitata*, de *Balanites aegyptiaca* et de *Zizyphus mauritiana*. L'étude de la céramique issue des buttes anthropiques des berges du Mouhoun dans la zone Nord-Nuna les attribue à l'âge des métaux qui se situe dans la Boucle du Mouhoun entre le VIII^e siècle avant J.-C. et le XVII^e siècle (D. BATIENO, 2025b, p. 174).

La pratique de la pêche est attestée par la présence de coquillages. La présence de nombreux espaces dénudés et du matériel de broyage (meules, mouettes) semble être la preuve d'une pratique de l'agriculture. En effet, la présence et l'importance du matériel de broyage est une preuve de la consommation des céréales par les populations. Aussi, l'érosion des sols a probablement été favorisée par les activités agricoles et pastorales. Les différents outils produits auraient probablement, en plus de la pêche, servi à pratiquer la chasse et l'agriculture. L'étude des sites et des vestiges montre que la plupart des sites sont, pour certains, des lieux d'habitation et pour d'autres, des ateliers d'activités techniques diverses dans le cadre d'une économie de subsistance fondée sur la pêche, la chasse et l'agriculture (D. Batieno, 2024, p. 278). De nos jours, l'exploitation des berges du Mouhoun par les populations s'est intensifiée, occasionnant une dégradation à grande échelle.

Figure n°2 : Sélection d'outils en pierre taillée de Kourani 5 et Diélé/Source : A. Fontana et al.2010, p. 207

Figure n°3; Ebauche de hache et hache polie de la zone de Diékono au bord du Mouhoun/Source : L. Kote, 2007, p. 8

Figure n°4 : Butte anthropique du site de Nagarpoulou sur les berges du Mouhoun/Source : D. BATIENO, 2024, p. 107

Figure n°5 : Site TST1 de Douroula (poteries associées à la structure de réduction) / Source : L. Kote, 2008, p. 17

3. Les actions anthropiques et leurs conséquences négatives (Anthropocène)

Il ressort des différentes études que les causes des crises environnementales depuis l'Holocène jusqu'à l'époque contemporaine sont d'ordre naturel et anthropique. De nos jours, on assiste à un retour des populations sur les berges du Mouhoun. En effet, l'éradication de l'onchocercose a occasionné une grande migration le long du fleuve Mouhoun, entraînant une forte croissance démographique en plus de l'accroissement naturel (A. Ouédraogo, 2008, p. 852). Cette croissance démographique favorise l'expansion agricole par la multiplication des champs. Les pratiques culturales de type extensif, adoptées par les agriculteurs pour accroître la

production, soutiennent le défrichement et par ricochet la dégradation des ressources forestières, remplacées par des espaces de culture. Un fait marquant est la présence d'un aménagement hydro-agricole de plus 25 000 ha alimenté par le lac artificiel de barrage sur le Sourou à Lery. Cet ouvrage est venu perturber le cycle normal du Sourou dont le régime d'écoulement est assez singulier. C'est un affluent-défluent du fleuve Mouhoun. En saison pluvieuse, les crues du Mouhoun, soit près de 200 000 000 m³, s'écoulent vers l'affluent du Sourou ; en saison sèche, il s'écoule en sens inverse, c'est-à-dire du nord vers le sud, pour alimenter selon son sens d'écoulement normal le cours du Mouhoun. Avant la construction du barrage-écluse de Lery dans les années 1984, la régulation du régime était faite de sorte que près du tiers de la capacité de la retenue (soit environ 70 millions m³) participait à la régulation des écoulements du fleuve Mouhoun, à l'aval du barrage de Lery (P. T. Zoungrana et al., 2005, cités par Y. Koussoube, 2010, p. 89). Ainsi, la pression anthropique sur le couvert végétal naturel des berges des fleuves, se traduit surtout par les pratiques agricoles, l'orpaillage et la coupe du bois de chauffe.

L'activité principale des riverains du Mouhoun et du Sourou est l'agriculture. Les berges des fleuves sont devenues des aires d'aménagement agro-pastorales. En effet, dans le cadre de la pratique des cultures de contre saison à partir du système d'irrigation, de nombreuses exploitations agricoles se sont implantées près des fleuves. Par exemple, dans la plaine du Sourou, les périmètres irrigués se localisent principalement aux bords du Sourou et occupent une superficie de 3486,17 ha (MATDS, 2011, p. 17). Selon le rapport de l'Agence des Eaux du Mouhoun (AEM, 2016, p. 34), 95% des superficies exploitées (irriguées ou pluviales) se situent à une distance de 0 à 100 mètres, donc dans la bande de servitude. L'utilisation des engrais chimiques et des équipements agricoles contribue

énormément à la dégradation des écosystèmes des berges du fleuve. En effet, plusieurs types d'engrais sont utilisés. Les types d'engrais sont le NPK10 de diverses formules, l'Urée et le DAP (Di-Ammonium Phosphaté). Partant de ce constat, les berges sont menacées de dégradation car la sous-utilisation ou la non-utilisation de la fumure organique ne permet pas de maintenir stable ou d'améliorer les structures physico-chimiques et biologiques des berges. Aussi, les quantités d'engrais utilisées sont très importantes. Ce qui enrichit considérablement les ressources en eau en éléments minéraux notamment l'Azote et le Phosphore et cause un phénomène d'eutrophisation des eaux du fleuve. On note l'utilisation des pesticides pour repousser, détruire ou combattre les ravageurs des plantes, les espèces indésirables de plantes et les animaux causant des dommages. Sur un total de 65 pesticides utilisés par les producteurs, seuls 35 sont autorisés au Burkina Faso (AEM, 2016, p. 39). Les équipements agricoles utilisés par les exploitants sont les tracteurs, les charrues et les houes manga. L'utilisation de ce matériel pour les labours sur les berges du fleuve est un facteur d'érosion car elle provoque le décapage des sols et le transport des sédiments par les eaux de ruissèlement. En plus des exploitations agricoles, plusieurs autres activités pratiquées dans les eaux du fleuve et sur les berges sont des menaces pour l'avenir du fleuve. Le feu est mis pour la chasse et les défriches de nouveaux champs. Ainsi, le corridor forestier du Mouhoun est annuellement brûlé et pâturé. La carbonisation est une activité incontrôlée et pratiquée dans presque toutes les forêts classées qui composent le corridor forestier du Mouhoun. Ce corridor est un site d'accueil permanent du bétail de la transhumance à cause de la disponibilité d'eau et du fourrage vert, surtout en saison sèche. Ce retour se manifeste également par l'implantation de campements de pêcheurs et de sites d'orpaillage. L'orpaillage est très développé sur les berges du Mouhoun inférieur avec le rejet des produits chimiques dans le

lit du fleuve, occasionnant la mort du bétail et de la faune sauvage et aquatique. Avec la crise sécuritaire, les forêts classées, le long du fleuve, sont menacées. En effet, considérées comme lieux de retranchement des terroristes, elles sont coupées et incendiées pour donner plus de visibilité aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) dans la lutte contre le terrorisme. Ainsi, sur les berges du Mouhoun, trois types de dégradation sont constatés. Il s'agit de : l'érosion hydrique, la dégradation physique et la dégradation chimique et biologique.

Les marques de l'érosion hydrique sont les rigoles. La naissance des rigoles s'observe le long d'un versant. Ces entailles évoluent en ravines par suite des frottements du fond par les sédiments transportés par l'eau et par effondrement des berges et transport du matériau ainsi désorganisé. Une à deux averses par an suffisent pour dégager toutes les particules accumulées durant l'année au fond de la ravine et pour entailler le fond de la ravine par abrasion des matériaux que le ruissellement charrie. La dégradation physique du couvert végétal résulte de la déforestation, des coupes de bois, des défriches, des feux de brousse, du surpâturage, etc. Cela induit donc une baisse du couvert végétal (taux de recouvrement faible), dégrade la diversité biologique, annihile la régénération naturelle avec ses composantes (litière) protectrices du sol et source de matière organique, ou encore de la pédofaune et de son activité, etc. La réduction ou la disparition du couvert végétal provoque la dégradation du sol. Elle se manifeste par la modification des caractéristiques morphologiques du sol : la destruction de la structure, de la porosité, de la densité apparente, favorisées par le piétinement du bétail et l'intensité des eaux de pluie ; la formation de croûtes qui accélèrent le ruissellement ; la formation de ravines et rigoles. Les défriches occupent 50,02 % des terres dans la zone d'étude. La zone, jadis occupée par la forêt et située entre le bras mort du Mouhoun, le canal de

dérivation et le Sourou, est presque remplacée par des champs (nouvelles défriches) à perte de vue (MATDS, 2011, p. 30). La dégradation chimique se manifeste par minéralisation et immobilisation des éléments nutritifs (C'est un processus par lequel l'humus est transformé en matière minérale sous l'influence du climat et des micro-organismes du sol), par acidification des sols et toxicité aluminique (l'utilisation des engrais amène le sol à perdre des bases, notamment le sulfate d'ammoniaque où l'ion ammonium remplace le calcium. C'est ainsi que l'utilisation régulière d'engrais contenant de l'ammoniaque dans les sols dépourvus de réserves en carbonate de calcium peut aggraver l'augmentation de leur acidité) et par dégradation biologique (c'est la diminution de l'activité de la pédofaune liée conséquemment à la réduction des populations d'insectes, de bactéries, de microflores ou autres vers de terre. Cette réduction de la population se traduit également par une faible minéralisation de la matière organique).

Figure n°6 : Pâturages dans la forêt classée de Tisse, photo B. Ouattara, 2020.

Figure n°7 : Feux de brousse dans la forêt classée de Tiogo, photo D. Batiéno, 2025.

Figure n°8 : Exploitation illégale de bois dans la forêt des Deux Bales, photo B. Ouattara, 2020.

Figure n°9 : Campement de pêcheurs, installation de fermes (Tiogo Mouhouan), photo D. Batiéno, 2025.

Figure n°10 : Zone nouvellement défrichée entre le Sourou et le bras mort du Mouhouan, MATDS, 2011.

Figure n°11 : Lavage de l'or à moins de 30 m du lit du cours d'eau à Baporo (Zawara), photo O. Hubert, juillet 2023.

Carte n°2 : État de dégradation des berges du Mouhoun et du Sourou

Source : MATDS, 2011, p. 36

En somme, les conséquences des actions anthropiques sur les berges des fleuves sont multiples. Les plus observables sont : la perte de la forêt galerie des berges du Sourou et du Mouhoun, la pollution des eaux par les produits toxiques, notamment les pesticides, la destruction massive des berges, la

diminution du niveau d'eau du fleuve, le comblement du fleuve, l'érosion hydrique, l'intoxication et la mort de la faune et de la flore aquatique.

Conclusion

L'impact des variations climatiques et des actions de l'homme sur l'environnement des berges des fleuves Mouhoun et Sourou est observable depuis l'Holocène. Les conséquences les plus observables sont l'ensablement du cours du Paléo-Mouhoun au cours du quaternaire et l'inversion de la topographie ayant conduit à la mise en place de l'actuel cours du Mouhoun. L'occupation humaine des berges du Sourou et du Mouhoun se manifeste par la présence de nombreux sites et vestiges archéologiques. Ces données archéologiques renvoient à l'holocène (4500 à 4000 B.P) l'occupation humaine des berges du Sourou et du Mouhoun. Abandonnées à cause de l'onchocercose, avec son éradication, elles sont, présentement investies par les populations. Actuellement, l'occupation des berges se traduit par l'intensification des activités agricoles et pastorales avec pour corollaires la dégradation des berges, l'ensablement du cours d'eau et la destruction des écosystèmes. Le Mouhoun et son corridor forestier sont menacés aujourd'hui. Il se remplit de sable et de terre ; les ressources halieutiques diminuent ; la végétation disparaît sur les berges, l'agriculture et les hommes s'installent partout. Les rejets de produits chimiques déciment la faune et la flore aquatiques. Les sites archéologiques, éléments du patrimoine culturel et de tourisme sont détruits par les labours. Il est important de faire comprendre aux populations la fragilité des berges et tout le danger que leur disparition viendrait à causer. Il est également important, sinon même urgent de joindre l'acte à la parole en initiant rapidement des actions de protection des berges. Cela peut se faire en élaborant des stratégies locales qui pourraient restaurer les

ressources naturelles et permettre une gestion durable. Cette réflexion, au-delà du fait qu'elle permet de reconstituer l'historique du fleuve Mouhoun, pose le problème de l'avenir du fleuve Mouhoun et invite à la prise au sérieux de la menace de disparition du Mouhoun en particulier et des cours d'eau en général.

Éléments de bibliographie

BETHEMONT Jacques, FAGGI Pierpaolo, et ZOUNGRANA Tanga Pierre, 2003. *La vallée du Sourou (Burkina Faso). Genèse d'un territoire hydraulique dans l'Afrique soudano-sahélienne*. L'Harmattan, Paris, 230 p.

FONTANA Alessandro, MOZZI Paolo, BONDESAN Aldino, DE GUIO Armando et KOTÉ Lassina, 2010, « Préhistoire tardive et changements environnementaux le long de la rivière Débé dans la basse vallée du Sourou (Burkina Faso, Afrique de l'Ouest) », (IT ISSN 0394-3356).

FRANK Thomas, BREUNIG Peter, Müller-Haude Peter, NEUMANN Katharina, VAN NEER Wim, VOGELSANG Ralf et WOTZKA Hans- Peter, 2001, « The chaîne de Gobnangou, S.E. Burkina Faso: archaeological, archaeobotanical, archaeozoological and geomorphological studies », *Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden archäologie, band 21*, pp. 127-190.

GUILLOBEZ Serge, 1993. *Le Mouhoun, un ancien affluent du Niger : exemple de capture en milieu tropical aride*. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences. Série 2, Mécanique, Physique, Chimie, Sciences de l'Univers, Sciences de la Terre, 317, pp. 537-542.

HUYSECOM Éric, MAYOR Anne, OZAINNE Sylvain, RASSE Michel, SCHAEER Katia et SORIANO Sylvain, 2004, « Ounjougou : plus de 100 000 ans d'histoire en pays dogon (Mali) », *Archéologie Suisse* 27, pp. 2-13.

KOTE Lassina, 2007. *2000 ans au bord du Mouhoun du VII^e siècle après Jésus Christ au XIV^e siècle après Jésus Christ*, Ouagadougou, Imprimerie Arts graphiques.

KOTE Lassina, 2008, « La paléoméallurgie du fer dans la Boucle du Mouhoun », *Les arts du feu en Champagne-Ardenne et ailleurs*, Actes du colloque international de l'APIC, Reims, pp.13-22.

KOTE Lassina et TOUBGA Lissané, 2021, « Dynamique de l'occupation humaine préhistorique le long des berges du Débé (Burkina Faso) », *Annales de l'Université de Moundou, Série A-FLASH* Vol.8(4), aflash-revue-mdou.org, p- ISSN 2304-1056/e-ISSN 2707-6830, pp. 199-219.

LEPRUN Jean Claude et MOREAU (R), 1968. *Étude pédologique de la Haute-Volta région : ouest-nord*, ORSTOM Hakar-Hann, 345 p.

MILLOGO Kalo Antoine, 2000a, « Le Paléoenvironnement », *L'Archéologie en Afrique de l'Ouest : Sahara et Sahel*, édition sépia, pp. 17-20.

OUEDRAOGO Arnaud, 2008. *La dynamique de l'occupation de l'espace le long du fleuve Mouhoun et stratégies de conservation des ressources naturelles : cas des départements de Bousséra et de Nako dans la Province de Poni*. Mémoire de maîtrise, Université de Ouagadougou, Département de Géographie, 120 p.

KOUSSOUBE Youssouf, 2010. *Hydrogéologie des séries sédimentaires de la dépression piézométrique du Gondo (bassin du Sourou) : Burkina Faso / Mali*. Hydrology. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, French. <NNT : 2010PA066688>. <tel-00815287>, 264 p.

Développer des compétences de vie courante : une pratique basée sur les rapports aux savoirs des élèves de classe de troisième.

EDIMA BILANDA Lidwine

Faculté des Sciences de l'Éducation

Université de Yaoundé I (Cameroun)

Résumé

Cet article porte sur la prise en compte des rapports aux savoirs des élèves sur les infections sexuellement transmissibles (IST) pour développer des compétences de vie courante en sciences de la vie et de la terre, éducation à l'environnement, hygiène et biotechnologie (SVTEEB). La problématique de cette étude soulève des questionnements sur la prise en compte des rapports aux savoirs des élèves sur le développement des compétences de vie courante. Ces questionnements sont abordés dans un contexte de l'analyse des pratiques dans l'enseignement des SVTEEB au Lycée d'Efoulan à Yaoundé III. Le cadre théorique mobilisé à cet effet est celui de l'intervention éducative de Lenoir (2004). Le type de recherche est qualitative avec une approche collaborative. Pour garantir l'objectivité de l'étude, l'échantillon est de 30 élèves issus d'un échantillonnage raisonné des élèves d'une classe de troisième. Cet échantillon constitué, tient compte de la diversité du genre. En outre, les données recueillies sont traitées par la rédaction du synopsis de l'enseignement du VIH/SIDA, de l'analyse d'entretien semi directif et des productions écrites et orales des élèves. Les résultats de cette étude sont attestés par une évolution des images mentales des élèves, issus de cette pratique d'enseignement basée sur la prise en compte des rapports aux savoirs. Cette pratique, qui concerne la conception des situations didactiques, permettraient de renouveler et d'optimiser les apprentissages en SVTEEB.

Mots clés : *Rapports aux savoirs – Pratiques – développement de compétences de vie courante.*

Abstract

This article focuses on taking into account students' relationships to knowledge about sexually transmitted infections (STIs) to

develop everyday life skills in life and earth sciences, environmental education, hygiene and biotechnology (SVTEEBH). The research problem of this study raises questions about how accounting for students' relationship to knowledge influences the development of these life skills. These questions are addressed within the context of analyzing teaching practices in SVTEEBH at the higher secondary school of Efoulan in Yaounde. The theoretical framework utilized for this purpose is Lenoir's (2004) educational intervention theory. This is a qualitative and collaborative approach. To ensure objectivity, of the study, the sample consists of 30 students selected using purposive sampling from third-year class. This sample accounts for gender diversity. In addition, the data collected are processed through the drafting of the teaching synopsis of HIV/AIDS, the analysis of interviews and students' productions. The results of this study, evidenced by an evolution in the students' mental images, resulting from this teaching practice based on the consideration of relationship to knowledge. This practice, which involves the design of didactic situations, would allow for the renewal and optimize learning in SVTEEBH.

Keywords : *Relationship to knowledge – Practices – Development of everyday life skills.*

1. Introduction

Au Cameroun, selon MINESEC (2023), à la fin du premier cycle, l'apprenant devra développer des compétences lui permettant entre autres de résoudre certains de ses problèmes de santé, ainsi que ceux de son entourage. Les infections sexuellement transmissibles font partie des programmes d'études de classe de troisième. Cette classe regroupe les élèves en âge de la puberté. En plus, l'efficacité de l'acquisition des savoirs sur les IST ne dépend pas seulement du contenu, mais également des rapports aux savoirs sur cette thématique. Les élèves peuvent être influencés par des rapports subjectifs aux savoirs de la notion des IST. Afin de rendre les rapports aux savoirs utiles, c'est dans cette perspective que le développement des compétences de vie courante en SVTEEBH fait l'objet de cette étude. A cet effet, l'objectif de cette recherche est de prendre en compte les rapports aux savoirs des élèves, pour la conception de situations didactiques en SVTEEBH. Ceci dans

l'optique d'optimiser l'apprentissage des IST(VIH/SIDA) et le développement des compétences de vie courante telle que la prise de décision chez les élèves. Pour la suite de cet article, le développement s'articulera sur les points suivants : le contexte et la problématique, les assises conceptuelle et le cadre théorique, la méthodologie, les résultats, la discussion et une conclusion.

2. Contexte et problématique

2.1. Contexte

Au Cameroun, la loi d'orientation de 1998 dans son article 5 fait référence à l'hygiène et la santé qui doivent être promues par l'éducation. Selon l'arrêté N° 238/23/MINESEC du 14 juin 2023 portant redéfinition des programmes d'études des classes de premier cycle de l'enseignement secondaire général, des classes de 4^{ème} et 3^{ème}, au terme de la classe de 3^{ème}, l'élève devra développer des compétences de vie courante pour résoudre ses problèmes de santé et ceux de son entourage (MINESEC, 2023). Les pratiques d'enseignement de prise en compte des images mentales erronées des élèves, pourrait avoir un impact sur les apprentissages des SVTEEHB. Ces représentations mentales peuvent être influencées par les médias, les pairs, les parents et peuvent soit faciliter, ou entraver l'appropriation des savoirs sur les IST.

Les phénomènes scolaires, dont l'importance dans l'élaboration des rapports aux savoirs des SVT sont directement liés à ce qui se passe en classe, c'est-à-dire aux pratiques d'apprentissage et d'enseignement. Le processus enseignement/apprentissage prend en compte les dimensions didactiques et curriculaires, qui sont au centre de l'intervention éducative.

2.1.1. Contexte d'enseignement/apprentissages des SVT au Cameroun

Les programmes de SVTEEHB de l'enseignement secondaires au Cameroun avaient été élaborés sous le prisme de l'Approche Par les Compétences (APC). Faisant référence à l'arrêté N° 238/23/MINESEC du 14 juin 2023 portant redéfinition des programmes d'études des classes de premier cycle de l'enseignement secondaire générale, la démarche scientifique de toute unité d'enseignement/apprentissage, se doit de partir d'une situation problème afin d'amener l'apprenant à construire ses ressources et à développer des compétences utiles pour la résolution des problèmes de vie. Ainsi, selon le guide pédagogique de SVTEEHB classe de troisième (2023), chaque séance d'enseignement/apprentissage est marquée par les étapes suivantes : l'objectif pédagogique opérationnel ; la vérification des prérequis ; la situation de vie contextualisée ; l'activité d'apprentissage ; je retiens ; retour à la situation de vie contextualisée et validation des hypothèses ; consolidation des acquis.

2.1.2. Enseigner/apprendre les infections sexuellement transmissibles en SVT au Cameroun : Quels contenus ? Pour quelles finalités ?

En Classe de troisième, les IST se trouvent dans le module II intitulé éducation à la santé. Ce module s'intéresse à l'amélioration de la santé individuelle et des collectivités. Il s'agit notamment de la prévalence des maladies liées aux perturbations du système immunitaire (VIH/SIDA), de la lutte contre le VIH/SIDA. Plus en détail, ce module permet de développer chez les élèves trois axes: les savoirs (le VIH/SIDA , les modes de transmission, mode d'action, la prévention et le traitement du VIH/SIDA); des savoir-faire (la recherche de son statut sérologique, la préservation contre le VIH/SIDA, les bonnes pratiques à propos pour renforcer la défense

immunitaire) ; des Savoir-être (s'abstenir des rapports sexuels, prendre conscience de l'importance de la prévention pour limiter la propagation du VIH/SIDA, respecter les règles ou prescriptions médicales, assister une personne affectée par le VIH/sida, se faire dépister le respect de soi et des autres, la responsabilité face à la santé, l'esprit critique et réfléchi, la curiosité).

La contribution de ce module à la finalité et aux buts curriculaires de classes de troisième est favorable au développement des attitudes et des compétences suivantes : le sens de l'observation ; la curiosité pour la découverte des causes des phénomènes naturels ; la responsabilité face à la santé ; le respect de soi et des autres ; le développement de l'esprit scientifique, notamment dans l'explication de certaines pathologies, l'éducation à la citoyenneté et à la culture de la paix. Grâce à une bonne éducation à la santé, l'apprenant peut mener une vie familiale harmonieuse et être un citoyen producteur et consommateur des biens économiques.

2.13. Problématique

Selon l'OMS (2022), plus d'un million de personnes contractent une infection sexuellement transmissible chaque jour dans le monde. Plus de 500 millions de personnes de 15 à 49 ans ont une infection génitale par virus. L'Afrique détient 67% de la charge mondiale totale due à l'infection à VIH (OMS Afrique, 2021). Cette organisation a pour objectif de combattre les épidémies causées par les infections sexuellement transmissibles d'ici 2030. Aussi, selon les programmes d'étude des classes de sixième et cinquième, puis de quatrième et troisième (MINESEC, 2023), l'étude des IST est inscrite dans le module de l'éducation à la santé. Il ressort à la suite des constats empiriques que, malgré l'enseignement de ces contenus des IST, et la signature d'un mémorandum d'entente pour la protection des élèves et des enseignants contre les IST et le VIH/SIDA entre le Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC)

et le Centre de Référence Chantal Biya (CIRCB) (Cameroun tribune, 2022), les adolescents des établissements d'enseignement secondaire restent exposés aux IST et à l'infection à VIH (MINSANTE, 2019). Selon l'étude CAMPHIA, publiée en 2018, l'incidence annuelle parmi les personnes âgées de 15 à 64 ans est de 0,27%, soit près de 40 000 nouveaux cas de VIH. Le pourcentage de prévalence au Cameroun, des personnes âgées de 10 à 24 ans est de : 0,1%, de 10 à 14 ans (2115 personnes) ; 0,7%, de 15 à 19 ans (4765 personnes); puis de 1,7% de 20 à 24 ans (4243 personnes).

En effet, le problème repose sur l'écart entre ce contenu enseigné et l'action dans la vie courante. Il s'agit ici de l'échec des élèves à mobiliser les ressources issues de l'enseignement de ce contenu, pour faire face à ce problème dans leur environnement proche. Selon Mbazogue-Owono (2014), les principales barrières pédagogiques à l'enseignement de la prévention du VIH/SIDA en SVT sont la difficulté des thèmes sexuels qui sont tabous et provoquent un gêne chez les enseignants et les élèves. Le même auteur évoque le risque de controverses morales. Et ceci découlerait éventuellement de la non prise en compte des rapports aux savoirs individuels et collectifs des élèves établis avec ce contenu au cours du processus enseignement/apprentissage.

Empiriquement, force est de constater des pratiques suivantes dans les salles de classes : les questions formulées par les enseignants ne prennent pas en compte des rapports aux savoirs des élèves (les images, les attentes et les jugements) ; les hypothèses et des réponses aux questions formulées par l'enseignant sont dictées aux élèves dans le souci de courir après les programmes ; l'agitation et des murmures des élèves durant les cours en rapport à la sexualité; l'absence de vérification de prise de décisions ; refus d'un large spectre de questions posées

par les élèves aux fins de terminer le vaste programme des SVT à temps.

Dans l'optique de développer les habiletés des élèves, plusieurs travaux se sont succédés à cet effet. Ainsi, les travaux de Charlot (1997) sur l'échec scolaire ont porté sur l'éducation en générale. Ils ont montré que les difficultés d'apprentissage et l'échec scolaire sont souvent liés à des relations au savoir marquées par un manque de sens. Ses travaux n'ont pas portés sur une discipline scolaire spécifique en utilisant la théorie socio-anthropologique. Le même auteur souligne que l'échec n'est pas seulement une question de capacités cognitives, mais aussi de la relation subjective que l'élève construit avec le savoir scolaire. Quant à Capiello (2020), il s'est appuyé sur les travaux de Charlot (1997) pour analyser les rapports aux savoirs des élèves en SVT. Ses travaux favorisent le développement des habiletés des élèves en lien avec leur mobilisation à apprendre. Pour cela, Il avait identifié cinq rapports des élèves aux savoirs (idéaux types) des SVT, associés à leur degré de mobilisation : la mobilisation forte sur les savoirs des SVT ; la mobilisation significative sur les savoirs des SVT ; la mobilisation sur les SVT pour des raisons personnelles ; la mobilisation sur les SVT pour des raisons utilitaires et pas de mobilisation sur la discipline ou sur les savoirs de la discipline. Pour le même auteur, les rapports aux savoirs des élèves déterminent l'action conjointe dans les pratiques d'apprentissage, dans les séances observées, les élèves contribuent en fonction de leurs rapports aux savoirs, de manière différente à l'action conjointe. Sur le prolongement des travaux de Charlot et de Capiello, cette étude aborde les rapports aux savoirs des élèves au sujet des IST en SVTEEHB. En effet, la majorité des études portant sur les rapports aux savoirs et les concepts en SVTEEHB n'ont pas abordé cette thématique. Aussi, les fondements théoriques et méthodologiques sont différents (Charlot fonde ses travaux sur l'approche socio-anthropologique, Capiello opérationnalise

cette approche en intégrant la Théorie de l'Action Conjointe à travers les bilans de savoirs, les entretiens.

A l'analyse de ce qui précède, ces problèmes ont des conséquences. L'une d'elles est l'échec scolaire et le taux de réussite en SVTEEHB aux examens officiels (BEPC) est généralement inférieur à 50% (MINESEC, 2019), ce qui renvoie à une réalité : la sortie du système scolaire sans qualification. Ce qui embarrasse et amène à poser une question.

Quelle est l'influence de la pratique didactique de prise en compte des images en tant que représentations mentales des élèves au sujet du VIH/SIDA sur le développement de leur compétence de prise de décision dans le cadre de l'enseignement des SVTEEHB ?

Cette étude intègre la théorie de l'intervention éducative à travers une approche méthodologique mixte et quasi expérimentale). Alors, cette étude est orientée sur le développement des compétences de vie courante par une pratique basée sur les rapports aux savoirs des élèves de classe de troisième.

Ainsi, Cette recherche de didactique de la SVTEEHB arrivera à apporter un plus dans l'amélioration des pratiques d'enseignement dans l'optique de plus de mobilisation des compétences de vie courante par les élèves. Ceci se fera en proposant un dispositif didactique de prise en compte des images mentales des élèves dans l'enseignement de cette discipline.

3. Les assises conceptuelles et le cadre théorique

Le cadre théorique de cette étude s'articule autour de deux piliers complémentaires : les rapports aux savoirs (Charlot (1997), Capiello (2020)) et la théorie de l'intervention éducative (Lenoir (2004), à travers le modèle de l'intervention éducative MIE 4)). Ceci vise à analyser comment les images mentales des élèves (représentations subjectives des IST/VIH) influencent la mobilisation des savoirs en SVTEEHB, et

comment une pratique didactique interactive les transformes en compétences de vie courante (prise de décision).

Les rapports aux savoirs, introduits par Charlot et al. (1992) comme « relation de sens et de valeur entre un individu et les produits du savoirs », sont opérationnalisés en SVT par Capiello (2020) en cinq idéaux type : mobilisations forte, significative, utilitaire, personnelle et nulle. Il s'agit de l'identification des rapports aux savoirs des élèves des SVT, l'inférence de certains des processus qui y conduisent, et des relations existantes entre ces rapports aux savoirs et les pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Ces rapports intègrent les dimensions cognitives (images mentales erronées), affectives (tabous sexuels) et sociales (pairs, médias) ; expliquant l'écart entre enseignement et action de la vie quotidienne. C'est dans le prolongement de ces deux auteurs suscités que cette recherche examine les processus par lesquels certains élèves parviennent à mobiliser les ressources issues des apprentissages scolaires de SVTEEB dans leur vie courante et d'autres pas. Les pratiques d'enseignement observées renforcent vraisemblablement les rapports aux savoirs existants. Les rapports aux savoirs des SVT reposent sur le sens et la valeur que les élèves accordent à ces savoirs. Pour Capiello (2020), les pratiques d'enseignement observées ne contribuent pas à leur donner du sens et donc de la valeur en raison principalement de procédures de construction de ces savoirs qui restent implicites dans la classe. C'est ainsi que l'intervention éducative de Lenoir (2004), permet d'intervenir dans le processus enseignement/apprentissage, via la double médiation : cognitive (interne, objectivation des schèmes) et pédagogique-didactique (externe, guidage enseignant). En effet, le modèle MIE 4 (l'investigation spontanée, l'investigation structurée et la structuration régulée) permet de structurer la pratique ainsi qu'il suit : faire émerger les images mentales erronées par la médiation cognitive (phase 1) ; déconstruire les erreurs par la médiation pédagogico-

didactique (phase 2) ; réguler les images mentales pour une prise de décision responsable par les deux médiations (phase 3).

Cette sous partie consiste à la définition des concepts, la recension des écrits, la théorie explicative, la synthèse avec une formulation de l'hypothèse.

3.1. Définition des Concepts

- Rappports aux savoirs

Le concept de rapport au savoir a été introduit par Charlot pour comprendre les difficultés d'apprentissage. Ce concept est global, contrairement aux conceptions initiales qui sont spécifiques et peuvent alimenter le rapport au savoir. Ce dernier est défini comme étant la « relation de sens, et donc de valeur, entre un individu (ou un groupe) et les processus ou produits du savoir » (Charlot, Bautier et Rochex, 1992). Également, Charlot (1982) a défini le rapport au savoir comme « l'ensemble d'images, d'attentes et de jugements qui portent à la fois sur le sens et la fonction sociale du savoir et de l'école, sur la discipline enseignée, sur la situation d'apprentissage et sur soi-même ». Les travaux de Charlot ont mis en évidence l'importance de rapport au savoir dans la compréhension des difficultés d'apprentissage. Caillot (2000), dans ses recherches en didactique des sciences s'est emparée de ce concept pour analyser comment les élèves construisent et mobilisent les savoirs scientifiques. Ce dernier auteur utilise ce concept au pluriel ; « rapports aux savoirs », ainsi que plusieurs autres auteurs. A l'instar de Capiello (2017) qui s'intéresse aux rapports aux savoirs de la SVT tout en appliquant l'approche socio-anthropologique de charlot. L'une des raisons expliquant ces appellations diverses est liée au contexte et à la perspective dans laquelle s'inscrivent les diverses études. Par exemple, le fait que Jonnaert et Vander Borght s'inscrivent à l'intérieur d'une perspective didactique les conduit à parler d'une diversités de rapports à un savoir, puisqu'ils voient ces rapports comme étant «dans la tête» de l'élève (Gagnon, 2011). Dès lors,

puisqu'il y a plusieurs élèves, ceux-ci auront des rapports différents au savoir abordé à l'intérieur de la situation didactique, un savoir qui par ailleurs a subi une transposition didactique. Ainsi, cette formulation plurielle de « rapports aux savoirs » met l'accent sur les relations diversifiées des élèves aux objets des savoirs en sciences. Capiello (2020) souligne la richesse de ce domaine de recherche. Cette définition du concept de rapport au savoir est théorique et objective. Il en découle une conception selon laquelle il pourrait exister différents rapports en fonction de savoirs diversifiés conduit à engager des analyses selon une approche davantage située et contextuelle (Gagnon, 2011). La conception du savoir par les élèves se manifeste de manière différente et individuelle selon son interprétation de ce savoir.

Pour cela, dans cette étude, nous allons spécifier la conception de chaque élève, comme l'ensemble des images mentales que les élèves se construisent autour d'un objet d'apprentissage, en l'occurrence le VIH/SIDA. Les images mentales sont des représentations intellectuelles qui correspondent à des modèles intériorisés de l'environnement du sujet et de ses actions dans cet environnement ; ces modèles sont utilisables par l'individu comme source d'information sur le monde et comme instruments de régulation et de planification des conduites (Dictionnaire pédagogique 1998). Selon Meyre (2018), l'image est un appui considérable pour la réalisation de diverses activités didactiques qui visent sur l'expression orale et écrite. Elle permet aux élèves de s'exprimer d'une manière personnelle les relations, les représentations ou les perceptions qu'ils ont pour un savoir. Ces images peuvent être positives, négatives ou nuancé.

Dans la suite de cette étude, l'image est considérée comme une représentation mentale positive, négative ou nuancées qu'un élève peut avoir au sujet de la thématique du VIH/SIDA. Ces images ne sont pas de simples reflets du savoir savant, mais sont

construites à travers les interactions des élèves avec leur environnement (médias, pairs, famille) et leurs expériences personnelles. Pour Evano (1999), la gestion mentale a montré qu'elle constituait une approche efficace pour aider à chercher l'origine des incompréhensions que tout enseignant, un jour ou l'autre, a vécu dans sa classe : l'élève qui reste bloqué devant une évidence, celui qui s'accroche à ses habitudes au point de s'interdire toute progression dans ses apprentissages.

- **Compétences de vie courante**

D'après l'UNICEF (2015), les compétences de vie courante font référence à un vaste ensemble d'aptitudes psychosociales et interpersonnelles qui permettent de prendre des décisions informées, de communiquer efficacement et d'acquérir des mécanismes d'adoption et d'autogestion contribuant à une vie productive et en bonne santé. Dans cette recherche, nous nous concentrerons sur la compétence de prise de décision appliquée aux IST contexte du VIH/SIDA.

La prise de décision considéré comme l'une des compétences de vie courante, inscrit dans le programme d'étude des classes de 4^{ème} et 3^{ème} de juin 2023, est selon (Adla, 2010), une activité de choix entre plusieurs solutions. Elle implique la capacité à évaluer les informations, à identifier les options possibles, à anticiper les conséquences de chaque option et à choisir la ligne de conduite la plus appropriée. Face au VIH/SIDA, cela se traduit par des décisions concernant la prévention, le dépistage, et la gestion de la maladie. La prise de décision est étudiée dans divers champs disciplinaires (psychologie, sciences de l'éducation, sciences de la santé). Les recherches en éducation à la santé ont souligné l'importance de développer les compétences de prise de décision chez les jeunes pour favoriser des comportements responsables.

- IST (VIH/SIDA)

Les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) sont des infections qui se transmettent principalement par contact sexuel. Les infections sexuellement transmissibles sont alors des infections qui se transmettent lors de rapports sexuels d'un individu porteur de l'infection vers un individu sain (OMS, 2022). Pour ce qui est de l'épistémologie du VIH/SIDA, elle repose sur l'étude scientifique, l'approche socioculturelle éthique de cette maladie. Ainsi, selon Lima 2021, le VIH est le virus de l'Immunodéficience Humaine. Il provoque une infection virale qui attaque le système immunitaire, en particulier les globules blancs appelés lymphocytes ou CD4+ ; celles-ci sont détruites, l'infection empêche les défenses immunitaires de fonctionner correctement. Le sida est le Syndrome d'Immunodéficience Acquise. C'est le stade ultime de l'infection par le VIH. C'est une maladie sexuellement transmissible.

Pour Lima (2021), c'est en 1983, que des chercheurs de l'institut Pasteur ont identifié le virus du VIH. Des études rétrospectives démontrent la présence du VIH dans un sérum datant de 1959 et d'autres montrent une présence antérieure depuis la fin du 19^e siècle. Le virus du VIH est classifié en deux types principaux : VIH-1 et VIH-2.

Les symptômes du VIH et du Sida varient en fonction du stade de l'infection. Dans la première semaine, les patients peuvent rester asymptomatiques ou manifester un syndrome grippal avec de la fièvre, des céphalées, un érythème ou un mal de gorge. En l'absence de traitement, le cours naturel de l'infection peut être schématisé en 4 phases : primo-infection : c'est l'invasion de l'organisme par le VIH ; phase asymptomatique : longue de 5 à 10 ans, les personnes n'ont pas de symptômes, mais le virus désorganise progressivement l'organisme ; phase d'accélération : le système immunitaire est épuisé et le nombre de lymphocytes CD4+ chute rapidement ; stade sida : des

maladies opportunistes se développent, sans traitement antirétroviral, l'évolution est rapidement mortelle.

Depuis 2016, l'OMS recommande d'administrer à vie un traitement antirétroviral à toutes les personnes vivant avec le VIH. Ce traitement ne guérit pas de l'infection à VIH, mais supprime activement la réplication du virus dans l'organisme et permet au système immunitaire de se renforcer et de reconstituer sa capacité à combattre les infections opportunistes. Le VIH/SIDA est abordé dans les programmes de SVTEEHB. De nombreuses études ont examiné les connaissances, les attitudes et les comportements des jeunes face au VIH/SIDA.

- **Pratique**

La pratique est un "faire" singulier propre à chaque intervenant (Bressoux et al., 1999). La pratique d'un enseignant «se traduit dans l'utilisation originale de ses savoir-faire dans une situation particulière » Villers (1996).

Altet (2021) propose une analyse approfondie des pratiques d'enseignement en insistant sur leur complexité et leur dimension interactive. Cette analyse met en lumière les interactions enseignant-élève au cœur du processus. Dans cette étude, l'analyse de pratiques didactiques sera basée sur les productions des élèves.

3.2. Théorie Explicative

Cette étude mobilise la théorie de l'intervention éducative de Lenoir (2004) pour transformer des rapports aux savoirs des élèves. Cette théorie met l'accent sur action bienveillante, finalisée, didactique, interactive, complexe et régulatrice portant sur les processus d'apprentissage. Il regroupe deux médiations cognitive et pédagogico-didactique dont les actions sont complémentaires. La médiation cognitive, dite interne, intrinsèque ou d'objectivation permet de surmonter et de résoudre la rupture que le sujet établit en produisant l'objet en extériorité par rapport à lui » (Lenoir, 1993, p. 68). La médiation

externe, extrinsèque ou pédagogique-didactique permet l'action de l'enseignant, externe à l'apprenant. Le modèle (MIE4) mobilisé dans cette recherche, repose sur une relation de structuration cognitive de type interactif. Ainsi, selon Nkeck (2013), la démarche d'apprentissage qui se décline de ce modèle passe par trois phases en interaction non linéaires : il s'agit de l'investigation spontanée (centrée sur l'assimilation ou faisant appel aux schèmes assimilateurs), à la structuration régulée (ou structuration contrôlée de l'extérieur par rapport à l'apprenant en s'appuyant sur l'accommodation) en passant par l'investigation structurée.

Pour cette recherche, la double médiation permettra de faire émerger les rapports aux savoirs erronés des élèves et les transformer en rapports aux savoirs positifs, à travers les interactions, élèves/élèves et enseignant/élève, les confrontations. De façon plus concrète en utilisant les phases de la MIE4, il s'agira : en investigation spontanée, une confrontation des élèves par une situation problème et des questions ouvertes posées par le médiateur externe (l'enseignant). Ceci est dans le but de faire émerger les rapports aux savoirs initiaux des élèves, soient les images mentales des élèves au sujet du VIH/SIDA ; en investigation structurée, la médiation pédagogique-didactique (l'enseignant) met à la disposition des élèves les outils pour qu'ils fassent leur propre recherche. Il leur pose des questions précises et les guide pendant cette phase. Ici, les élèves activent la médiation cognitive pour analyser les données mises à leur disposition, pour soit confirmer leurs rapports aux savoirs initiaux, soit les rejeter. Quant à la phase de la structuration régulée, les élèves sont confrontés à des données scientifiques qu'ils ne peuvent pas ignorer. Ils réalisent que le problème posé ne peut se résoudre que par l'explication scientifique. D'où leur changement de raisonnement et l'intégration de nouveaux rapports aux savoirs sur le VIH/SIDA. A partir de ce moment, les élèves pourront

prendre une décision avertie, parce que leurs rapports aux savoirs au sujet du VIH/SIDA sont régulés pour la vie.

Dans cette étude, il est question d'analyser les images (représentation mentale) des élèves au sujet du VIH/SIDA afin de favoriser le développement de compétence de prise de décision.

L'apprentissage du VIH/SIDA en SVTEEHB peut être influencé par les images mentales que les élèves se construisent. Ces images peuvent être influencées par divers facteurs (médias, pairs, famille) et peuvent différer du savoir scolaire.

A cet effet, l'hypothèse de cette étude est : la pratique didactique de la prise en compte des images mentales des élèves au sujet du VIH/SIDA influence significativement le développement de leur compétence de prise de décision dans le cadre de l'enseignement des SVTEEHB.

4. Méthodologie

Ce travail adopte un type recherche qualitative, à visée collaborative. L'objectif principal est d'évaluer l'influence de la pratique de prise en compte des images mentales des élèves au sujet du VIH/SIDA sur leur développement de compétence de prise de décision responsable. L'étude a été menée dans le lycée d'enseignement secondaire général de Nsam-Efoulan situé dans la ville de Yaoundé, Cameroun. Le choix d'une classe de troisième se justifie par le fait que le programme de SVTEEHB à ce niveau aborde explicitement les thématiques liées à l'éducation à la santé, aux IST, et en particulier au VIH/SIDA. Les élèves à ce niveau sont à un âge où les questions de sexualité et de prise de décision deviennent de plus en plus appropriées. En effet, les pratiques de classe de prise en compte des images mentales des élèves portent sur les l'observation des différentes étapes de la séance de cours sur le VIH/SIDA. Il s'agit des

parties suivantes, basées sur la démarche d'enseignement/apprentissage déclinée du modèle MIE 4 :

- Une introduction basée sur l'investigation spontanée ;
 - Un développement tenant en compte l'investigation structuré (développement des compétences de prise de décision) ;
 - Une synthèse par la structuration régulée.
- Les entretiens semi-directifs se sont faits au début et à la fin la séance. Les productions des élèves ont été relevées à chaque étape de la séance de cours.

4.1. Participants

Les participants à cette étude sont 30 élèves d'une classe de troisième. Un échantillon a été constitué à partir de l'échantillonnage raisonné, en tenant compte de la diversité du genre. La participation des élèves a été volontaire, et le consentement des parents ou tuteurs légaux a été obtenu préalablement. Ces élèves sont constitués en 5 groupes de 6 élèves de façon hétérogène. Un groupe d'élèves est constitué de 3 filles et de 3 garçons. Aussi, un enseignant de SVTEEHB des classes de troisième de cet établissement avait accepté volontairement de participer à cette séance d'enseignement/apprentissage sur les IST et le VIH/SIDA.

4.2. Collecte des données

La collecte des données a été réalisée à travers les instruments suivants :

- **le questionnaire** : Un questionnaire écrit a été administré aux élèves afin de faire émerger des informations sur les images mentales qu'ils se font du VIH/SIDA. Les questions portaient sur : les connaissances des élèves sur le VIH/SIDA (modes de transmission, symptômes, conséquences, sources d'information, la prévention et le dépistage etc.) ; les images mentales des

personnes vivant avec le VIH/SIDA, la de prise de décision face à des situations à risque.

- **Entretiens semi-directifs** : Des entretiens individuels ont été menés chez 5 (cinq) élèves, soit chaque chef de groupe, sélectionnés pour leur diversité de réponses aux questions. Ces entretiens ont permis d'approfondir la compréhension des images mentales des élèves, d'explorer leurs raisonnements et leurs motivations en matière de prise de décision, et de recueillir des exemples concrets de situations où ils ont été confrontés à des choix liés au VIH/SIDA.

- **Productions écrites et orales** : des productions écrites et orales réalisées par chaque groupe d'élèves dans le cadre du cours de SVTEEHB ont été collectées. Il s'agit par exemple, des interactions, des débats, des réponses à des questions ouvertes. Ces productions, selon (Orange, 2012), proposent des images mentales dont le but est de construire devant l'interlocuteur une présentation d'un micro-univers.

De la diversité des outils de collecte qualitatifs, plusieurs méthodes d'analyse ont été mobilisées pour aboutir à des résultats tels que : la rédaction de synopsis des unités d'enseignement, l'analyse des productions des élèves et l'analyse des entretiens, ceci dans le cadre éthique de la recherche.

5. Résultats et Analyse des données

Il est question d'examiner comment les pratiques d'enseignement, par l'enseignant peuvent éventuellement faire évoluer les images mentales des élèves. En effet, il s'agit concrètement, de chercher à comprendre, comment les pratiques de l'enseignant, favorisent l'investigation spontanée (images mentales préalables), de l'investigation structurée (faire émerger

les images erronées et les faire déconstruire), et de participer à l'avancée des images mentales par la structuration régulée. Cette dernière phase stipule les manières de faire développer la prise de décision responsable, relative à la thématique d'enseignement IST. Ces manières, agissent sur l'évolution des images mentales des élèves en SVT.

5.2. Le synopsis de l'enseignement sur le VIH/SIDA

Source : le chercheur

5.2. L'analyse des entretiens des élèves

En tenant compte du modèle de (Fortin et Gagnon, 2022), qui se

subdivise en points suivants :

- **Organisation, lecture et découpage des données :** lecture attentive et répétée des transcriptions d'entretiens afin de s'immerger dans le contenu ;
- **Codage des unités de sens :** attribution de codes aux segments de données significatifs qui se rapportent aux images des élèves sur le VIH/SIDA. Exemple : image de prévention, image de transmission, image de dépistage ;
- **Catégorisation :** organisation des codes en catégories ou sous thème plus larges, permettant de structurer les différentes images mentales des élèves. Ces images peuvent être : images cognitives (connaissances), images affectives (émotions), images sociales (représentations sociales), images comportementales (liées à la prise de décision) ;
- **Interprétation et synthèse :** Analyse des catégories pour identifier les thèmes récurrents, les variations dans les images des élèves, et les liens potentiels entre les images mentales et les choix de prise de décision.

L'analyse des interviews des cinq élèves (un par groupe formé), avant le début de la séance avait été faite. Il ressorts du verbatim que, les élèves possèdent des connaissances fragmentaires et parfois erronées, ce qui met en lumière la présence des images mentales négatives dans la confusion. Par exemple sur la question de transmission du VIH/SIDA, Certains élèves associent cette transmission à des « objets rouillés ». Ils pensent que le risque n'existe que si l'on a « voulu toucher ».

Par contre, à la fin de la séance, après l'utilisation de la pratique d'enseignement de prise en compte des images mentale des élèves, il est noté une avancé de leurs images mentales. Une

mobilisation évolutive des compétences de vie courante (prise de décision). Par exemple sur la question des informations reçues des médias sur la thématique du VIH/SIDA, les élèves s'accordent pour dire que « tout ce qu'on dit aux médias n'est pas toujours vrai ». Certains disent « faire ses propres recherches et se rapprocher du personnel de la sante » pour obtenir les informations fiables.

5.3. L'analyse des productions des élèves selon les pratiques d'enseignement

Selon (Nkeck, 2013), plusieurs approches utilisant soit la grille de Toulmin (1958) pour catégoriser les discours retranscrits : les données qui sont des « faits », des informations qui fondent une déclaration peuvent être utilisées comme outil analyse des arguments et explications échangés dans des séquences d'enseignement scientifique. Pour Orange (2012), les nécessités identifiées font partie intégrante du savoir scientifique à construire.

Dans les cinq groupes, les productions observées sont les interactions qui se manifestent entre les élèves. Trois productions des trois groupes sur le cinq sont analysées en fonction des phases du modèle MIE4. L'analyse de ces interactions et de leurs résultats, selon (Capiello, 2020), conduit par conséquent à identifier les significations qui se déploient dans l'action didactique. Selon la théorie de l'intervention éducative de Lenoir 2004, à travers ses médiations cognitives et pédagogico-didactique par le modèle MIE 4, les productions des élèves sont analysées en fonction des différentes phases du modèle d'investigation et du moment de la séance d'enseignement/apprentissage.

- Les productions observées chez les élèves pendant l'investigation spontanée en début de la séance :

L'investigation spontanée est la première phase du modèle MIE 4. L'enseignant expose une situation problème et pose les questions.

Ainsi, l'observation faite à travers une production des élèves du groupe 2 mentionne que, certains éléments de réponse de la consigne 2 (citer les voies de transmission du VIH/SIDA) sont pertinents tels que : « la voie fœto-maternelle, par rapport sexuel, par transfusion sanguine ». Ces élèves citent également d'autres éléments pas corrects tels que : « la salive, la drogue » comme étant les voies de transmission de cette maladie. Ceci relève de la présence d'image mentale erronée d'une extrême contagion du VIH/SIDA en parlant de la salive.

La pratique ici consiste à rendre ces images erronées visibles. L'enseignant se tait et l'élève expose tout ce qu'il sait. L'enseignant accueille les productions des élèves sans les juger. D'où le mécanisme de transmission de cette maladie liée à l'échange par le sang devrait être une nécessité afin qu'il ait une bonne image mentale régulée à vie.

- Les productions observées chez les élèves pendant l'investigation structurée sur la partie développement de la séance :

L'investigation structurée est la deuxième phase du modèle MIE 4. Ici, les productions des élèves évoluent grâce à la médiation de l'enseignant. Il s'agit de l'analyse des images négatives ou erronées, de la mise à la disposition des groupes d'élèves formés, des outils pour l'analyse. Les discussions se font au sein de chaque groupe. Les exposés sont faits par les chefs de groupe.

L'observation des productions des élèves du groupe 4, à la question 6 (qu'est-ce qu'une infection sexuellement transmissible ?), montre qu'il y'a des éléments manquants dans cette définition des IST, tel que l'agent pathogène (virus,

bactérie, parasite). Les rapports aux savoirs de ces élèves sont influencés par les médias (COVID), une information erronée aux IST. Pour cela, les nécessités qui font partis des savoirs scientifiques, sont les éléments qui rentrent dans la définition des IST. A la question 7 (citer les IST que vous connaissez ?), le groupe cite bien le VIH comme étant des IST et le SIDA séparément. Il ajoute « COVID » comme étant une IST. L'élève affiche là une image mentale ou rapports aux savoirs de confusion sur la connaissance des IST, du virus qui cause la maladie.

A ce niveau, l'action du médiateur qu'est l'enseignant ne donne pas des réponses à ces questions. Il fournit les outils (un document scientifique) pour que les élèves s'y réfèrent et trouvent eux même des réponses. Il y'a donc une confrontation, non seulement au sein des groupes (conflit socio cognitif), mais également avec les données scientifiques. L'enseignant circule dans les groupes, devient un guide et pose les questions de relance afin que les élèves devenus des « chercheurs », trouvent les réponses. A travers cette médiation pédagogico-didactique, l'enseignant amène les élèves à comprendre qu'il y'a des conditions nécessaire et spécifiques pour qu'il y'ait infection au VIH. En structurant le savoir ainsi, l'enseignant prépare l'élève à la prise de décision. Le savoir n'est plus une leçon apprise, mais une règle logique. Par exemple : s'il n'y a pas d'échange de certains fluides, il n'y a pas de risque d'infection au VIH.

- La structuration régulée correspond à la phase conclusion de la séance.

A ce niveau de la fin du processus d'enseignement/apprentissage de cette séance, l'enseignant sécurise le passage de la théorie aux compétences de vie courante développées par les élèves.

Les productions des élèves du groupe 5 observées montre à la consigne 2, une définition des IST bien plus pertinente. Elle spécifie les éléments manquants notés chez les élèves du groupe

2 au début de la séance. Aussi, la réponse (fidélité, abstinence, préservatif, dépistage) de la consigne 3 (donnez les mesures à prendre pour prévenir cette maladie ?) montre que l'élève lie la connaissance biologique à des mesures de prévention concrètes. A travers les médiations cognitive et pédagogico-didactique et le modèle MIE 4, l'élève n'est plus dans la confusion. IL est dans la validation des données scientifiques qu'il ne pourra plus ignorer.

L'action du médiateur est que l'enseignant aide à rédiger la synthèse finale en s'assurant que les images mentales erronées ont été remplacés par les termes scientifiques. L'enseignant pose des questions de transfert pour une prise de décision responsable. Par exemple ; face à une situation à risque, comment allez-vous réagir ? Si l'enseignant remarque qu'un élève hésite encore, il revient sur le document scientifique pour lever le doute. Il fait donc une rétroaction.

5.4. Portée utilitaire de l'étude

Cette pratique offre un dispositif répliquable pour les enseignants de SVTEEHB, à travers l'utilisation du modèle MIE 4 de l'intervention éducative selon Lenoir. Pour cela, une séance d'une heure peut être structurée en trois phases interactives (investigation spontanée, structurée et structuration régulée). Les enseignants pourront désormais mesurer l'importance de prendre en compte les rapports aux savoirs de leurs apprenants pour la construction des savoirs. Ceci permettra à ces derniers de mobiliser les connaissances acquises en SVTEEHB pour la résolution des problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien dans la société notamment, les problèmes liés aux IST. Aussi, cette étude permet d'optimiser la réussite des élèves sur le plan scolaire. Elle favorise spécifiquement le développement de compétence de la prise de décision responsable, pour éviter le VIH/SIDA.

6. Discussion

L'analyse des résultats de cette étude révèle une évolution et la transformation de la qualité du discours des élèves. Ainsi, les interviews ante-séance des élèves ont montré que, ces derniers ont du mal à formuler les réponses aux questions d'entretien. Ce qui s'inscrit en droite ligne des travaux de (Capiello, 2020). Selon cet auteur, lors des entretiens, ces élèves ont du mal à se questionner sur eux-mêmes et semblent être davantage en quête d'indices pour formuler « une éventuelle bonne réponse ». Les élèves récitent des définitions de l'infection sexuellement transmissibles, mais conservent des images mentales persistantes. Ceci illustre l'existence des images mentales erronées chez les élèves.

Or, durant la séance, l'analyse des résultats révèle une évolution de la transformation de la qualité des productions des élèves. Partant d'une simple question aux données scientifique, l'enseignant permet aux élèves de se confronter à la réalité biologique du VIH/SIDA. Les élèves ne récitent plus la leçon apprise sur les IST et VIH/SIDA, il utilise le savoir pour construire un argument pertinent face à cette thématique d'enseignement. Les élèves ont acquis une autonomie de prise de décision car ils ont compris les nécessités liées à cette maladie. Ce qui va dans les sens des travaux d' (Orange, 2012) en parlant des nécessités.

Cette transformation des productions des élèves ne s'est pas faite toute seule en salle de classe. Elle s'est faite à travers l'action didactique par les médiations cognitive et pédagogico-didactique de (Lenoir, 2004) par le modèle MIE 4. L'utilisation du dispositif didactique durant cette séance d'enseignement/apprentissage, affiche une progression remarquable des images mentales des élèves. Ce saut qualitatif s'explique par la méthode de l'investigation spontanée,

l'investigation structurée et la structuration régulée. Cette médiation a permis de dépasser les tabous avec l'intégration des données scientifiques lors de la phase de l'investigation structuré ; ceci en traitant le savoir comme une ressource mobilisable et non comme une vérité à mémoriser.

Par ailleurs, une récurrence de confusion a été observé chez les élèves que ça soit à l'interview qu'aux productions écrites. Il s'agit des images mentales des élèves influencées par les médias, observé sur les productions des élèves (COVID comme étant une IST). Les confusions ont été observées également sur la question des voies de transmission du VIH/SIDA, par l'extrême contagion. Selon Charlot (1997), ce groupe d'élèves est dans un rapport au savoir marqué par un manque de sens ; le savoir scolaire reste une information externe qui ne modifie par leur lecture du monde réel. Ces confusions vont dans le sens des travaux (Astolfi, 1997), qui souligne que la confusion des réponses des apprenants témoigne souvent d'une logique propre à l'élève qui résiste au savoir scientifique. Aussi, les erreurs des élèves ne doivent plus être perçues comme des fautes à sanctionner, mais comme des indicateurs des obstacles sur lesquels l'enseignant peut prendre appui. Comme le souligne la thèse d'Emery (2000) qui stipule que, une approche pédagogique qui se contente de la transmission des informations risque de ne pas être efficace si elle ne touche pas aux connaissances ou aux considérations erronées, aux émotions négatives aux préjugés des élèves.

Dans cette étude, une méthodologie qualitative, regroupant l'analyse des entretiens semi directifs des élèves et l'analyse de leurs productions a été utilisé. Toutefois, cette approche méthodologique rend l'analyse complexe et exigeante. Aussi, cette recherche s'est effectuée dans une seule classe de troisième d'un établissement de Yaoundé, ce qui impose des limites à la généralisation des résultats obtenus. En perspective, des

recherches pourront être axées sur l'extension à d'autres établissements de la ville de Yaoundé.

7. Conclusion

Cette étude qui portait sur une pratique didactique de prise en compte des images des élèves de classe de troisième au sujet du VIH/SIDA et le développement de compétence de vie courante de prise de décision, a permis de mettre en lumière la multitude des images mentales que les élèves de classe de troisième au Cameroun se construisent autour du VIH/SIDA. L'analyse des données orales et écrites a révélé que ces images ne se limitent pas à des connaissances des faits de la leçon sur le VIH /SIDA, mais incluent également, à partir des médias, des pairs, des familles, des attitudes émotionnelles et des considérations liées aux comportements à risque. Il est apparu que ces images jouent un rôle important pour le développement de compétence de prise de décision des élèves face au VIH/SIDA. Les connaissances erronées, les stéréotypes, les émotions négatives et les attitudes de refus peuvent influencer leur capacité à évaluer les risques, à adopter des comportements préventifs et à prendre en charge leur santé de manière responsable.

Les résultats de cette recherche relèvent la nécessité de cette pratique renouvelée dans l'enseignement/ apprentissage des SVTEEHB. Il ne suffit pas de transmettre des informations sur le VIH/SIDA. Il est essentiel de prendre en compte des rapports aux savoirs (images mentales) des élèves, de les aider à déconstruire les connaissances erronées à partir des activités interactives, de débat de groupe, de favoriser l'émergence d'images positives et d'intégrer explicitement le développement de la compétence de prise de décision.

Sur le plan sociale, cette étude transcende le cadre didactique pour impacter durablement la santé publique camerounaise et africaine. Cette pratique réduit les expositions des jeunes aux IST en générale et en particulier au VIH/SIDA, en favorisant des

prises de décisions responsables (abstinence, fidélité, dépistage, préservatif) alignées sur les objectifs nationaux (loi d'orientation 1998, MINESEC 2023) et mondiaux UNAIDS 2030. Elle permet une autonomisation des élèves de troisième (âge pubertaire critique) pour une citoyenneté proactive avec moins de VIH et moins de grossesses précoces. Cette étude érige l'éducation de SVTEEHB en levier sociétal pour une société résiliente, productrice et pacifiée face aux infections sexuellement transmissibles.

Bibliographie

ADLA Abdelkader, 2010. *Aide à la facilitation pour une prise de décision collective : Proposition d'un modèle et d'un outil*. Université Paul Sabatier.

ASTOLFI Jean Pierre, 1997. *L'erreur, un outil pour enseigner*. ESF Editeur.

BRESSOUX Pascal, Bru Marc, ALTET Marguerite., & LECONTE Lambert Claire, 1999. Diversité des pratiques d'enseignement à l'école élémentaire. *Revue française de pédagogie*, 126.

CAMEROUN Tribune, 2022 juillet 18. *Lutte contre les IST, VIH/SIDA en milieu scolaire : Le MINESEC et le CIRCB main dans la main*.

CAPPIELLO Pascal 2017. *Rapports aux savoirs des sciences de la vie et de la Terre et pratiques d'enseignement et d'apprentissage : Cas d'élèves de seconde générale*. Education. [Toulouse le Mirail]. HAL.

CHARLOT Bernard, 1997. *Du rapport au savoir. Éléments pour une théorie*. Paris : Anthropos.

EVANO Chantal, 1999. *La gestion mentale : Un autre regard, une écoute en pédagogie*. Amazon.

GAGNON Mathieu, 2011. *Penser la question des rapports aux savoirs en éducation : Clarification et besoin de recherches*

conceptuelles. *Les ateliers de l'éthique / The Ethics Forum*. 6(1), 30-42. <https://doi.org/10.7202/1044300ar>

LENOIR Yves, 2004. *Les enseignants du primaire entre disciplinarité et interdisciplinarité: quelle formation didactique?* Quebec: Presses de l'Université Laval.

LENOIR Yves, 2009. L'intervention éducative, un construit théorique pour analyser les pratiques d'enseignement. *Nouveaux cahiers de la recherche en éducation*, 12 (1), 9– 29.

MBAZOGUE-OWONO Liliane, 2014. L'éducation à la prévention du sida dans les classes de sciences. *Paris : l'harmattan*.

MINSANTE. 2019. *Connaissances, Attitudes et pratiques des adolescents des centres Multifonctionnels de Promotion des jeunes et des établissements d'enseignement secondaire du Cameroun sur le VIH/Sida*. (p. 127). Ministère de la Santé.

NKECK BIDIAS Renée Solange, 2013. Eveil scientifique et technologique à l'école maternelle : De l'expression orale à la construction des savoirs, in la Revue Petite Enfance. *Avril 2013*, 002, 88-90.

OMS, 2022. *Who/world health organization*. <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections>.

ORANGE Christian, 2012. *Enseigner les sciences. Problèmes, débats et savoirs scientifiques en classe*. de boeck.

Croyances culturelles et persistance du paludisme à Kouassiblékro, Bouaké, Côte d'Ivoire

KOUAME Téya

*Sociologue de la santé,
chargé de recherches au Centre d'Entomologie
Médicale et Vétérinaire (CEMV)
Université Alassane Ouattara (UAO)
ktguillaume77@gmail.com/
0749246953/ 0141658129*

Résumé

Cette recherche a porté sur les croyances culturelles et la persistance du paludisme à Kouassiblékro, dans la commune de Bouaké, en Côte d'Ivoire. La question de recherche était : Comment les croyances culturelles contribuent-elles à la persistance du paludisme à Kouassiblékro ? L'objectif était d'analyser la contribution des croyances culturelles dans la persistance du paludisme dans cette localité. Spécifiquement, il s'agissait de :

-Démontrer comment les causes du paludisme évoquées par les populations amplifient-elles sa présence dans leur localité

-Expliquer que l'adhésion aux médicaments traditionnels par les populations favorise la persistance du paludisme à Kouassiblékro ? Proposer des stratégies intégrant les savoirs locaux pour améliorer les interventions sanitaires.

L'étude est transversale et mixte (quantitative et qualitative). 210 personnes (202 enquêtes quantitatives, 8 entretiens qualitatifs avec guérisseurs, agents de santé et leaders communautaires) y ont participé. Des enquêtes par questionnaire (logiciel KoboToolbox) ont été réalisées ainsi que des entretiens semi-directifs (thématiques : croyances, obstacles à la prévention). Une analyse statistique (Excel) et celle de contenu manuel ont permis de rendre compte des résultats. La théorie des représentations sociales (Moscovici, 1961) et l'approche culturelle de Geertz (1973). ont servi de bases théoriques

Comme résultats, 67 % des patients attribuent le paludisme à des causes non vectorielles (soleil, aliments gras, sorts) contre seulement 23 % identifient correctement le moustique comme vecteur.

En termes de recours aux soins traditionnels, on note prédominance des plantes médicinales (58 %) et des rituels (22 %) avec un retard moyen de 2,5 jours avant consultation en centre de santé. Les obstacles à la prévention se justifient par la méfiance envers les moustiquaires (perçues comme "pièges à esprits") et par un accès limité aux structures de santé et coûts élevés des traitements modernes.

En définitive, on note que la persistance du paludisme à Kouassiblékro s'explique par une méconnaissance des mécanismes de transmission, ancrée dans des croyances culturelles. Ensuite, par un attachement aux systèmes de soins traditionnels, retardant le diagnostic et aggravant les cas. Enfin, par un décalage entre les messages de santé publique et les logiques locales.

En perspectives, il faut adopter une stratégie d'hybridation en formant les guérisseurs au référencement précoce et valider scientifiquement les plantes médicinales. Aussi, faut-il une communication adaptée par l'usage des métaphores culturelles et impliquer les chefs traditionnels. Enfin, étendre l'étude à d'autres régions ivoiriennes et analyser l'impact des facteurs économiques.

Mots-clés : *Paludisme, médecine traditionnelle, représentations sociales, Côte d'Ivoire, santé publique*

Abstract

This research investigated the intersection of cultural beliefs and the persistence of endemic malaria in Kouassiblékro, located in the municipality of Bouaké, Côte d'Ivoire. The central inquiry sought to determine how cultural paradigms contribute to the protracted prevalence of malaria within this specific community. The primary objective was to analyze the socio-anthropological contribution of these beliefs to the disease's persistence, specifically by demonstrating how folk etiologies amplify the local presence of the pathology and explaining how adherence to traditional pharmacopeia hinders biomedical interventions.

Adopting a cross-sectional mixed-methods approach, the study engaged 210 participants, comprising 202 quantitative survey respondents and 8 key informants (traditional healers, healthcare providers, and community leaders). Data collection utilized KoboToolbox for structured surveys and semi-structured interviews to explore belief systems and barriers to prevention. The analysis was underpinned by the Theory of Social Representations (Moscovici, 1961) and Geertz's Interpretive Cultural Approach (1973).

The findings reveal a significant cognitive gap: 67% of participants attribute malaria to non-vector causes—such as solar exposure, lipid-rich diets, or

mystical spells—whereas only 23% correctly identify the Anopheles mosquito as the biological vector. Regarding therapeutic itineraries, a marked preference for medicinal plants (58%) and ritualistic practices (22%) was observed, resulting in an average delay of 2.5 days before clinical consultation. Barriers to prevention are further exacerbated by a profound mistrust of insecticide-treated nets—often perceived as "spirit traps"—as well as limited geographical access and the prohibitive costs of modern therapeutics.

In conclusion, the persistence of malaria in Kouassiblékro is driven by a profound misalignment between public health discourse and local rationalities, rooted in ancestral belief systems that delay diagnosis and aggravate clinical outcomes. To address this, the study advocates for a hybridization strategy that includes the formal training of traditional healers in early referral systems and the scientific validation of the local pharmacopeia. Furthermore, it is imperative to implement culturally nuanced communication strategies, leveraging indigenous metaphors and the authority of traditional leadership. Future research should extend to other Ivorian regions to further examine the impact of structural economic factors on these cultural dynamics.

Keywords: *Malaria, Traditional Medicine, Social Representations, Côte d'Ivoire, Public Health*

Introduction

Le réchauffement climatique présente de plus en plus des répercussions négatives sur la santé humaine. Dans son rapport sur la santé mondiale, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a indiqué que le changement climatique était responsable de 6 % des cas de paludisme dans certains pays à revenu intermédiaire (OMS, 2002). Bien plus, elle a souligné que la distribution spatio-temporelle des maladies à transmission vectorielle devrait s'étendre en raison de conditions climatiques plus favorables (OMS, 2010).

Selon d'autres auteurs, les changements augmentent les risques d'exposition aux maladies vectorielles comme le paludisme lié à l'eau (Kumaresan J. et Sathiakumar N., 2010), et constitue la première endémie parasitaire mondiale (OMS, 1999 ; Hotez et Kamath, 2009). En effet, cette pathologie sévit dans divers

environnements écogéographiques, les zones arides et semi-arides des nord et sud de la bande sahélienne, surtout, en Afrique subsaharienne.

La transmission de cette maladie se fait par la piqûre de l'anophèle qui se reproduit à travers du sang, de l'eau et de la chaleur. En 2012, elle a causé 62 700 décès, dont 90 % en Afrique, avec pour principaux victimes les enfants (OMS, 2013). Présente dans 104 pays, cette endémie est un problème majeur de santé publique, qui impacte lourdement les économies dans le monde (Sachs et Malaney, 2002). Du reste, elle met en danger la vie de 3,4 milliards de personnes dans le monde (OMS, 2014).

En Côte d'Ivoire, la lutte contre ce fléau est devenue une priorité de souveraineté sanitaire dès 1996 avec la création du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP). Cependant, malgré une prévalence nationale de 33 % et un déploiement massif de moyens institutionnels, le recul de la maladie stagne dans certaines localités. C'est ici que réside le paradoxe central qui motive la présente étude : si les conditions climatiques facilitent la prolifération biologique de l'anophèle, ce sont les facteurs socioculturels qui semblent favoriser sa persistance humaine.

À Bouaké, et plus spécifiquement à Kouassiblékro, l'observation de terrain révèle une résistance systémique aux protocoles de la biomédecine. La persistance du paludisme dans cette localité ne saurait être réduite à une simple fatalité environnementale ou à un manque de moyens techniques. Elle s'enracine dans un conflit de représentations. D'une part, une approche clinique qui peine à s'imposer durablement ; et d'autre part, une cosmogonie locale où la maladie est perçue comme un désordre spirituel ou social, nécessitant un recours prioritaire à la pharmacopée traditionnelle et aux guérisseurs.

Le choix de ce sujet est donc motivé par l'urgence de comprendre ce "décalage cognitif". Pourquoi, face à une menace mortelle

documentée, les populations privilégient-elles des interprétations métaphysiques au détriment des pratiques préventives éprouvées (usage des MILDA, assainissement, recours précoce aux CTA) ?

Il ne s'agit pas d'analyser le paludisme comme une simple pathologie biologique, mais comme un objet social. En mobilisant la théorie des représentations sociales de Moscovici (1961) et l'approche symbolique de Geertz (1973), cette étude ambitionne d'élucider la manière dont les systèmes de croyances agissent comme des filtres, orientant les comportements de santé et, par extension, l'échec ou la réussite des politiques publiques de santé.

Dès lors, la question centrale s'impose : Comment les croyances culturelles contribuent-elles à la persistance du paludisme à Kouassiblékro ? Cette interrogation nous conduit à explorer trois dimensions critiques. La première se référant à l'étiologie populaire implique de savoir : En quoi les causes attribuées à la maladie par les populations (naturelles ou surnaturelles) influencent-elles l'exposition au risque ? La seconde fondée sur l'itinéraire thérapeutique exige de comprendre comment l'adhésion préférentielle aux remèdes traditionnels fragilise-t-elle la prise en charge clinique ? La troisième s'appliquant à l'inertie préventive oblige à comprendre dans quelle mesure les représentations symboliques de l'environnement (eau, chaleur, insectes) font-elles obstacle à l'adoption des gestes barrières sanitaires ?

L'objectif visé est d'analyser la contribution des croyances culturelles dans la persistance du paludisme dans cette localité. Pour appréhender cette complexité, notre étude mobilise deux piliers théoriques complémentaires de la socio-anthropologie. Le premier, emprunté à Serge Moscovici (1961), est la théorie des représentations sociales. Elle postule que la maladie est un « objet social » réapproprié par le groupe. Par les processus d'ancrage et d'objectivation, les populations de Kouassiblékro

transforment le concept médical du paludisme en un savoir de sens commun : la maladie devient une « chaleur interne » ou le signe d'un déséquilibre mystique. Ces représentations agissent comme des guides de conduite ; si l'origine du mal est perçue comme surnaturelle, le recours au tradipraticien devient, dans la logique de l'acteur, l'unique réponse rationnelle. Le second pilier s'appuie sur l'anthropologie de Clifford Geertz (1973), qui envisage la culture comme un système de symboles. Dans cette perspective, les pratiques sanitaires à Kouassiblékro sont lues comme des actes de langage. Le refus d'utiliser une moustiquaire ou la préférence pour les rituels ne témoignent pas d'une ignorance, mais d'une adhésion à une cohérence symbolique interne où le moustique peut être perçu comme un simple épiphénomène face à des forces invisibles

I-Methodologie

1. Type d'étude et méthodes d'étude

Cette étude est transversale, descriptive et analytique adossée aux méthodes quantitative et qualitative. Elle vise à décrire les croyances et pratiques liées au paludisme, et à analyser leur influence sur la persistance de la maladie.

2. Site, population cible et échantillonnage

L'étude a eu lieu à Kouassiblékro, dans la commune de Bouaké.

Figure 1: Carte de Kouassiblékro

La population cible est constituée des ménages, des leaders communautaires, des acteurs de santé et des Tradipraticiens. Comme échantillon, le nombre prédéfinis était de 264 personnes comme suit :

A l'aide de la formule de Cochran, qui prend en compte le taux de prévalence du paludisme dans la localité de Kouassiblékro.

$$N_0 = (Z^2 \times p \times (1 - p)) / e^2$$

N_0 la taille de l'échantillon

Z le score z (pour 95 % de confiance, = 1,96)

p = taux de prévalence du paludisme à Kouassiblekro (ici 0,78)

e^2 = marge d'erreur (ex. : 5 % = 0,05)

Étapes :

$$N_0 = (1,96^2 \times 0,78 \times 0,22) / 0,05^2$$

$$N_0 = (3,8416 \times 0,1716) / 0,0025$$

$N_0 \approx 0,6599 / 0,0025$

$N_0 \approx 264$

Cependant, 210 personnes ont été effectivement interrogées avec 202 au plan quantitatif et 10 au niveau qualitatif. En effet, à Kouassiblekro la disponibilité des habitants était limitée en raison des travaux agricoles et domestiques. Par ailleurs, la méfiance des ménages due au contexte politique actuel a constitué un obstacle au début de l'enquête.

Pour y faire face, l'approche basée sur l'écoute, la patience et la clarté dans la présentation des objectifs de l'étude a été privilégiée. En se soumettant à leur calendrier de disponibilité, le climat de confiance s'est instauré, et progressivement, la participation des uns et des autres a commencé à être effective même si le temps imparti pour le reste de l'enquête n'était plus assez. Les questions étaient structurées autour de :

-Connaissances des causes perçues et les modes de transmission du paludisme

-Pratiques préventives et curatives telles que l'usage de moustiquaires et le recours à la médecine traditionnelle

Au plan qualitatif, 04 agents de santé, 02 leaders communautaires, 02 traditpraticiens ont été interrogés, à l'aide de guides d'entretiens sur les thématiques suivantes :

-Croyances culturelles et rôle des traditions dans la gestion du paludisme.

-Obstacles à la sensibilisation biomédicale.

-Politiques locales de lutte contre le paludisme.

3. Collecte et gestion des données

La collecte des données sur le terrain, notamment au plan quantitatif, des enquêteurs ont été formés au logiciel KoboCollect pour une saisie en temps réel. Au plan

qualitatif, des enregistrements audios avec consentement et prise de notes détaillées ont été effectués. Les données collectées ont été stockées et anonymes. Ce sont des données chiffrées sauvegardées et sécurisées à travers un disque dur externe.

4. Analyse des données

Au plan quantitatif, les logiciels Excel et Kobotoolbox ont permis d'effectuer des statistiques descriptives afin d'obtenir des fréquences et des moyennes. Des tests analytiques pour illustrer les liens entre croyances et pratiques ont été opérés.

Au plan qualitatif, des analyses thématiques manuelles et de contenu se sont imposées après transcription et catégorisation des données.

5. Considérations éthiques

Un consentement éclairé matérialisé par un formulaire signé pour les lettrés et oral enregistré pour les non-alphabétisés. Aussi, s'est-elle caractérisée par une explication claire des objectifs et du droit de retrait. En termes de confidentialité, il a été question d'une anonymisation stricte des participants et de la destruction des enregistrements après transcription.

6. Limites et biais potentiels

Le biais de désirabilité est un filtre social qui altère la véracité des déclarations. Dans cette étude, il en a été cas et il a été important d'en tenir compte à travers des annotations neutres et des garanties d'anonymat. La première limite a été la subjectivité dans l'analyse qualitative mais qui a apporté du sens à travers le recoupement de théories de plusieurs chercheurs liées aux croyances culturelles. La seconde est que compte tenu des moyens limités, biens d'autres aspects n'ont pas été pris en

compte pour expliquer la persistance du paludisme à Kouassiblekro.

II-Résultats

2.1 Causes et persistance du paludisme à Kouassiblekro

Plusieurs causes du paludisme sont évoquées par les enquêtés. La figure ci-dessous présente les spécificités.

Figure 1: Répartition des enquêtés selon les causes du paludisme à Kouassiblekro

Source : Enquête sur paludisme, Kouassiblekro 2025

Certains enquêtés pensent que le paludisme est causé par la consommation des mets tels que l'attiéké, la mangue et l'huile. Les propos ci-après témoignent de cette perception : « L'huile cause le paludisme. Je pense qu'il faut être prudent avec sa

consommation » (ménagère, 35 ans). Une autre perception est « *Le fait de trop consommer les aliments gras peut occasionner le paludisme* » (ménagère, 25 ans). D'autres aussi estiment qu'il est causé par les travaux durs, sans repos, le soleil. En effet, certains agriculteurs établissent un lien direct entre le travail au champ sous un soleil ardent et la contraction du paludisme. Pour eux, l'exposition prolongée à la chaleur intense est en soi une cause de la maladie : « *C'est le fait que nous travaillons dans les champs sous le soleil ardent* » (Agriculteur, 35 ans). Selon un autre, « *le soleil donne le paludisme. Le paludisme est la maladie du soleil* » (Agriculteur, 44 ans). Ces propos traduisent une interprétation sensorielle de la maladie, où la fatigue, la transpiration et la chaleur sont assimilées à des sources de mal-être, donc à des causes possibles du paludisme.

En plus du soleil, la consommation des aliments sucrés, gras ou acides, sont considérés par certains comme pouvant provoquer le paludisme. Ces croyances montrent une confusion entre les causes biologiques de la maladie et ses manifestations ressenties ou supposées, parfois liées à des déséquilibres alimentaires ou à des inconforts digestifs.

Face à cette diversité d'explications, les populations reconnaissent elles-mêmes la difficulté d'identifier une cause unique au paludisme. Un agriculteur affirme : « *Ce n'est pas une seule cause qui donne le paludisme. Les moustiques peuvent donner le paludisme. Certains aliments peuvent aussi donner le paludisme. Donc, nous ne savons pas concrètement ce qui cause le paludisme, à vous de nous informer.* ». Ce témoignage illustre à la fois une ouverture à l'information et une méconnaissance persistante des mécanismes réels de transmission.

Le manque d'hygiène collective est également mentionné. Un élève de terminal souligne : « *C'est notre manque d'hygiène qui donne le paludisme* ». Cela montre une certaine conscience de l'environnement comme facteur aggravant, même si cette

perception reste vague et peu opérationnelle dans les comportements quotidiens.

Certains enquêtés, en revanche, identifient correctement le moustique, et plus précisément l'anophèle femelle, comme vecteur de la maladie. Un agent de santé communautaire (ASC) de 30 ans et un opérateur de 40 ans affirment que « *le paludisme est causé par la piqûre du moustique du genre anophèle femelle* ».

Un autre enquêté va plus loin, en décrivant les symptômes suivant la piqûre : « *Les moustiques sont responsables du paludisme. Lorsqu'ils te piquent, des boutons apparaissent sur ton corps, ta bouche devient amère, et tu ressens constamment des envies de vomir.* » (...). Ce type de description, bien qu'imprécise sur le plan médical, démontre une tentative de relier des expériences corporelles concrètes à une origine identifiée, ici le moustique.

D'autres encore évoquent les eaux stagnantes, ce qui témoigne d'une certaine compréhension du lien entre environnement et reproduction des moustiques. Pourtant, la faible adoption de mesures concrètes comme l'assainissement ou l'élimination des gîtes larvaires montre que cette connaissance n'est pas encore traduite en actions efficaces.

Certaines croyances attribuent aussi la maladie à des rythmes saisonniers : la saison des pluies, ou même la saison des mangues, sont vues comme des périodes propices à l'apparition du paludisme. Ces interprétations, bien qu'imprécises, révèlent une observation empirique des pics de morbidité, mais aussi des croyances culturelles ancrées. À ce sujet, une femme âgée de 70 ans déclare : « *Le paludisme n'a pas de cause, il est naturel.* » Cette phrase traduit une vision abstraite de la maladie, perçue comme inévitable, ce qui peut décourager les efforts de prévention.

Enfin, certains enquêtés établissent un lien entre fatigue excessive, absence de repos et vulnérabilité au paludisme. Le

surmenage physique affaiblissant le corps, celui-ci deviendrait plus sensible à la maladie. Cela montre que les représentations sociales du paludisme englobent aussi des dimensions liées au mode de vie, à la santé générale et au bien-être.

Bien que certaines perceptions des causes du paludisme soient correctes (comme le rôle des moustiques), beaucoup d'autres sont basées sur des idées fausses ou incomplètes qui entravent les efforts de prévention. Dès lors, les croyances et leur corollaire de confusion, d'imprécision voire de méconnaissance à propos des causes du paludisme contribuent à la persistance de cette endémie à Kouassiblekro. Ainsi, pour lutter efficacement contre cette persistance, il importe de mener des campagnes d'éducation sanitaire ciblées afin d'améliorer la compréhension collective des véritables causes et d'encourager l'adoption de comportements préventifs appropriés.

2.2 Usage de médicaments traditionnels et persistance du paludisme à Kouassiblekro

La détermination des pratiques traditionnelles dans le traitement du paludisme par les populations s'est adossée à des propositions de réponses qu'illustre le graphique ci-après :

Figure 2 : Pratiques traditionnelles dans le traitement du paludisme selon les enquêtés

Source : Enquête sur paludisme, Kouassiblekro, 2025

Le diagramme à barre ci-dessus présente diverses pratiques traditionnelles dans la lutte contre le paludisme à Kouassiblekro, avec une prédominance de l'usage de plantes médicinales pour guérir ou prévenir ce mal. Cela suppose la place essentielle qu'occupent ces plantes dans les habitudes de soins de la population de Kouassiblekro. En effet, la population de cette localité accorde une grande efficacité à ces plantes, ce qui témoigne à la fois de la transmission intergénérationnelle de savoirs traditionnels et du recours fréquent à ces remèdes, souvent plus accessibles que les traitements modernes.

A côté de cela, des enquêtés mentionnent avoir recours à des rituels, prières ou offrandes. Ces actes de soins faiblement évoqués indiquent que la dimension spirituelle ou religieuse joue un rôle aussi important dans le traitement du paludisme. Elles reflètent la persistance de croyances selon lesquelles le

paludisme est lié à des forces surnaturelles comme le stipulent les propos suivants : « *Le palu n'est pas toujours simple, surtout quand il est difficile d'en guérir. Souvent ce mal est un sort et c'est ce qui fait que parfois, on fait les examens et rien* » (Leader communautaire, 38 ans)

Par ailleurs, l'éducation communautaire est mentionnée par des enquêtés. Cette faible évocation suggère une insuffisance de campagnes de sensibilisation sur les mesures de prévention efficace du paludisme. Ce propos trouve son sens dans la perception suivante : « *Moi, je pense que l'attachement à nos traditions de soins fait qu'on ignore beaucoup de choses sur le paludisme, surtout que dans notre village ici, les campagnes de sensibilisation sont rares* » (responsable d'association, 35 ans).

Cela révèle un besoin crucial de renforcer les activités de communication pour un changement de comportements communautaires.

Enfin, des enquêtés affirment faire attention au respect du dosage des médicaments traditionnels. Leur degré d'affirmation laisse comprendre qu'une majorité de la population utilise ces traitements sans suivre des dosages précis, ce qui constitue un grand risque du fait des effets secondaires indésirables non maîtrisés. En effet, l'absence de normalisation et de contrôle dans la préparation ou l'administration de ces remèdes pose donc un véritable enjeu de santé publique dans un contexte où ces traitements restent largement privilégiés par les populations de Kouassiblekro.

Les pratiques de soins traditionnels dans le cadre du paludisme sont indéniables à Kouassiblekro. Les populations mêmes témoignent de cette réalité et reconnaissent que ce comportement les éloigne souvent des bonnes pratiques de prévention du paludisme et contribue à sa persistance dans leur localité.

III-Discussion

L'étude des croyances culturelles en lien avec la persistance du paludisme à Kouassiblékro a révélé deux principaux résultats. D'abord, il ressort que les croyances et leurs corollaires de confusion, d'imprécision voire de méconnaissance à propos des causes du paludisme contribuent à la persistance de cette endémie. Cela signifie que les croyances locales et les idées fausses sur les causes du paludisme jouent un rôle dans la persistance de cette maladie dans cette localité. Autrement, les populations ont des représentations culturelles ou traditionnelles des causes du paludisme, lesquelles ne correspondent pas toujours aux explications scientifiques. Par exemple, le fait d'attribuer la maladie à des sorts, à la consommation de certains aliments, ou à des déséquilibres spirituels éloignent les populations de la science objective sur le paludisme. Mieux, ces croyances entraînent une mauvaise compréhension des véritables causes, à savoir, les piqûres de moustiques infectés ; ce qui influence les comportements de prévention. Il en résulte que, ne croyant pas aux moustiques comme responsables, les gens négligent les moustiquaires, l'assainissement ou les traitements, favorisant ainsi la transmission. Cette situation illustre un problème de santé publique où les facteurs socioculturels freinent la lutte contre le paludisme en se constituant d'abord comme barrières à la prévention et ensuite impactent les interventions sanitaires. En termes de barrières par exemple, le fait pour la communauté de penser que le paludisme est causé par "l'exposition au soleil" ou par "la colère des ancêtres", la destruction des gîtes larvaires ou l'usage de répulsifs ne dévient plus une priorité. Au plan d'impact, les campagnes de sensibilisation échouent le plus souvent parce qu'elles ne tiennent pas compte des représentations locales. À

Kouassiblékro, cela explique pourquoi, malgré la distribution de moustiquaires, le taux de paludisme reste élevé.

Cette analyse met en lumière l'importance de l'approche socio anthropologique dans la lutte contre le paludisme. Elle rappelle la nécessité d'une communication adaptée où les messages de santé intègrent les croyances locales pour les corriger sans les nier, en disant "Oui, les esprits peuvent affaiblir le corps, mais c'est le moustique qui transmet la maladie". Aussi, privilégie-t-elle l'implication des leaders communautaires dans le sens où les guérisseurs, les chefs traditionnels ou religieux sont les relayers d'informations scientifiques de manière crédible. Enfin, cette analyse consacre de l'importance au renforcement de l'éducation sanitaire par la mise en œuvre d'ateliers participatifs clarifiant le lien entre eaux stagnantes, moustiques et paludisme.

En somme, de façon partielle, la persistance du paludisme à Kouassiblékro n'est pas seulement un problème médical, mais aussi culturel. Combattre la maladie requiert donc une stratégie holistique, mêlant science et sensibilisation culturellement pertinente.

Ensuite, le fort attachement aux soins traditionnels dans le cadre du paludisme éloigne sans ambages les populations aux bonnes pratiques de prévention et contribue à sa persistance dans leur localité. Ce résultat de l'étude souligne que la préférence pour les soins traditionnels (plantes médicinales, guérisseurs, rituels) dans la prise en charge du paludisme détourne les populations des méthodes de prévention et de traitement scientifiquement prouvées, ce qui favorise la persistance de la maladie. En effet, les populations ont davantage confiance dans les remèdes ancestraux (décoctions, incantations, etc.) que dans les médicaments modernes (moustiquaires, ACT*). Elles y vouent alors un attachement important qui compromet ou retarde le recours aux centres de santé, réduit l'usage des moustiquaires et fait ignorer les mesures d'assainissement. Si les traitements

traditionnels ne guérissent pas efficacement le paludisme notamment, les formes graves, les porteurs du parasite continuent de contaminer les moustiques, entretenant ainsi le cycle de transmission.

Il se révèle ici un conflit entre médecine traditionnelle et médecine moderne, avec des conséquences graves sur la santé publique. Celles-ci se caractérisent par des obstacles à la lutte antipaludique et à des raisons de l'attachement des populations aux soins traditionnels relatifs au paludisme. S'agissant d'obstacles, certains remèdes traditionnels peuvent atténuer les symptômes sans éliminer le parasite, favorisant les rechutes. Concernant le recours exclusif aux guérisseurs, il retarde le diagnostic et augmente les risques de complications comme l'anémie et le paludisme cérébral.

Au chapitre des raisons de l'attachement aux soins traditionnels, la culture, l'accessibilité et la méfiance envers les soins modernes constituent les motivations clés. De fait, les soins traditionnels sont ancrés dans les croyances et les pratiques sociales. Les guérisseurs sont souvent plus disponibles et moins chers que les centres de santé. A contrario, les effets secondaires des médicaments conventionnels, les mauvaises expériences avec les praticiens instaure la méfiance des populations envers le système médical officiel.

Au demeurant, cette situation implique une approche intégrée pour concilier médecine traditionnelle et pratiques modernes. Plutôt que de diaboliser les soins traditionnels, il faut expliquer leurs limites face au paludisme. Aussi, faut-il impliquer les guérisseurs dans la détection précoce et l'orientation vers les centres de santé. En un mot, c'est faire ici de la sensibilisation sans rejet.

Par ailleurs, pour déconnecter les populations de la médecine traditionnelle dans le cadre du paludisme, il faut rapprocher les services de santé des populations à travers les unités mobiles, et les agents de santé communautaires. En outre, il faut réduire les

coûts des traitements et renforcer la confiance dans le système médical. Ceci revient à une amélioration de l'offre de soins modernes nécessaire pour juguler la persistance du paludisme à Kouassibilékro. Dans cette dynamique d'intégration, une collaboration entre scientifiques et tradipraticiens en vue de valoriser les connaissances locales tout en garantissant leur efficacité. Comme pour traduire la nécessité d'une recherche sur les médicaments traditionnels.

Au total, le paludisme persiste non seulement à cause des moustiques, mais aussi à cause des facteurs socioculturels qui influencent les comportements. Une stratégie efficace de combinaison de l'éducation sanitaire, du respect des traditions et de l'accès facilité aux traitements modernes est impérative. Toutefois, pour une compréhension approfondie, les résultats de l'étude ont été discutés.

Ce premier résultat de l'étude qui met en exergue le rapport entre les croyances locales et la persistance du Paludisme à Kouassiblekro aborde la question de l'impact des représentations socioculturelles sur l'efficacité des interventions contre le paludisme. Considérant dès lors, qu'à Kouassiblekro, les populations associent le paludisme à des causes surnaturelles (esprits, sorcellerie) ou environnementales (soleil, "aliments gras, huile") plutôt qu'aux piqûres de moustiques (*Anopheles*), cette méconnaissance réduit l'adoption de mesures barrières comme dormir sous des moustiquaires et procéder à l'assainissement du cadre de vie. Ce résultat s'inscrit dans le même sens que ceux obtenus par certains chercheurs. Pour Greenwood (1987), la culture agit sur les comportements préventifs à travers les étiologies populaires, les systèmes de soins concurrents et les normes sociales. En effet, il conçoit que les causes attribuées à une maladie (surnaturelles, naturelles, morales) déterminent les actions des individus. Par exemple si le paludisme est perçu comme une punition divine, la prévention se limitera à des rituels plutôt qu'à l'usage de moustiquaires.

Relativement aux systèmes de soins, il affirme que la médecine traditionnelle (guérisseurs, plantes) offre des alternatives aux interventions biomédicales, retardant parfois le recours aux traitements efficaces. En termes de normes, il confirme que certaines maladies sont stigmatisées et cela dissuade le dépistage ou la recherche de soins. Dans cette perspective, l'implication de son approche avec la santé publique est que les programmes de prévention échoueront toujours s'ils ignorent les logiques culturelles. C'est pourquoi, il propose l'hybridation des savoirs qui consiste à intégrer les guérisseurs dans les campagnes de sensibilisation et l'adaptation des messages par l'usage des métaphores culturellement pertinentes. Sa thèse s'inscrit dans le champ de l'anthropologie médicale. Mais, avant lui, Kleinman (1980) avait partagé ses résultats sur les modèles explicatifs des maladies.

Pour lui, trois niveaux d'interprétation des maladies coexistent et influencent les comportements. Ce sont les modèles populaires et/ou culturels, professionnels et celui des soignants traditionnels. Dans le cadre populaire, il s'agit de cause perçue, où, en Afrique occidentale, par exemple, le paludisme est attribué à des causes non biomédicales voire la colère des ancêtres ou des sorciers. Dans cette logique, les mesures préventives (moustiquaires, insecticides) sont ignorées au profit de rituels protecteurs (amulettes, sacrifices). Le retard dans le recours aux traitements antipaludiques donnant la priorité aux décoctions traditionnelles reste irréfutable. Au plan professionnel, il rappelle le conflit entre modèle populaire et modèle biomédical en affirmant que si les communautés ne croient pas à l'origine vectorielle du paludisme, elles rejettent les interventions que la santé publique propose. Mieux, elles adhèrent systématiquement à la proposition des guérisseurs, celle des décoctions pour purifier le sang ou bien d'autres sacrifices pour en guérir. Kleinmann admet que les comportements préventifs du paludisme ne sont pas adoptés car ils ne "résonnent" pas avec les

logiques culturelles locales. C'est ce qui explique pour lui, la persistance du paludisme, là où celle maladie existe. Il propose dès lors, la cartographie des modèles explicatifs locaux par des enquêtes ethnographiques, l'hybridation des savoirs, qui consiste à collaborer avec les guérisseurs pour orienter vers les centres de santé, d'une part, et l'utilisation des analogies culturelles, à savoir, faire comprendre que le moustique est un esprit maléfisant à chasser, par exemple, d'autre part ; et enfin, l'adaptation des messages de santé, à l'image de l'OMS, qui, au Mali, a intégré des imams pour légitimer les moustiquaires imprégnées en les présentant comme "protection divine. Cette perspective est confirmée par Sodahlon, Y. et al. (2013). Pour eux, les programmes intégrant les guérisseurs traditionnels obtiennent des taux d'adhésion de 30% plus élevés. Cela s'explique à la fois par la confiance culturelle, la démarche holistique, l'accessibilité et le langage compréhensif. En effet, dans de nombreuses communautés, les guérisseurs traditionnels sont des figures respectées, parfois plus que les professionnels de santé modernes. Leur implication renforce la crédibilité du programme. De plus, la médecine traditionnelle prend souvent en compte des aspects spirituels, psychologiques et sociaux, ce qui rassure les patients et consolide leur adhésion massive. Les guérisseurs expliquent les problèmes de santé dans un cadre culturel familier, améliorant ainsi la compréhension et l'acceptation.

Par ailleurs, l'étude de Molyneux et al. (2002) permet aussi de comprendre l'impact des croyances culturelles sur l'efficacité des interventions sanitaires liées au paludisme. Selon eux, les programmes ignorant les croyances locales avaient des taux d'échec élevés tandis que ceux adaptés culturellement augmentaient l'adhésion de 20 à 40%. Ainsi, la persistance du paludisme dépend nul doute d'un manque d'ancrage au profit des croyances culturelles déterminantes des soins traditionnels au détriment des soins modernes. Cette méta-

analyse propose donc l'implication des chefs religieux dans la distribution de moustiquaires comme au Nigeria où cela a boosté l'utilisation à 65%.

Abordant le second résultat relatif aux pratiques traditionnelles de soins en lien avec la persistance du paludisme, l'étude de Molyneux et al., en ont déjà parlé. Il en résulte qu'une combinaison de la médecine traditionnelle et moderne reste primordiale comme au Burkina Faso, où des décoctions à base de plantes ont amélioré l'observance des traitements antipaludéens. A l'instar des précédents, Adongo et al. (2005) avaient étudié les perceptions notamment les croyances culturelles et les systèmes de santé traditionnels influençant la prise en charge du paludisme au Ghana. Comme résultat, "Asra", appellation locale du paludisme sévère était souvent attribué à des causes surnaturelles telles que la sorcellerie, ou la colère des ancêtres plutôt qu'aux piqûres de moustiques. En conséquence, les familles consultaient d'abord les guérisseurs pour des rituels de protection avant d'envisager un traitement médical. Willcox et al. (2004), au Ghana, est une recherche pionnière évaluant scientifiquement le rôle des guérisseurs traditionnels dans la prise en charge du paludisme. Sous la base de la méthode quantitative, il conclut qu'en termes d'efficacité des pratiques traditionnelles de soins, 68% des guérisseurs utilisaient des protocoles de traitement cohérents. En termes de recours aux soins, 42% des patients consultaient d'abord un guérisseur traditionnel. L'étude de Kouamé et al. (2018), soutient ce résultat en explorant spécifiquement le rôle des pratiques traditionnelles dans la persistance du paludisme en Côte d'Ivoire. Ils parviennent au fait que 67% des patients consultaient d'abord un guérisseur pour le paludisme ("atougbe" en langue locale, ce qui retarde les traitements modernes de 2 à 5 jours.

Cette étude présente une limite essentielle, celle de n'avoir pas pu démontrer que la persistance du paludisme dépend aussi de

la résistance aux insecticides, de la qualité des systèmes de santé et des facteurs socio-économiques. Cette limite analytique s'explique par

En résumé, l'analyse discursive des résultats de l'étude à Kouassiblekro repose sur un corpus scientifique bien établi depuis les travaux fondateurs de Greenwood (1987) jusqu'aux récentes publications de l'OMS (2021). La persistance du paludisme y résulte moins d'une absence de connaissances que d'une inadéquation entre les modèles biomédicaux et les systèmes explicatifs locaux, un phénomène quantifié par Adongo (2005) et qualifié par Kleinman (1980). Les solutions efficaces, comme le montrent Sodahlon (2013) et Willcox (2004), nécessitent une hybridation des savoirs plutôt qu'un remplacement unilatéral.

Conclusion

Cette étude a permis d'explorer la profondeur du rôle des croyances culturelles dans la persistance du paludisme à Kouassiblekro. Les résultats mettent en lumière un ancrage social puissant de la maladie : le paludisme n'y est pas perçu comme une simple infection parasitaire, mais comme un objet social intégré à un système de représentations où les causes non scientifiques (soleil, aliments gras, sortilèges) prédominent sur la réalité biologique de la piqûre d'anophèle. Cet ancrage constitue un frein majeur aux efforts de lutte, car il oriente les comportements de santé vers des pratiques traditionnelles (plantes, rituels, saignées) qui retardent, voire aggravent, la prise en charge clinique.

L'utilité de cette étude réside dans sa capacité à démontrer que l'échec des campagnes de sensibilisation à Kouassiblekro ne relève pas d'un manque d'information, mais d'une omission des logiques culturelles locales par les décideurs sanitaires. En identifiant la méfiance envers la biomédecine et la préférence

pour la pharmacopée (comme le *Cryptolepis*), cette recherche offre des pistes concrètes pour une approche intégrée. Elle suggère notamment de transformer les croyances locales en leviers par l'usage de métaphores culturelles et l'implication des leaders traditionnels dans le système de référencement rapide vers les structures de santé.

En perspectives, ce travail confirme que la persistance du paludisme à Kouassiblékro est autant un enjeu socioculturel qu'un problème biomédical. L'utilité sociale de cette recherche est de plaider pour une collaboration étroite entre science et traditions, où le savoir local est valorisé plutôt que stigmatisé. Une extension de cette étude à d'autres régions de la Côte d'Ivoire, couplée à des analyses parasitologiques, permettrait d'affiner ces recommandations pour les politiques de santé publique.

En définitive, la lutte contre le paludisme exige d'écouter la communauté pour mieux la guider. Cette leçon, tirée des réalités de Kouassiblékro, demeure une condition *sine qua non* pour l'efficacité des programmes de santé en Afrique subsaharienn

Bibliographie

GEERTZ Clifford James, 1973. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*, Basic Books, New York

GEERTZ Clifford James, 1983. *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*, Basic Books, New York

HOTEZ Peter James & KAMATH Aruna, 2009. « Neglected Tropical Diseases in Sub-Saharan Africa: Review of Their Prevalence, Distribution, and Disease Burden », in *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 3(8), e412

KUMARESAN Jacob & SATHIAKUMAR Nalini, 2010. « Climate Change and Its Impact on Infectious Diseases of Public Health Importance », in *Meditisina (Almaty)*, 4(1), pp. 12-19

MOSCOVICI Serge, 1961. *La psychanalyse, son image et son public*, PUF, Paris

OMS (Organisation Mondiale de la Santé), 1999. *Le rapport sur la santé dans le monde 1999 : Pour un réel changement*, Éditions de l'OMS, Genève

OMS (Organisation Mondiale de la Santé), 2002. *Rapport sur la santé dans le monde 2002 : Réduire les risques et promouvoir une vie saine*, Éditions de l'OMS, Genève

OMS (Organisation Mondiale de la Santé), 2010. *Le paludisme dans le monde : Rapport 2010*, Programme mondial de lutte antidiatomique, Genève

OMS (Organisation Mondiale de la Santé), 2013. *Rapport 2013 sur le paludisme dans le monde*, Global Malaria Programme, Genève

OMS (Organisation Mondiale de la Santé), 2014. *Investir pour l'impact : Plan stratégique 2014-2015 du Programme mondial de lutte contre le paludisme*, OMS, Genève

PNLP (Programme National de Lutte contre le Paludisme), 1996. *Décret de création et cadre stratégique de lutte*, Ministère de la Santé, Abidjan

SACHS Jeffrey David & MALANEY Pia, 2002. « The Economic and Social Burden of Malaria », in *Nature*, Vol. 415, pp. 680–685

Stratégies planificatrices d'autoformation à l'utilisation des TIC chez les inspecteurs de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle au Burkina Faso

Koudougou ZONGO

Direction Régionale de l'Enseignement Secondaire et de la Formation Professionnelle et Technique de Nando/Burkina Faso

Résumé

Cette étude analyse les stratégies planificatrices d'autoformation à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) chez les inspecteurs de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle (IEPENF) au Burkina Faso. Face à l'évolution rapide des TIC et à la rareté des formations formelles institutionnelles, ces acteurs sont appelés à développer des compétences numériques par des démarches d'apprentissage autonomes. L'étude s'inscrit dans une approche qualitative et a mobilisé un échantillon de 31 IEPENF, 25 Chefs de Circonscription d'éducation de Base (C/CEB) interrogés à l'aide d'un guide d'entretien semi-directif.

Les résultats montrent que les IEPENF recourent principalement à des stratégies d'autoformation planificatrices, fondées sur la recherche d'informations, la lecture de documents et de tutoriels, ainsi que la participation à des dispositifs de formation non formels et informels. Ces stratégies traduisent une posture proactive et réflexive de l'adulte apprenant, qui organise son apprentissage en fonction de ses besoins professionnels et des opportunités offertes par son environnement. Les résultats confirment que l'autoformation constitue un levier central du développement des compétences TIC chez les inspecteurs, dans un contexte de mutations technologiques permanentes.

L'étude met en évidence la nécessité, pour les autorités éducatives, de repenser les dispositifs de formation continue en valorisant l'autoformation, les apprentissages informels et les formats hybrides, afin de renforcer l'efficacité et la durabilité de la formation aux TIC des encadreurs pédagogiques.

Mots-clés : *Autoformation ; Andragogie ; Technologies de l'information et de la communication ; Inspecteurs de l'enseignement primaire ; stratégies planificatrices.*

Abstract

This study analyzes the self-directed planning strategies used by inspectors of primary education and non-formal education (IEPENF) in Burkina Faso to train themselves in the use of information and communication technologies (ICT). In a context marked by the rapid evolution of ICT and the scarcity of formal institutional training opportunities, these professionals are compelled to develop their digital skills through autonomous learning approaches. The study adopts a qualitative methodology and is based on a sample of 31 IEPENF and 25 Heads of Basic Education Circuits (C/CEB), who were interviewed using a semi-structured interview guide.

The findings reveal that IEPENF mainly rely on planning-oriented self-training strategies, grounded in information seeking, the reading of documents and tutorials, and participation in non-formal and informal training arrangements. These strategies reflect a proactive and reflective stance of the adult learner, who organizes his or her learning according to professional needs and the opportunities provided by the environment. The results confirm that self-directed learning constitutes a central lever for the development of ICT competencies among inspectors in a context of ongoing technological change.

The study highlights the need for educational authorities to rethink continuing professional development systems by valuing self-directed learning, informal learning, and hybrid training formats, in order to enhance the effectiveness and sustainability of ICT training for pedagogical supervisors.

Keywords: *Self-directed learning; Andragogy; Information and Communication Technologies; Primary Education Inspectors; Planning strategies.*

Introduction

Les mutations technologiques et professionnelles qui caractérisent les systèmes éducatifs contemporains reconfigurent en profondeur les modalités traditionnelles de formation des acteurs de l'éducation. Dans un contexte marqué par l'accélération des innovations numériques, l'obsolescence rapide des compétences et la complexification des

environnements de travail, la formation initiale ne suffit plus à garantir l'adaptation durable des professionnels aux exigences de leurs fonctions. Cette situation confère une place centrale à la formation tout au long de la vie et, plus spécifiquement, aux dynamiques d'autoformation comme levier de développement professionnel continu (P. Carré, 2010 ; M. Kaddouri, 2015 ; R. Bagorski, 2019).

Dans le champ des sciences de l'éducation, l'autoformation est désormais reconnue comme un processus structurant d'apprentissage des adultes, fondé sur l'autonomie, l'autorégulation et l'engagement volontaire dans des activités d'apprentissage orientées vers la résolution de problèmes professionnels (M.S. Knowles, 1990 ; P. Carré, 2010 ; S. P. Tibiri, 2025). Elle renvoie à la capacité du sujet à identifier ses besoins de formation, à mobiliser des ressources pertinentes et à construire ses propres stratégies d'apprentissage dans des contextes formels, non formels ou informels. Dans cette perspective, l'apprenant adulte n'est plus considéré comme un simple récepteur de savoirs, mais comme un acteur intentionnel de son développement professionnel, capable d'orienter, de planifier et d'évaluer ses apprentissages en fonction des exigences de son environnement de travail (A. Bandura, 2019 ; J. Mezirow, 2001).

L'essor des technologies de l'information et de la communication (TIC) renforce considérablement ces dynamiques d'autoformation en élargissant l'accès aux ressources pédagogiques, aux communautés d'apprentissage et aux dispositifs de formation ouverts et à distance. Les TIC constituent ainsi des instruments privilégiés d'apprentissage autonome, favorisant la recherche d'informations, l'auto-apprentissage, la collaboration professionnelle et l'actualisation continue des compétences (T. Karsenti et S. Collin, 2013). Dans les systèmes éducatifs africains, leur intégration progressive dans les pratiques professionnelles des acteurs éducatifs s'inscrit

dans une logique de modernisation des services éducatifs et d'amélioration de la qualité des apprentissages.

Au Burkina Faso, cette transformation numérique interpelle particulièrement les inspecteurs de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle (IEPENF), dont les missions exigent des compétences pédagogiques, administratives, technologiques et d'accompagnement des enseignants. En tant que cadres pédagogiques, ils jouent un rôle stratégique dans le pilotage de la qualité de l'enseignement, le suivi pédagogique et l'implémentation des innovations éducatives, notamment celles liées à l'usage des TIC dans les pratiques d'enseignement et de supervision. Or, l'évolution rapide des outils numériques et des environnements éducatifs numériques impose une actualisation permanente de leurs compétences technopédagogiques.

Cependant, malgré les efforts institutionnels engagés en matière d'intégration des TIC dans le système éducatif burkinabè, plusieurs travaux soulignent la persistance de contraintes structurelles liées à l'insuffisance des formations continues spécialisées, à l'accès limité aux dispositifs formels de renforcement de capacités et aux inégalités d'accès aux ressources numériques (T. Karsenti et al., 2020 ; MENAPLN, 2022). Dans ce contexte, les inspecteurs sont de plus en plus amenés à développer des stratégies individuelles d'apprentissage pour combler leurs besoins de formation en TIC, en recourant à des démarches d'autoformation.

Toutefois, l'analyse de la littérature scientifique révèle que les recherches ont principalement porté sur l'intégration pédagogique des TIC par les enseignants, les dispositifs de formation initiale et continue, ainsi que les compétences numériques des apprenants. En revanche, les dynamiques d'autoformation aux TIC des cadres pédagogiques, notamment des inspecteurs, demeurent encore peu explorées, en particulier dans les contextes africains et sahéliens. Ce déficit de

connaissances scientifiques est d'autant plus problématique que ces acteurs occupent une position charnière dans la diffusion des innovations pédagogiques et l'accompagnement des enseignants dans l'usage des technologies éducatives.

Par ailleurs, si l'autoformation aux TIC est souvent envisagée comme une démarche spontanée et individuelle, elle s'inscrit en réalité dans des logiques stratégiques d'apprentissage, caractérisées par la planification, l'anticipation des besoins informationnels et la mobilisation intentionnelle de ressources cognitives et numériques (P. Carré, 2010). Dès lors, une question centrale se pose : comment les inspecteurs de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle développent-ils des stratégies planificatrices d'autoformation aux TIC dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles ?

En s'inscrivant dans une perspective constructiviste et compréhensive, la présente étude vise à analyser les stratégies planificatrices d'autoformation aux TIC développées par les inspecteurs de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle au Burkina Faso. L'étude s'adosse aux modèles théoriques de recherche d'informations (Karsenti, Dumouchel et Komis, 2014). T. Karsenti et G. Dumouchel (2015) ont défini la compétence informationnelle en contexte éducatif comme l'ensemble des compétences permettant aux apprenants ou aux formateurs d'être capables « d'identifier clairement l'information recherchée (1), de la rechercher (2) et de la traiter (3) efficacement, et d'en faire un usage éthique et légal à des fins pédagogiques, scolaires ou académiques (4) (p.226).

Pour rendre compte de cette investigation, le présent article est structuré en trois parties principales. La première partie expose la méthodologie de recherche adoptée, précisant le cadre épistémologique, les choix d'échantillonnage et les outils de collecte et d'analyse des données. La deuxième partie présente les résultats issus de l'analyse thématique, organisés autour de trois dimensions : la recherche d'informations, la

lecture comme levier d'autoformation et le recours aux dispositifs non formels. La troisième partie est consacrée à la discussion des résultats, en les mettant en perspective avec les apports théoriques mobilisés, avant d'aboutir à une conclusion qui synthétise les principaux enseignements et formule des recommandations pratiques à l'intention des acteurs du système éducatif burkinabè.

1.Méthodologie de la recherche

L'approche méthodologique adoptée relève d'une préoccupation compréhensive et se contente d'un échantillon qualitatif, se prêtant mieux à une analyse interprétative du contenu (T. Karsenti et L. Savoie-Zajc, 2004). Une approche qualitative a été donc adoptée afin d'explorer en profondeur les pratiques et méthodes mobilisées par les inspecteurs pour développer leurs compétences numériques. Ce faisant, ils sont capables de verbaliser leurs expériences, ce qui justifie l'option de leur donner la parole. La population cible comprenait 368 IEPENF et les personnes ressources comprenaient, les Chefs de Circonscription d'Éducation de Base (C/CEB) et les agents de la Direction des Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Éducation (DTICE).

Une stratégie d'échantillonnage non probabiliste de type « boule de neige » a été retenue. Ce choix méthodologique se justifie par le fait que la méthode boule de neige permet d'identifier progressivement des informateurs pertinents à partir de réseaux professionnels existants, favorisant ainsi l'inclusion d'acteurs expérimentés et disposés à verbaliser leurs pratiques d'autoformation.

La constitution de l'échantillon a été guidée par le principe de saturation théorique, entendue comme le moment où la collecte de nouvelles données n'apporte plus d'éléments nouveaux. L'échantillon final était composé de 31 IEPENF

(dont 6 femmes). 25 C/CEB (dont 1 femme) et 2 agents de la DTICE (tous masculins) ont été interrogés pour disposer d'informations complémentaires. La faible représentativité féminine dans l'échantillon ne résulte pas d'un biais méthodologique, mais reflète structurellement la composition de la population mère, au sein de laquelle les femmes sont numériquement sous-représentées dans le corps des IEPENF et dans les postes de responsabilité. Afin de préserver l'anonymat, chaque participant a été identifié par un code alphanumérique (par exemple, « InsC1 » ou « Ins5 »).

Les données ont été recueillies à l'aide d'un guide d'entretien semi-directif élaboré pour chaque catégorie d'acteurs et portant sur les stratégies d'autoformation, notamment la recherche d'information, la lecture de documents numériques ou physiques, la consultation de tutoriels vidéo et la participation à des formations sur l'usage des TIC. Les entretiens ont été conduits en face-à-face, dans les bureaux des participants ou dans des contextes convenus, avec une durée moyenne de 45 minutes, et ont été enregistrés après obtention du consentement éclairé à l'aide d'un enregistreur vocal. Le guide d'entretien a été pré-testé auprès d'un groupe de juges-experts (P. Yéo, 2023) (deux enseignants du supérieur) et d'un groupe témoin de trois IEPENF, afin d'en garantir la pertinence et la clarté. Les entretiens ont été menés par nous-mêmes, avec une attention particulière portée à la réflexivité pour limiter les biais d'interaction.

Les enregistrements ont été intégralement transcrits et soumis à une analyse de contenu thématique. Les données ont été analysées selon l'approche d'analyse thématique de V. Braun et V. Clarke (2006), qui comprend six phases : (1) familiarisation avec les données, (2) codage initial, (3) recherche de thèmes, (4) revue des thèmes, (5) définition et nomination des thèmes, et (6) rédaction du rapport analytique.

La rigueur scientifique a été assurée par des procédures de validation auprès des participants. L'étude a respecté les principes éthiques, notamment le consentement éclairé, l'anonymat et la confidentialité des données, ainsi que la liberté de participation.

Sur le plan opérationnel, la mise en œuvre de cette approche méthodologique s'est déroulée en trois étapes successives. Dans un premier temps, une phase exploratoire a permis d'affiner la problématique et d'élaborer les guides d'entretien, après une revue systématique de la littérature portant sur l'autoformation, les TIC et les compétences professionnelles des cadres pédagogiques. Dans un deuxième temps, la collecte des données s'est effectuée sur le terrain par des entretiens semi-directifs individuels, conduits auprès des différentes catégories d'acteurs (IEPENF, C/CEB et agents de la DTICE), selon un calendrier échelonné sur plusieurs semaines dans différentes circonscriptions. Enfin, dans un troisième temps, le traitement des données a mobilisé une analyse thématique selon la démarche de V. Braun et V. Clarke (2006), conduite de manière itérative, en alternant codage inductif et interprétation ancrée dans le corpus. Cette triangulation des sources (IEPENF, C/CEB, DTICE) et des méthodes (entretiens, pré-test, validation par les participants) vise à renforcer la cohérence interne et la crédibilité des résultats produits.

2. Résultats

Les résultats présentés ci-après reposent sur l'analyse thématique des données issues des entretiens conduits auprès des Inspecteurs de l'Enseignement Primaire et de l'Éducation Non Formelle (IEPENF), des Chefs de Circonscription d'Éducation de Base (C/CEB) et des agents de la Direction des Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Éducation (DTICE). L'examen croisé des discours vise à dégager les

dynamiques d'autoformation aux TIC, en mettant l'accent sur trois dimensions structurantes : la recherche d'information, la lecture comme stratégie d'apprentissage et le recours aux formations non formelles.

2.1 Rechercher l'information pour se former à l'utilisation des TIC

La recherche d'information apparaît comme une stratégie planificatrice centrale dans le processus d'autoformation à l'utilisation des TIC chez les IEPENF. L'analyse croisée des verbatims des IEPENF, des C/CEB et des agents de la DTICE met en évidence une pluralité de logiques. La recherche d'information est majoritairement déclenchée par une situation-problème chez les inspecteurs de l'enseignement primaire. Les propos des IEPENF révèlent que la recherche d'informations ne relève pas systématiquement d'une planification anticipée. Elle s'inscrit, le plus souvent, dans une logique réactive, directement liée à l'émergence d'une difficulté pratique. La recherche devient alors un moyen de résolution immédiate de problèmes rencontrés dans l'usage des outils numériques. Cette posture est clairement exprimée par plusieurs inspecteurs :

- Je prends un exemple face à une situation où j'ai des difficultés pour débloquer et un pair vient pour m'aider, par moment j'écris les informations qu'il me donne là, sur papier. Si après la pratique, je n'arrive pas encore à débloquer la situation, je peux faire référence à ce que j'ai écrit et ça m'aide dans ce que je fais (Ins7) ;

- « C'est le besoin qui génère la recherche d'informations. Selon le besoin, je suis bloqué je commence à chercher l'information.

Sinon, je ne fais pas une recherche en me disant qu'un jour il se peut que j'aie besoin de ça » (Ins26) ;

- En tout cas moi, quand je ne suis pas en face d'une difficulté, je ne fais pas de recherche. C'est quand j'ai une difficulté par rapport à un problème. Par exemple, je suis face à mon ordinateur, je veux faire un travail et je me rends compte que je n'aboutis pas. C'est en ce moment, je prends le module par exemple, je regarde à ce niveau-là pour voir comment débloquer la situation (Ins6).

Ces verbatims traduisent une autoformation située, ancrée dans l'action, où l'apprentissage survient au moment même de l'obstacle. À côté de cette dynamique réactive, certains inspecteurs de l'enseignement primaire développent néanmoins une recherche d'information anticipée, davantage planifiée et orientée vers des besoins futurs identifiés. Cette posture traduit une meilleure conscience de leurs lacunes. Ainsi, certains IEPENF expliquent :

- « Au début, j'ai photocopié beaucoup de documents, venir poser et puis quand je travaille je consulte. Après je me suis rendu compte que c'est plus efficace quand tu as un travail précis » (Ins6).

- J'avais pris l'exemple des tutoriels concernant Excel que j'ai téléchargés. Ce n'est pas pour un besoin immédiat parce que j'ai trouvé que présentement c'est aussi plus facile de travailler sur Excel que sur Word surtout côté statistique et autres. Alors donc, comme je sais que j'ai un souci là-bas, je télécharge tous les

fichiers des cours que j'ai eus à l'ENS, et je les recherche sur le Net de temps en temps (Ins2).

Ces propos montrent que la recherche d'information peut aussi s'inscrire dans une logique préventive, traduisant une capacité de projection et une planification personnelle de l'autoformation. Les C/CEB décrivent la recherche d'information comme une activité structurée, nécessitant au préalable la disponibilisation des moyens matériels et humains. L'acquisition d'outils informatiques apparaît comme une condition sine qua non de l'autoformation. Ils affirment notamment :

- « *Comme initiative que je prends au niveau individuel, c'est d'abord l'acquisition des outils informatiques. On peut citer l'ordinateur, le portable* » (InsC3) ;
- « *Le minimum, il faut avoir un téléphone de type Android et un ordinateur* » (InsC2) ;
- « *C'est chercher à acquérir l'outil informatique. J'ai acquis mon ordinateur ça vaut une dizaine d'année à 300 000* » (InsC4).

Par ailleurs, la recherche d'information repose fortement sur les réseaux sociaux et professionnels, combinant relations interpersonnelles et ressources numériques. L'Internet, notamment Google et les plateformes collaboratives comme WhatsApp, constitue un levier majeur :

- « *Je me suis inscrit dans un cyber. Chaque fois, je m'y retrouve pour faire des recherches. Je fais des recherches d'informations sur Google qui m'aident à me former* » (InsC5) ;
- *mais lorsqu'on est connecté en ligne et on arrive à tendre la main à d'autres personnes à travers certains*

sites, on peut acquérir certains documents diversifiés pour enrichir sa propre formation. C'est ce qui m'a permis de créer premièrement mon propre compte et d'aller sur des sites appropriés qui pouvaient me donner des documents qui ont vraiment trait à ce que je veux (InsC13) ;

- Il y a des moteurs de recherche, tu cliques là-bas, quel que soit la thématique, tu vas avoir des informations. Sans oublier qu'à l'heure actuelle, il y a les plateformes sur WhatsApp, si on a besoin d'une information, on lance le SOS, il y a certains qui vont vous retourner le document dont vous avez besoin (InsC25) ;

- Aujourd'hui le moyen le plus commode qu'on utilise pour se documenter c'est Internet mais comme on le dit pour aller à Internet, le minimum, c'est d'avoir un téléphone et un ordinateur. Sinon au temps jadis, il fallait acheter un document sur la place publique pour exploiter (InsC2) ;

- « Je fais mes recherches souvent sur Google, mais comme on a des plateformes aussi développées, donc on va sur une plateforme pour rechercher un certain nombre de document » (InsC3).

Les C/CEB développent également des stratégies élaborées de gestion de l'information, traduisant une volonté de pérennisation des apprentissages. Les informations collectées sont téléchargées, imprimées, classées, stockées sur plusieurs supports ou partagées. À titre illustratif :

- « Moi ce que je faisais, je voulais un bon document sur

l'initiation à l'informatique. La première des choses-là, c'est de télécharger et d'imprimer, si possible même faire une reliure pour en faire un document. Et avec ça, on s'exerçait » (InsC23) ;

- Quand le document n'est pas tellement lourd, je télécharge ça et j'imprime. Maintenant ce que j'ai téléchargé, je repartis ça sur ma clé, mon disque dur, et même dans plusieurs dossiers de mon téléphone. J'ai même créé un dossier spécial pour diversifier les sources de conservation de ces fichiers-là, parce que nous avons connu de part et d'autre où à travers une seule source de conservation, on a perdu pas mal de documents (InsC13) ;

- Si j'ai besoin d'une information, je vais sur Google, je tape et je fais des recherches. L'information que je découvre, je note ça et je dépose. Et ça m'aide à me cultiver. Si ce n'est pas volumineux, j'imprime. J'ai créé aussi une sorte de ...je ne sais pas, un document si je télécharge, je mets ça là-bas (InsC5).

Cette diversité de pratiques témoigne d'une maîtrise progressive de l'écosystème informationnel, cohérente avec une logique d'autoformation durable.

Les agents de la DTICE confirment et enrichissent les analyses précédentes. Selon eux, la recherche d'informations s'inscrit dans un ensemble de stratégies complémentaires, incluant la pratique régulière, les interactions avec les pairs et les apprentissages informels. Ils soulignent que chaque interaction avec les outils confronte les inspecteurs à de nouveaux défis. Cela les pousse à chercher des solutions. Ils estiment également que les formations informelles issues de la recherche autonome et des interactions professionnelles sont souvent plus bénéfiques que les formations instituées par l'État,

tout en relevant les difficultés rencontrées par les IEPENF dans leurs initiatives d'autoformation.

2.2 La lecture, levier silencieux de l'autoformation aux TIC

Les données issues des entretiens révèlent que la lecture constitue une stratégie planificatrice et largement partagée dans les pratiques d'autoformation aux TIC chez les IEPENF. Cette stratégie, mobilisée à des degrés divers par les IEPENF et les C/CEB, se décline sous des formes multiples, allant de la lecture de documents écrits à celle de supports numériques et de tutoriels. Chez les IEPENF, la lecture apparaît comme une démarche volontaire visant l'acquisition de savoirs opératoires nécessaires à la résolution de difficultés concrètes rencontrées dans l'usage des outils numériques. Les inspecteurs interrogés mettent en avant la lecture de documents téléchargés sur Internet ainsi que celle de supports pédagogiques issus de formations antérieures, notamment pour renforcer leurs compétences sur des logiciels spécifiques tels qu'Excel. À cet égard, certains inspecteurs affirment :

- « À mon humble avis, la lecture peut être un moyen de se former aux TIC. La preuve en est que je suis rentré sur le Net, télécharger tous les fichiers Excel parce que particulièrement, j'ai des soucis avec Excel » (Ins2) ;

- Lorsque j'ai des difficultés, on se rabat sur les cours qu'on a reçus lors de la formation des IP et aussi les cours quand on était reparti pour l'inspection. On lit ces cours et on rentre également sur l'Internet par rapport à ce qu'on veut découvrir, on télécharge et on lit(Ins12).

Ces propos traduisent une lecture orientée vers des objectifs précis, et intégrée à une dynamique planificatrice d'autoformation. Les résultats montrent que les inspecteurs ont

une préférence pour la lecture de tutoriels comme une stratégie multimodale et pragmatique. D'autres IEPENF élargissent la notion de lecture aux supports audiovisuels, notamment les tutoriels disponibles en ligne. Cette modalité est perçue comme plus accessible et plus directement transférable à la pratique que la lecture de documents écrits. Ainsi, l'un des inspecteurs explique :

Par exemple, si vous voulez faire la somme des données sur plusieurs feuilles Excel, je pose la question : comment faire la somme des données sur plusieurs feuilles Excel ? Et dès lors que tu lances, il se présente à toi un tutoriel, une vidéo que tu regardes comment c'est fait et tu imites. C'est beaucoup plus facile que de lire et comprendre (Ins1).

Cette posture met en évidence une lecture instrumentée par l'image, privilégiant l'observation et l'imitation, caractéristiques d'un apprentissage expérientiel typique de l'adulte en situation professionnelle. Malgré son importance, la lecture est perçue par certains IEPENF comme insuffisante lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une mise en pratique ou d'un accompagnement humain. La difficulté de compréhension et le temps requis pour transférer les savoirs théoriques vers l'action constituent des freins récurrents. Les inspecteurs concernés soulignent que :

Ce qui est sûr, la lecture est importante pour apprendre mais elle n'est pas suffisante puisque quand on n'est pas bien initié aux TIC, on peut lire et ne pas comprendre. Donc de temps en temps, il faut qu'on parte vers les personnes qui connaissent mieux les TIC pour apprendre. Il y a des moments, je prends les modules pour apprendre mais je n'arrive pas (Ins16).

Vraiment à mes débuts, je faisais des lectures pour pouvoir essayer d'appliquer mais j'ai constaté que c'était difficile. Faire des lectures et puis venir appliquer-là, ça demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de temps pour appliquer. Donc généralement, c'est lorsqu'on a pu faire des échanges avec une tierce personne-là, qu'on apprend plus facilement (Ins9).

Ces limites conduisent à une hybridation des stratégies, combinant lecture, échanges avec des pairs et accompagnement par des personnes-ressources. Les C/CEB confirment le rôle central de la lecture dans le développement autonome des compétences en TIC. Celle-ci englobe la consultation de documents en ligne, de fichiers numériques téléchargés, de documents imprimés, ainsi que l'exploration des interfaces logicielles elles-mêmes. Ils déclarent notamment :

- Bien sûr la lecture peut s'appliquer d'autant plus qu'il y a des ouvrages qui parlent de TIC. Il y a des documents si on s'en procure, en les lisant on apprend effectivement beaucoup d'informations sur comment donc s'approprier donc ces TIC-là (InsC5) ;

- Je sais que dans l'ordi il y a des paramètres ou tu peux entrer et puis savoir comment procéder pour passer de Word à Excel et surtout ça. L'ordinateur lui-même propose à travers son interface des solutions à tous les problèmes (InsC23) ;

- « On peut se connecter sur Youtube à travers les tutoriels. S'il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas, on a des vidéos qui expliquent comment procéder et à travers ça on essaie de mettre en pratique » (InsC24) ;

Les données montrent également une attention particulière portée au support de lecture, certains enquêtés privilégiant l'ordinateur au téléphone portable pour des raisons de confort visuel :

La majeure partie, je ne force pas beaucoup sur le téléphone, avec l'âge la vue n'est plus performante. Donc du téléphone portable, je transfère sur l'ordinateur et je lis à tête reposée. C'est mieux de mettre ça sur l'ordinateur et en ce moment à tête reposée, tu peux mieux exploiter (InsC2).

Parallèlement aux supports numériques, plusieurs C/CEB déclarent maintenir une pratique régulière de la lecture de documents physiques, souvent imprimés et organisés de manière méthodique. À ce sujet, ils indiquent :

Moi ce que je faisais, je voulais un bon document. La première des choses-là, c'est de télécharger et d'imprimer, si possible même faire une reliure pour en faire un document. Quand je parlais de Sapouy, j'ai laissé un lot comme ça. Je passais mon temps à lire ces documents surtout l'"initiation aux TIC" (InsC23).

- « *Ce que moi je faisais, je tirais les parties essentielles et que je mettais dans des chemises agrafées avec des titres. À la maison, je lis et les jours après je tente d'appliquer* » (InsC4).

Cette organisation matérielle des savoirs traduit une planification consciente de l'apprentissage, fondée sur l'accumulation, la sélection et la réutilisation des ressources. Les C/CEB reconnaissent le rôle majeur des tutoriels dans leur autoformation aux TIC, notamment pour l'apprentissage de logiciels et de dispositifs institutionnels tels que le SIGEC.

Toutefois, ils expriment également des réserves quant à la fiabilité de certains contenus diffusés sur les réseaux sociaux. Ainsi, l'un d'eux précise :

- *sur Facebook, on voit des gens qui publient des choses, par exemple qui disent pour copier, il faut faire contrôle C, pour sélectionner, il faut faire ça. Pour la première fois, je pensais que c'était des fakes news. Comme les gens font du tout, j'ai tenté de suivre ce qu'ils ont donné sur Facebook, mais c'est propre. Je peux quand même dire qu'aujourd'hui, Facebook m'a permis d'apprendre quelque chose.*
- *« Mais dans le cadre des examens scolaires, quand ils ont changé pour amener SIGEC, on a eu des « tuto » et moi-même dans le cadre de la formation de DEDA, à un certain moment, il fallait télécharger des « tuto » (InsC23).*

- *J'ai déjà appris à travers des tutoriels comment faire des projections PowerPoint. En partant sur YouTube, on peut savoir comment faire le montage des slides pour réussir la présentation. Il y a également Google Meet, j'ai également regardé des vidéos dans ce sens, à savoir comment se connecter pour suivre des formations en ligne, pour pouvoir communiquer à distance (Ins24).*

- *Il y a des gens sur Facebook qu'il faut suivre. Ils ont des techniques, par exemple quand c'est pour la compilation de données de différents tableaux, ils vont vous donner la technique. Parce que tu peux avoir une technique qui ne soit pas rapide. C'est fastidieux. Mais leurs techniques là, si tu suis, tu peux compiler les données de 3 à 4 tableaux (InsC25).*

Cette posture critique révèle une compétence

informationnelle émergente, où la lecture des contenus numériques s'accompagne d'une démarche de vérification et de validation par l'expérimentation.

2. 3 Apprendre les TIC autrement : l'autoformation par la formation non formelle

Les résultats issus des entretiens mettent en évidence que l'autoformation aux TIC chez les inspecteurs de l'enseignement primaire repose largement sur le recours à des formations non formelles, identifiées, choisies et parfois financées par les acteurs eux-mêmes. La majorité des IEPENF interrogés associent leur première initiation aux TIC à la formation initiale reçue à l'École normale supérieure (ENS). Celle-ci est perçue comme une base introductive, ayant permis une première familiarisation avec l'outil informatique, sans pour autant répondre durablement à leurs besoins professionnels.

Toutefois, les expériences rapportées montrent une grande hétérogénéité dans les parcours de formation. Certains inspecteurs déclarent ne pas avoir suivi de formation formelle structurée, privilégiant un apprentissage informel et situé :

- « *Je n'ai pas été dans un centre pour me former jusqu'à aujourd'hui, même pas une seconde. C'est sur le tas avec les pairs que j'ai appris* » (Ins2).

À l'inverse, d'autres IEPENF soulignent avoir volontairement intégré des formations payantes ou spécialisées, dans une logique de renforcement ciblé de compétences :

- « *Comme stratégies, on a d'abord commencé par une formation classique où il a fallu déboursier un certain montant pour se former* » (Ins7) ;

- *Personnellement, j'ai d'abord eu une formation initiale. C'est des gens qui proposaient comme ça des*

formations payantes en Word avancé, ensuite en Excel et en PowerPoint. Et avec mon passage à l'école de formation, j'ai pu encore apprendre d'autres choses et renforcer (Ins1) ;

- J'avais les B A BA de l'ordinateur mais lorsque je suis admis à l'inspection, et on m'a dit qu'il y a un mémoire qu'on doit écrire. Je suis allé directement dans un centre où il y a des spécialistes me former deux semaines (Ins13).

Ces propos traduisent une planification individuelle de l'apprentissage, caractéristique d'une posture fondée sur l'identification des besoins et la recherche de solutions adaptées. Les C/CEB confirment que la participation aux formations constitue une stratégie d'autoformation mobilisée par les inspecteurs, tout en soulignant les limites des formations instituées par le ministère. Selon eux, les opportunités de formation restent peu nombreuses et majoritairement centrées sur des dispositifs spécifiques comme le SIGEC. À ce propos, un C/CEB affirme : « *On a d'abord assisté à une formation à Sapouy pour le SIGEC avec les responsables des examens et concours qui suivent la formation. Ça fait que, nous ne sommes pas impliqués beaucoup* » (InsC23).

Ces données suggèrent que certaines formations institutionnelles suscitent une participation contrainte, avec un engagement limité des apprenants, notamment lorsque les contenus ne correspondent pas pleinement à leurs besoins pratiques. Face aux insuffisances perçues des formations formelles, plusieurs C/CEB rapportent que les inspecteurs prennent l'initiative de s'inscrire à des formations non formelles, souvent organisées par des acteurs privés ou accessibles en ligne. Ces formations sont parfois financées sur fonds propres et

visent des compétences immédiatement mobilisables. Les propos suivants illustrent cette dynamique :

- « *Nous avons donc utilisé nos moyens financiers pour aller acquérir les B A BA. Pour ce qui me concerne j'ai suivi une formation à l'époque pour pouvoir m'initier à l'outil informatique* » (InsC5) ;

- *En plus de ça, on n'hésite pas à se payer des formations parce que c'est pour notre propre cause. Il y a des aspects quand tu maîtrises, tu es à l'aise dans ton domaine. Mais quand tu ne maîtrises pas, tu n'es pas à l'aise dans ton service* (Ins24) ;

- « *lorsque je suis arrivé en CEB, j'ai trouvé qu'on a beaucoup de choses à faire. Automatiquement, je suis allé me faire former dans un cyber et je pense que j'ai eu un plus* » (Ins22).

Par ailleurs, certains inspecteurs mobilisent des ressources de proximité, telles que les cybercafés, les secrétariats publics ou des personnes-ressources issues de leur réseau social et professionnel :

- *Il y a un qui a un secrétariat. Il fut mon ancien élève. Souvent lors de mes travaux, lorsque je suis confronté à quelques difficultés, je pars là-bas, soit chez lui ou bien au lieu de son travail pour qu'il m'aide à résoudre mes problèmes techniques* (Ins25).

Ces pratiques témoignent d'une autoformation ancrée dans le contexte, orientée vers la résolution immédiate de difficultés professionnelles. Les agents de la DTICE confirment la diversité des modalités d'autoformation mobilisées par les IEPENF. Selon eux, la recherche d'informations, la lecture et la

participation à des formations non formelles ou formelles s'articulent avec des apprentissages informels, issus des interactions avec les pairs, de l'usage régulier des outils numériques et de la résolution de problèmes concrets. Ils soulignent que chaque interaction avec les outils confronte les inspecteurs à de nouveaux défis. Cela les pousse à chercher des solutions.

3. Discussion

Les résultats de l'étude mettent en évidence que les inspecteurs de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle mobilisent principalement des stratégies planificatrices d'autoformation pour développer leurs compétences en TIC. Cette dynamique s'inscrit pleinement dans une logique andragogique, où l'adulte apprenant, confronté à des exigences professionnelles évolutives, prend l'initiative de structurer son propre parcours d'apprentissage. Comme le souligne l'OCDE (2019), la capacité à anticiper ses besoins de formation et à s'adapter constitue aujourd'hui une compétence professionnelle attendue, en particulier dans des environnements institutionnels marqués par des réformes curriculaires fréquentes, à l'instar du système éducatif burkinabè.

3.1 De la recherche d'informations à la maîtrise des TIC : une stratégie d'autoformation chez l'adulte

La recherche d'informations constitue une modalité centrale de l'autoformation des IEPENF. Contrairement à une activité spontanée, elle s'inscrit dans un processus anticipé et structuré, conforme aux principes de l'apprentissage autodirigé chez l'adulte (Knowles, 1975). Les inspecteurs identifient leurs besoins, sélectionnent des sources pertinentes et organisent les informations collectées, ce qui renvoie à une compétence informationnelle telle que définie par T. Karsenti et G.

Dumouchel (2015). Les enseignants développent des compétences numériques principalement par autoformation, notamment par la recherche de ressources en ligne.

Ces résultats corroborent la littérature internationale qui souligne le rôle central de la recherche d'information et des réseaux professionnels dans le développement des compétences numériques. Dans une « société aujourd'hui saturée d'information » (P. Carré, 2015, p.31), la capacité à qualifier, conserver et réutiliser l'information apparaît déterminante. Cette posture utilitariste et professionnelle du savoir rejoint les analyses de B. Sia et al. (2022) sur la gestion de l'information comme compétence clé de l'appropriation des outils numériques. Pour eux, la compétence informationnelle repose sur la capacité à définir un besoin, rechercher efficacement, évaluer la fiabilité des sources et exploiter l'information dans une logique d'action.

Les pratiques d'archivage, de classement et de partage des ressources observées chez les inspecteurs montrent que la gestion de l'information constitue une compétence clé dans l'appropriation des outils numériques. Toutefois, l'étude révèle des limites liées à la maîtrise incomplète du vocabulaire technique, pouvant entraîner des malentendus conceptuels. Ces lacunes entravent la verbalisation réflexive des pratiques d'autoformation. Par ailleurs, la surcharge informationnelle constitue un obstacle, qui peut générer une surcharge cognitive si elle n'est pas accompagnée de médiations pédagogiques adaptées.

3.2 Apprendre les TIC en lisant, une voie andragogique d'auto-formation

La lecture constitue la deuxième stratégie majeure d'autoformation identifiée. Comme le soulignent T. Baccino et V. Draï-Zerbib (2021), l'apparition des supports numériques a profondément transformé cette activité. Les IEPENF mobilisent

une pluralité de supports (imprimés, numériques, tutoriels), traduisant une adaptation aux environnements technologiques évolutifs. Cette lecture est principalement fonctionnelle et orientée vers la résolution de problèmes professionnels, ce qui rejoint l'Apprentissage par la Lecture (APL) décrit par S.C. Cartier et L.M. Lopez (2017).

La lecture est rarement isolée : elle s'articule avec la prise de notes, le visionnage de tutoriels et l'expérimentation. Cette hybridation confirme que l'apprentissage adulte repose sur une combinaison de stratégies ajustées aux objectifs et au contexte. L'usage massif des tutoriels, indépendamment du genre, suggère que l'acceptabilité des TIC repose davantage sur l'utilité perçue et l'espérance de performance (Davis et al., 1989 ; Venkatesh et al., 2003) que sur des facteurs sociodémographiques.

Néanmoins, les réserves exprimées quant à la qualité pédagogique de certaines ressources soulignent la nécessité d'une curation des contenus numériques afin d'éviter des apprentissages approximatifs ou désorientants. Les pratiques de téléchargement, d'impression et d'archivage des documents traduisent une structuration des pratiques informationnelles, caractéristiques de la culture informationnelle numérique. La posture critique vis-à-vis des contenus diffusés sur les réseaux sociaux témoigne d'une compétence informationnelle émergente chez les inspecteurs, notamment en contexte africain d'intégration progressive des TIC (S. T. Ngamo, 2021).

Au-delà du contenu des supports, l'enquête a mis en évidence que les inspecteurs portent également un regard critique sur les contenants eux-mêmes. Les résultats révèlent une hybridation des supports de lecture mobilisés. Certains inspecteurs déclarent préférer les versions papier, non pas en raison d'une moindre efficacité des supports numériques pour l'apprentissage, mais en raison des effets négatifs de ces derniers sur leur confort visuel. À cet égard, T. Baccino et V. Draï-Zerbib

(2021) soulignent qu'il ne s'agit pas d'un changement du contenu, mais du contenant, celui-ci devenant « dynamique et labile » (T. Baccino et V. Draï-Zerbib, 2021).

Même au sein des supports numériques, des préférences différenciées sont observées selon l'âge : certains inspecteurs privilégient l'écran d'ordinateur portable plutôt que celui du smartphone. Les plus jeunes semblent s'adapter plus aisément aux contenants numériques que les plus âgés, ce qui rejoint les travaux relatifs aux « native digital » (S. P. Tibiri, 2015).

Les inspecteurs expriment également des préférences pour les supports papier ou numériques, en raison de considérations ergonomiques et cognitives. T. V. Baccino et V. Draï-Zerbib (2021) soulignent que le support numérique peut affecter la mémoire spatiale et les stratégies de lecture. Les effets du rétro-éclairage sur la fatigue visuelle confirment les contraintes ergonomiques associées à la lecture sur écran :

ce rétro-éclairage est néfaste pour la lecture car il génère souvent un fort contraste qui agresse l'œil. Cette agression visuelle se traduit par une prise d'information visuelle réduite nécessitant davantage de fixations oculaires pour lire un texte. La conséquence directe est une fatigue visuelle accrue, avec la possibilité, à terme, de développer des pathologies telles que maux de tête, migraines chroniques, asthénopie (vision floue) et dans les cas extrêmes des crises d'épilepsie. On regroupe tous ces déficits sous le terme de syndrome de vision sur ordinateur (computer vision syndrome) (T. Baccino et V. Draï-Zerbib, 2021, p.143)

Une autre dimension liée aux supports concerne les procédés d'affichage, tel que le scrolling. Le scrolling, rend plus difficile la localisation d'un mot ou d'un passage, dans la mesure

où les repères spatiaux sont instables. Contrairement au livre imprimé, où les mots occupent une position spatiale fixe, les contenus numériques se déplacent constamment, ce qui peut altérer la mémoire spatiale du lecteur.

3. 3 Autoformation aux TIC : le rôle structurant des dispositifs non formels

Les résultats montrent que l'autoformation aux TIC repose sur une hybridation de dispositifs formels, non formels et informels, confirmant les analyses de S. T. Ngamo (2021) et T. Karsenti et S. Collin (2013). Les apprentissages informels apparaissent dominants en raison de la faible accessibilité des formations institutionnelles. Les résultats montrent clairement que les formations formelles institutionnelles demeurent rares, sélectives et insuffisamment accessibles, ce qui contraint les inspecteurs à développer des stratégies alternatives d'apprentissage. Dans cette perspective, les apprentissages informels apparaissent comme la modalité dominante. Ils se caractérisent par leur flexibilité, leur ancrage dans l'expérience quotidienne et leur adaptation immédiate aux besoins professionnels. Cette prédominance rejoint les travaux de D. Christol et A. Muller (2013), selon lesquels une large majorité des apprentissages professionnels se réalise en dehors des cadres formels.

Toutefois, les limites évoquées concernant le manque de professionnalisme de certains formateurs rappellent que l'efficacité de l'autoformation dépend de la qualité des interactions pédagogiques (B. Charlot, 1992). Ces résultats invitent ainsi à repenser les politiques de formation continue en intégrant davantage les dynamiques d'autoformation en assurant un minimum de reconnaissance institutionnelle. Le domaine des TIC connaît une évolution particulièrement rapide. Les outils et dispositifs peuvent, dans un futur proche, être remplacés ou dépassés par des technologies plus performantes ou innovantes.

Cette dynamique implique que les stratégies développées par les inspecteurs ne reflètent qu'un état actuel de la situation. Par conséquent, ces éléments doivent être interprétés comme un instantané susceptible d'être révisé ou actualisé régulièrement afin de rester pertinents face aux évolutions technologiques.

Conclusion

La présente recherche avait pour objectif d'analyser les stratégies planificatrices d'autoformation à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) chez les inspecteurs de l'enseignement primaire au Burkina Faso. Pour ce faire, l'étude a mobilisé un échantillon d'inspecteurs, interrogés à l'aide d'un guide d'entretien semi-directif, afin de comprendre les démarches d'apprentissage développées dans un contexte professionnel caractérisé par une évolution rapide des outils numériques et une offre institutionnelle de formation limitée.

Les résultats montrent que les IEPENF développent principalement des stratégies d'autoformation planificatrices, articulées autour de la recherche d'informations, de la lecture de documents et de tutoriels, ainsi que de la participation à des dispositifs de formation non formels et informels. Ces stratégies traduisent une posture proactive de l'adulte apprenant, qui anticipe ses besoins de formation et mobilise de manière autonome des ressources diversifiées pour répondre aux exigences de son environnement professionnel. Les résultats confirment ainsi le postulat initial selon lequel, face à la rareté des formations formelles et aux mutations constantes des TIC, les inspecteurs s'engagent dans des processus d'apprentissage autodirigés, contextualisés et planifiés.

Ces résultats contribuent à enrichir les travaux sur l'autoformation en contexte professionnel africain en mettant en évidence le rôle structurant des stratégies planificatrices dans

l'appropriation des compétences numériques par les acteurs de l'encadrement pédagogique. Ils invitent également à repenser les dispositifs de formation continue, en intégrant davantage les dynamiques d'apprentissage informel et non formel, notamment une hybridation des stratégies : planificatrices et opportunistes.

Sur le plan de la portée utilitaire, cette étude revêt une triple valeur. D'abord, sur le plan scientifique, elle contribue à combler un déficit de connaissances sur les dynamiques d'autoformation aux TIC des cadres pédagogiques en contexte africain, un champ encore peu exploré dans la recherche francophone. Ensuite, sur le plan institutionnel, les résultats fournissent aux décideurs du ministère en charge de l'éducation au Burkina Faso des bases empiriques pour concevoir des politiques de formation continue mieux adaptées, qui valorisent l'autoformation et les apprentissages non formels comme des leviers reconnus du développement professionnel. Enfin, sur le plan pédagogique, cette étude offre aux inspecteurs eux-mêmes un miroir réflexif sur leurs pratiques d'apprentissage, susceptible de les encourager à formaliser, capitaliser et partager leurs stratégies d'autoformation au sein de leurs réseaux professionnels. Des recherches ultérieures pourraient prolonger cette étude en comparant les dynamiques d'autoformation aux TIC entre différents corps d'encadrement pédagogique dans la sous-région ouest-africaine.

Références bibliographiques

ARDOUIN Thierry, 2017, *La formation des adultes : un objet frontière*, dans **ARDOUIN Thierry, BRIQUET-DUHAZÉ Sophie et ANNOOT Emmanuelle (dir.)**, *Le champ de la formation et de la professionnalisation des adultes : attentes sociales, pratiques, lexique et postures identitaires*, L'Harmattan, Paris, pp. 17-24.

BACCINO Thierry et DRAI-ZERBIB Véronique, 2021, « Lire sur des documents numériques à l'école : avantages et inconvénients », *Multilinguales*, pp. 142-153.

BAGORSKI René, 2019, « Formation professionnelle pour adultes : Big Bang à tous les étages », dans *Former demain : utopie, enjeux, tendances*, Éducation permanente, Paris, pp. 61-70.

BANDURA Albert, 2019, *Auto-efficacité : comment le sentiment d'efficacité personnelle influence notre qualité de vie*, De Boeck Supérieur, Louvain-la-Neuve.

BONVALOT Guy, 1999, « Autoformation », dans FEDERIGHI Paolo (dir.), *Glossaire de l'éducation des adultes en Europe*, Institut de l'UNESCO pour l'Éducation, Hambourg, pp. 19-19.

BRAUN Virginia et CLARKE Victoria, 2006, « Using thematic analysis in psychology », *Qualitative Research in Psychology*, vol. 3, pp. 77-101.

CARRÉ Philippe, 2015, « De l'apprentissage à la formation. Pour une nouvelle psychopédagogie des adultes », *Revue française de pédagogie*, janvier-février-mars, pp. 29-40.

CARTIER Sylvie C. et MOTTIER LOPEZ Lucie, 2017, *Soutien à l'apprentissage autorégulé en contexte scolaire*, Presses de l'Université du Québec, Québec.

CHRISTOL Denis et MULLER Anne, 2013, *Les apprentissages informels dans la formation des adultes*, L'Harmattan, Paris.

DAVIS Fred D., 1989, « Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology », *Management Information Systems Research Center*, pp. 319-340.

DROUI Mohamed, MARTIAL Odile, KÉBREAU Sabine, PIERRE Samuel et VÁZQUEZ-ABAD Jesús, 2009, « Les technologies mobiles pour mieux comprendre l'apprentissage coopératif dans un cours de physique », dans RIOPEL Martin, POTVIN Patrice et VÁZQUEZ-ABAD Jesús (dir.), *Utilisation*

des technologies pour la recherche en éducation scientifique, Presses de l'Université Laval, Laval, pp. 79-110.

GERVAIS Colette, CORREA MOLINA Enrique et LEPAGE Michel, 2008, « Comment se construisent les compétences liées à l'acte d'enseigner ? », dans CORREA MOLINA Enrique et GERVAIS Colette (dir.), *Les stages en formation à l'enseignement : pratiques et perspectives théoriques*, Presses de l'Université du Québec, Québec, pp. 153-176.

KADDOURI Mokhtar, 2011, « Dynamiques individuelles en formation », *Savoirs, Revue internationale de recherches en éducation et formation des adultes*, n°49, pp. 69-86.

KARSENTI Thierry et COLLIN Simon, 2013, « TIC et éducation : avantages, défis et perspectives futures », *Éducation et francophonie*, pp. 1-6.

KARSENTI Thierry et SAVOIE-ZAJC Loraine, 2018, *La recherche en éducation : étapes et approches*, Presses Universitaires de Montréal, Montréal.

KARSENTI Thierry, DUMOUCHEL Gabriel et KOMIS Vassilis, 2014, « Les compétences informationnelles des étudiants à l'heure du Web 2.0 : proposition d'un modèle pour baliser les formations », *Documentation et bibliothèques*, pp. 20-30.

KÉRÉ Adama, 2023, « La motivation à l'autoformation des enseignants recrutés dans le cadre du Programme PEJEN », *Djiboul*, décembre, pp. 16-31.

KNOWLES Malcolm S., 1975, *Self-directed learning: A guide for learners and Teachers*, Follett Publishing Company, Chicago.

LEGROS Denis, 2021, « La formation des formateurs à l'ère de la numérisation de la société et de la mondialisation », *Multilinguales*, pp. 98-107.

MERHAN France, 2015, « Modalités d'engagement en formation par alternance et dynamiques identitaires », dans

HATANO-CHALLVIDAN Maude et SOREL Maryvonne (dir.), *La notion d'identité : usages et sens dans le champ de la formation et de l'éducation*, L'Harmattan, Paris, pp. 147-176.

MEZIROW Jack, 2001, *Penser son expérience. Une Voie vers l'autoformation*, Chronique sociale, Lyon.

MINTZBERG Henry, 2003, *The strategy process: Concept, contexts, cases*, Pearson Education International, New Jersey.

MOGMENGA Dasmané, 2024, *Les déterminants de la réussite scolaire des filles déplacées internes dans l'enseignement primaire dans la province du Kouritenga au Burkina Faso*, Université Norbert Zongo, Koudougou.

NGAMO Salomon Tchameni, 2009, « Prérequis à une intégration pédagogique des TIC », dans **KARSENTI Thierry (dir.)**, *Intégration pédagogique des TIC : stratégies d'action et pistes de réflexion*, CRDI, Ottawa, pp. 76-92.

PRÉSIDENCE DU FASO, 2020, *Décret n°2020-0245/PRES/PM/MFPS/MINEFID portant statut particulier du métier éducation, formation et promotion de l'emploi*, Présidence du Faso, Ouagadougou.

RIOPEL Martin, POTVIN Patrice et VÁZQUEZ-ABAD Jesús, 2009, *Utilisation des technologies pour la recherche en éducation scientifique*, Presses de l'Université Laval, Laval.

SIA Benjamin, OUEDRAOGO Emile, KABORÉ Dimkêg Sompasaté, BERE Léo Paul et PARÉ/KABORÉ Afsata, 2022, « Les compétences informationnelles des élèves du Lycée Professionnel Régional du Centre (LPRC) à Ouagadougou », *Frantice.net*, juin, pp. 17-34.

TIBIRI Simon Pierre, 2015, *Intégration pédagogique des TIC pour le développement professionnel : le cas de l'accompagnement hybride des mémoires professionnels à l'ENS/UK au Burkina Faso*, Université de Koudougou, Koudougou.

TIBIRI Simon Pierre, 2025, « Développement des compétences professionnelles dans l'EFTP au Burkina Faso :

quels apports de l'ingénierie didactique professionnelle ? », *Raiffet*, pp. 317-330.

VENKATESH Viswanath, MORRIS Michael G., DAVIS Gordon B. et DAVIS Fred D., 2003, « User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View », *Management Information Systems Research Center*, pp. 425-478.

YÉO Poroban, 2023, *Déterminants psychologiques de la non-scolarisation des enfants talibés dans le département de Kouto*, Université Alassane Ouattara, Abidjan.

Capital social, pouvoir d'agir et bien-être chez les femmes dans la Commune urbaine de N'Zérékoré (République de Guinée)

Mamoudou CONDE

Maître Assistant Sociologie,

Université de N'Zérékoré, République de Guinée.

condemamoudou1984@gmail.com

Résumé :

En Guinée, le faible niveau de vie des populations en général et des femmes en particulier, pose de sérieux problèmes à l'amélioration du bien-être individuel et familial. La satisfaction des besoins des familles est souvent prise en charge par les femmes, en particulier lorsqu'elles s'impliquent dans diverses associations. L'objectif principal de cet article est d'examiner le lien entre le capital social, le pouvoir d'agir et le bien-être individuel et familial de la femme dans la commune urbaine de N'Zérékoré. L'hypothèse est que l'augmentation du capital social à travers la participation active des femmes permet de développer leur pouvoir d'agir tout en améliorant leur bien-être individuel et familial. Au niveau méthodologique, la collecte des données visait principalement à obtenir des informations auprès des femmes et groupes de femmes à travers un questionnaire, le focus group par des discussions et des entrevues semi-dirigées. Les discussions et entrevues ont été enregistrés sur support audio et transcrites. Avec SPSS, les analyses et interprétations ont été faites. Les résultats obtenus ont permis de constater que le capital social a contribué au développement du pouvoir d'agir des femmes et à l'amélioration de leur bien-être individuel et familial à N'Zérékoré.

Mots clés : *Capital social, Pouvoir d'agir, Bien-être, femmes.*

Abstract

In Guinea, the low standard of living among the general population, particularly among women, poses serious challenges to improving individual and family well-being. Meeting the needs of families often falls to women, especially when they are involved in various community organizations. The main objective of this article is to examine the link between social capital, empowerment, the well-being of individual and

family of women in the urban commune of N'Zérékoré. The hypothesis is that increasing social capital through women's active participation helps develop their agency while improving their individual and family well-being. Methodologically, data collection primarily aimed to gather information from women and women's groups through a questionnaire, focus group discussions, and semi-structured interviews. The discussions and interviews were audio-recorded and transcribed. Analyses and interpretations were conducted using SPSS. The results showed that social capital contributed to the development of women's agency and to the improvement of their individual and family well-being in N'Zérékoré.

Keywords : *Social capital, empowerment, well-being, women.*

Introduction

Le développement est à la fois économique, environnemental et social. La dimension sociale couvre plusieurs aspects humains. Elle privilégie l'individu pris seul ou en communauté dans le but de la satisfaction de ses besoins de base (Nations Unies, 1995). Dans cette optique, les communautés doivent permettre, d'une part, à chaque individu de développer pleinement son potentiel, de pouvoir participer activement à la vie sociale et de pouvoir tirer sa juste part dans l'enrichissement collectif et, d'autre part, à la collectivité de progresser, socialement, culturellement et économiquement (Conseil canadien de la santé et du bien-être, 1997).

C'est pourquoi, dans le but de valoriser les potentialités humaines, depuis le début des années 1970, le PNUD (1992) prend en compte les liens entre la croissance économique (PIB) et le développement humain qui est considéré comme un processus d'élargissement des choix (PNUD, 1993).

Avec son indicateur du développement humain (IDH), le PNUD essaie de mesurer l'amélioration des conditions de vie des individus considérés comme le centre du processus de développement. Chaque individu doit jouir d'un environnement lui permettant de vivre longtemps en bonne santé et de manière créative. À l'instar de l'approche

individuelle du PNUD, le CRDI (1997) entend par développement, la satisfaction des besoins essentiels de l'individu à l'égard de la société dans l'utilisation des ressources collectives.

Ainsi, notre approche de développement prend en compte aussi bien l'individu que son groupe d'appartenance, notamment la famille, les associations et la collectivité (son quartier de résidence). C'est une approche adaptée à l'étude du rôle du capital social dans la répartition des richesses socio-économiques. Elle permet de comprendre les conditions dans lesquelles le bien-être de la femme et celui du groupe peuvent être améliorés.

Si le potentiel de la femme guinéenne (et particulièrement celle de la Commune urbaine de N'Zérékoré) lui est reconnu, elle peut jouer un rôle important dans le développement de sa communauté tout en assurant la satisfaction des besoins essentiels des membres de sa famille. Ce rôle lui permet d'avoir des liens de solidarité et d'entretenir des relations avec les autres individus de sa communauté. C'est cela que nous appelons le capital social.

L'ambition de cette étude est d'apporter une contribution à la compréhension du rôle des dimensions sociales dans le développement local. La notion de capital social a été choisie comme fil directeur de cette étude. Elle permet de comprendre en quoi les liens sociaux pourraient constituer un avantage sur le plan économique et contribuer ainsi à l'amélioration du bien-être matériel, social et moral, et ce, en dépit des difficultés conceptuelles qui appellent des précautions importantes. La notion du capital social est utile dans toute étude visant à intégrer les caractéristiques sociologiques dans les raisonnements sur le développement économique et sur le bien-être.

Cet article se propose précisément de faire une analyse des liens et en déduire si possible leurs pertinences entre capital

social, pouvoir d'agir et bien-être des femmes de la Commune urbaine de N'Zérékoré. Cela permettra de comprendre éventuellement s'il existe un capital social au niveau des femmes dans la Commune urbaine de N'Zérékoré. Et si oui celui-ci peut-il permettre à la femme de développer son pouvoir d'agir ? Dans quelle mesure le pouvoir d'agir de la femme peut-elle contribuer à l'amélioration de son bien-être et celui de sa famille ?

Afin de faciliter la compréhension des faits, l'article s'articule autour de cinq parties. La première partie du travail porte sur l'objectif général et les hypothèses de recherche. La deuxième partie s'intéresse aux concepts de capital social et du pouvoir d'agir. Dans la troisième section, l'approche méthodologique est exposée en décrivant les données et les outils utilisés. La quatrième partie se consacre à l'analyse des résultats. La cinquième et dernière partie porte sur la discussion des résultats.

1. Objectif et hypothèses de la recherche

La réflexion axée sur les possibles liens entre le capital social, le pouvoir d'agir et le bien-être suscite une série de questions qui constituent les axes principaux de cette recherche. Premièrement, il s'agit de savoir si les femmes de la commune urbaine de N'Zérékoré dispose d'un capital social ? Et si oui celui-ci peut-il leur permettre de développer leur pouvoir d'agir ? Deuxièmement, en quoi ce capital social peut-il être un facteur déterminant dans l'amélioration des conditions de vie de ces femmes ? Et finalement, dans quelle mesure l'augmentation du pouvoir d'agir de la femme peut-elle contribuer à l'amélioration de son bien-être et celui de sa famille ?

Pour répondre à ces questions, l'objectif général est de montrer l'existence d'un lien significatif pertinent de causalité entre le capital social, le pouvoir d'agir et le bien-être de la femme dans la commune urbaine de N'Zérékoré. Ainsi, nous formulons l'hypothèse selon laquelle : l'augmentation du capital social, identifié comme étant la participation active des femmes par la volonté d'atteindre des objectifs communs au sein d'associations formelles ou informelles, permet d'augmenter leur pouvoir d'agir et d'améliorer leur bien-être individuel et familial. De manière plus significative, cette hypothèse générale se décline en trois hypothèses spécifiques à savoir : 1) le capital social permet aux femmes de la commune urbaine de N'Zérékoré de développer leur pouvoir d'agir, 2) le capital social est un facteur déterminant de l'amélioration du bien-être des femmes et enfin 3) l'augmentation du pouvoir d'agir de la femme contribue à l'amélioration de son bien-être matériel, social et moral. Pour tenter de répondre aux différentes questions et tester les hypothèses de recherche, la connaissance des concepts de capital social et du pouvoir d'agir est indispensable.

2. Cadre théorique et conceptuel

L'étude du capital social est récente. Hanifan (1916) est le premier à en avoir parlé. Weber (1922) s'est intéressé à cette notion et sa contribution se situe au niveau du lien entre le capital social et l'action économique en soutenant que l'appartenance à une communauté, à un groupe, constitue un atout économique fiable pour les individus (OCDE, 2001). Mais, c'est à la suite des travaux de Coleman (1988) et de Putnam (1993) que le concept de capital social a été popularisé. Les travaux qui se réfèrent à Coleman (1988) touchent au capital social dans le cadre familial (McLanahan et Sandefur, 1994), aux liens entre capital social et mobilité géographique

(Schiff, 1992) et à l'influence du capital social dans l'engagement de la société civile. Cette société essaie de revendiquer son droit et de militer dans le but d'accéder à certains statuts. En effet, le capital social présente de nombreux avantages aux individus qui en bénéficient. Coleman (1988) identifie différentes formes de structures sociales susceptibles de constituer des éléments du capital social. Il attribue trois composantes au capital social. La première touche le respect des obligations et les droits que peuvent avoir les individus au sein d'une unité sociale donnée. Cette première composante du capital social indiquée par Coleman (1988), ne semble pas exposer clairement les facteurs qui contribuent à la motivation des personnes. Les individus sont contraints au respect des obligations. La deuxième composante du capital social selon Coleman (1988) réfère à la valeur potentielle de l'information véhiculée par les relations sociales entre les individus. Coleman (1988) trouve que l'information est un aspect important dans les relations entre les individus parce qu'elle fournit la base sur laquelle l'action peut s'appuyer et être mise en œuvre. L'accès à l'information présente ici une valeur et une utilité pour les individus. La troisième composante du capital social décrite par l'auteur est la présence de normes et de sanctions dans les communautés. Cette dernière composante du capital social se distingue de la première par le fait qu'elle s'appuie sur les normes qui facilitent le contrôle social, réduisent le recours à des outils de contrôle conçus par l'État, tel que le système judiciaire. Ces éléments se retrouvent ensemble dans la définition postérieure et raffinée par l'auteur en 1990. Coleman (1990) mentionne que le capital social se rapporte aux relations que les individus d'une même communauté peuvent tisser entre eux. Aussi, la présence des normes que Coleman appelle « normes affectives » permet de réduire le taux de criminalité et de favoriser la réussite scolaire, etc. (Coleman, 1987, 1988 et 1990 cités par White et Lévesque,

1999). En définissant le capital social par sa fonction, Coleman évoque qu'il peut y avoir une variation relative de celle-ci selon les objectifs qu'on se fixe. À l'instar de Bourdieu (1979), l'approche du capital social de Coleman est aussi centrée sur l'individu. Rappelons que Bourdieu (1980) avait identifié trois types de ressources provenant du capital économique, du capital culturel et du capital social et permettant à l'individu d'accroître ou de conserver sa position sociale.

Malgré ces multiples travaux, c'est surtout avec ceux de Putnam (1993, 1995 et 2000) que l'utilisation de ce concept a connu un véritable essor. L'analyse de Putnam (1993) sur le capital social en Italie montre que la qualité et l'efficacité des collectivités locales, des gouvernements, le niveau d'éducation de la population et le système des partis politiques sont des facteurs entre autres qui permettent de cerner le concept de capital social. Putnam étudie le capital social à partir des rapports de réciprocité que les individus établissent entre eux, soit par le voisinage, soit par des structures organisationnelles (les chorales, les clubs de Soccer, de « Rotary », de cercles de lecteurs, de randonnée pédestre). Pour lui, le capital social réside aussi dans la motivation des individus envers le processus électoral ainsi que la confiance qu'ils ont en l'efficacité des institutions. C'est ainsi que Putnam définit le capital social comme étant « *les aspects de la vie collective qui rendent la communauté plus productive, soit par la participation, la confiance et la réciprocité* » (2000). Chaque individu doit être doté d'un certain pouvoir d'agir afin de mieux servir sa communauté. La maximisation de la productivité ne peut se faire en dehors du groupe au sein duquel les individus peuvent développer leur potentiel. Cette manière de définir le capital social touche à la fois les relations entre l'individu, sa famille et son groupe d'appartenance.

Selon les travaux de Putnam (1999) réalisés aux États-Unis, la confiance que les individus ont en la capacité du gouvernement de prendre des décisions, la participation à la vie collective, au suffrage, aux réunions de parents d'élèves et ainsi qu'aux réunions municipales pour débattre des affaires publiques et municipales, sont des composantes du capital social. Putnam évoque également d'autres composantes du capital social, telles que : la communication entre les individus et les collectivités ; les relations entre les membres des mêmes groupes religieux ; le bénévolat ; la fréquentation de l'église ; l'augmentation du nombre des fidèles par confession religieuse ; l'appartenance à un syndicat et la participation à des réunions syndicales ; l'appartenance à des organismes communautaires de femmes et d'hommes.

En plus de ces énumérations, il faut ajouter la participation aux ligues de quilles dont les membres discutent par exemple des obligations d'épargne et du ramassage des ordures dans les écoles. Pour Putnam, les conversations entre les voisins sur des questions courantes, tant dans les contacts formels et informels, constituent aussi une composante du capital social. Parmi les facteurs qui conditionnent le capital social, Putnam cite le bon voisinage, le niveau de scolarité élevé, la situation de la femme au foyer, la consolidation des foyers conjugaux, les dons faits à la communauté, l'adaptation de l'architecture des maisons, l'augmentation du nombre de parents qui prennent part à l'instruction de leurs enfants et la création d'un filet de sécurité par des relations sociales (santé, longévité, micro crédit). Mais il est important, d'après Putnam (1999), d'inventer des institutions adaptées à notre manière de vivre tout en créant de véritables liens collectifs.

Une avancée théorique dans le domaine du capital social a permis à la Banque Mondiale (2000) de distinguer trois formes

de capital social dans lesquelles nous pouvons retrouver les différentes dimensions précédemment abordées par les auteurs. Le capital social affectif (*Bonding*) qui est la première forme, renvoie aux rapports au sein des groupes homogènes. Ces groupes formels peuvent être basés sur la famille, la religion, les classes d'âges ou l'appartenance à une entité géographique telle que le village. Pour Narayan (1999a), les liens sociaux ou les groupes homogènes denses agissent comme une « colle sociologique ». Ils offrent le soutien social et psychologique dont les membres ont besoin pour se débrouiller dans leurs activités quotidiennes. Le capital social affectif se traduit donc par une profonde loyauté au sein du groupe.

La deuxième forme de capital social est celle du capital relationnel (*bridging*) qui est plus hétérogène que le capital affectif. Il transcende les divisions sociales. Selon cette institution, le capital social relationnel est utile pour se brancher sur des ressources externes ou pour diffuser de l'information. Cependant, le capital social affectif et le capital social relationnel ne doivent pas être pris comme des catégories mutuellement exclusives, mais bien comme des dimensions relatives permettant de comparer des réseaux qui se déploient à des niveaux géographiques différents.

La troisième forme de capital social est le capital social instrumental (*Linking*). Il renvoie aux relations entre les différentes couches de richesse et de statut social. Il s'agit par exemple de la relation entre les institutions financières et l'obligation des individus de se regrouper en vue de bénéficier d'un prêt pour renforcer leurs activités. Cette forme de capital social renferme une dimension verticale contrairement au capital social relationnel qui est souvent considéré comme une catégorie horizontale d'interrelations (Woolcock cité par Jeff, 2003). Notons que ces types de capital social ne sont pas aussi

différents que nous pouvons le croire. Toutefois, ils permettent d'identifier les associations par catégories d'intérêts des femmes dans la commune urbaine de N'Zérékoré, la capitale de la Guinée Forestière.

C'est pour cette raison qu'il a été décidé d'étudier le développement du pouvoir d'agir chez les femmes dans la commune urbaine de N'Zérékoré. Car, cette notion est fondamentale à la compréhension du rôle des femmes dans les décisions concernant l'accès et le partage équitable des ressources avec les autres catégories sociales. Dans la commune urbaine de N'Zérékoré, la femme ne peut agir que si elle développe une compétence lui permettant d'être utile à sa famille et à son groupe. Il revient à chaque acteur de reconnaître les capacités de la femme en lui offrant la latitude d'agir en fonction de ses propres choix pour améliorer sa qualité de vie. De plus, l'intégration de la femme dans les mouvements associatifs lui permet de mettre en évidence ses compétences et favorise sa participation active dans les affaires collectives. Cette vision qui s'inscrit dans un cadre théorique et conceptuel, exige une approche méthodologique cohérente afin d'en saisir la pertinence.

3. Méthodologie de la recherche

La démarche méthodologique portant sur le rôle du capital social dans le bien-être des femmes privilégie une approche indirecte pour mesurer son incidence. La non existence d'indicateurs permettant une mesure directe du capital social, a nécessité la construction des proxys (UNICEF, 2000). Un ensemble d'informations permettant de calculer ces proxys a été recueilli auprès d'un échantillon de femmes. Les variables d'étude sont des variables qualitatives ou catégorielles qui ont nécessité l'utilisation de plusieurs techniques d'investigation

sur le terrain dont : la recherche documentaire, l'entretien semi-dirigé, l'observation de terrain, les groupes de discussion, le questionnaire individuel et l'expérience du milieu. L'avantage d'une telle approche par le croisement des instruments différents de collecte des données permet de recueillir des informations en provenance de plusieurs sources et d'enrichir la compréhension du phénomène étudié.

La collecte des données, deuxième étape des travaux de terrain, a été faite auprès des responsables chargées des affaires féminines des différentes associations. En tenant compte des mêmes critères de sélection des participantes aux groupes de discussion, un échantillonnage à choix raisonné de 210 femmes réparties entre cinq (5) quartiers à savoir : Commercial, Nyen, Tilépoulou, Horoya I et Momou. Dans chaque quartier, 42 femmes sans aucune implication dans les associations et 35 autres membres d'association ont été respectivement interrogées.

Le traitement des données du questionnaire a été fait à l'aide du logiciel SPSS qui a permis de calculer la somme des scores des catégories et sous-catégories obtenus par chaque femme. En s'appuyant sur les travaux de Andersen (1990) dans *The Statistical Analysis of Categorical Data*, le choix de diviser de manière égale les résultats pour chaque variable, en trois niveaux : faible, moyenne et élevée, a été fait. Cette subdivision a permis la mise en évidence du degré de participation de la femme aux mouvements associatifs, du développement de son pouvoir d'agir et de l'amélioration de son bien-être.

4. Résultats

4.1. Capital social et pouvoir d'agir : l'existence d'un lien significatif ?

Globalement, l'analyse statistique effectuée révèle qu'il y a un lien significatif entre le capital social et le pouvoir d'agir des femmes dans la commune urbaine de N'Zérékoré. Les femmes participent à toutes les rencontres de leur collectivité et essaient de maintenir un climat de collaboration avec les autres acteurs de la société. Cependant, elles se sentent influencées par la présence des hommes. Celles qui ont la volonté de s'exprimer devant les hommes occupent dans la plupart des cas une position de gestion dans leur association. Bien qu'elles soient impliquées dans les mouvements associatifs, les femmes n'accordent pas une plus grande importance à l'alphabétisation au sein de ces structures. Par contre, elles sont favorablement ouvertes à l'apprentissage de métier et de commerce dans un groupe d'adultes. Le plus souvent, avant d'adhérer à une association, les individus s'informent d'abord sur les avantages que celle-ci peut leur procurer. Par exemple, au sein de certaines associations de quartier, il existe des activités pouvant profiter à tous les membres. Les femmes qui n'ont pas appris de métiers sont les bienvenues dans ces types de structures. C'est ainsi que le groupe a constitué un lieu d'apprentissage des activités de commerce autre que l'industrie alimentaire pour de nombreuses femmes impliquées dans une association.

Figure 1 : Les relations significatives entre le capital social et le pouvoir d’agir de la femme

Quant aux femmes n’appartenant à aucune association, elles disposent tout de même d’un pouvoir d’agir moyen (70) et intense (31). Elles sont animées d’un sentiment d’appartenance et d’une confiance en soi qui leur permettent d’agir seules devant une situation donnée et de demander de l’assistance aux autres personnes. Ces femmes préfèrent compter sur les individus qui sont dans leur collectivité et en retour, elles offrent gratuitement leur service à ceux-ci. Pour celles-ci, l’école constitue le principal lieu de leur alphabétisation. Pour l’apprentissage du métier ou du commerce, elles ont généralement recours aux structures institutionnelles qui organisent occasionnellement des séances de formation à l’intention de toutes les femmes. Par exemple, pour tenir des

séances de formation sur la saponification, les autorités régionales, préfectorales et communales passent par l'intermédiaire des responsables du quartier afin de mobiliser les femmes à y participer en grand nombre.

Une analyse statistique détaillée des deux variables (capital social et pouvoir d'agir) a permis de déceler qu'il existe également un lien entre l'appartenance à une ou plusieurs associations et la capacité de la femme à résoudre ses problèmes familiaux. Cette situation peut s'expliquer par le fait que l'interaction entre la femme et son groupe lui offre une opportunité d'autonomie grâce à l'expérience qu'elle acquiert avec les autres femmes. C'est la preuve qu'elles rapportent leurs problèmes de famille au sein de leur association afin que chaque membre puisse apporter son point de vue et faire des propositions de solution.

Il y a également une relation significative entre le nombre d'associations fréquentées par les femmes et la connaissance de leurs droits. Plus la femme s'implique dans plusieurs associations, mieux elle est informée de l'existence de ses droits grâce aux échanges d'expériences avec les autres membres. En revanche, celles qui ne fréquentent qu'une seule association ont, pour la plupart, une moindre connaissance de leurs droits (8%). Les associations représentent de meilleures sources d'informations pour les membres. Car c'est au cours des réunions qu'elles peuvent aborder des sujets considérés comme tabous dans les sociétés africaines. En effet, les femmes qui ne fréquentent qu'une seule association ont plus rarement l'occasion de s'informer sur leurs droits.

4.2. Capital social affectif : quels liens avec la participation, la compétence, l'estime de soi et la conscience critique des femmes ?

La comparaison entre le capital social affectif et la participation de la femme aux activités sociales et collectives montre qu'il existe une corrélation statistiquement significative entre les deux. Mais la tendance n'est pas celle à laquelle nous nous attendions. Les femmes qui jouent un rôle actif dans leurs associations de capital social affectif ne participent pas aux activités collectives autres que celles de leurs amies d'âges ou des ressortissants de leur village par exemple. Les femmes qui n'appartiennent à aucune association participent aussi aux activités sociales.

La compétence a été évaluée sur la base du mode d'alphabétisation, du lieu d'apprentissage de commerce ou de métier. L'analyse statistique montre qu'il n'y a pas de lien entre la participation aux associations de capital social affectif et le mode d'acquisition de compétences chez les femmes. La tendance n'est pas aussi forte que nous pouvions le penser. Ainsi, nous constatons que de nombreuses femmes ont développé leur compétence en dehors des associations religieuses, de familles, de village ou de classe d'âges. Elles sont 32% sur l'effectif total des répondantes à fréquenter un cadre institutionnel d'alphabétisation grâce aux campagnes de sensibilisation organisées par les autorités. En réalité, 97 sur 210 femmes interrogées ont des compétences moyennes bien qu'elles ne participent à aucune association de type affectif. Cette situation peut s'expliquer par le fait que les associations de classe d'âges ou celles communautaires se distinguent plus par l'assistance matérielle dont les membres bénéficient tour à tour.

Le capital social affectif n'a pas non plus de lien statistiquement significatif avec le développement de l'estime de soi chez les femmes. Cette estime de soi est reliée à la capacité de résoudre les problèmes, de demander de l'aide et de parler librement devant les autres individus. Selon les résultats de nos interviews, la très grande majorité des femmes (140 sur 210) est susceptible d'avoir une estime de soi d'intensité moyenne. D'après les groupes de discussion, lorsque les femmes sont confrontées à une situation particulièrement difficile, elles cherchent toujours à trouver une solution dans la mesure du possible. Ces femmes comptent sur les relations qu'elles entretiennent avec les autres individus. Par exemple, certaines d'entre elles peuvent s'adresser à un inconnu à cause de sa position politique ou économique pour pouvoir résoudre une situation difficile, comme un cas de maladie grave.

Il y a un lien significatif entre le capital social affectif et la conscience critique des femmes de la commune urbaine de N'Zérékoré. Les répondantes qui fréquentent les associations de religion, de classe d'âges, de ressortissants d'un village sont plus nombreuses à avoir une conscience critique de moyenne ou forte intensité. Ces femmes connaissent des lois établies en leur faveur. Elles savent qu'elles peuvent réclamer leur droit surtout en ce qui concerne les conflits familiaux. Par exemple, elles savent gérer les problèmes de divorce ou du partage des biens d'héritage avec la belle-famille. Dans la plupart des cas, elles entretiennent de bonnes relations avec les autorités politiques et administratives. Les femmes qui n'appartiennent aussi à aucune association de capital social sont impliquées dans l'élaboration des stratégies visant au développement social et économique de leur quartier.

4.3. Capital social relationnel : quels liens avec la participation, la compétence, l'estime de soi et la conscience critique ?

Le capital social relationnel n'a pas de lien statistiquement significatif avec la participation sociale et collective des femmes de la Commune urbaine de N'Zérékoré. Les femmes qui ne fréquentent pas les associations de ce type de capital social et celles qui ne sont membres d'aucune association ont une plus grande participation aux activités collectives. Cela signifie qu'elles participent à des réunions qui concernent leur collectivité. Elles tiennent à la cohésion sociale, notamment par la disponibilité à s'intéresser aux problèmes collectifs. Lorsqu'elles se rencontrent avec les autres femmes de la collectivité, ces femmes essaient de donner leur point de vue sur les sujets à débattre afin d'aboutir à des actions concrètes, telles que l'entretien des rues en dégradation dans leur quartier ou l'installation d'un petit marché d'alimentation.

L'analyse statistique des données ne révèle pas de lien significatif entre le capital social relationnel et la compétence. Mais, il y a une tendance selon laquelle le capital social des femmes favoriserait le développement de leur compétence. Cela suppose que les associations regroupées dans ce type de capital social sont susceptibles d'aider les membres à développer leur autonomie. Cette aide peut aller dans le sens d'apprentissage d'un métier, d'une activité de commerce ou de l'alphabétisation. Cependant, les femmes qui ne sont pas engagées dans une association de capital social relationnel possèdent également des compétences. Près de la moitié d'entre elles ont une compétence moyenne.

Même si le test statistique se révèle non significatif entre le capital social relationnel et l'estime de soi, la tendance indique

que toutes les répondantes fréquentant une association de quartier par exemple peuvent avoir une estime de soi moyenne ou élevée. Ces femmes peuvent mettre en valeur leur capacité à résoudre facilement les problèmes familiaux et en même temps demander toujours de l'aide aux autres personnes quand elles en expriment le besoin. Elles ont aussi une ouverture d'esprit et essaient d'exprimer leur pensée aux autres femmes.

Quant au capital social relationnel, il a une influence significative sur la conscience critique des femmes. Elles ont une connaissance de leurs droits et des responsables politiques du quartier. Elles pensent aux solutions et aux actions collectives pour l'amélioration des conditions de vie des habitants de leur quartier. Par exemple, elles ont eu des initiatives pour l'approvisionnement des habitants de leur quartier en eau potable.

4.4. Capital social instrumental : quels liens avec la participation, la compétence, l'estime de soi et la conscience critique ?

Il n'y a pas de lien statistiquement significatif entre l'appartenance des femmes à une association de tontine ou des vendeuses et sa participation civique au sein de la collectivité. Bien que ce type d'association génère des revenus à ses membres, il ne semble pas offrir l'opportunité aux femmes de s'intéresser aux problèmes collectifs. Selon notre enquête de terrain, cette situation est due au fait que les membres de l'association des vendeuses par exemple manquent de temps pour assister à des réunions ou pour se mettre gratuitement au service de la collectivité. Ces femmes n'ont d'autres disponibilités que celles de leur groupe d'appartenance et de la famille. Cela ne remet-il pas en doute la valeur du capital social instrumental ? Déjà, les conditions d'adhésion à la structure de tontine ne sont pas encourageantes pour certaines femmes.

Nous constatons également que l'analyse statistique des données n'a pas de lien significatif entre le fait d'appartenir à une association de type instrumental et l'acquisition de la compétence par les femmes. Toutefois, il y a une tendance selon laquelle, plus le capital social de la femme augmente en intensité, plus les indicateurs de son degré de compétence sont élevés. Mais, il peut arriver aussi que ces femmes aient acquis une compétence avant de devenir membres d'une association de ce type de capital social.

Statistiquement, le capital social instrumental n'a pas d'influence sur l'estime de soi de la femme. Indépendamment de son groupe d'appartenance, les femmes de la Commune urbaine de N'Zérékoré s'estiment capable de pouvoir résoudre la plupart des problèmes familiaux et de demander de l'aide aux autres personnes. Par exemple, certaines femmes, bien qu'analphabètes, ne ménagent aucun effort pour faire le suivi de leurs enfants à l'école. Elles discutent du comportement de leurs enfants avec les enseignants. Lorsqu'il s'agit de payer certains frais liés à la scolarité (c'est le cas de l'achat d'une table-banc), les femmes dont les enfants fréquentent la même école, passent par les responsables de cette institution d'enseignement pour se connaître et partager les frais à payer pour les enfants.

Le capital social instrumental a un rôle significatif dans le développement de la conscience critique des femmes. Celles ayant ce capital social se répartissent entre les niveaux moyen et élevé de conscience critique. Malgré leur calendrier chargé par les associations de tontine ou des vendeuses, elles connaissent leurs droits et les responsables locaux. Elles sont régulièrement informées de ce qui se passe dans le quartier et essaient aussi de réfléchir sur les projets qui peuvent être bénéfiques à tous les individus de la collectivité. Par exemple,

ces femmes ont souhaité que les autorités politiques les aident à implanter une caisse de crédit dans le quartier afin de permettre d'augmenter leur capital financier. Mais elles ont manqué l'opportunité pour transmettre ce message aux décideurs.

4.5. Capital social et bien-être : l'existence d'un lien significatif ?

L'analyse statistique des données globales révèle que le capital social de la femme n'a pas de lien significatif avec l'amélioration du bien-être individuel et familial dans la Commune urbaine de N'Zérékoré.

Figure 2 : Les relations entre le capital social et le bien-être

Cette situation peut être due à deux phénomènes. D'une part, il y a l'accentuation de la pauvreté vécue par les habitants de la capitale de la Guinée Forestière (N'Zérékoré). L'amélioration de certains aspects de cette pauvreté, tels que

l'approvisionnement en eau potable et l'accès aux soins de santé adéquats, ne peut être assurée que par l'État guinéen. C'est aux autorités gouvernementales d'assurer les salaires des professionnels de la santé pour que les individus puissent bénéficier des soins de qualité. Le contrôle de la distribution d'eau potable revient aussi aux autorités gouvernementales.

D'autre part, les cotisations des membres dans les différents types d'associations ne sont pas suffisantes pour couvrir tous leurs besoins. En effet, l'aide apportée par le groupe en cas de maladie ne couvre ni les frais de consultation d'un professionnel de la santé, ni les dépenses liées à l'achat de médicaments. En de pareilles circonstances, les femmes avec ou sans capital social se réfèrent à leurs réseaux de parenté ou de connaissances afin de pouvoir satisfaire certains de ces besoins, faute de quoi elles essaient d'avoir recours à la médecine traditionnelle.

Par ailleurs, une analyse approfondie des données a permis de déceler que la participation de la femme à une association lui a permis de trouver suffisamment de nourriture pour elle-même et pour l'ensemble des membres de sa famille. Les femmes, mues par la volonté d'assumer leurs responsabilités familiales, utilisent une partie de la cotisation donnée par les membres de leur association pour acheter des sacs de riz pour le ménage. Comme nous l'avons mentionné ailleurs, le riz demeure l'alimentation de base en Guinée et principalement à N'Zérékoré. Dans de nombreuses familles, le riz ne peut remplacer ni le pain ni les tubercules. C'est pourquoi, bien que le prix d'un sac de riz de 50 kilogrammes soit très élevé sur le marché, les femmes utilisent tous les moyens pour ne pas que cette nourriture manque à la famille.

En outre, le capital social de la femme n'a pas de lien statistiquement significatif avec son accès à une alimentation variée. Cela s'explique par le fait que les ingrédients du plat d'accompagnement du riz sont facilement accessibles. Par exemple, l'existence des plaines et bas-fonds et la pratique du maraîchage permettent aux femmes une grande possibilité d'accès aux produits agricoles (les condiments) et à faible coût. Aussi, le *soumbara* est une épice appréciée à cause de sa saveur, de son prix et de sa cuisson rapide et facile. Cela fait que les femmes ne se réfèrent pas nécessairement à leur groupe d'appartenance pour faire manger le poisson ou le *soumbara* par les membres de la famille. Quant à la viande de bœuf, son prix est tel que les femmes ne la consomment que de manière occasionnelle.

4.6. Pouvoir d'agir et bien-être : l'existence d'un lien significatif ?

Le pouvoir d'agir des femmes contribue de manière importante à l'amélioration de leur bien-être et de celui de leurs dépendants. Nous constatons que les femmes de la Commune urbaine de N'Zérékoré qui ont su développer fortement leur pouvoir d'agir se retrouvent avec un bien-être moyennement et fortement amélioré. Ce pouvoir d'agir repose fondamentalement sur l'estime de soi dans la résolution des problèmes familiaux. C'est grâce à cette estime de soi qu'elles ont su acquérir leur autonomie financière. Elle exerce des activités génératrices de revenu, telles que la saponification, le fumage de poisson, la vente d'huile rouge et la teinte de linge. L'apprentissage de ces métiers est perçu comme un moyen permettant à la femme de satisfaire à ses besoins matériels, de maintenir les liens de solidarité avec sa famille et ses proches, et de faire accepter sa décision dans la famille. Aussi, les femmes ne voient pas de contrainte lorsqu'elles sentent le besoin de demander de l'aide aux parents et amis pour faire

face aux problèmes de santé et d'éducation des enfants. Elles accordent également la même importance à l'éducation des garçons et celle des filles en épargnant de l'argent à cet effet.

4.7. Initiative de participation et bien-être matériel, bien-être social et bien-être moral : existence d'un lien pertinent ?

Selon les résultats de l'analyse statistique des données, il n'y a pas de lien significatif entre la participation des femmes à des activités sociales et l'amélioration de leur bien-être matériel et de celui de leur famille. D'après l'expérience acquise sur le terrain, cette participation basée sur le bénévolat, ne peut permettre aux femmes de subvenir ni aux besoins de subsistance des dépendants ni de couvrir les frais de consultation d'un professionnel de la santé et d'achat de médicaments. Aussi, les coûts du travail bénévole de ces femmes ne sont supportés que par elles-mêmes. À titre indicatif, dans les travaux d'assainissement des lieux publics, les autorités locales ne fournissent pas d'outils de nettoyage aux femmes. Également, la quantité de nourriture distribuée occasionnellement par l'État en compensation des actions bénévoles n'est pas suffisante pour combler les besoins de nombreuses personnes.

La participation des femmes de la Commune urbaine de N'Zérékoré aux rencontres collectives, à la résolution des problèmes sociaux et au bénévolat n'a pas d'influence statistiquement significative sur la relation qu'elle peut avoir avec sa famille, ses amies ou ses voisins. Se mettre volontairement au service de ces différents acteurs sociaux fait déjà partie des pratiques quotidiennes des femmes. Par exemple, elle peut gratuitement garder l'enfant de son voisin et aussi préparer à manger pour une amie qui en exprime le besoin.

Figure 3 : Les relations significatives entre le pouvoir d’agir et le bien-être de la femme

Également, la participation des femmes à des activités sociales n’a pas une influence statistiquement significative sur leur bien-être moral. L’engagement social est considéré comme un sentiment d’amour et d’appartenance que manifeste la femme envers son entourage. La tendance indique que les femmes qui participent aux activités collectives sont plus aptes à renforcer les liens d’amour avec les membres de la famille, leurs amies et leurs voisins. Au sein de la famille, ces femmes peuvent faire considérer leur avis par les hommes lorsqu’il s’agit de prendre une décision. Elles ont aussi un jugement critique en ce qui

concerne le traitement équitable des filles et des garçons sur le plan de la scolarisation.

4.8. Compétence et bien-être matériel, bien-être social et bien-être moral : existence d'un lien pertinent ?

Nous observons qu'il y a une absence de lien statistiquement significatif entre la compétence de la femme et son bien-être matériel. Nous constatons tout de même une tendance que les femmes qui ont développé leurs compétences sont plus nombreuses à se retrouver avec un bien-être matériel moyennement et fortement élevé. Ces femmes qui ont une compétence moyenne ont pour préoccupations majeures d'assurer l'alimentation suffisante pour la famille et d'acheter les biens et équipements pour leur logement.

Selon les statistiques, la compétence qu'ont les femmes de la Commune urbaine de N'Zérékoré n'a pas de lien significatif avec l'amélioration de leur bien-être social. Toutefois, la tendance indique que cette compétence permettrait aux femmes d'augmenter leur autonomie envers les parents, les amis et les voisins. Bien qu'elles ne reçoivent pas de geste matériel de la part de ces individus. Elles se sentent tout de même en sécurité sociale avec ces acteurs. Le développement de leur compétence serait aussi un facteur de motivation pour ces femmes dans la résolution des problèmes familiaux et dans l'organisation des cérémonies sociales avec les proches.

Nous constatons une absence de relation statistiquement significative entre la compétence des femmes et la satisfaction de leur bien-être moral. Pourtant, nous avons appris des groupes de discussion que les changements effectués dans leur famille en matière d'égalité de genre sont en partie dus au développement de leur savoir-faire qui permet de plus en plus

la reconnaissance des rôles. De ce fait, les femmes se sentent en liberté et peuvent agir en fonction de leurs propres choix.

4.9. Estime de soi et bien-être matériel, bien-être social et bien-être moral : existence d'un lien pertinent ?

Nous observons une absence de lien statistiquement significatif entre l'estime de soi chez les femmes et la satisfaction de leur bien-être matériel et celui de leurs familles. Toutefois, la tendance montre que les femmes ayant une estime de soi élevée se donnent plus de responsabilité dans leur famille. Elles utilisent des solutions alternatives pour combler les besoins alimentaires, de logement, de santé et de sécurité pour les individus qui composent leur ménage.

L'analyse statistique des données révèle qu'il n'y a pas de lien entre l'estime de soi et le bien-être social. Mais, il existe une tendance qui montre que, lorsque la femme se sent toujours capable de résoudre la plupart des problèmes familiaux, de s'exprimer librement devant les autres personnes en leur demandant de l'aide au besoin, elle a plus de chance d'améliorer moyennement et intensément son bien-être social.

Nous observons que l'estime de soi étudiée chez les femmes n'a pas de relation significative avec la satisfaction de leur bien-être moral. Il apparaît toutefois qu'il existe une tendance selon laquelle l'amélioration du bien-être moral est plus prononcée chez celles ayant une estime de soi fortement développée.

4.10. Conscience critique et bien-être matériel, bien-être social et bien-être moral : existence d'un lien pertinent ?

L'analyse des données révèle un lien statistiquement significatif entre la conscience critique des femmes et la satisfaction de leur bien-être matériel. La connaissance des

responsables locaux et l'initiative prise par les femmes pour s'approvisionner en eau potable sont des facteurs essentiels dans cette relation. Les femmes qui sont confrontées à un problème lié à l'héritage du bien matériel du mari défunt, se dirigent souvent vers les responsables locaux pour trouver une solution à leur convenance.

Nous constatons qu'il n'y a pas de lien statistiquement significatif entre la conscience critique des femmes et leur bien-être social. Mais, la tendance indique que la connaissance de ses droits, de ses responsables du quartier et le fait d'avoir ses idées sur la manière de développer le quartier peuvent contribuer à l'amélioration des relations de la femme avec la famille, les amies et les voisins. Déjà, celles qui ont une conscience critique développée entretiennent des relations relativement améliorées avec les autres acteurs du quartier. Dans certains cas, elles peuvent compter sur un responsable du quartier. Par exemple, lors d'un conflit domanial, la femme aura recours à une personnalité de son quartier même si celle-ci ne donne pas une suite satisfaisante à sa requête.

L'analyse des données statistiques révèle qu'il n'y a pas de lien statistiquement significatif entre la conscience critique des femmes et l'amélioration de leur bien-être moral. Nous constatons que les femmes ayant une conscience critique moyenne ou forte tendent de plus en plus vers l'amélioration de leurs conditions morales. Cette relation a une plus grande influence sur la promotion d'équité du genre dans la sphère familiale. Lorsque les membres de la famille reconnaissent aux femmes une conscience critique développée, ils se voient dans l'obligation de respecter et d'accepter ses jugements sur une situation donnée.

5. Discussion

L'hypothèse émise au départ est que le capital social de la femme lui permet de développer son pouvoir d'agir et celui de sa famille. Les tests statistiques globaux et spécifiques entre ces deux variables se sont révélés peu significatifs. Toutefois, les tendances et les résultats des observations de terrain permettent de croire que les femmes de la Commune urbaine de N'Zérékoré, quelle que soit leur implication sociale, ont les mêmes préoccupations pour s'affirmer dans la société. Les femmes développent leur pouvoir d'agir de diverses manières. Par exemple, l'engagement dans les affaires collectives en participant à des rencontres autres que celles de leurs associations. Grâce à ces associations, les femmes ont l'opportunité de résoudre certains problèmes comme un conflit conjugal par exemple en essayant d'échanger avec les autres membres du groupe.

Le capital social affectif que les femmes pensent développer à travers leur participation aux associations de classe d'âges ou de village contribue peu au développement de leur compétence et de leur estime de soi. Avant de devenir membre d'une association de classe d'âges ou de village, la femme avait déjà appris un métier. Par contre, c'est au sein de ces associations que certaines d'entre elles ont appris à lire et à écrire en français. Aussi, l'absence d'un lien significatif entre le capital social affectif et l'estime de soi des femmes résulte du fait que celles-ci s'adressent aussi à des personnes sans lien de parenté ou d'amitié pour résoudre un problème de santé.

Les femmes qui participent à des associations de capital social affectif ont une conscience critique plus développée. Ces

femmes ont une vision plus large en ce qui concerne la gestion des principaux problèmes qu'elles peuvent rencontrer dans la vie quotidienne. Le capital social relationnel n'est pas un facteur d'amélioration de la participation des femmes à des activités sociales et collectives. Les femmes avec ou sans capital social ont la même motivation au renforcement de la cohésion sociale. Dans cette perspective, plusieurs femmes sont susceptibles d'offrir gratuitement leurs services à la collectivité dans la mesure où elles sont assurées de la reconnaissance des efforts qu'elles déploient dans une rencontre avec les hommes. Même s'il n'y a pas de lien entre le capital social relationnel et le développement de la compétence, la tendance montre qu'il aiderait les femmes à se doter de savoir et à apprendre un métier en groupe pour satisfaire leurs besoins de base et ceux des membres de la famille. Ce capital social relationnel peut offrir l'opportunité aux femmes de la commune urbaine de N'Zérékoré de résoudre leurs problèmes quotidiens. Les associations de quartier ont aidé les femmes à développer leur conscience critique. Certaines d'entre elles ont pu prendre des initiatives pour résoudre le problème de l'approvisionnement en eau potable de leur quartier.

Quant au capital social instrumental, les associations ne semblent pas remplir tous les critères définis. Les activités exercées au sein des associations des vendeuses par exemple occupent une partie appréciable du temps des membres. Et celles-ci ne participent pas à d'autres rencontres en dehors de celles de leurs associations. Les conditions pour devenir membre d'une association de tontine par exemple constituent des obstacles majeurs pour les femmes qui n'ont aucune garantie financière. Comme il existe déjà des tendances que le capital social instrumental pourrait améliorer le développement de la compétence et de l'estime de soi de la femme, une

réorganisation des associations de tontine pourrait se révéler avantageuse à cet effet. C'est-à-dire, au lieu d'accepter les membres qui ont déjà acquis leur compétence, il vaudrait mieux tenir compte aussi de celles qui ont besoin du groupe pour acquérir une expérience pratique. Ce capital social a tout de même un lien avec le développement de la conscience critique des femmes de la Commune urbaine de N'Zérékoré. Les femmes qui participent à ces associations connaissent les responsables de leur quartier vu qu'elles sont à la recherche d'appui pour augmenter leur capital financier.

Notre seconde hypothèse était que le capital social est un facteur déterminant de l'amélioration du bien-être des femmes dans les quartiers de la Commune urbaine de N'Zérékoré. D'une manière générale, les liens entre le capital social et le bien-être des femmes se sont révélés peu significatifs. Et nous n'avons pas pu identifier de réelles tendances. Cela est probablement dû à l'accentuation des problèmes sociaux et économiques qui ne peuvent être entièrement résolus par les groupes d'individus. L'analyse détaillée des composantes des deux variables a permis de déceler une corrélation entre le capital social affectif et les conditions du bien-être dans la Commune urbaine de N'Zérékoré. Mais, cette relation n'est pas aussi prononcée que nous l'avons pensé au départ. Même si les membres d'une association de classe d'âges ou de village sont animés d'une volonté d'entraide mutuelle, les moyens mis à leur disposition ne peuvent contribuer que partiellement à la satisfaction des besoins alimentaires, de logement, de santé et de sécurité des femmes ainsi qu'à ceux de leur famille. En guise de compléments de ce que leur offre leur groupe d'appartenance, elles se trouvent dans l'obligation de lier contact avec les autres individus de leur milieu et de consacrer une grande partie de leur temps aux activités de commerce par exemple.

De même, l'absence de lien entre le capital social affectif et le bien-être moral peut être expliquée par l'influence remarquable qu'a la famille sur les femmes par rapport à leur association. Par contre, la signification des liens entre le capital social relationnel et le bien-être matériel s'explique par le fait qu'elles satisfont leurs besoins matériels surtout grâce au revenu généré par les activités de saponification, de teinte de linge, de la vente de poisson et d'huile rouge. Bien qu'il y ait de plus en plus un progrès dans le domaine, l'excision des filles et la pratique de contraception ne sont pas toujours débattues par les membres d'associations de capital social relationnel. Tout le monde ne s'entend pas sur ces sujets tabous. C'est ce qui peut expliquer le manque de lien entre ce capital social avec les liens sociaux et les conditions morales de la femme dans la Commune urbaine de N'Zérékoré.

Par ailleurs, les associations de capital social instrumental ne peuvent répondre à toutes les attentes matérielles des femmes, c'est parce que les règlements instaurés dans ces structures sont difficiles à respecter pour la plupart des membres. D'une part, lorsque la femme perçoit son tour de rotation d'argent, elle est obligée de travailler plus fort pour rembourser les autres membres. D'autre part, elle a besoin aussi de se nourrir et en même temps assurer les besoins alimentaires de ses dépendants. Au sein des associations, de tels règlements méritent d'être révisés pour que chaque membre puisse être en mesure d'en tirer profit. Aussi, l'absence de lien significatif entre capital social et bien-être moral explique l'emploi du temps chargé des femmes à gérer les problèmes familiaux. En outre, si le capital social instrumental a contribué à l'amélioration du bien-être social, c'est grâce aux revenus des activités commerciales que gagnent les femmes pour maintenir l'élan de solidarité avec leurs parents, amies et voisins.

Avec la troisième hypothèse qui stipule que l'augmentation du pouvoir d'agir de la femme contribue à l'amélioration de son bien-être et à celui de sa famille, nous avons abouti aux résultats selon lesquels, d'une manière générale, il existe une relation entre ces deux paramètres. L'analyse détaillée des composantes du pouvoir d'agir et celles du bien-être a permis également de révéler des tendances. L'autonomie financière obtenue grâce à la compétence de la femme lui permet de subvenir à certains de ses besoins, tel l'achat de nourriture.

Même s'il n'y a pas de lien statistiquement significatif entre la participation de la femme à des activités collectives et l'amélioration de son bien-être social, nous avons constaté que les femmes rendent d'énormes services aux autres personnes. Par exemple, elles peuvent assurer la garde d'enfant d'un voisin ou préparer gratuitement de la nourriture pour une amie. En effet, si la compétence n'influence pas statistiquement le bien-être matériel des femmes, la tendance a permis de constater que c'est grâce au savoir-faire des femmes qu'elles sont parvenues à améliorer la qualité de leur logement en achetant par exemple des mobiliers de première nécessité. Cette compétence peut leur permettre de développer davantage leur autonomie envers les parents, les amis et les voisins. Si la femme agit au sein de la famille sans contrainte majeure à sa décision, cela est lié à son pouvoir financier acquis à travers les activités lucratives qu'elles exercent. La tendance a montré aussi que l'estime de soi peut jouer un rôle important dans l'amélioration du bien-être matériel et moral. Il est de même que la conscience critique de la femme contribuerait à l'amélioration du bien-être matériel et social. Ainsi, la connaissance d'un responsable du quartier peut permettre à la femme de lui confier quelques-uns de ces problèmes.

Conclusion

Notre base d'analyse comportait les résultats du questionnaire individuel compilés avec les données recueillies à l'aide des autres méthodes et techniques utilisées dans cette recherche. Ce qui a permis de vérifier nos hypothèses de recherche en établissant le rapport entre les trois variables de la recherche, à savoir le capital social, le pouvoir d'agir et le bien-être. Le capital social est un facteur déterminant dans le bien-être individuel et familial dans la Commune urbaine de N'Zérékoré. Même si les résultats permettent de dire que, de manière générale, il n'y a pas de lien statistiquement fort entre le capital social et le bien-être des femmes. La notion de capital social utilisée et vécue par les femmes renvoie à la vision large de la notion du capital social de Putnam qui prend aussi en compte les relations que les individus entretiennent entre eux, les activités bénévoles exercées au sein de la communauté ainsi que la connaissance mutuelle des habitants d'une même localité. Certains de ces indicateurs retrouvés dans l'approche du capital social de Putnam réfèrent aussi à la notion de *l'empowerment* telle qu'abordée dans cette étude.

La notion du pouvoir d'agir occupe de plus en plus de place dans l'approche genre et développement. Les résultats cette recherche suggèrent qu'une façon de favoriser l'équité de genre est d'encourager la participation des femmes aux activités collectives. C'est ce qui leur permet de développer leur *empowerment* et par la suite, de favoriser leur promotion au sein de la famille et de la société toute entière. Il résulte aussi que le pouvoir d'agir de la femme contribue à l'amélioration de son bien-être et de celui de sa famille. Les femmes dotées d'une certaine compétence sont plus aptes à satisfaire leurs besoins matériels et disposent des avantages

comparatifs sur le plan moral. À titre d'exemple, les femmes ayant un métier ont la possibilité de satisfaire aux besoins alimentaires de toute la famille et de garantir une bonne qualité de logement. De plus, la compétence confère aux femmes un degré de jugement élevé sur les questions essentielles concernant la famille, surtout quand il s'agit de prendre une décision.

Le capital social indique une meilleure capacité d'agir des individus leur permettant de mieux prendre en charge les divers éléments matériel, social et éthique du bien-être. Cette constatation fournit ample matière à la poursuite de ce type de recherche. Il semble indiqué qu'il faille élargir éventuellement la recherche sur le capital social aux relations interpersonnelles, par exemple en étudiant la participation volontaire aux activités sociales. L'approche communautaire du capital social est mieux adaptée à la compréhension de la mobilisation des forces productives organisées en groupes associatifs. Les principales caractéristiques de ces groupes sont l'émulation, le bénévolat, l'esprit de sacrifice, le sentiment patriotique, la conscience d'un développement endogène impliquant toutes les composantes sociales notamment les femmes qui restent des ressources essentielles.

En terme d'apport, cette étude a permis de montrer que cette notion est mesurable en Guinée et particulièrement dans la Commune urbaine de N'Zérékoré à l'instar des travaux effectués dans d'autres pays ayant des cultures différentes comme les travaux de Putnam réalisés en Italie et aux États-Unis d'Amérique et de montrer également que l'augmentation du capital social permet d'augmenter le pouvoir d'agir et d'améliorer le bien-être individuel et familial des femmes.

Références bibliographiques

1. **ERLING Andersen**, (1990). *The Statistical Analysis of Categorical Data*. New York, 522 p.
2. **BANQUE MONDIALE** (2000a). *Combattre la pauvreté, Rapport sur le développement dans le monde 2000-2001*. Banque mondiale, n°12 Washington D.C., 287 p.
3. **BOURDIEU Pierre**, (1979). *La distinction : critique sociale et jugement, Le sens commun*. Paris, Les éditions de minuit, 670 p.
4. **BOURDIEU Pierre**, (1980). *Le capital social. Actes de la recherche en sciences sociales*, 31 : 2-3.
5. **CENTRE DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL** (1997). *Réflexion sur la politique sociale en Afrique de l'Ouest et du Centre*. Dakar, 94 p.
6. **COLEMAN James**, (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital in *American Journal of Sociology*, 94: 95-120.
7. **COLEMAN James**, (1990). *The Foundations of Social Theory*. Howard University Press, 16 : 993 p.
8. **CONSEIL CANADIEN DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE (CSBE)** (1997). *La mesure du bien-être : compte rendu du colloque sur les indicateurs sociaux*. Ottawa, Conseil canadien de développement social, 122 p.
9. **HANIFAN Lyda Judson** (1916). *The Rural School Community Center*. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 67: 130-138.
10. **LE BOSSÉ Yann et LAVALLÉE Marguérite**, (1993). *Empowerment et psychologie communautaire. Aperçu historique et perspectif d'avenir. Les cahiers internationaux de psychologie sociale*, Numéro 18 : 7-20

11. **LE BOSSÉ Yann** (2000). « Intégration socioprofessionnelle des adultes et pouvoir d'agir : devenir des compagnons de projets » Dans Geneviève FOURNIER et Marcel MONETTE, dir. *L'Insertion socioprofessionnelle. Un jeu de stratégie ou un jeu de hasard ?* Saint-Nicolas, PUL : 143-184
12. **LE BOSSÉ Yann et al.** (2002). « L'approche centrée sur le pouvoir d'agir : aperçu de ses fondements et de son application », *Canadian Journal of counselling/Revue canadienne de counseling*, 36 (3) : 180-193.
13. **LÉVESQUE Maurice et DEENE White** (1999). « Le concept de capital social et ses usages », dans *Lien social et politique*, 41, 1999, pp. 23-34.
14. **NARAYAN Deepa** (1995). *Designing Community-Based Development. Environment Department Paper 7*. Washington, DC: The World Bank.
15. **NARAYAN Deepa** (1997). *Voices of The Poor: Poverty and Social Capital in Tanzania*. Washington D.C. World Bank, 80 p.
16. **NARAYAN Deepa** (1999). *Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty. Policy Research Working, Paper 2167*. World Bank, Poverty Reduction and Economic Management Network, Washington, D.C. Processed, 52 p.
17. **NARAYAN Deepa et PRITCHETT Lant** (1999). Cents and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania. *Economic Development and Cultural Change* 47(4) : 871–897.
18. **NINACS Williams** (1995). « Empowerment et service social : approches et enjeux », *Service social*, Québec. 44 (1) : 69-93.
19. **NINACS Williams et La Clé** (Coopérative de Consultation en Développement) (2001). *Le développement et la santé : de la théorie à la pratique – pourquoi, comment, avec qui et par qui ?* Montréal, 35 p.

20. **ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (OCDE)** (2001). *Du bien-être des nations : Le rôle du capital humain et social*, 138 p.
21. **PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT (PNUD)** (1990). *Rapport mondial sur le développement humain*. Paris, ECONOMICA, 206 p.
22. **PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT (PNUD)** (1992). *Rapport mondial sur le développement humain*, 229 p.
23. **PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT (PNUD)** (1993). *Rapport arabe sur le développement humain*. Paris, ECONOMICA, 252 p.
24. **PUTNAM Robert** (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, N.J., Princeton University Press, 280 p.
25. **PUTNAM Robert** (1995). Bowling Alone: America's Declining Social. *Journal of Democracy*, 6 (1): 65-78.
26. **PUTNAM Robert** (1999). Le déclin du capital social aux États-Unis. *Lien social et politique*, 41: 13-22.
27. **PUTNAM Robert** (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon Schuster, 544 p.
28. **SCHIFF Maurice** (1992). « Social Capital, Labor Mobility, and Welfare », in *Rationality and Society*, Vol. 4, No. 2, 157-175
29. **LÉVESQUE Maurice et al.** (1999), « Le concept de capital social et ses usages », dans *Lien social et politiques*, 41 : 23-33.
30. **UNITED NATIONS DEVELOPMENT FUND FOR WOMEN (UNIFEM)** (2000). *The Progress of Women, Empowerment and Economics*. New York -UNIFEM. (<http://www.undp.org/unifem/progressww/2000/index.html>)

- 31. UNITED NATIONS EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION, UNESCO** (2001). *Femmes et crises urbaines. Relations de genre et stratégies pour gérer des environnements précaires dans des pays du Sud et de l'Est*. UNESCO. Editions. EDES, 86 p.
- 32. UNITED NATIONS EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION, UNESCO Institute for Statistics (UIS)** (2005) *Literacy Rates by Country and by Gender for 2000-2004*. Montreal, UNESCO Institute for Statistics, 20 p.
- 33. UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S EMERGENCY FUND** (2000) *Rapport national sur le suivi du sommet mondial pour les enfants. Directives techniques pour l'annexe statistique*. New York, 28 p.
- 34. WEBER Max** (1922). *Économie et société* (Tome Premier). Traduction française, Paris, Plon 1971. 650 p.
- 35. WIDNER Jennifer et MUNDT Alexander** (1998). « Researching Social Capital in Africa », *International Module*, 68 (1): 1-24.
- 36. WOOLCOCK Michael** (1998). « Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework ». *Theory and Society*, 27 (2) : 152-208.

Universalité Africaine Face aux Souverainetés Nationales : Les Impasses du Panafricanisme

Maxime Sètonджи HENNOU

Doctorant en Philosophie Politique

Université d'Abomey Calavi

hennoumax@yahoo.fr

002290197114808

Roland TECHOU

Maitre de Conférences des Universités du CAMES

trolant@yahoo.fr

002290166808417

Résumé

Cet article propose une analyse critique du panafricanisme en tant que revendication politique d'universalité africaine confrontée à la réalité structurelle des souverainetés nationales postcoloniales. Né comme projet d'émancipation intellectuelle et politique visant à restaurer l'unité d'un continent fragmenté par la colonisation, le panafricanisme s'est progressivement imposé comme l'un des grands récits fondateurs de la modernité politique africaine. Toutefois, plus de six décennies après les indépendances, l'Afrique demeure organisée autour d'États juridiquement autonomes, politiquement différenciés et stratégiquement concurrents. À partir d'une approche croisant philosophie politique, théorie postcoloniale et sociologie historique de l'État, l'article examine le paradoxe central du panafricanisme : l'affirmation d'une universalité politique africaine sans autorité supranationale effective capable de la réaliser. L'étude montre que cette tension ne relève pas d'un simple déficit de volonté politique, mais d'une contradiction structurelle entre l'ambition fédératrice du projet panafricain et la logique de consolidation des souverainetés nationales issues de la décolonisation.

Mots-clés : *Panafricanisme ; Universalité ; Souveraineté ; État postcolonial ; Intégration.*

Abstract

This article offers a critical analysis of Pan-Africanism as a

political claim to African universality confronted with the structural reality of postcolonial national sovereignties. Born as a project of intellectual and political emancipation aimed at restoring the unity of a continent fragmented by colonization, Pan-Africanism has gradually established itself as one of the major founding narratives of African political modernity. However, more than six decades after independence, Africa remains organized around legally autonomous, politically differentiated, and strategically competing states. Using an approach that combines political philosophy, postcolonial theory, and the historical sociology of the state, the article examines the central paradox of Pan-Africanism: the affirmation of an African political universality without an effective supranational authority capable of realizing it. The study shows that this tension stems not from a simple lack of political will, but from a structural contradiction between the unifying ambition of the Pan-African project and the logic of consolidating national sovereignties resulting from decolonization.

Keywords: Pan-Africanism; Universality; Sovereignty; postcolonial State; African Integration.

Introduction

Le panafricanisme est une promesse historique : celle de restaurer l'unité d'un continent que la traite négrière, la colonisation et la domination impériale avaient profondément fragmenté. Il propose une universalité africaine fondée sur la solidarité historique, la conscience civilisationnelle et la volonté d'affirmation collective face à un ordre mondial perçu comme hiérarchisé et asymétrique. Plus qu'un projet institutionnel, il constitue un récit politique fondateur visant à produire une subjectivité africaine commune.

Cependant, plus de six décennies après les indépendances, cette ambition se heurte à une réalité politique persistante. L'Afrique contemporaine demeure organisée autour d'États souverains juridiquement autonomes, politiquement différenciés et historiquement situés. Les frontières héritées de la colonisation ont été largement stabilisées, les systèmes politiques nationaux se sont consolidés selon des trajectoires distinctes, et la souveraineté étatique s'est imposée comme le principe central

de légitimité politique sur le continent. Autrement dit, l'Afrique existe politiquement non comme une entité unifiée, mais comme une pluralité d'États engagés dans des logiques nationales parfois convergentes, souvent concurrentes.

Dès lors se pose la question centrale : comment le panafricanisme peut-il revendiquer une universalité politique africaine tout en reposant sur un continent structuré par des souverainetés étatiques fragmentées et juridiquement autonomes ?

Cette interrogation dépasse le simple constat d'un échec institutionnel de l'unité africaine. Elle renvoie à une problématique plus profonde relevant de la philosophie politique et de la sociologie historique de l'État : celle de la compatibilité entre un imaginaire politique universaliste et une architecture politique fondée sur la pluralité souveraine. Le panafricanisme ne doit donc pas être analysé uniquement comme un projet inachevé, mais comme une forme particulière de pensée politique confrontée aux conditions réelles de la modernité étatique africaine.

L'hypothèse défendue ici est que le panafricanisme porte en lui une contradiction fondatrice. Il demeure une idéologie d'unité conçue pour dépasser les fragmentations héritées de l'histoire, mais il évolue dans un environnement institutionnel où la pluralité des États constitue une réalité durable et structurante. Cette tension explique simultanément la remarquable persistance symbolique du panafricanisme — toujours mobilisateur dans les discours politiques et intellectuels — et ses impasses récurrentes en tant que projet politique effectif.

Pour démontrer cette hypothèse, nous adoptons une approche interdisciplinaire mobilisant la philosophie politique, la théorie postcoloniale et la sociologie historique des formations étatiques africaines. Il s'agira d'abord d'analyser la genèse de l'universalité africaine comme imaginaire politique

issu de la diaspora et des luttes anticoloniales. L'étude examinera ensuite la consolidation des souverainetés nationales comme réalité structurante de l'Afrique postcoloniale. Elle mettra enfin en lumière le paradoxe central du panafricanisme et proposera une relecture critique permettant de repenser l'universalité africaine à partir de la pluralité politique du continent plutôt que contre elle.

Ainsi comprise, la critique du panafricanisme ne vise ni à disqualifier son héritage historique ni à nier sa fonction émancipatrice. Elle cherche plutôt à interroger les conditions de possibilité d'une pensée politique africaine capable d'articuler unité et diversité, solidarité continentale et souveraineté nationale.

1. L'universalité africaine comme projet historique et imaginaire politique

L'universalité africaine ne procède donc pas d'une unité politique préexistante ; elle est le produit d'un travail conceptuel et symbolique destiné à construire l'Afrique comme sujet collectif. Cette section examine la genèse de cette universalité en montrant comment elle s'est élaborée, d'abord dans l'espace diasporique, puis dans le contexte stratégique des indépendances.

1.1. Une conscience diasporique fondatrice

Les premiers congrès panafricains, organisés notamment sous l'impulsion de W. E. B. Du Bois et de George Padmore, articulent l'esprit de solidarité autour d'un diagnostic commun : la traite transatlantique, la colonisation et l'impérialisme européen ont produit une condition historique partagée. L'Afrique devient alors le point de référence symbolique d'une communauté dispersée. Elle cesse d'être uniquement un territoire dominé pour devenir une catégorie

politique et morale, le nom d'une dignité à restaurer. Paul Gilroy a montré que cette conscience noire transnationale se constitue dans l'espace qu'il appelle l' « Atlantique noir », un espace de circulation intellectuelle, culturelle et politique où se forge une modernité alternative fondée sur l'expérience de l'exclusion (The Black Atlantic, 1993).

L'universalité africaine ne résulte donc pas d'une unité géopolitique antérieure ; elle émerge d'une expérience historique partagée et d'une volonté de reconnaissance collective. Ce qu'affirme à juste titre le Pr. Bathly :

« Les forces progressistes africaines n'ont pas fonctionné en vase clos pendant le déploiement des activités anticolonialistes. Dès les débuts du panafricanisme, ce mouvement a bénéficié de l'appui de certaines figures de proue des sociétés occidentales qui se recrutaient parmi les abolitionnistes, certains philosophes antiracistes et des chefs religieux. La montée du mouvement ouvrier et en particulier de l'Internationale Socialiste, le Mouvement Communiste Mondial et les militants des droits de l'homme, a, sous diverses formes et dimensions, apporté du soutien et de la solidarité aux mouvements de libération de l'Afrique contre le colonialisme et l'apartheid » (A. Bathly,)¹.

Dans cette perspective, l'Afrique fonctionne comme ce que Benedict Anderson nomme une « communauté imaginée

¹<https://www.dri.gouv.sn/sites/default/files/insua/PANAFRICANISME%20ET%20RENAISSANCE%20AFRICAINNE.pdf>

» (Imagined Communities, 1983). Non pas une fiction arbitraire, mais une construction symbolique permettant à des individus dispersés de se percevoir comme membres d'un même corps politique. L'universalité africaine procède ainsi d'un imaginaire solidaire : elle repose sur une représentation commune du destin plutôt que sur des institutions unifiées. Il importe de souligner que cette universalité est d'emblée normative. Elle affirme ce que l'Afrique devrait être — une communauté politique consciente d'elle-même — plutôt que ce qu'elle est effectivement sur le plan institutionnel. Elle constitue un horizon d'émancipation plus qu'un ordre juridique existant. Cette dimension normative explique à la fois sa puissance mobilisatrice et sa fragilité structurelle : l'unité proclamée précède la réalité politique susceptible de l'incarner.

1.2. L'unité continentale comme nécessité stratégique postcoloniale

Avec les luttes anticoloniales et les indépendances, le panafricanisme franchit un seuil décisif : il passe du registre symbolique au registre stratégique. Les leaders africains ne voient plus seulement dans l'universalité africaine une affirmation identitaire, mais une condition de survie politique. Dans un contexte de rivalités géopolitiques et de dépendances économiques persistantes, l'unité continentale apparaît comme la seule manière de garantir une souveraineté réelle. Kwame Nkrumah exprime clairement cette conviction lorsqu'il affirme que « l'indépendance du Ghana est sans signification si elle n'est pas liée à la libération totale de l'Afrique »². L'émancipation nationale, isolée, demeure vulnérable ; seule une intégration politique continentale pourrait neutraliser les formes renouvelées de domination économique et stratégique. L'universalité africaine acquiert ainsi une dimension programmatique : elle vise la création d'institutions communes

² Cf. Africa Must Unite, 1963.

capables d'exprimer une volonté collective. Ainsi, l'universalité africaine repose sur une catégorie dont la cohérence est elle-même le résultat d'une élaboration discursive. Autrement dit, le panafricanisme ne révèle pas une unité préexistante ; il cherche à produire cette unité à travers un travail politique et symbolique.

C'est ici que réside une tension fondatrice : l'universalité africaine est pensée comme évidence morale, mais elle doit être construite politiquement. Elle suppose une homogénéité stratégique qui se heurte à la diversité des trajectoires coloniales, linguistiques, religieuses et institutionnelles du continent. L'Afrique postcoloniale n'est pas un corps politique unifié attendant sa reconnaissance ; elle est un ensemble d'entités politiques en voie de consolidation. En effet, comme le souligne si bien Shivji, (2023) :

« Le panafricanisme historique doit être repris, redéfini et réimaginé. Et sa tâche inachevée de libération nationale menée à son terme. Un changement de paradigme est nécessaire, afin de déplacer la focale de l'État vers les classes laborieuses. Nous devons concevoir le panafricanisme comme une pensée de l'émancipation sociale, ancrée dans la lutte des classes et étroitement liée à la lutte contre le patriarcat »³.

Ainsi, dès sa phase stratégique, le panafricanisme porte en lui une ambivalence constitutive. Il affirme l'existence d'un sujet continental tout en dépendant d'États nationaux encore fragiles pour lui donner forme. L'universalité africaine apparaît moins comme un fait que comme un projet — un projet visant à

³ Shivji, I., Traduction de l'anglais Peeters, O. (2023). Le panafricanisme, un projet inachevé d'émancipation sociale. Dans F. Thomas Anticolonialisme(s) : Point de vue du Sud (p. 25-40). Éditions Syllepse. <https://doi.org/10.3917/syll.cetri.2023.03.0025>.

transformer une pluralité héritée en communauté politique consciente d'elle-même. Cette double genèse — diasporique et stratégique — permet de comprendre la force symbolique durable du panafricanisme. Mais elle révèle également que l'universalité africaine ne repose pas sur une infrastructure institutionnelle préalable. Elle constitue une ambition normative confrontée, dès son origine, à la réalité d'une pluralité politique profonde. C'est précisément cette tension qui ouvre la voie à l'analyse du paradoxe central du panafricanisme : l'écart entre imaginaire d'unité et architecture étatique fragmentée.

2. La souveraineté nationale : réalité structurante de l'Afrique postcoloniale

La souveraineté nationale s'est imposée comme le principe structurant de l'ordre politique africain contemporain. Comprendre cette centralité est essentiel pour saisir les tensions auxquelles se heurte le projet panafricain. Autrement dit, l'Afrique postcoloniale ne s'est pas organisée autour d'une fédération continentale, mais autour d'une pluralité d'États nationaux juridiquement autonomes, reconnus par le droit international et investis de la plénitude des attributs de la souveraineté moderne.

2.1. La naissance des États comme accomplissement de l'émancipation

Les indépendances africaines, obtenues principalement entre la fin des années 1950 et le milieu des années 1970, consacrent l'État moderne comme instrument privilégié de l'émancipation politique. Loin de constituer un simple cadre administratif, l'État devient le symbole tangible de la fin de la domination coloniale. Il représente la reconnaissance internationale, l'accès à la subjectivité juridique et la capacité de parler en son propre nom sur la scène mondiale.

Jean-François Bayart (1989) a montré que l'État africain postcolonial ne doit pas être compris comme une simple importation mécanique d'un modèle occidental, mais comme une forme politique réappropriée, retravaillée et investie par des dynamiques sociales propres (L'État en Afrique, 1989). Les élites nationales se saisissent de l'appareil étatique comme d'un instrument de consolidation du pouvoir et de construction d'une légitimité nouvelle. L'État devient à la fois structure de domination, outil de redistribution et vecteur d'identification collective. Ceci provient de l'amalgame conceptuelle dans laquelle ils ont été créés et que seul un changement radical de paradigme devra urgemment assumer. C'est déjà ce que préconise J-F Bayard, dans son ouvrage *L'Etat en Afrique, La politique du ventre*, 1989 et dont la recension de Bastien François laisse entendre que :

« Profondément marquée par les paradigmes dépendantistes ou développementalistes, la représentation que nous nous faisons de l'Afrique - qui se fonde sur la dénégation de son historicité propre et qui s'inscrit de ce fait dans le cadre d'une analyse misérabiliste d'une trajectoire forcée de se couler dans le moule d'une histoire exogène, celle de la dépendance à l'égard du monde occidental -, "tend à ériger la science politique en pathologie sitôt qu'elle parle des sociétés subsahariennes dépendantes, immatures et morbides". D'où la nécessité d'abandonner la notion "d'Etat dépendant" postcolonial et son corollaire, le "paradigme du joug". D'où la nécessité d'abandonner aussi les catégories d'entendement de l'Etat moderne, telles qu'elles ont été forgées dans et pour le contexte

occidental, qui s'ajustent mal, nous dit l'auteur, à la réalité du pouvoir d'Etat en Afrique ; ni le concept d'Etat-nation, ni le paradigme bureaucratique ne semblent être les clés adéquates pour une analyse des réalités africaines contemporaines »⁴.

Le constat en réalité est que « les outils conceptuels de l'Occident (démocratie, autoritarisme, totalitarisme, etc.), déjà déficients, sont utilisés dans un contexte où "l'opinion occidentale reste gorgée de stéréotypes sur le pouvoir et l'Etat en Afrique, en particulier quant au rôle privilégié que la corruption et le tribalisme sont censés jouer au sud du Sahara" » (Bastien, 1989).

La souveraineté, dans ce contexte, acquiert une valeur symbolique et politique considérable. Elle incarne la dignité retrouvée après des décennies — voire des siècles — de subordination. L'indépendance ne signifie pas seulement l'autonomie administrative ; elle signifie la capacité de décider sans tutelle extérieure. Renoncer, même partiellement, à cette souveraineté au profit d'une entité supranationale apparaît dès lors comme un risque politique majeur. Crawford Young souligne que les États postcoloniaux héritent d'appareils administratifs relativement centralisés et puissants, mais dont la légitimité sociale demeure fragile⁵. Ces États doivent simultanément consolider leur autorité interne, intégrer des sociétés hétérogènes et affirmer leur existence internationale. Dans une telle configuration, la priorité stratégique consiste à renforcer l'État national plutôt qu'à diluer ses prérogatives dans une structure continentale.

⁴ Cf. Bastien François. Recension de François Bastien. Bayart (Jean-François), *L'Etat en Afrique. La politique du ventre*, Paris, Fayard, ("L'espace du politique"), 1989. In: *Politix*, vol. 3, n°9, Premier trimestre 1990. doi : <https://doi.org/10.3406/polix.1990.2138>

⁵The African Colonial State in Comparative Perspective, 1994.

Le paradoxe apparaît alors avec netteté : l'émancipation africaine produit simultanément un discours d'unité continentale et une multiplication d'États jaloux de leur souveraineté. Le désir d'unité coexiste avec la nécessité de consolidation nationale. L'universalité panafricaine se heurte à la logique de survie et d'affirmation des régimes nouvellement établis. Cette tension n'est pas contingente ; elle découle de la structure même de la modernité politique. Comme l'a montré Bertrand Badie (1992), l'État postcolonial s'inscrit dans un ordre international westphalien où la souveraineté constitue la norme fondamentale de légitimité. Les dirigeants africains doivent donc affirmer leur autonomie dans un système mondial qui ne reconnaît que des États souverains comme interlocuteurs légitimes. Ainsi, la souveraineté nationale ne constitue pas un simple obstacle accidentel au panafricanisme ; elle représente le cadre même à partir duquel la politique africaine se déploie.

2.2. L'institutionnalisation de la fragmentation politique

La création de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) en 1963 illustre parfaitement cette ambivalence. Si l'objectif proclamé est l'unité africaine, l'architecture institutionnelle retenue consacre la primauté absolue des États membres. Le principe d'intangibilité des frontières coloniales, adopté dès les premières années de l'OUA, vise à prévenir les conflits territoriaux susceptibles de déstabiliser les jeunes régimes. Mais cette décision a une conséquence structurelle : elle stabilise durablement la cartographie politique héritée de la colonisation.

L'ordre interétatique africain se construit donc sur un double principe : solidarité déclarée et non-ingérence stricte. Les États coopèrent, mais ils refusent toute autorité supranationale contraignante. La logique fédérale, pourtant défendue par certains leaders comme Nkrumah, est progressivement marginalisée au profit d'un modèle confédéral minimal. Achille

Mbembe a montré que la souveraineté postcoloniale africaine s'inscrit dans un ordre mondial asymétrique où les États cherchent avant tout à préserver leur autonomie symbolique face aux puissances extérieures. Dans ce contexte, la souveraineté nationale devient une ressource stratégique et identitaire. Elle constitue un espace de négociation avec les institutions financières internationales, les anciennes puissances coloniales et les nouveaux partenaires économiques.

L'Union africaine, créée en 2002 pour succéder à l'OUA, renforce certaines capacités d'intervention continentale, mais elle ne remet pas en cause la souveraineté fondamentale des États membres. L'intégration demeure dépendante du consentement national. Il en résulte une institutionnalisation durable de la pluralité politique africaine. La fragmentation n'est pas seulement un héritage colonial ; elle devient une réalité juridiquement protégée et politiquement reproduite. L'Afrique politique s'organise autour d'États souverains dont les trajectoires économiques, sécuritaires et diplomatiques divergent. Dans ces conditions, le panafricanisme ne peut s'imposer que comme horizon symbolique ou cadre de coopération, mais non comme dépassement effectif des souverainetés. La pluralité étatique cesse d'être une phase transitoire vers l'unité ; elle devient la structure stable de l'ordre politique continental.

Cette centralité de la souveraineté nationale constitue le nœud de la tension ici analysée. En clair, l'Afrique postcoloniale n'a pas renoncé à l'idéal d'unité, mais elle s'est institutionnellement organisée autour de la pluralité. Comprendre cette structuration est indispensable pour analyser le paradoxe panafricain : une universalité proclamée dans un système où la souveraineté nationale demeure la norme suprême.

3. Le paradoxe panafricain : unité proclamée, fragmentation pratiquée

L'Afrique contemporaine se caractérise ainsi par une coexistence durable entre un langage politique de l'unité continentale et une pratique institutionnelle fondée sur la fragmentation étatique. Le panafricanisme ne disparaît pas ; il se transforme en principe normatif omniprésent mais faiblement contraignant. C'est dans cet écart entre proclamation et effectivité que se manifeste le paradoxe panafricain.

3.1. Une universalité sans pouvoir politique effectif

L'Union africaine représente aujourd'hui la matérialisation institutionnelle la plus avancée de l'idéal panafricain. Elle affirme l'existence d'un espace politique continental, dispose d'organes permanents et formule des ambitions d'intégration économique, sécuritaire et diplomatique. Pourtant, malgré cette architecture institutionnelle, elle demeure fondamentalement une organisation intergouvernementale reposant sur la souveraineté intacte de ses États membres.

Le panafricanisme se trouve ainsi confronté à une contradiction structurelle : il affirme l'existence d'une universalité politique africaine sans disposer de la souveraineté nécessaire à son effectivité. L'Afrique existe symboliquement comme communauté politique, mais juridiquement elle demeure une agrégation d'États indépendants. L'unité s'exprime dans le langage diplomatique, les déclarations de principe et les sommets continentaux, mais elle ne se traduit que rarement par une intégration institutionnelle profonde. Cette absence d'autorité politique supranationale s'explique en grande partie par la persistance des rationalités nationales. Les États africains évoluent dans un environnement international marqué par la

dépendance économique, les pressions géopolitiques et la compétition pour les ressources. Dans ce contexte, la priorité des gouvernements demeure la préservation de leur stabilité interne et la défense de leurs intérêts nationaux. Le contexte évidemment détermine cet enfermement sur soi qui loin de constituer des manques d'ouverture sont nécessaires pour la reconstruction :

« L'Afrique et l'Europe, ce n'est pas une relation à reconstruire. Reconstruire signifie que dans le passé, il y avait quelque chose de positif que l'on n'a plus ou que nous avons perdu. Nous sommes en Afrique sur un tas de ruines. Il est impossible de construire à partir de cette réalité en continuant ce partenariat toxique. Il est impossible de construire ensemble avec l'Europe étant donné que nous sommes debout sur un tas de ruines qui relève pour bonne partie, soyons honnêtes, de la responsabilité historique de l'Europe. Il faut une rupture radicale, se fermer à l'Europe afin de pouvoir nettoyer, réfléchir, planifier et transformer » (Sané 2022)⁶

Depuis la modernité européenne en effet, l'universalité politique s'est historiquement incarnée dans l'État-nation, conçu comme cadre juridique et territorial de la citoyenneté. Même les projets supranationaux contemporains reposent sur des transferts partiels de souveraineté à des institutions dotées d'une autorité normative contraignante. Or le panafricanisme ambitionne une universalité continentale sans toujours clarifier la forme institutionnelle susceptible de la réaliser. Il oscille entre trois registres : Une universalité morale fondée sur la solidarité historique, une universalité civilisationnelle affirmant une

⁶ Sané, P. (2022). Panafricanisme et socialisme. Dans A. Dansokho, M. Sylla et M. Maso Afrique-Europe : Libération, souveraineté, solidarité. Le champ des possibles : Actes du colloque Amath Dansokho (p. 220-228). Fondation Gabriel Péri. <https://doi.org/10.3917/fgp.sy.2022.01.0220>.

identité africaine commune et une universalité politique impliquant une autorité continentale effective. Les intellectuels africains penseurs du monde s'y engagent sans arrière-pensée. C'est d'ailleurs à partir de leur vision qui n'est plus celle d'une revendication d'identité mais une nécessité de reconstruction que nous envisageons aujourd'hui un Panafricanisme philosophique ainsi que les travaux de Victoria Famin (2018) qui confirme que :

« Penser l'identité, l'être au monde et le monde comme cadre dans lequel évolue l'humanité est un besoin ressenti, non seulement par les peuples africains, mais aussi par les différentes sociétés de la planète qui se voient confrontées à des expériences de migration, de mise en contact avec l'autre et de redécouverte de soi. Les intellectuels africains s'interrogent sur ces questions depuis de longues décennies (Cheikh Anta Diop, 1959, 1979 ; Léopold Sédar Senghor, 1964, 1971, 1977 ; Valentin-Yves Mudimbe, 1988, 1994) à partir des grands moments de rupture, notamment le développement de la traite négrière et de l'esclavage, la colonisation et la décolonisation, pour ne citer que les plus marquants »⁷.

On est conscient pour l'heure que le panafricanisme propose une universalité sans redéfinir radicalement la notion même de souveraineté. Il ne parvient ni à dissoudre l'État national, ni à le transformer en simple échelon d'une architecture politique supérieure. Il fonctionne indéniablement comme un puissant mythe politique au sens fort du terme : non pas une illusion, mais une représentation orientant l'action collective. La

⁷ Famin, V. (2018). 14. Penser l'africanité et l'afropolitanisme dans la Relation glissantienne. Dans G. Bridet, V. Brinker, S. Burnautzki et X. Garnier *Dynamiques actuelles des littératures africaines : Panafricanisme, cosmopolitisme, afropolitanisme* (p. 205-216). Karthala. <https://doi.org/10.3917/kart.bride.2018.01.0203>.

solidarité historique ne génère pas automatiquement des institutions contraignantes. L'identité continentale ne produit pas mécaniquement un transfert de loyauté politique vers une autorité supranationale. Cette limite tient également au fait que les États africains restent les médiateurs exclusifs de la représentation politique. Tant que la citoyenneté demeure exclusivement nationale, l'universalité africaine ne peut devenir une réalité institutionnelle pleine. L'absence d'une citoyenneté continentale dotée de droits effectifs empêche la formation d'un demos africain susceptible de légitimer une autorité commune. Ainsi, l'impasse du panafricanisme ne résulte pas simplement d'un déficit de volonté politique. Elle tient à l'écart entre la puissance mobilisatrice de l'idée et les conditions structurelles nécessaires à son institutionnalisation.

3.2. La pluralité comme condition politique africaine

Cette relecture critique du projet panafricain exige d'abord l'abandon d'une conception téléologique selon laquelle l'histoire africaine serait orientée vers la constitution inévitable d'un État continental unifié. Cette vision, profondément marquée par les modèles européens d'unification politique, repose sur l'idée que l'unité représente le stade supérieur du développement politique. Or l'expérience africaine contemporaine invite à reconsidérer cette présupposition. Felwine Sarr souligne que penser l'Afrique aujourd'hui implique de rompre avec les schémas évolutionnistes qui évaluent les trajectoires africaines à partir d'un horizon unique de modernité politique (Afrotopia, 2016). L'Afrique ne constitue pas une entité inachevée destinée à reproduire les formes politiques occidentales ; elle représente un espace de pluralité historique, culturelle et institutionnelle irréductible. Cette pluralité n'est pas une faiblesse transitoire, mais une caractéristique constitutive du continent.

Les États africains se sont construits à partir d'héritages coloniaux différenciés, de configurations sociales diverses et de dynamiques politiques propres. Ils incarnent aujourd'hui des réalités politiques concrètes auxquelles les populations s'identifient, même de manière critique. Dès lors, penser l'universalité africaine contre les États reviendrait à ignorer le principal cadre d'exercice de la citoyenneté et de la représentation politique sur le continent. L'enjeu n'est donc plus de dépasser la pluralité au nom d'une unité abstraite, mais de reconnaître que l'unité africaine ne peut émerger qu'à partir de la diversité des expériences nationales. L'universalité africaine ne doit pas effacer les différences ; elle doit organiser leur coexistence et leur coopération. Elle devient moins un projet d'uniformisation qu'une tentative d'articulation politique du pluralisme. Achille Mbembe n'en dit pas plus lorsqu'il cherche à fonder la condition de ce pluralisme :

« Il n'existe pas d'identité africaine finale. Il y a une identité en devenir et, qui, loin des mythologies unanimistes, se nourrit des différences entre les Africains tant du point de vue ethnique que linguistique ou encore des traditions héritées de l'histoire coloniale. Si, dans le passé, l'identité africaine a été construite à partir de fictions européennes, il n'est pas exclu que d'autres régimes narratifs puissent la construire autrement, l'essentiel étant que, dans le futur, chacun puisse imaginer et choisir ce qui à ses yeux, fait de lui ou d'elle un Africain. (A. Mbembe, 2000 p.31).

Une telle perspective implique un déplacement conceptuel majeur : l'Afrique ne doit plus être pensée comme une totalité homogène à reconstruire, mais comme un espace

relationnel dans lequel des entités politiques diverses construisent progressivement des formes d'interdépendance. L'unité cesse alors d'être un point d'arrivée prédéterminé pour devenir un processus ouvert. Dans cette perspective renouvelée, le panafricanisme pourrait se redéployer selon une logique fonctionnaliste d'intégration progressive.

Une telle transformation permettrait de dépasser le dilemme traditionnel entre unité et fragmentation. L'universalité africaine ne serait plus pensée comme dissolution des États, mais comme densification progressive des liens qui les unissent. Elle prendrait la forme d'une universalité fonctionnelle, fondée sur la coopération, la complémentarité et la mutualisation des capacités. Ainsi reconfiguré, le panafricanisme retrouverait peut-être sa vocation première : non pas imposer une unité abstraite, mais créer les conditions d'une autonomie collective africaine dans un monde interdépendant. L'avenir du projet panafricain dépendrait alors moins d'un grand acte fondateur que d'une accumulation patiente d'intégrations concrètes capables de transformer progressivement la pluralité africaine en communauté politique effective. Pour le panafricanisme philosophique modéré contemporain, seule cette vision rassure de la certitude du chemin africain d'humanisation :

« Il est de la nature même de la vie d'être inachèvement et ouverture, et c'est pourquoi la fidélité n'est pas malgré le temps : loin d'être crispation contre le mouvement et le développement, elle s'éprouve dans le temps, au sens où à la fois elle s'y risque et y rencontre sa propre signification. Parce que la finalité, pour l'humain, c'est d'accéder à la pleine conscience de soi, la fidélité est dans le mouvement. Celui-ci n'est donc pas un éloignement des principes et une déperdition fatale de leur sens premier mais

un déploiement créateur de leur signification et, pour ainsi dire, leur approfondissement continu ». (S. B. Diagne, 2001, p.45).

Conclusion

Le panafricanisme demeure l'une des plus puissantes constructions intellectuelles de la modernité politique africaine. Il a offert au continent un langage d'émancipation, une grammaire de la dignité collective et un horizon de solidarité capable de transcender les blessures de la traite négrière, de la colonisation et des hiérarchies raciales modernes. En affirmant l'existence d'une universalité africaine, il a transformé l'Afrique d'objet de domination en sujet potentiel de l'histoire.

Cependant, l'analyse développée dans cet article révèle que cette universalité s'est construite sur une tension constitutive. Le panafricanisme a pensé l'Afrique comme unité politique à venir, alors même que la décolonisation consacrait la souveraineté nationale comme principe structurant de l'ordre politique continental. L'émancipation s'est réalisée par la multiplication d'États juridiquement autonomes, non par leur dépassement. L'universalité proclamée s'est trouvée confrontée à une pluralité institutionnelle durable.

Ce paradoxe ne relève pas d'un simple échec conjoncturel ni d'un déficit de volonté politique. Il tient à une contradiction plus profonde entre un imaginaire politique universaliste et l'architecture westphalienne de la souveraineté moderne. Le panafricanisme a cherché à dépasser la fragmentation héritée de la colonisation sans remettre radicalement en cause le modèle étatique qui en constitue le cadre normatif. Il en résulte une universalité sans souveraineté effective, une communauté d'appartenance sans véritable communauté de décision.

Pour autant, constater cette tension ne revient pas à disqualifier le projet panafricain. Au contraire, cela permet d'en

préciser la portée réelle. Le panafricanisme ne doit plus être évalué uniquement à l'aune de la réalisation d'un État continental unifié. Sa signification historique réside peut-être moins dans l'aboutissement institutionnel qu'il promet que dans la transformation symbolique et normative qu'il a opérée : la construction d'une conscience africaine transnationale et l'affirmation d'une solidarité continentale durable. L'enjeu contemporain n'est donc plus de reproduire l'idéal fédéral tel qu'il fut formulé au moment des indépendances, mais de repenser l'universalité africaine à partir de la pluralité effective des États et des sociétés du continent. L'unité ne peut être conçue comme effacement des différences, mais comme leur organisation politique. Une universalité fonctionnelle, progressive et relationnelle, fondée sur l'interdépendance et la coopération sectorielle, apparaît plus conforme aux réalités structurelles de l'Afrique contemporaine.

Références bibliographiques

ADI Hakim, 2000, « Pan-Africanism and West African Nationalism » *African Studies Review* 43, no. 1 (2000) p. 69-85.

BADIE Bertrand. 1992, *L'État importé : l'occidentalisation de l'ordre politique*. Fayard, Paris.

BAYART Jean-François, 1989, *L'État en Afrique : la politique du ventre*. Fayard, Paris.

FAMIN Victoria, 2018, *Penser l'africanité et l'afropolitanisme dans la Relation glissantienne*. Karthala. Paris.

CHEIKH Anta Diop, 1982, *L'unité culturelle de l'Afrique noire*. Présence africaine, Paris.

FALOLA, Toyin, and KWAME Essien, 2008, « Pan-Africanism and the Politics of African Unity » *Journal of African Political Economy* 35, no. 2 (2008), p.145-160.

HERBST Jeffrey, 2000, *States and Power in Africa : Comparative Lessons in Authority and Control*. University Press, Princeton.

KWAME Nkrumah, 1963, *L'Afrique doit s'unir, Le néo-colonialisme : dernier stade de l'impérialisme, Le consciencisme*. Présence Africaine. Paris

MBEMBE Achille.2001, *On the Postcolony*. Berkeley : University of California Press. California

MUDIMBE, Valentin-Yves. 1998, *The Invention of Africa : Gnosis, Philosophy and the Order of Knowledge*. Bloomington : Indiana University Press, Bloomington.

MURITHI Tim. 2009, « The African Union's Transition from Non-Intervention to Non-Indifference.” *African Security Review* 18, no. 3 (2009) p.90-106.

NYERERE, Julius.1961, *L'Unité Africaine*. Présence Africaine,XXXIX(4),5-11.

<https://doi.org/10.3917/presa.039.0005>. Paris.

SABELO Ndlovu-Gatsheni, 2020, *Pan-Africanism and the Decolonization of Knowledge*. Routledge, New York.

SANÉ,P.2022.Panafricanisme *et* *socialisme*.

<https://doi.org/10.3917/fgp.sy.2022.01.0220>. Paris

SARR, Felwine. 2016, *Afrotopia*. Philippe Rey, Paris.

WEBOGRAPHIE

- <https://lesecrituresdafrique.com/wp-content/uploads/2024/01/Lencre-des-savants.-Reflexions-sur-la-philosophie-en-Afrique-Souleymane-Bachir-Diagne.pdf>. Consulté le 12 février 2026 à 17h.

<https://www.dri.gouv.sn/sites/default/files/insua/PANAFRICANISME%20ET%20RENAISSANCE%20AFRICAINES.pdf>. Consulté le 31 janvier 2026 à 20h20.

Controverses entre les acteurs de développement et de conservation dans la forêt de la Likouala (République du Congo)

Jean-Pierre Nguede Ngonu

Ethno-Anthropologue à l'Université de Maroua-Postdoctorant à l'INRSSH-Brazzaville

Résumé

Cet article analyse les controverses socio-environnementales dans la forêt de la Likouala, au nord de la République du Congo, où se confrontent politiques de conservation et dynamiques de développement local. À partir d'une approche ethnographique et en mobilisant la théorie des conflits et l'écologie politique, l'étude met en évidence les tensions qui émergent entre les logiques institutionnelles de protection des écosystèmes et les pratiques coutumières de subsistance des populations locales, en particulier des Ba'aka et des communautés bantoues. Les résultats montrent que l'instauration de parcs nationaux, de concessions forestières et de dispositifs de conservation renforce des asymétries de pouvoir héritées du contexte colonial, tout en redéfinissant l'accès aux ressources naturelles. Ces transformations génèrent des sentiments de dépossession, des résistances locales et des stratégies de négociation discrètes entre acteurs. L'article plaide pour une gouvernance forestière inclusive qui reconnaisse pleinement les savoirs, pratiques et droits coutumiers des communautés locales, condition essentielle pour concilier conservation écologique et justice sociale.

Mots-clés : *Ba'aka, conservation, développement, controverses environnementales, forêts tropicales, Likouala, République du Congo.*

Abstract

This article investigates socio-environmental controversies in the Likouala forest, northern Republic of Congo, where conservation policies intersect with local development dynamics. Drawing on ethnographic fieldwork and using both conflict theory and political ecology, the study highlights the tensions arising between institutional logics of ecosystem protection and customary subsistence practices of local communities, particularly the Ba'aka and Bantu populations. Findings reveal that the establishment of national parks, forest concessions, and conservation schemes reproduces

colonial legacies of exclusion, while reshaping access to natural resources. These transformations generate feelings of dispossession, local resistance, and discreet negotiation strategies among stakeholders. The paper argues for inclusive forest governance that fully acknowledges the knowledge, practices, and customary rights of local communities, as an essential condition to reconcile ecological conservation with social justice.

Keywords: Ba'aka, conservation, development, environmental controversies, tropical forests, Likouala, Republic of Congo.

Carte de la Likouala

Introduction

1. Contexte global et enjeux de recherche

Les forêts tropicales humides d'Afrique centrale, et particulièrement celles de la République du Congo, constituent aujourd'hui des espaces stratégiques dans les débats

internationaux sur l'environnement et le développement. Riches en biodiversité et jouant un rôle écologique majeur comme puits de carbone et régulateurs climatiques, elles occupent une place centrale dans les dispositifs de lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité (Aubertin, Pinton, & Boisvert, 1998 ; Cormier-Salem, 2014). Ces espaces, jadis perçus comme périphériques dans les politiques nationales, sont désormais au cœur d'une gouvernance environnementale globalisée portée par les États, les ONG internationales et les bailleurs de fonds. Le département de la Likouala, situé au nord-est de la République du Congo, illustre parfaitement cette dynamique. Couvrant environ 66 000 km², il se caractérise par de vastes étendues de forêts denses et de zones marécageuses, abritant une biodiversité exceptionnelle et des communautés humaines diversifiées. Parmi elles, les Ba'aka, chasseurs-cueilleurs autochtones, entretiennent une relation étroite et multiséculaire avec la forêt, tandis que les populations bantoues, telles que les Bomitaba, y sont sédentarisées depuis plusieurs siècles. Ce territoire est aujourd'hui le théâtre de multiples interventions : parcs nationaux, concessions forestières à vocation de conservation, réserves communautaires, projets agroforestiers et programmes de développement local. Cependant, derrière l'ambition affichée d'assurer une « conservation durable » et un « développement inclusif », ces dispositifs révèlent des tensions profondes. Les droits coutumiers des populations locales se heurtent aux réglementations environnementales imposées de l'extérieur, engendrant des conflits autour de l'accès et de l'usage des ressources. Ces tensions sont révélatrices de ce que Neumann (1998) qualifie de « wilderness imposed », où la nature est redéfinie par des logiques globalisées de protection, souvent en contradiction avec les pratiques locales de subsistance.

2. Problématique et pertinence scientifique

La problématique centrale de cette étude est la suivante : comment les politiques contemporaines de conservation et de développement reconfigurent-elles les rapports de pouvoir entre institutions (État, ONG, agences internationales) et populations locales en Likouala, et quelles controverses émergent autour de l'accès et de l'usage des ressources forestières ?

Cette interrogation s'inscrit dans le champ de l'écologie politique, qui met en évidence les dimensions sociales, économiques et politiques des dynamiques environnementales (Peluso & Watts, 2001 ; Goldman, 2001). Elle questionne notamment :

- Les processus de dépossession et d'exclusion générés par la conservation, souvent hérités des logiques coloniales d'aménagement.
- Les recompositions sociales induites par l'introduction de projets de développement durable, parfois mal appropriés localement.
- Les stratégies d'adaptation, de négociation et de résistance déployées par les communautés autochtones et villageoises.

En ce sens, la Likouala constitue un terrain d'étude privilégié pour analyser les tensions entre conservation globale et justice locale, et pour interroger les possibilités d'articuler protection écologique et droits sociaux.

3. Cadre théorique et ancrage conceptuel

L'analyse mobilise plusieurs concepts clés. D'abord, la théorie des conflits, et en particulier l'approche par les acteurs (Crozier & Friedberg, 1977), permet de comprendre comment les divergences d'intérêts entre institutions de conservation, populations locales et intermédiaires se traduisent par des

affrontements ouverts ou latents. Ensuite, le concept d'environnements violents développé par Peluso et Watts (2001) éclaire les effets conflictuels des politiques environnementales, inscrites dans des rapports de pouvoir asymétriques. Enfin, l'approche des controverses environnementales (Callon, Lascoumes, & Barthe, 2001) aide à analyser ces tensions comme des conflits non seulement matériels (ressources, accès), mais aussi symboliques et normatifs (définition légitime de la nature, hiérarchies sociales).

Ces perspectives théoriques convergent vers l'idée que la conservation n'est jamais un processus neutre, mais un champ traversé par des luttes d'intérêts, des rapports de force et des négociations permanentes.

4. Objectifs de la recherche

À travers une enquête ethnographique menée entre 2024 et 2025 dans plusieurs villages et campements de la Likouala, l'objectif est de :

- Documenter les pratiques locales d'usage de la forêt et les restrictions induites par les dispositifs de conservation.
- Analyser les controverses entre acteurs autour de la gestion des ressources naturelles.
- Comprendre les stratégies locales d'adaptation, de négociation et de résistance.
- Proposer une réflexion critique sur les modalités d'une gouvernance forestière plus inclusive et équitable.

Ainsi, cette recherche contribue à enrichir les débats sur les politiques de conservation en Afrique centrale, en soulignant la nécessité d'intégrer les savoirs et les droits des communautés locales dans les dispositifs environnementaux.

Méthodologie

1. Approche méthodologique

Cette recherche repose sur une approche qualitative et ethnographique, ancrée dans l'anthropologie politique de l'environnement. Elle vise à comprendre les controverses liées à la conservation et au développement en Likouala à partir des pratiques et des discours des acteurs locaux. L'objectif n'était pas seulement de documenter les usages de la forêt, mais aussi de saisir la manière dont les rapports de pouvoir, les normes et les logiques de négociation se construisent autour des ressources naturelles. La posture du chercheur a été volontairement immersive, impliquant une présence prolongée sur le terrain et une participation active aux activités quotidiennes des communautés. Cette démarche permet de restituer les dynamiques sociales dans leur complexité et de donner voix aux populations souvent marginalisées dans les dispositifs institutionnels.

Figure 1 : *Mobilisation des populations du village Molembe dans la likouala*

Crédits : Nguede (2024)

L'enquête de terrain a été menée entre juin 2024 et mars 2025 dans le département de la Likouala, plus précisément dans trois sites : Yekola, Molembe et Mbandza. Ces villages bantou et ba'aka ont été choisis pour leur proximité avec des espaces de conservation tels que les aires protégées, les concessions forestières à vocation cynégétique et les zones agroforestières. La diversité des situations sociales y est particulièrement marquée : villages bantous sédentaires, campements semi-nomades Ba'aka et zones tampons situées à la frontière des réserves. Ces contextes contrastés permettent d'analyser les interactions différenciées entre les politiques de conservation et les réalités locales.

Plusieurs techniques qualitatives complémentaires ont été mobilisées afin de saisir la pluralité des points de vue et des expériences vécues.

Des observations participantes ont été réalisées lors de séjours prolongés dans les villages et campements. Le chercheur a partagé le quotidien des communautés, participant à la chasse, à la pêche, à la cueillette et aux activités agricoles. Cette immersion a permis d'observer les pratiques effectives d'usage de la forêt et les interactions quotidiennes avec les agents de conservation.

Un chasseur Ba'aka de Molembe expliquait : « *Quand je pars dans la forêt, ce n'est pas seulement pour manger. C'est aussi pour écouter les esprits et parler avec les anciens. Si on ferme la forêt, on nous enlève la parole de nos ancêtres.* »

Des entretiens semi-directifs et des récits de vie ont été menés auprès de 52 personnes, incluant des chefs traditionnels, des chasseurs, des femmes cueilleuses, des agents des Eaux et Forêts, des responsables d'ONG locales et internationales, ainsi que des représentants de la Wildlife Conservation Society (WCS). Ces entretiens ont porté sur les usages coutumiers de la forêt, les perceptions des dispositifs de conservation et les expériences de conflits.

Un agent de conservation rencontré à Yekola confiait : « *Notre travail est de protéger les gorilles et les éléphants, mais les gens croient que nous voulons leur interdire de vivre. Nous cherchons des compromis, mais ce n'est pas simple.* »

Enfin, une analyse documentaire a été réalisée sur des sources variées : plans d'aménagement forestier, rapports d'ONG, procès-verbaux de réunions communautaires et textes législatifs relatifs à la conservation et aux droits autochtones. Ces documents ont permis de situer les discours locaux dans le cadre institutionnel et juridique plus large.

L'échantillon retenu visait à refléter la diversité des positions et des intérêts en présence. Parmi les enquêtés figurent :

- 24 membres de communautés Ba'aka (hommes, femmes, jeunes et anciens),
- 15 habitants bantous des villages riverains,
- 5 responsables d'ONG locales,
- 4 agents de conservation employés par la WCS,
- 4 fonctionnaires du service des Eaux et Forêts.

Cette diversité d'acteurs a permis de confronter les points de vue et d'identifier les convergences et divergences sur les usages de la forêt.

2. Analyse des données

Les données ont été traitées par une analyse thématique inductive (Paillé & Mucchielli, 2016). Les entretiens ont été transcrits puis codés afin de dégager des catégories émergentes. Les observations participantes ont été consignées dans un journal de terrain, permettant de contextualiser les propos recueillis. Le croisement entre données orales, observations directes et documents écrits a permis de trianguler les résultats, afin d'assurer la fiabilité et la validité scientifique de l'analyse.

3. Limites et posture réflexive

Comme toute recherche qualitative, cette étude présente certaines limites. La proximité du chercheur avec les communautés peut avoir influencé certains discours, les enquêtés cherchant parfois à répondre aux attentes supposées. De plus, l'accès aux documents institutionnels a été partiel, certains rapports internes des ONG et de l'administration restant confidentiels. Cependant, la diversité des sources mobilisées et la triangulation des données ont permis de limiter ces biais. La

posture réflexive adoptée visait à reconnaître les asymétries entre chercheur et enquêtés, ainsi que les conditions particulières de la production du savoir anthropologique en contexte postcolonial. Ce positionnement critique participe à une démarche de recherche éthique et contextualisée.

Résultats

L'analyse des données de terrain met en évidence trois dynamiques centrales qui structurent les controverses socio-environnementales en Likouala : la réappropriation conflictuelle des espaces forestiers, la mise en œuvre de projets de développement souvent mal appropriés, et les négociations discrètes autour des normes d'usage. Ces résultats reflètent la diversité des positions des acteurs et illustrent les tensions persistantes entre conservation institutionnelle et pratiques locales.

1. La réappropriation conflictuelle des espaces forestiers

Les communautés Ba'aka de la Likouala, historiquement mobiles et dépendantes de la forêt pour leur subsistance matérielle et spirituelle, voient leur accès restreint par l'expansion des concessions forestières et des aires protégées. Les zones autrefois réservées à la chasse, à la cueillette ou aux rituels se trouvent désormais soumises à des règles administratives qui ne reconnaissent pas les droits coutumiers. Cette situation produit un sentiment aigu de dépossession et alimente des pratiques de transgression clandestine. Malgré les interdictions, les Ba'aka continuent de pénétrer dans les réserves pour chasser, cueillir ou pratiquer leurs rites. Pour eux, ces usages ne relèvent pas de l'illégalité mais de la survie et de la continuité culturelle.

Un chef Ba'aka de Molembe résumait ainsi ce dilemme : « *Ils disent que la forêt c'est pour les animaux, mais nous on vit de ça. Si on ne peut plus aller là-bas, on va mourir de faim.* »

De leur côté, les agents de conservation justifient ces restrictions par la nécessité de protéger des espèces emblématiques comme le gorille des plaines ou l'éléphant de forêt. Un agent de la WCS expliquait : « Quand je prends le fusil d'un chasseur, ce n'est pas contre lui. C'est pour éviter que demain, il n'y ait plus de gorilles. Mais je comprends que pour lui, c'est une perte énorme. »

Cette opposition traduit une conception divergente de la nature : un espace sauvage à protéger selon les institutions, et un espace habité et signifiant selon les communautés locales.

2. Des projets de développement mal appropriés

En parallèle des dispositifs de conservation, plusieurs projets de développement durable ont été introduits dans la Likouala.

Il s'agit principalement de programmes d'agroforesterie, d'élevage domestique, de microprojets artisanaux et d'appuis scolaires ou sanitaires. Ces initiatives, bien qu'animées par la volonté d'améliorer les conditions de vie, se heurtent à un problème majeur : leur inadéquation avec les représentations culturelles et les priorités locales. Parmi elles figurent notamment :

-Le Projet Lisungi (2019-2023), centré sur les filets sociaux et l'appui aux populations vulnérables.

-Les programmes d'agroforesterie Sangha-Likouala, financés par divers bailleurs, visant à introduire des cultures pérennes (cacao, arbres fruitiers) et des pratiques agricoles climato-intelligentes.

-Le projet NZELA (2023), focalisé sur la défense des droits des peuples autochtones Aka et la promotion du dialogue intercommunautaire.

-Les activités d'Apiflordev (2017-2022), orientées vers la promotion de l'apiculture durable et la valorisation du miel sauvage.

-Les projets de renforcement des OSC menés par ACTED (2022-2025), visant à accroître les capacités organisationnelles locales.

Malgré la diversité de ces initiatives, leur appropriation par les communautés locales demeure limitée. Beaucoup sont perçues comme extérieures, déconnectées des représentations culturelles, ou trop orientées vers une logique économique standardisée.

« Tu veux que je reste dans un champ comme un prisonnier ? Moi, je marche, je chante et je chasse. C'est comme ça que mes ancêtres vivaient. » (Ancien de Yekola)

Ce verbatim illustre la difficulté d'imposer des pratiques agricoles sédentaires à des populations dont l'identité est historiquement liée à la mobilité et à la forêt.

Un responsable d'ONG locale reconnaissait : « On leur propose des activités génératrices de revenus, mais souvent ça ne les intéresse pas. Ils préfèrent aller en forêt, parce que c'est là-bas qu'ils trouvent leur vrai bien-être. »

Pour les Ba'aka, la forêt n'est pas seulement une ressource économique : elle est le socle de leur identité et de leurs relations sociales et spirituelles. Ainsi, les projets visant à substituer la chasse ou la cueillette par l'agriculture sédentaire sont perçus comme une contrainte et non comme une opportunité.

Un ancien de Molembe affirmait : « Tu veux que je reste dans un champ comme un prisonnier ? Moi, je marche, je chante et je chasse. C'est comme ça que mes ancêtres vivaient. »

Ces projets, souvent conçus à partir de modèles standardisés, peinent également à intégrer les hiérarchies coutumières et les logiques locales d'organisation. La participation communautaire se limite souvent à une consultation formelle, ce qui nourrit un sentiment de méfiance et de désenchantement vis-à-vis des acteurs extérieurs.

3. Les négociations discrètes autour des normes d'usage

Face aux restrictions officielles, les communautés locales développent des stratégies de négociation et de contournement. Ces arrangements informels révèlent la plasticité des normes d'usage dans les sociétés forestières et la capacité des acteurs à naviguer dans des configurations contraignantes.

Ces négociations prennent la forme de compromis tacites entre populations, agents forestiers et responsables d'ONG : tolérance de certaines pratiques interdites, compensations symboliques ou matérielles, ou encore échanges de services. Elles s'appuient sur des relations interpersonnelles construites de longue date et sur la reconnaissance implicite de l'importance vitale de certaines pratiques.

Un ancien pisteur Ba'aka employé par une société de conservation confiait : « On connaît les endroits où on peut aller si on demande bien. Mais il faut savoir avec qui parler. Sinon, on te prend ton filet et ton fusil. »

Ces interactions discrètes traduisent l'existence de systèmes hybrides de gouvernance, où coexistent règles formelles et arrangements coutumiers. Elles soulignent également les inégalités internes : certains individus ou groupes accèdent plus

facilement à ces négociations grâce à leurs réseaux ou à leur position sociale. Ainsi, les normes d'usage de la forêt apparaissent comme flexibles, adaptatives et profondément relationnelles, en contraste avec la rigidité des catégories administratives.

Ces résultats mettent en évidence une triple dynamique : dépossession et transgression dans l'accès aux espaces forestiers, inadéquation des projets de développement, et résilience des communautés par des négociations discrètes. Ils illustrent les tensions mais aussi les marges de manœuvre qui structurent les rapports entre conservation institutionnelle et usages coutumiers de la forêt.

Discussion

Les résultats de cette recherche mettent en évidence les tensions profondes qui traversent les politiques de conservation et de développement dans la Likouala. Cette discussion vise à replacer ces dynamiques dans une perspective théorique et comparative, en mobilisant la littérature sur l'écologie politique, les controverses environnementales et la gouvernance des ressources naturelles. Elle s'articule autour de quatre axes principaux : la dépossession territoriale et les héritages coloniaux, l'inadéquation des projets de développement, la gouvernance hybride fondée sur des négociations informelles, et la question plus large de la justice environnementale.

1. Dépossession territoriale et héritages coloniaux

La restriction croissante de l'accès aux espaces forestiers traditionnels dans la Likouala ne peut être comprise qu'à la lumière d'un processus historique de dépossession, hérité des politiques coloniales de gestion des territoires. Dès la période coloniale, l'État et ses partenaires économiques et scientifiques

ont construit un régime foncier fondé sur la mise à l'écart des usages locaux, considérés comme incompatibles avec l'exploitation rationnelle ou la conservation de la nature. La sanctuarisation de vastes espaces forestiers au profit d'une « nature sauvage » à protéger s'est effectuée au prix de l'exclusion des populations autochtones de leurs territoires de vie (Neumann, 1998; West et al., 2006).

Dans cette perspective, les forêts ont été pensées comme un patrimoine mondial, à valoriser par la conservation stricte ou par l'exploitation commerciale, plutôt que comme un espace vécu et habité. Comme le rappellent Peluso et Watts (2001), de telles politiques produisent des « environnements violents », dans lesquels les dispositifs environnementaux imposés du dehors engendrent des formes de marginalisation, d'inégalités spatiales et de conflits sociaux. La Likouala illustre de manière exemplaire cette dynamique : les aires protégées et les concessions forestières s'y superposent aux territoires coutumiers, transformant l'accès à la forêt en un privilège conditionné par des normes administratives et scientifiques extérieures.

Les interventions contemporaines des ONG internationales et de l'administration forestière reconduisent, souvent inconsciemment, ce modèle hérité de l'époque coloniale. En privilégiant une vision globalisée de la conservation — centrée sur la préservation d'espèces emblématiques telles que les éléphants ou les gorilles, ainsi que sur la contribution des forêts aux services écosystémiques mondiaux, notamment le stockage du carbone — elles prolongent des logiques de dépossession déjà anciennes (Büscher & Fletcher, 2020). Les savoirs locaux, les pratiques de subsistance et les cosmologies forestières des Ba'aka et des communautés bantoues se trouvent marginalisés face à ces référentiels globalisés.

Les témoignages recueillis lors de l'enquête de terrain mettent en évidence la persistance de ce sentiment de dépossession et l'expérience concrète de l'exclusion. Un chef Ba'aka de Molembe déclare ainsi :

« Ils disent que la forêt c'est pour les animaux, mais nous on vit de ça. Si on ne peut plus aller là-bas, on va mourir de faim. »

Ce verbatim illustre la contradiction fondamentale entre deux conceptions de la forêt : d'un côté, un espace à sanctuariser au nom de l'humanité globale et de la conservation des services écosystémiques ; de l'autre, un espace habité, nourricier et porteur de significations sociales et spirituelles pour les communautés locales. Comme l'a montré Fairhead et Leach (1996), ces visions opposées produisent des récits environnementaux antagonistes qui structurent les controverses et alimentent les conflits autour des politiques de gestion.

Ainsi, l'expérience de dépossession en Likouala ne se limite pas à une restriction matérielle de l'accès aux ressources : elle constitue également une dépossession symbolique et politique, marquée par la négation des savoirs autochtones et par l'imposition de normes environnementales exogènes. Cette tension entre rationalités globales et pratiques locales s'inscrit dans un héritage historique de domination coloniale qui continue d'informer les dispositifs contemporains de conservation et de développement.

2. L'inadéquation des projets de développement

En parallèle des dispositifs de conservation, des projets de développement durable ont été mis en place pour compenser les restrictions imposées aux populations. Or, les résultats montrent que ces initiatives peinent à s'ancrer dans les réalités sociales et culturelles locales. Büscher et Dressler (2007) avaient déjà

montré que les dispositifs de « conservation communautaire » reposent souvent sur une participation de façade, reproduisant des logiques néo-protectionnistes. En Likouala, les programmes d'agroforesterie ou d'élevage traduisent une vision techniciste et économiciste du développement, qui néglige la dimension identitaire et spirituelle de la relation des Ba'aka à leur environnement.

Un responsable d'ONG locale reconnaissait ce décalage :

« On leur propose des activités génératrices de revenus, mais souvent ça ne les intéresse pas. Ils préfèrent aller en forêt, parce que c'est là-bas qu'ils trouvent leur vrai bien-être. »

De leur côté, les communautés expriment clairement leur réticence :

« Tu veux que je reste dans un champ comme un prisonnier ? Moi, je marche, je chante et je chasse. C'est comme ça que mes ancêtres vivaient. » (Ancien de Molembe)

Ces verbatims illustrent le rejet d'un modèle agricole sédentaire perçu comme une contrainte et non comme une opportunité. Ils rappellent que les projets de développement durable, lorsqu'ils ne prennent pas en compte les référentiels culturels locaux, produisent davantage de marginalisation et de méfiance que d'amélioration réelle des conditions de vie.

3. Gouvernance hybride et négociations informelles

Les restrictions imposées par les dispositifs de conservation ne conduisent pas à une rupture totale des pratiques locales, mais plutôt à des formes d'adaptation et de contournement. Les résultats montrent que les Ba'aka et d'autres habitants de la Likouala développent des stratégies de négociation discrètes

avec les agents de conservation et les autorités locales. Ces pratiques reposent sur des compromis tacites : tolérance de certaines activités interdites, compensations symboliques, échanges de services ou mobilisation de relations personnelles. Un ancien pisteur Ba'aka employé par une société de conservation expliquait :

« On connaît les endroits où on peut encore aller si on demande bien. Mais il faut savoir avec qui parler et comment faire. Sinon, on te prend ton filet et ton fusil. »

Ces arrangements informels traduisent la coexistence de normes formelles et coutumières dans la gestion des ressources, confirmant les analyses d'Ostrom (1990) et d'Agrawal (2001) sur la pluralité des institutions locales de gouvernance. La régulation effective des ressources ne repose pas sur l'application stricte des lois environnementales, mais sur une gouvernance hybride où les règles sont négociées, flexibles et relationnelles.

Toutefois, ces mécanismes informels révèlent aussi des inégalités internes : certains individus, en raison de leurs réseaux ou de leur statut social, parviennent plus facilement à négocier des dérogations. Ainsi, la gouvernance hybride ne supprime pas les rapports de pouvoir, mais les reconfigure autour de réseaux personnels et de jeux d'influence.

4. Justice environnementale et reconnaissance des droits

Enfin, l'ensemble des dynamiques observées pose la question de la justice environnementale. West, Igoe et Brockington (2006) ont montré que les politiques de conservation ont souvent des effets sociaux négatifs, en accentuant la marginalisation des populations riveraines. En Likouala, cette injustice se manifeste

par la perte d'accès aux ressources vitales, l'imposition de projets mal adaptés et la dépendance à des négociations informelles et inégales.

Cette situation met en évidence la nécessité d'une gouvernance forestière plus inclusive. Reconnaître les savoirs locaux et les droits coutumiers apparaît comme une condition essentielle pour concilier conservation écologique et équité sociale. Cela implique de dépasser les approches participatives formelles — souvent réduites à des consultations symboliques — pour instaurer une véritable co-gestion des forêts, où les communautés locales auraient un pouvoir décisionnel effectif.

L'étude de la Likouala confirme que les politiques de conservation et de développement en Afrique centrale sont traversées par des tensions structurelles. Elle illustre le poids des héritages coloniaux, l'inadéquation de nombreux projets de développement, et l'importance des négociations informelles dans la régulation des ressources. Mais elle montre également la capacité des communautés à résister, à s'adapter et à négocier leur place dans un contexte marqué par des asymétries de pouvoir.

Ces constats invitent à repenser la gouvernance environnementale dans une perspective de justice, en intégrant pleinement les savoirs, pratiques et aspirations des communautés autochtones. Plutôt qu'une opposition irréductible entre conservation et développement, les controverses observées en Likouala ouvrent la voie à des solutions hybrides, co-construites, capables d'articuler protection écologique et droits sociaux.

Conclusion

L'analyse des controverses entre acteurs de développement et de conservation dans la Likouala met en évidence la complexité des

dynamiques socio-environnementales en République du Congo. Loin d'être de simples oppositions techniques autour de la gestion forestière, ces controverses révèlent des enjeux profonds de pouvoir, d'identité et de justice. Premièrement, les politiques de conservation reposent sur une logique de sanctuarisation qui tend à exclure les populations locales de leurs espaces traditionnels de subsistance. Cette dynamique de dépossession, héritée des modèles coloniaux de gestion de la nature, se traduit par une marginalisation croissante des Ba'aka et des communautés bantoues riveraines. Les restrictions d'accès à la forêt sont perçues non seulement comme une perte matérielle, mais aussi comme une atteinte à l'identité culturelle et spirituelle des groupes autochtones. Deuxièmement, les projets de développement durable censés compenser ces restrictions montrent leurs limites. Conçus selon des modèles exogènes et standardisés, ils peinent à s'ancrer dans les réalités sociales et culturelles locales. Le désintérêt manifeste des populations vis-à-vis de ces initiatives illustre le décalage entre les référentiels institutionnels et les priorités communautaires. En imposant des pratiques agricoles ou artisanales étrangères aux modes de vie des Ba'aka, ces projets risquent d'accroître la défiance et de renforcer les inégalités sociales. Troisièmement, les négociations informelles observées sur le terrain montrent que, malgré les restrictions officielles, les communautés conservent une marge d'action et de résistance. Ces arrangements tacites avec les agents de conservation ou les autorités locales traduisent l'existence d'une gouvernance hybride, où coexistent règles formelles et pratiques coutumières. Si ces mécanismes assurent une certaine résilience des sociétés forestières, ils contribuent également à accentuer les inégalités internes, en favorisant ceux qui disposent de réseaux ou de positions sociales privilégiées. En définitive, l'étude de la Likouala invite à repenser la gouvernance forestière dans une perspective de justice environnementale. La reconnaissance des droits coutumiers,

l'intégration des savoirs autochtones et la co-construction des politiques de conservation et de développement apparaissent comme des conditions essentielles pour concilier protection écologique et justice sociale. Une telle orientation suppose de dépasser les approches participatives formelles pour instaurer de véritables mécanismes de co-gestion, où les communautés locales auraient un pouvoir décisionnel effectif.

Bibliographie

AGRAWAL, Arun. Common property institutions and sustainable governance of resources. *World development*, 2001, vol. 29, no 10, p. 1649-1672.

BLANC-PAMARD, Chantal, PINTON, Florence, et RAKOTO RAMIARANTSOA, Hervé. Introduction: l'internationalisation de l'environnement: Madagascar, un cas d'école. 2012.

BARROW, Edmund et MURPHREE, M. Community conservation. *African wildlife and livelihoods*, 2001, p. 24-37.

BIERSCHENK, Thomas. Enchevêtrement des logiques sociales. Jean-Pierre Olivier de Sardan en anthropologue du développement. *Une anthropologie entre rigueur et engagement. Paris/Leiden: Karthala/APAD*, 2007, p. 25-47.

BÜSCHER, Bram et DRESSLER, Wolfram. Linking neoprotectionism and environmental governance: On the rapidly increasing tensions between actors in the environment-development nexus. *Conservation and society*, 2007, vol. 5, no 4, p. 586-611.

CALLON, Michel, LASCOUMES, Pierre, et BARTHE, Yannick. *Agir dans un monde incertain: essai sur la démocratie technique* [en ligne]. déc. 2001.

FRIEDBERG, Erhard. *L'acteur et le système: Les contraintes de l'action collective*. Éditions du Seuil, 1977.

FAIRHEAD, James et LEACH, Melissa. *Misreading the African landscape: society and ecology in a forest-savanna mosaic.* Cambridge University Press, 1996.

GOLDMAN, Michael. **Constructing an environmental state:** eco-governmentality and other transnational practices of a 'green' World Bank. *Social problems*, 2001, vol. 48, no 4, p. 499-523.

NEUMANN, Roderick P. *Imposing wilderness: struggles over livelihood and nature preservation in Africa.* Univ of California Press, 1998.

OSTROM, Elinor. *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action.* Cambridge university press, 1990.

PAILLÉ, Pierre et MUCCHIELLI, Alex. *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales-5e éd.* Armand Colin, 2021.

PELUSO, Nancy Lee et WATTS, Michael (ed.). *Violent environments.* Cornell University Press, 2001.

SCHMIDT-SOLTAU, Kai. **Is the Displacement of People from Parks only 'Purported', or is it Real?.** *Conservation and Society*, 2009, vol. 7, no 1, p. 46-55.

VERMEULEN, Cédric, JULVE, Cecilia, DOUCET, Jean-Louis, et al. Community hunting in logging concessions: towards a management model for Cameroon's dense forests. *Biodiversity and Conservation*, 2009, vol. 18, no 10, p. 2705-2718.

WEST, Paige, IGOE, James, et BROCKINGTON, Dan. **Parks and peoples: the social impact of protected areas.** *Annu. Rev. Anthropol.*, 2006, vol. 35, no 1, p. 251-277.

YENGUÉ, Jean. Louis. (2018). Conservation de la biodiversité et conflits socio-environnementaux en Afrique centrale. In R. **Pourtier (Ed.),** *Atlas de l'Afrique : Les défis du développement durable* (pp. 86–89). Paris :

Glossaire

Aires protégées : Espaces délimités et réglementés par des dispositifs légaux ou coutumiers, destinés à la conservation de la biodiversité et des écosystèmes.

Ba'aka : Communautés autochtones de chasseurs-cueilleurs vivant dans les forêts du bassin du Congo. Leur organisation sociale repose historiquement sur la mobilité et l'intimité avec la forêt.

Cogestion participative : Dispositif associant populations locales et institutions dans la prise de décision sur la gestion des ressources naturelles.

Conservation néo-protectionniste : Modèle excluant les populations humaines des espaces protégés, inspiré des logiques coloniales de « wilderness conservation ».

Conflits d'usage : Tensions entre acteurs autour de l'accès et de l'exploitation des ressources naturelles.

Déforestation : Disparition permanente de la couverture forestière, souvent liée aux activités humaines.

Écologie politique : Approche interdisciplinaire qui analyse les relations entre sociétés et environnement à partir des rapports de pouvoir.

Jeux d'acteurs : Interactions stratégiques entre différents groupes sociaux autour d'un enjeu commun.

Likouala : Département du nord-est du Congo, constitué de forêts tropicales humides et de tourbières

Négociations informelles : Arrangements tacites entre acteurs, échappant aux cadres institutionnels officiels.

Unités Forestières d'Aménagement (UFA) : Portions de forêts concédées à des entreprises pour une exploitation durable.

Wildlife Conservation Society (WCS) : ONG internationale active en Afrique centrale, spécialisée dans la conservation des écosystèmes et des espèces menacées.

Liste des projets menés dans la likouala

Cette annexe présente un inventaire des principaux projets de conservation et de développement mis en œuvre dans le département de la Likouala. Elle illustre la diversité des initiatives, les acteurs impliqués et leurs objectifs.

Nom du projet	Objectif / domaine	Portée géographique / bénéficiaires	Acteurs impliqués	Dates / statut
Paysage Ndoki-Likouala (WCS)	Conservation des écosystèmes, protection des grands singes et éléphants de forêt, appui aux communautés	Zone forestière de 34 000 km ² incluant le Parc National Nouabalé-Ndoki et la Réserve du Lac Télé	Wildlife Conservation Society (WCS), communautés locales, État congolais, CIB	En cours
Projet Paysage Forestier Nord-Congo (PPFNC)	Préservation de la biodiversité, développement socio-économique local, aménagement intégré	Départements de la Likouala, de la Sangha et nord de la Cuvette-Ouest (~8,5 M ha)	Ministère de l'Économie Forestière, TERE, AGRECO, CIRAD, AFD, FFEM	Depuis 2015, en cours
Projet Lisungi (Filets sociaux)	Soutien aux populations vulnérables, allocations conditionnelles, AGR, appui scolaire	Likouala (Bétou, Enyellé, Impfondo), populations autochtones et réfugiées	Gouvernement congolais, Banque mondiale, autorités locales	2019-2023
Projet NZELA – Enyellé	Renforcer les droits humains et fonciers des peuples autochtones, dialogue intercommunautaire	District d'Enyellé (peuple Aka et communautés Bantoues)	ONG Initiative Développement (ID), communautés locales, autorités	En cours, 2023
Projet de soutien à la société civile (ACTED)	Renforcement des OSC, promotion du développement local durable	Départements du Pool et de la Likouala (10 OSC bénéficiaires)	ONG ACTED, EuropeAid, partenaires locaux	2022-2025
Apiflordev – Apiculture responsable	Promotion de l'apiculture durable, formation, valorisation du miel sauvage	Département de la Likouala (communautés autochtones et locales)	Apiflordev, Ordre de Malte, acteurs techniques locaux	2017-2022 et suites
Agroforesterie Sangha-Likouala	Agriculture climato-intelligente, cacao, apiculture, transformation locale	Populations locales de la Likouala et de la Sangha	Autorités congolaises, financeurs internationaux	Programme de 5 ans
Projet conservation Baï – Lac Télé	Surveillance communautaire,	Villages périphériques de	CLPA, ONG locales, bailleurs internationaux	En cours

Alternatives à la chasse – Ibolo-Koundoumou	apiculture, pêche durable Réduction de la pression sur la faune par activités alternatives (élevage, etc.)	la Réserve du Lac Télé Villages d'Ibolo et Koundoumou (Réserve Lac Télé)	Conservation de la Faune Congolaise, FFEM	Projet achevé / en fin
Programme Accélééré de Développement Communautaire (PADC)	Aménagement des pistes agricoles, électrification, infrastructures scolaires	Département de la Likouala, conseils départementaux et villages	PNUD, autorités locales, communautés	Protocole signé en 2023, phase préparatoire

La Cité Idéale de Platon face à la Problématique de la Bonne Gouvernance

Kouassi Koffi Roland

Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

Résumé

Aujourd'hui la bonne gouvernance est associée à la mise en place de structures, d'institutions, de principes et de règles. Pour nous, il suffit de mettre en place une juridiction ou encore de dédier un ministère à la bonne gouvernance, pour que la gouvernance soit bonne. La bonne gouvernance devient de facto structurelle. Il est clair que l'existence des institutions et des mécanismes ne sauraient à eux seuls garantir l'excellence de la gouvernance. La gouvernance est d'abord une exigence individuelle de vertu avant de s'exporter et de s'apprécier collectivement. En d'autres termes toutes les institutions et les lois dédiées à la bonne gouvernance n'auront d'impacts significatifs dans la société que si les hommes au cœur du système de la gouvernance, cultivent en eux la vertu. Dans ce sens, la cité idéale de Platon nous apparaît comme un modèle important de cette conception de la gouvernance.

Mots clés : Développement - Ethique - Gouvernance - Justice - Politique

Abstract

Contemporary discourse on good governance tends to associate it with the establishment of formal structures, institutions, principles, and regulatory frameworks. Within this paradigm, the creation of judicial bodies or the designation of ministerial departments devoted to good governance is often considered sufficient to qualify governance as "good." Thus, good governance is reduced, de facto, to a structural phenomenon. However, such a reduction remains theoretically insufficient. The mere existence of institutional arrangements and procedural mechanisms cannot, in itself, ensure the excellence of governance. Governance must first be understood as an ethical imperative grounded in individual virtue, prior to its externalization and evaluation at the collective level. Put differently, institutional and legal frameworks aimed at promoting good governance can only produce substantive societal effects insofar as the agents operating within these systems cultivate an internal disposition toward virtue. From this

perspective, Plato's conception of the ideal city (kallipolis) provides a paradigmatic framework for rethinking governance.

Keywords : Development - Ethics - Governance - Justice - Politics

Introduction

La question de la gouvernance est une préoccupation importante au cœur de nos Etats. Elle est importante en ce sens qu'aujourd'hui l'on aspire à l'excellence dans toutes les entreprises humaines. L'excellence au niveau de la gouvernance est qualifiée de bonne gouvernance. Dans cette perspective, des indicateurs de la gouvernance sont clairement définis notamment par la Banque Mondiale. René NGuetitia Kouassi (NGuetitia, 2012, p.83) énonce ces indicateurs comme étant :

- la liberté de parole et de responsabilité ;
- la stabilité politique et l'absence de violence ;
- le fonctionnement de l'Etat ;
- la qualité de la réglementation ;
- l'Etat de droit et le contrôle de la corruption.

Une analyse attentive de ces indicateurs révèle que 4/6 de ces principes ont une valeur éthique et seulement deux ont une valeur technique. Pourtant ce qui nous est donné de voir est que dans nos sociétés, la bonne gouvernance s'apprécie souvent du point de vue structurel. Aussi, est-il que la réalité est là malgré tous les organes mis en place, les textes de lois, les règlements et procédures mis en place, la bonne gouvernance demeure un défi véritable pour nos sociétés. Cette analyse nous permet de dire que la bonne gouvernance ne se réduit pas à la mise en place d'institutions. D'ailleurs aujourd'hui plus que jamais les mécanismes de gouvernance foisonnent dans nos Etats, malheureusement la défaillance de gouvernance se fait de plus en plus persistante. Cela nous permet de saisir que la solution n'est certainement pas institutionnelle mais assurément

elle est fondée sur les vertus individuelles, sur l'éthique. En prenant en compte le fort attachement des principes de la gouvernance aux valeurs morales, et considérant l'intérêt de Platon pour l'articulation éthique/politique dans la construction de la cité idéale, le choix de ce dernier s'impose pour cette étude. Platon fonde l'action politique sur les valeurs de justice, d'équité. Son isomorphisme entre l'âme et la cité se présente comme un paradigme intéressant puisqu'il montre que l'harmonie sociale est le reflet de l'harmonie intérieure. Partant de tout ceci nous nous interrogeons : l'idéalisme platonicien de gestion politique est-il un modèle de bonne gouvernance ? La réponse à cette question nous amène à élaborer d'autres interrogations. Dans quelle mesure l'articulation éthique/politique chez Platon est-elle facteur de bonne gouvernance ? En quoi la justice est-elle une exigence sociale pour garantir une politique de gouvernance solide d'un Etat ? La justice sociale comme gage du vivre ensemble, n'est-elle pas gage de bonne gouvernance ? Notre but en nous appuyant sur Platon est de montrer que la bonne gouvernance est beaucoup plus une question de vertu individuelle avant d'être une vertu en matière de gestion de la société. Pour ce faire, nous structurons notre contribution autour de trois axes. D'abord il s'agira de présenter l'articulation éthique/politique chez Platon comme facteur de bonne gouvernance. Ensuite, nous indiquerons que la justice est une exigence sociale pour garantir une politique de gouvernance solide d'un Etat. Enfin, nous montrerons que la justice sociale est fondement du vivre ensemble, gage de bonne gouvernance. Deux méthodes nous aideront dans notre approche. La méthode analytique pour saisir et comprendre les concepts qui structurent cette étude. La méthode critique qui nous aidera au-delà de l'analyse conceptuelle, à saisir les forces et les faiblesses des idées de la pensée de Platon, présentée comme une pensée modèle dans le cadre de cette étude.

1. L'articulation éthique/politique chez Platon comme facteur de bonne gouvernance

L'une des caractéristiques essentielles de la pensée politique de Platon est son souci de l'articulation éthique/politique. Cette caractéristique se présente comme principe de bonne gouvernance. En quoi cette articulation éthique/politique est-elle facteur de bonne gouvernance ?

1.1. De la morale platonicienne comme fondement de la cohésion sociale, gage du développement

La morale de Platon constitue un pilier essentiel de sa pensée politique. La vertu au cœur de La République est bien la justice, vertu qui établit l'ordre dans la cité.

En effet, au livre I de La République, la question de la définition de la justice (Platon, 2011, I, 331c) s'énonce comme la préoccupation majeure autour de laquelle va tourner toute la trame de l'œuvre. Il s'agit donc en réalité de s'interroger sur la morale. Saisir la justice revient à définir la morale. La justice, Platon l'expliquera comme ordre lié à la spécialisation des tâches dans la société.

À la vérité, la justice dont nous parlions plus haut n'est qu'une des vertus de l'âme humaine. On le voit bien avec l'exemple de Platon concernant les bêtes et les esclaves (Platon, 2011, IV, 430b). Le courage dans la cité est le fait des guerriers. Les gouvernants peuvent être courageux mais cela ne fera pas de la cité une cité courageuse puisque leur vertu propre, c'est-à-dire celle des gouvernants, n'est pas d'être courageux. D'ailleurs Platon n'estime pas que « le fait que les autres membres de la cité soient lâches ou courageux serait décisif pour rendre la cité lâche ou courageuse » (Platon, 2011, 429b). C'est uniquement

par les guerriers, cette partie de la cité, qu'on jugera de son caractère courageux ou non.

Le courage fait place à une autre vertu, la modération (Platon, 2011, IV, 430c). Platon la définit comme « une certaine forme d'ordre harmonieux, elle est la maîtrise de certains plaisirs et désirs » (Platon, 2011, IV, 430e). La modération est aussi traduite par tempérance et c'est cela qu'Annas souligne lorsqu'elle dit que « modération est la traduction de *sôphrosunê*, terme souvent rendu par tempérance » (Annas, 1993, p. 146). En général, la modération est appréhendée comme la qualité consistant à éviter tout excès, à garder une juste mesure. Elle est synonyme de sobriété, de mesure, de prudence, de précaution. Platon ne s'écarte pas de ce sens dans la définition que nous avons citée plus haut. Ainsi, la modération n'interdira pas la satisfaction d'un plaisir ou d'un désir, mais elle prescrit une certaine mesure dans cette satisfaction. Dans ce sens, tel ou tel plaisir ou désir sera abandonné au profit d'un tel autre au nom de ce souci de la mesure.

Aussi, lorsque Platon définit la modération, il appuie sa définition par une illustration qui affine davantage le sens de cette vertu. En effet, il estime que la modération se perçoit à travers les expressions *plus fort que soi-même* et *plus faible que lui-même* (Platon, 2011, IV, 430e). Cela suppose selon lui qu'en l'homme coexistent deux réalités : « quelque chose de meilleur et quelque chose de pire » (Platon, 2011, IV, 431a). La modération consiste dans le fait que, du combat engagé entre ces deux réalités, celle désignée comme meilleure l'emporte sur le pire. Dans la cité idéale, cette vertu se manifestera de deux façons.

Premièrement, il conviendra, pour que cette vertu advienne dans la cité, que la sagesse domine les désirs. En ce sens Platon affirme que « les désirs de la foule ordinaire sont dominés par les désirs de la sagesse qui résident dans la minorité » (Platon, 2011, IV, 431b). Dans l'ordre normal établi dans la

cité idéale, c'est la sagesse qui commande, puisqu'elle est le dépôt de ceux « qui sont doués d'un naturel excellent et qui ont pu recevoir la meilleure éducation » (Platon, 2011, IV, 431c).

Deuxièmement, ce leadership de la sagesse doit être un leadership reconnu et accepté de tous les autres. Que les gouvernants et les gouvernés établissent entre eux un consensus afin que les uns gouvernent et que les autres soient gouvernés, les gouvernés reconnaissant effectivement la légitimité des gouvernants. Platon décrit cela de la façon suivante : « d'un autre point de vue, s'il existe une cité dans laquelle ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés ont la même opinion concernant ceux qui doivent diriger, alors c'est certainement dans cette cité-ci que cela se produira », c'est-à-dire la modération (Platon, 2011, IV, 431c). Annas affirme à ce propos qu' « il n'y a de modération à la fois chez les gouvernants et les gouvernés qu'au sens où le comportement des uns comme des autres est fondé sur la vision commune de ce leadership » (Annas, 1993, p. 147).

Comme nous pouvons le noter, cette vertu n'est pas en réalité inhérente à une classe en particulier mais elle préside à chacune. Précisément il s'agit de la collaboration des différentes classes. Cette collaboration se réfère à la vertu propre de chaque classe, en donnant la prééminence à qui revient la prééminence. C'est pour cette raison que Platon affirme que « la modération n'agit pas de cette manière, elle s'étend en fait totalement à travers la cité tout entière, faisant chanter le même chant au diapason, à ceux qui sont les plus faibles comme à ceux qui sont les plus forts, et aussi à ceux qui se tiennent au milieu, que tu veuilles les considérer du point de vue de leur sagesse ou du point de vue de leur force, ou encore de leur nombre, de leurs richesses ou de quoi que ce soit de ce genre » (Platon, 2011, IV, 432a, 1993). Annas fait le constat chez Platon et elle écrit que « la modération dans la cité ne tient pas au rôle tenu par telle ou telle classe, tandis que l'activité des autres serait indifférente » (Annas, 1981, p. 147). En réalité la modération est une sorte

d'harmonie (Platon, 2011, IV, 431e, 1993) à l'intérieur et entre les vertus.

Nous constatons d'ailleurs sa ressemblance avec la justice puisque cette dernière engage dans sa définition l'ensemble des trois classes. Dans *Le Banquet*, ce rapprochement entre la modération et la justice se voit lorsqu'il s'est agi d'évoquer la gestion de la cité. Cette activité considérée comme « la plus haute et la plus belle de la pensée » (Platon, 2011, 209a,) est appelée d'un double nom : modération et justice. Le connecteur *et* ici qui relie les deux termes a la valeur alternative du *ou* (Platon, 2011, 209a). Notre conviction qu'il ne s'agit de deux choses se fonde sur l'usage au singulier du terme *nom* (Platon, 2011, 209a). Si cela n'était pas ainsi il aurait été plus simple de dire *les noms* pour respecter la syntaxe. Dans cette logique nous pouvons donc affirmer que la modération est la même chose que la justice dans le cadre ici de la gestion de la cité.

En clair, la morale de Platon dans la cité idéale instaure le respect scrupuleux de l'ordre dans la spécialisation des tâches et des fonctions sociales. Dans ce sens, il existe une cohésion véritable dans la société. La bonne gouvernance de la société sur cette base demande la mise en place de procédures claires sans ambiguïtés aucunes. Mais au-delà des textes et réglementations, c'est la capacité de chacun à agir conformément à ses prérogatives qui garantira la cohésion et la stabilité dans la société. Pour ce faire l'action politique doit être accompagnée par l'éthique.

1.2. L'exigence éthique de l'action politique chez Platon, facteur de stabilité politique et de développement

Lorsque l'on aborde conjointement la question de l'éthique et celle de la politique, nous sentons un malaise. Les choses se passent comme s'il était difficile voire impossible de concilier les deux termes. Paul Ricœur, reprenant la pensée de Max

Weber, a pu dire que la politique casse l'éthique en deux (Ricœur, 1986, p. 447). Cette réaction donne à croire qu'au fond, une pensée articulant l'éthique et la politique serait foncièrement absurde. Il existerait donc une impossible conciliation entre les deux notions si nous nous en tenons aux dires de Max Weber. Pourtant, au regard des crises multiples que connaissent nos sociétés, lesquelles sont principalement d'ordre ou d'origine politiques, nous sommes en droit d'exiger un accompagnement éthique de l'action politique. Justement la pensée politique de Platon fait la part belle à la dialectique entre ces notions.

L'instinct grégaire de l'homme tend à se manifester sans cesse aux dépens de ses semblables. Ainsi, il est porté constamment à rechercher pour lui le meilleur, en mettant en veilleuse ce qui est de l'intérêt communautaire. L'éthique est donc une nécessité en ce sens que même les règles qui sont érigées en normes relèvent assez couramment de l'arbitraire. Cet état de fait fragilise davantage la société. L'éthique se définira alors comme la norme des normes, indispensable pour maintenir une atmosphère vivable dans la société. Dans cette perspective, son articulation avec la politique se présente comme indispensable dans l'atteinte de cet objectif.

Pour Platon, la fin de l'action politique doit viser l'intérêt général, le bien de la cité entière. Il ne s'agit pas, pour le gouvernant, d'agir en sa propre faveur, encore moins dans l'intérêt de son clan, ni de son cercle le plus proche. D'ailleurs pour Ngoma-Binda, « un leader politique d'excellence est une personne, homme ou femme, dotée de hautes qualités intellectuelles et vêtue de grandes vertus morales et politiques » (Ngoma-Binda, 2009, p.66). Dans *La République* (Platon. 2011, VII, 519c), nous constatons que ceux qui ont pu être en contact avec le Bien ont été contraints de le faire non pas pour eux-mêmes, mais pour la société entière. Platon sera plus direct lorsqu'il affirme : Il n'importe pas à la loi qu'une classe particulière de la cité atteigne au bonheur de manière distinctive,

mais que la loi veut mettre en œuvre les choses de telle manière que cela se produise dans la cité tout entière, en mettant les citoyens en harmonie par la persuasion et la nécessité, et en faisant en sorte qu'ils s'offrent les uns aux autres les services dont chacun est capable de faire bénéficier la communauté. (Platon, 2011, VII, 519c-520a)

Plus loin, en parlant des hommes ayant un regard porté sur le Bien, il ajoute que, « c'est la loi elle-même qui produit de tels hommes dans la cité, non pas pour que chacun se tourne vers ce qu'il souhaite, mais afin qu'elle-même mette ces hommes à son service pour réaliser le lien politique de la cité » (Platon, 2011, VII, 520a). C'est d'ailleurs ce que souligne Terence Irwin lorsqu'il relève que « Socrate rappelle alors à Glaucon que la cité idéale n'est pas construite pour assurer un bien exceptionnel à telle ou telle classe de citoyens, mais pour assurer le bien-être de la cité entière (...) l'organisation de la cité idéale montre que le philosophe doit se soucier de choses en dehors de son propre bien » (Irwin, 1995, p. 320). À partir de là, Platon établit des principes qui président à l'action politique dans sa conception philosophique ; bien plus, il détermine le profil des gouvernants.

L'exigence que nous qualifions de primordiale, c'est la gestion de la chose publique par devoir. L'exercice du pouvoir ne doit pas être pris à la légère, il s'agit d'une mission hautement sérieuse car impliquant la vie et l'avenir de toute une société. Exercer le pouvoir par devoir voudrait dire que l'exercice du pouvoir doit être appréhendé comme un sacerdoce. Autrement dit, c'est l'exercer avec le plus grand sérieux, sans vouloir tirer un profit personnel. Justement Jean Luccioni souligne que l'art de la politique doit viser l'intérêt des gouvernés et non des gouvernants (Luccioni, 1958, p.107). Cette idée refuse la conception selon laquelle on gouverne pour son bien et son bonheur personnel. Ainsi de cette conception erronée de l'action politique, dérivent tous les maux liés à la gouvernance : corruption, népotisme, clientélisme, confiscation du pouvoir... .

L'exercice du pouvoir ne doit pas être un moyen de satisfaire nos ambitions. Cela justifie certainement l'intérêt de Socrate pour ceux qui sont moins empressés quand il s'agit de la gestion du pouvoir (Platon, 2011, VII, 520d). Il affirme que « c'est avant tout comme vers un devoir que chacun d'eux se portera vers le pouvoir » (Platon, 2011, VII, 520e). Comme le dit si bien Elie Phambu Ngoma-Binda, « il n'y a point de leadership d'excellence en dehors d'un souci cardinal, grand et permanent pour le peuple » (Ngoma-Binda, 2009, p.64). Les gouvernants sont également tenus de répondre à cette norme, cette exigence éthique qui encadre leurs actions. C'est cette dernière qui pourra les instruire et orienter leurs actions. Il s'agit de l'exigence de la justice comme norme sociale, mais aussi avant tout comme valeur morale individuelle.

2. La justice, une exigence sociale pour garantir une politique de gouvernance solide d'un Etat

La justice est le fondement de la cité idéale, c'est elle la norme qui organise toutes les actions, qui fixe les tâches, qui guide les hommes dans leurs relations. Toute action dans la société doit se conformer à cette vertu. Dixsaut souligne que face à Thrasymaque Socrate « s'interroge sur le lien entre la justice et le bonheur » (Dixsaut, 1991, p. 327). Il y a donc sans doute un lien étroit entre la justice et le bonheur. Pour atteindre cette vérité, il y a nécessité d'être juste, donc d'agir avec mesure. C'est là aussi le sens du juste platonicien : la mesure. La notion de mesure encadre la réflexion éthique et politique des Grecs en général ; mais particulièrement, Platon en donne une assise philosophique beaucoup plus solide et consistante. En effet, dans le Protagoras, il évoque bien un art de la mesure, la métrétique qui guide les hommes dans la multiplicité des choix qu'ils ont à faire entre les actions de grandes dimensions, et celles de petites dimensions, entre le pair et l'impair. Le chemin de l'art de la

mesure est un chemin qui assure la sauvegarde de notre vie. Comment alors comprendre la relation entre cet art de la mesure et l'art politique ?

2.1. L'art du mensonge comme expression de la justice sociale

L'art de la mesure est la vertu qui accompagne les actions. Elle oriente et conduit la prise de la bonne décision. Ainsi, par elle notre vie est soumise à la mesure et ainsi elle est préservée des troubles. Comme Socrate l'affirme dans le Protagoras, nous évitons de mettre notre vie « sens dessus dessous » (Platon, 2011, 356d). La métrétique est présentée comme le fait de bien agir et de préserver la vie. Or l'agir dont il est question est avant tout l'agir politique. L'homme d'État doit user de cet art afin de conduire la cité au bonheur.

Dans le Politique, la métrétique peut être assimilée à l'art du tissage attribué au politique. C'est à elle que revient la tâche d'illustrer la puissance directrice de la vertu. Le tissage, « c'est l'opération consistant à entrelacer la chaîne et la trame » (Platon, 2011, 283b) afin de, « former un tissu » (Platon, 2011, 283a). La tâche du politique est de travailler avec mesure pour produire un tissu social qui apporte le bonheur. Dans Lettre VII Platon pouvait à juste titre, s'offusquer du style de vie qu'il lui a été donné d'observer à Syracuse ; un style de vie qui s'écarte de la vie de mesure, de tempérance. Il affirme à ce propos :

« Mais, une fois sur place, cette vie qui là-bas encore était dite heureuse, parce que remplie de ces tables servies à la mode d'Italie et de Syracuse, ne me plut nullement (...) vivre en s'empiffrant deux fois par jour et ne jamais se trouver au lit seul la nuit (...) voilà, en effet, des mœurs qui ne permettront jamais à aucun homme au monde, qui les aurait pratiquées depuis l'enfance, de devenir sage »(Platon, 2011, 326b-c).

En clair, la morale doit guider l'homme d'État. Il doit être épris de justice, et être habité par la tempérance, par la vérité.

Si l'éthique politique platonicienne lie vérité et action pratique ; comment alors comprendre l'usage du mensonge chez lui ? La préoccupation de l'homme a été de tout temps la recherche de la vérité. Ainsi, des divers avis sur la question, l'on retient que la vérité se dit de plusieurs façons et qu'elle demeure une quête. Le scepticisme estimera pour sa part que cette recherche est vaine, car l'esprit humain est incapable de parvenir à une certitude. Le disant, ce courant ne fait pas l'apologie du mensonge, mais simplement montre les limites de l'esprit humain à atteindre la vérité. Le mensonge est un défaut, une affirmation contraire de la vérité ; une altération de la vérité. Il est perçu donc comme étant un vice, un défaut duquel tout homme vertueux doit se détacher.

Depuis la République, le livre II précisément, la question du mensonge se trouve au centre du discours sur le pouvoir. Ainsi, l'on constate un usage du mensonge, lequel usage revêt plusieurs formes comme dans un acte de sublimation. Les notions de « raison d'État », « secret d'État » sont pour nous l'expression sublimée du mensonge au cœur de l'action politique. Au nom de la cohésion sociale, ces notions cachent bien souvent des vérités importantes. Le devoir de vérité et de redevabilité exigé au pouvoir public à l'égard du peuple voudrait qu'on lui rende compte de tout. L'on pourrait ici nous interroger ainsi : toutes les vérités sont-elles bonnes à dire ? La vérité doit être dite, c'est ce qui convient, mais tout se passe comme s'il était impossible de faire la politique sans recourir au mensonge. Or, l'exercice du pouvoir politique se veut la recherche de la vérité.

Dans cette perspective, l'usage du mensonge au cœur de l'action politique apparaît comme un paradoxe face à l'essence de l'action politique. Platon dans la constitution de sa cité idéale

fera deux approches de cette notion. Nous saisissons chez lui un paradoxe quant à l'usage du mensonge. Il exprime d'abord son indignation face à la fausseté contenue dans les histoires que les vieilles femmes, les nourrices racontent aux enfants à l'occasion de leur éducation initiale. Il s'en prend dans la République à la tradition homérique et hésiodique comme inscrivant le trouble dans l'âme des jeunes à travers les récits fictifs sur les dieux. Ce qui choque Platon, c'est « Le fait que l'on y mente d'une manière qui ne convient pas » (Platon, 2011, II, 377d). Ainsi, le mythe, du grec *muthos* prend ici une connotation péjorative en désignant non plus « parole » ou encore « avis qui s'exprime » ; mais un discours invérifiable, falsifié, tenu sur les dieux, les héros du passé.

Or comme le soulignent si bien Brisson et Pradeau, « aux yeux de Platon, le mythe traditionnel apparaît comme ce discours par lequel est communiqué tout ce qu'une collectivité donnée conserve en mémoire de son passé (...) et qu'elle transmet oralement d'une génération à une autre » (Brisson et Pradeau, 1998, p. 35). Cela signifie que l'éducation de toute la société est fondée sur du faux, sur du mensonge : c'est cela que Platon récuse. Si nous comprenons bien, Platon refuse que le mensonge guide les éducateurs. Pour lui, la vérité est une vertu qui doit habiter les éducateurs afin que par leurs enseignements ils montrent de bons exemples aux plus jeunes et que la vertu demeure dans la société.

Les mythes doivent par conséquent être reformés en extirpant la fausseté. Pourtant, la deuxième approche que Platon fait de la notion de mensonge ne montre plus de l'aversion, mais plutôt le définit comme un moyen. En effet, le gouvernant ou le législateur est seul habilité à utiliser le mythe, ce discours invérifiable, comme ciment de la cohésion sociale. Le mensonge devient ainsi la condition de la justice sociale ; c'est lui qui permet d'établir durablement les lois de la cité sans aucune contestation (Platon, 2011, V, 459c–d, 460a). Dans ce cas, il

devient noble et utile, voire indispensable. Mattéi dira dans ce sens que « Platon compose à son tour de beaux mensonges » (Mattéi, 2000, p. 247). En réalité, ce qui se passe c'est qu'il est impossible de gouverner les hommes en vue de leur bien sans faire appel à la puissance du mensonge.

Nous devons comprendre le mensonge dans cette perspective comme le choix d'un récit fondateur qui échappe à toute discussion, plutôt que comme le travestissement de la vérité. Justement, pour Mattéi, l'usage du mythe dans l'œuvre de Platon répond au souci de dévoilement, une sorte de propédeutique pour l'éducation des enfants. Dans *La République* (Platon, 2011, II, 376e–377a), Platon fait comprendre que le sens du mythe c'est d'éduquer. C'est tout le sens de la noblesse du mensonge utile, nécessaire pour l'équilibre de la cité idéale. C'est le sens du mythe des races dans *La République* (Platon, 2011, 414d–415d), utile pour justifier l'unité de la société.

Dans *Les Lois* (Platon, 2011, IV, 719c), afin de donner une consistance aux lois de la cité et amener tout le monde à y adhérer, leur promulgation est précédée d'un mythe. Face à cette double appréciation du mythe, Mattéi remarque que « la fonction paradoxale du mythe consiste à rompre ce mutisme de l'origine, *arkhé*, et à transmettre aux hommes la parole des dieux ». (Mattéi, 2013, p.247). Pour lui, la vérité est une vertu qui doit habiter les éducateurs afin que par leurs enseignements ils montrent de bons exemples aux plus jeunes et que la vertu demeure dans la société.

En réalité, ce qui se passe c'est qu'il est impossible de gouverner les hommes en vue de leur bien sans faire appel à la puissance du mensonge. Nous devons comprendre le mensonge dans cette perspective comme le choix d'un récit fondateur qui échappe à toute discussion, plutôt que comme le travestissement de la vérité. Justement, pour Mattéi, l'usage du mythe dans l'œuvre de Platon répond au souci de dévoilement, une sorte de

propédeutique pour l'éducation des enfants. C'est pour cette raison qu'il y a la nécessité chez Platon de rationaliser les mythes afin de promouvoir les valeurs de la justice sociale.

2.2. La rationalisation du mythe chez Platon comme promotion de justice sociale

Dans les Lois, comme indiqué plus haut, la promulgation des lois de la cité est précédée d'un mythe (Platon, 2011, IV, 719c). Un aspect important de l'usage du mythe est qu'il a ce souci de véhiculer des valeurs éthiques.

Les mythes, particulièrement ceux qui décrivent la vie dans le Hadès, présentent généralement un double regard de la destinée des âmes. Ils dépeignent ainsi les avantages post mortem d'une vie menée éthiquement et les désavantages d'une vie au contraire menée sans tenir compte de la morale. À partir de ces mythes, Platon transmet des valeurs éthiques dans la société. Le mythe d'Er dans la République, précisément au livre X, est un exemple édifiant. Aujourd'hui, nos sociétés connaissent sous une forme ou une autre l'usage du mensonge qui s'est incrusté dans le champ politique. Il est d'abord identifié comme une ruse, et ensuite comme dissimulation. C'est dans cette vision que s'inscrivait déjà Machiavel dans son œuvre *Le Prince*. En effet, il souligne la beauté et le mérite qu'a un prince de tenir sa parole, de gouverner dans l'intégrité. C'est d'ailleurs, la norme en matière de gouvernance.

Cependant, dans la réalité des faits, l'expérience quotidienne conduit le prince à ne pas tenir parole, donc à mentir. D'ailleurs, le fait de ne pas tenir parole a permis la réalisation de grandes choses. Machiavel dit en effet que « par expérience, de notre temps, (...) les princes qui ont fait de grandes choses ont peu tenu compte de la parole donnée et ont su par la ruse circonvenir les cerveaux des hommes : et à la fin ils ont dépassé ceux

qui se sont fondés sur la loyauté » (Machiavel, 2001, p.111).

La comparaison de l'efficacité des actions des gouvernants qui trompent avec l'inefficacité de ceux qui sont loyaux est un encouragement à la ruse que Machiavel donne. À la ruse d'ailleurs, il ajoute la force. C'est tout le sens des images du renard et du lion, le premier incarnant la ruse, le second la force. Il dit bien que « cette nature, il est nécessaire de bien savoir la colorer et d'être grand simulateur et dissimulateur » (Machiavel, 2001, p.112). Ce caractère du prince est légitimé par la volonté de survie du prince et partant de l'État.

Avec Machiavel, la ruse doit caractériser le prince et la manifestation de cette ruse est le non-respect de la parole donnée. Ne dit-on pas que la parole est sacrée ? N'est-ce pas, au demeurant, au nom de la parole donnée que le prince est élevé au rang de souverain ? Aujourd'hui, bien de nos gouvernants, élus sur la base de la parole donnée (le programme de gouvernement ou encore le projet de société), ne tiennent pas leurs engagements une fois à la tête de nos États. Aucune situation ne saurait prévaloir sur la parole donnée. Le respect de la parole donnée engage l'honorabilité de celui qui en toute connaissance de cause a donné sa parole. Le non-respect de la parole donnée, vu comme un double jeu, est très souvent à la base des conflits et troubles que connaissent nos sociétés.

La crise de la confiance conduit au découragement, au regret et finalement comme dans un acte d'expiation, l'on tente à tout prix de changer l'ordre établi. Malheureusement cela se produit presque toujours dans la douleur, et la souffrance. Machiavel encourage, comme nous le voyons, le mensonge, la ruse du prince dans l'intérêt de celui-ci.

Cependant tout autre est l'usage que fait Platon du mensonge. Il s'agit plutôt de mentir, de se taire ou encore de dire autrement dans l'intérêt de la cohésion sociale. Ce qui compte

c'est moins l'intérêt particulier du gouvernant que l'intérêt général. Le concept actuel de raison d'État ou secret d'État n'est à notre sens que l'expression contemporaine du « noble mensonge » platonicien. La fin justifiant les moyens, l'intérêt général est porté au-dessus de tout.

Ainsi, s'il est possible de tromper, voire supprimer physiquement pour que la cohésion sociale advienne, alors cela sera fait. Ce qui guide Platon, c'est l'idée de Bien, le bonheur de la cité et rien d'autre. C'est au nom de cette exigence que les mythes doivent être réformés et c'est au nom également de cette exigence qu'il fait usage du mythe. Cet usage du mythe a pour assise la justice. La justice elle-même est le fondement du vivre ensemble qui est un gage de développement.

3. La justice sociale fondement du vivre ensemble : gage de bonne gouvernance

La question de la justice est un sujet très important, car elle est au cœur de la stabilité des relations sociales. C'est d'ailleurs la préoccupation politique majeure. Dans la Théorie de la justice, Rawls affirme que « la justice est la première vertu des institutions sociales comme la vérité est celle des systèmes de pensée » (Rawls, 2009, p. 29). Pour l'instauration de la bonne gouvernance, il y a nécessité de la justice sociale. Mais cette justice sociale doit s'appuyer sur l'équité pour être solide.

3.1. La nécessité de la justice sociale au fondement de la bonne gouvernance

Si la nécessité de la justice comme idéal social fait l'unanimité, ses critères d'appréciation demeurent l'objet de discorde totale. D'ailleurs à l'entame de l'œuvre *La République*, le livre I expose éloquemment cette divergence de vue (Platon, 2011 I, 331b–354c).

Des sociétés anciennes à celles d'aujourd'hui, l'écart est considérable. Les sociétés anciennes rattachent le concept de justice à la notion de hiérarchie. De telles sociétés sont organisées en classes et la division qui préside à cette stratification suit des principes très rigides. C'est cela que nous déroule Platon dans sa quête d'une cité idéale. En fait, une société où règne l'injustice ne saurait s'engager durablement sur la voie de la stabilité. La paix sociale dépend de la pratique de la justice. Mais, reconnaissons qu'il est quasiment impossible de vivre une pleine justice sociale sans créer une injustice à quelque niveau que ce soit ; cela est d'ailleurs illusoire. Aujourd'hui, l'on semble consacrer une certaine forme d'injustice qu'on nomme affectueusement "discrimination positive" ; au nom de l'idéal de justice sociale.

Cette façon de faire met en mal la justice dans son essence et Rawls fait remarquer que « pour cette raison, la justice interdit que la perte de liberté de certains puisse être justifiée par l'obtention, par d'autres, d'un plus grand bien » (Rawls, 2009, p. 30). Mais, nous devons comprendre qu'il arrive souvent que dans certaines situations on soit obligé de tordre le cou à la justice au nom de la justice. Ici, l'usage du terme justice est double et dans chaque cas le sens est différent. Le premier usage a pour fondement les règles établies, et le second a un fondement naturel. On ne tient plus compte des prescriptions, on les occulte en toute conscience pour, dit-on, corriger une certaine insuffisance de ces prescriptions. Le faisant, nous agissons injustement au regard des règles écrites, mais comme le souligne Rawls « une injustice n'est tolérable que si elle est nécessaire pour éviter une plus grande injustice » (Rawls, 2009, p. 30). Il est également impossible de parler de justice sans faire référence à une norme. La norme en ce qui concerne la justice, c'est la loi. Ainsi, la conformité aux lois, c'est la légalité qui par extension peut être définie comme étant la justice. Tant que l'on reste dans les limites de ce que prescrivent les lois, nous sommes dans la

légalité et donc dans la justice. La légalité est intrinsèquement liée au concept de justice.

Mais la légalité ne produit pas forcément la justice, tandis que toute justice a totalement une base légale. Il y a en arrière-plan de la justice une certaine légitimité qui fonde nos actions. C'est d'ailleurs pour cela qu'on parle en termes de « c'est mon droit de... », autrement dit nous avons le privilège, le pouvoir d'agir. La légalité est traduite comme la légitimité. La justice prend en compte toutes les aspirations, elle satisfait toutes les sensibilités, pendant que pour la légalité ce qui compte c'est l'intérêt général. Dans cette orientation, il apparaît effectivement difficile, voire impossible de donner une définition au concept qui ne soit pas subjective. D'ailleurs, si nous nous appuyons sur la notion de légalité pour définir la justice, nous risquons de nous éloigner du sens profond du terme. En effet, tout ce qui est légal n'est pas forcément juste. Justement, Platon ne fonde pas sa justice sur les lois, mais sur la nature de l'homme (Platon, 2011, I, 331e-336a).

La fin ultime de la justice est de créer le sentiment d'égalité. Or si nous nous arrêtons à ce niveau, nous risquons de créer le contraire du résultat escompté. Dans la notion de légalité transparaissent à la fois la nécessité de favoriser un environnement d'égalité, et une atmosphère d'équité. Cela signifie que le but des lois, des règles qui président à la vie d'une communauté au-delà de l'organisation de cette dernière, c'est de mettre tout le monde au même niveau. Ainsi, le référentiel de la justice se définit à la fois comme étant le principe d'égalité et d'équité. L'approche platonicienne de la justice s'efforce d'appréhender la notion dans ce qu'elle est au-delà de toutes les représentations subjectives qu'on peut en faire, en témoignant les diverses approches du concept qui sont exposées au Livre I, notamment celles de Céphale, Polémarque, Adimante et Thrasymaque (Platon, 2011, I, 331e-336a). On pourrait retenir de la justice platonicienne comme principe de référence l'équité.

La justice platonicienne apparaît plus comme une question d'équité que comme une question de légalité voire d'égalité. Cette justice n'a pas pour fondement l'égalité entre les hommes mais plutôt l'équité. Il s'agit d'attribuer à chacun selon sa nature. Platon dit justement que « la justice consiste à s'occuper de ses tâches propres et à ne pas se disperser dans des tâches diverses » (Platon, 2011, I, 433a). En clair, la justice sociale est une sorte de spécialisation des rôles dans la cité. À partir de là, la justice quitte le domaine de l'égalité pour rejoindre celui de l'équité.

3.2. La contribution de l'équité pour garantir une justice solide dans la société

L'égalité, c'est le fait d'être investi des mêmes droits et des mêmes obligations en dépit des différences qui peuvent apparaître chez des individus. Cette qualité est conférée par les lois. Le manquement à cela est source d'injustice. L'équité énonce le respect des droits de tous à la fois mais de chacun en particulier. Comment est-il possible de respecter à la fois les droits de tous et de chacun lorsque nous savons que les intérêts des uns sont en contradiction avec ceux des autres ?

L'équité souhaite qu'on tienne compte des particularités, de ce qui convient à chacun par nature. Lorsque Platon estime que pour la direction de la cité, seuls les philosophes doivent être investis, il élimine du coup tous les non-philosophes (Platon, 2011, V, 473d-e). Pour lui, la gestion de la cité est une question de compétence et seuls les philosophes ont la compétence requise pour cette gestion. Nous constatons aussi par là une absence d'égalité qui pourrait être perçue comme un manque de justice. Pourtant, en lisant Platon, on peut comprendre qu'il s'inscrit pleinement dans une perspective de justice sociale.

La question qui se pose est la suivante : l'équité peut-elle nous aider à donner une définition solide au concept de justice ? Platon s'intéresse beaucoup plus aux aptitudes naturelles des

individus. D'ailleurs, c'est par là qu'est attribuée à chacun une fonction particulière dans la société. Le mythe des races (Platon, 2011, V, 415a) justifie clairement cette différence de nature entre les hommes. Ainsi, à partir de l'éducation, les naturels sont affinis. Et même le lexique juridique ne donne pas une définition qui s'éloigne vraiment de la conception platonicienne. Ainsi, « la justice est le juste, elle est dite distributive lorsqu'elle vise à répartir entre les personnes les biens, les droits et les devoirs, les honneurs, en fonction de la valeur, des aptitudes de chacun et de son rôle dans la société » (Lexique des termes juridiques, 2001, p. 330). De ce point de vue, une telle justice, basée sur l'équité, n'aura pas de mal à admettre des différences dans le traitement des individus.

De même, lorsque le philosophe ou le gardien renonce à tout bien, c'est aussi en vertu de ce même intérêt commun. Il est vrai que la justice de Platon ne rime pas avec la notion de la liberté sociale comme on peut l'entendre ordinairement. Chaque classe a une tâche précise qui lui convient par nature, et cela, on n'y peut rien de peur d'instaurer dans la société l'injustice qui n'est rien d'autre que le non-respect de la hiérarchie établie. Mais, en quoi cette conception de la justice peut être utile pour penser la question de la bonne gouvernance et partant du développement ? En effet, le fondement de la justice platonicienne repose sur la nature, la naissance et donc l'origine des individus. À partir de là, la spécialisation des tâches, qui trouve son assise dans le mythe des races, établit une stratification sociale plus ou moins rigide. La spécialisation a pour mérite de canaliser les énergies afin d'accomplir sérieusement et efficacement les tâches. Platon s'interroge d'ailleurs : « qui exercerait l'activité la mieux réussie, celui qui travaillerait dans plusieurs métiers, ou celui qui n'en exercerait qu'un seul ? » (Platon, 2011, II, 370b). Lorsque chacun est orienté à faire ce pour quoi il est doué, alors c'est avec joie et efficacité qu'il se met à l'œuvre. Un autre avantage de cette

conception de la justice pour la gouvernance est qu'elle instaure l'ordre et la paix sociale, conditions sans lesquelles aucun développement n'est possible. En effet, les troubles sociaux naissent généralement des frustrations et des injustices ressenties. La conclusion est donc claire : pour permettre le développement, il faut tout mettre en œuvre afin d'éviter autant que possible les injustices et les frustrations. À première vue, la société idéale semble n'offrir aucune initiative ni débat, car tout y est déjà réglé et déterminé. Mais en réalité, l'éducation constitue la porte de sortie de cette stratification. L'éducation dégage trois classes sociales principales. Ainsi, le citoyen lambda, ne peut échapper à sa condition que s'il se montre apte aux épreuves auxquelles on le soumet.

D'ailleurs, d'un certain point de vue, les gardiens et les gouvernants subissent une certaine injustice par rapport aux artisans et producteurs. En effet, le communisme intégral qui leur est imposé – le fait de leur condition – ne leur permet pas de profiter pleinement d'une vie de liberté et d'épanouissement.

La question de la justice transcende d'ailleurs les temps, et c'est dans cette perspective que John Rawls cherche à fonder philosophiquement les principes d'une société stable en élaborant un nouveau contrat social. Il propose une approche contractuelle visant à concilier liberté individuelle et égalité sociale. Pour définir les principes de justice, Rawls imagine une position originelle où les individus, soumis à un voile d'ignorance, ignorent leur statut social, leurs dons naturels ou leurs conceptions particulières du bien (Rawls, 2009, p. 151). Cette position place tous les individus dans une situation d'égalité et de liberté initiale, leur permettant de définir collectivement des fondements légitimes de la justice sociale. Rawls formule ainsi son premier principe : « chaque personne doit avoir un droit égal au système total le plus étendu de libertés de base égales pour tous, compatible avec un même système pour tous ». (Rawls, 2009, p. 341)

Contrairement à Platon, qui conçoit la justice comme hiérarchie, Rawls la conçoit comme égalité. Il introduit ensuite un second principe, dit de « l'égalité démocratique », qui tolère certaines inégalités sociales dès lors qu'elles servent à améliorer la condition des plus défavorisés, ce qui correspond à la logique de la discrimination positive. Rawls soutient que parvenir à une égalité des chances implique ce qu'il nomme « le principe libéral de la juste égalité des chances » (Rawls, 2009, p.115). Autrement dit, les positions sociales doivent être ouvertes à tous, et les inégalités ne sont considérées comme justes que si elles profitent aux moins favorisés. On ne bénéficie pas d'un avantage en raison de ses propres efforts, mais parce qu'en occupant une certaine position, c'est une justice globale qui s'instaure.

Chez Platon, chacun mérite son positionnement social en fonction de ses aptitudes, et cela est présenté comme une vision équitable de la société. En effet, l'on ne fait que ce pour quoi l'on est compétent ; cette équité se distingue de celle de Rawls. La société platonicienne n'est pas nivelée : chacun naît marqué et classé. L'éducation demeure le seul facteur permettant une mobilité entre les classes. C'est donc encore par le mérite que ces mutations sont possibles. Or, ce déterminisme social est précisément ce que refuse Rawls, puisqu'« être né dans des positions différentes détermine des perspectives de vie différentes, liées au système politique et aux circonstances socio-économiques » (Rawls, 2009, p.33).

Toutefois, s'il refuse que les talents soient des critères de hiérarchisation, Rawls admet néanmoins qu'ils puissent produire des effets bénéfiques pour la collectivité. La différence fondamentale entre Platon et Rawls réside dans la conception même de la justice. Pour Rawls, elle ne découle pas du mérite mais d'une volonté commune d'instaurer une société ordonnée. C'est ce qu'il affirme lui-même : « les deux principes [...] constituent une base équitable sur laquelle les mieux lotis – conditions qui ne sont ni l'une ni l'autre dues au mérite –

peuvent s'accorder » (Rawls, 2009, p. 41). Dans une telle société, le faible n'envie pas le fort, car ce dernier n'a aucun mérite particulier : ses avantages sont mis au service de l'utilité commune. À l'inverse, pour Platon, la justice demeure une vertu maîtresse. Aujourd'hui, le contexte de mondialisation complique la définition d'une « structure de base » de la société. Les sociétés, ouvertes les unes aux autres, échangent continuellement leurs valeurs.

En définitive, de Platon à Rawls, la justice apparaît comme centrale. Ils adoptent une démarche utopique laquelle permet de penser véritablement la justice. La justice est une vertu ordonnatrice du corps social et reste indispensable à la stabilité et au développement de la société.

Conclusion

La problématique de la gouvernance des Etats est une question préoccupante dans la mesure où elle engage le bien être des hommes. C'est la raison pour laquelle les gouvernants mettent en œuvre tous les moyens nécessaires afin que leur gouvernance soit efficiente. Toutefois au-delà des institutions et mécanismes mis en place dans nos sociétés pour assurer leur meilleure gestion, de nombreux défis demeurent. Il est clair que la bonne gouvernance n'est pas liée uniquement à la mise en place d'organes et structures techniques, elle est bien plus le fruit de la culture de la vertu. En nous appuyant sur Platon, nous saisissons que seuls des gouvernants vertueux peuvent garantir une gouvernance excellente de la société. NGOMA-BINDA le dit à juste titre « rien de grand ni de sérieux n'est possible si un gouvernement manque de fonder son agir sur une vie de visée éthique axée sur la justice et le service à rendre au peuple, à la nation toute entière » (NGOMA-BINDA, 2009, p.65). Il faut par conséquent bâtir des naturels vertueux pour que la gestion de la société soit menée de façon éthique. Cette étude remet au cœur

de la gouvernance la formation des élites. Elle présente la vertu comme le fondement de l'activité politique. La bonne gouvernance transcende le cadre institutionnel, elle est le fruit d'une véritable éducation qui rend l'âme vertueuse.

Références bibliographiques :

ANNAS Julia, 1994, *Introduction à la République de Platon*, PUF, Paris

BRISSON Luc et PRADEAU Jean-François, 1998, *Le vocabulaire de Platon*, Ellipses, Paris

DIXSAUT Monique, 2005, *Etudes sur la République de Platon*, Librairie philosophique J. Vrin, Paris

IRWIN Terence, 2005 « Platon et le monisme de la raison pratique » in *Etudes sur la République*, pp. 201-222, Librairie philosophique J. Vrin, Paris

LUCCIONI Jean, 1958, *La pensée politique de Platon*, PUF, Paris

MACHIAVEL, 2001, *Le prince*, Babel, Paris

MATTEI Jean-François, 2013, « Le mythe dans les dialogues de platoniciens » in *Lectures de Platon*, pp. 245-270, Ellipses, Paris

N'GUETTIA Kouassi René, 2012, *Les défis du développement de l'Afrique contemporaine*, L'Harmattan, Paris

PHAMBU Ngoma-Binda Elie, 2009, *Principes de gouvernance politique éthique*, Academia-Bruylant, Louvain-La-Neuve

PLATON, 2011, *Œuvres complètes*, trad. Luc BRISSON, Flammarion, Paris

RAWLS John, 2009, *Théorie de la justice*, traduit par Cathérine AUDARD, Éditions points, Paris

RICŒUR Paul, 1986, *Du texte à l'action, Essais d'herméneutique II*, Seuil, Paris

WEBER Max, 2009, *le savant et le politique*, 10/18, Paris

Valorisation des Référents Culturels du Peuple N'gain (Côte d'Ivoire)

KOFFI Mandji Olivier

Institut National Supérieur des Arts et de l'Action

Culturelle (INSAAC)

oliviermandji1@gmail.com

Résumé

Les N'gain disposent de référents culturels insoupçonnés transmis de génération en génération. Ces référents culturels sont en effet des éléments de leur patrimoine culturel dotés d'une signification spécifique au sein de la culture N'gain. Cependant, les études réalisées jusque-là sont restées muettes en ce qui concerne la valorisation des référents culturels de ce peuple. L'objectif de cette étude est d'examiner les mécanismes de protection, de promotion et de valorisation des référents culturels des N'gain dans un contexte marqué par les effets de la mondialisation, des religions révélées, l'abandon et la destruction des valeurs culturelles. L'approche méthodologique de ce travail s'appuie sur la recherche documentaire, l'entretien, le questionnaire et l'observation. La culture est, en effet, le premier élément d'identité et de vitalité d'un peuple. Ainsi, tout peuple sans formes d'expressions culturelles est menacé de disparition. Mener des actions visant à conserver et valoriser les référents culturels des N'gain est synonyme de consolidation de l'identité et de dynamisation de cette société. Les résultats mettent en évidence la nécessité d'organiser les communautés villageoises pour la sauvegarde et la valorisation de leurs référents culturels.

Mots clés : Côte d'Ivoire, Culture, Patrimoine, Référent culturel, Valorisation.

Abstract

The N'gain have unsuspected cultural references passed down from generation to generation. These cultural references are indeed elements of their cultural heritage with a specific meaning within N'gain culture. However, the studies carried out so far have remained silent regarding the promotion of the cultural references of this people. The objective of this study

is to examine the mechanisms of protection, promotion and valorization of the cultural referents of N'gain in a context marked by the effects of globalization, revealed religions, abandonment and destruction of cultural values. The methodological approach of this work is based on documentary research, interview, questionnaire and observation. Culture is, indeed, the first element of identity and vitality of a people. Thus, any people without forms of cultural expression is threatened with extinction. Carrying out actions aimed at preserving and enhancing the cultural references of N'gain is synonymous with consolidating the identity and revitalization of this society. The results highlight the need to organize village communities for the safeguarding and enhancement of their cultural referents

Keywords : Côte d'Ivoire, Culture, Heritage, Cultural Reference, Promotion.

Introduction

La Côte d'Ivoire, décrite comme une terre de convergence et d'accueil (Ekanza, 2006), est structurée autour de quatre (04) grandes aires culturelles, qui regroupent une soixantaine d'ethnies. Elle se distingue par une importante diversité géographique et culturelle, ce qui en fait un pays riche en biens patrimoniaux hérités du passé, présents sur l'ensemble de son territoire.

Originaire du peuple mandé-sud du groupe mana-busa (Labouret, 1958), les N'gain sont les premiers habitants du département de M'bahiakro. Ils sont installés au nord-est de ce département, à environ 36 km, de celui-ci, précisément dans la sous-préfecture de Bonguera où l'on dénombre vingt (20) villages, ainsi qu'au nord de la sous-préfecture de prikro, avec trois (03) villages. Ils constituent des îlots engloutis par d'autres ensembles ethnoculturels, notamment les Akan, dont ils ont subi une influence et sont parmi les rares mandé à être organisés en lignages matrilineaire. Ce peuple méconnu de la société ivoirienne, dispose de référents culturels insoupçonnés transmis d'une génération à une autre. Les référents culturels sont en effet des éléments (traditions, objets culturels, rituels, pratiques

culturelles) qui caractérisent une communauté spécifique et fondent son identité. Ils peuvent également être des savoir-faire artisanaux, des fêtes, des danses, des jeux, des coutumes ou tout autre élément qui joue rôle important dans l'identification d'une culture particulière. Ces éléments sont les symboles de la diversité ethnique et culturelle d'un peuple, d'une communauté donnée. Cependant, les référents culturels des N'gain sont méconnus par la jeune génération et du grand public. Ils sont menacés par la perte de transmission, l'oubli progressif et confrontés aujourd'hui à diverses menaces notamment, les religions révélées (Christianisme, Islam, Judaïsme) ainsi que les effets de la mondialisation. Cette situation contribue à la disparition de certaines pratiques culturelles qui faisaient partie du substrat culturel des N'gain et à la méconnaissance de ce peuple. Pourtant, la culture constitue, en effet, le premier élément d'identité et de vitalité d'un peuple. Ainsi, la valorisation des référents culturels apparaît comme une nécessité pour la préservation de l'identité d'un peuple et pour assurer la transmission intergénérationnelle. Cette étude vise à répondre aux questions suivantes :

- La valorisation des référents culturels du peuple N'gain a-t-elle un caractère identitaire ?
- Quelles sont les réalités culturelles qui distinguent le peuple N'gain ?
- Quelles propositions peut-on faire pour conserver le patrimoine culturel du peuple N'gain ?

En définitive, la contribution de cet article se situe à deux niveaux. Il s'agit d'abord d'analyser ses référents culturels, identifier les défis liés à leur préservation et ensuite proposer des stratégies de valorisation. Pour ce faire, les hypothèses suivantes méritent d'être disséquées.

- Une connaissance du peuple N'gain passe par la découverte et la valorisation de ses réalités culturelles ;
- Les réalités culturelles du peuple N'gain constituent les principaux éléments distinctifs de son identité ;
- L'élaboration d'une politique de valorisation des us et coutumes du peuple N'gain permettra de mieux connaître ce peuple.

Pour répondre à cette problématique, l'on présentera d'abord la démarche méthodologique, puis, dans les résultats, l'histoire du peuple N'gain ainsi que quelques référents culturels de ce peuple et dans un second temps les stratégies de valorisation de ces référents culturels.

1-Méthodologie

Du point de vue théorique, cette recherche s'intègre dans le vaste champ de l'anthropologie culturelle. Elle mobilise des concepts relevant du domaine de la socio-anthropologie, de l'ethnographie et des études du patrimoine. L'étude cherche à examiner les mécanismes de protection, de promotion et de valorisation des référents culturels du peuple N'gain dans un contexte marqué par les effets de la mondialisation, des religions révélées, l'abandon et la destruction des valeurs culturelles. Une enquête par questionnaire a été menée du 20 décembre 2020 au 15 novembre 2023 dans la sous-préfecture de Bonguera, précisément dans cinq (05) villages N'gain comme terrain d'étude. En effet, la sous-préfecture de Bonguera est considérée comme le point focal du peuple N'gain et est située à 390 km d'Abidjan. L'échantillonnage non probabiliste a été choisi dans le but d'obtenir le maximum d'information nécessaire à l'élaboration de cette étude. Cet échantillonnage a concerné les populations des cinq (05) villages N'gain visités

parmi les vingt (20) que compte la sous-préfecture de Bonguera. Ainsi, un échantillon de cent (100) personnes a été alors choisi sur une population estimée à dix-huit mille trois cent et un (18301) habitants (RGPH, 2021). Cette étude s'inscrit dans la perspective de Claude JAVEAU (1982, p.44) selon laquelle, aucun échantillon ne devrait compter moins de trente (30) individus. A cet effet, un questionnaire a donc été administré à cent (100) personnes enquêtées réparties dans les cinq (05) villages N'gain visités selon l'âge, le sexe et le statut social.

- le village de Bonguera : 20 enquêtés ;
- le village de Ouassadoukou : 25 enquêtés ;
- le village de Moussobadoukou : 15 enquêtés ;
- le village de Désidoukou : 25 enquêtés ;
- le village de Kossadoukou: 15 enquêtés.

L'on a eu recours à plusieurs techniques pour recueillir les informations en l'occurrence la recherche documentaire pour avoir les informations générales (histoire) sur le peuple N'gain et sa culture, l'observation pour voir les différents référents culturels de ce peuple et les entretiens. Pour mieux cerner et analyser ce sujet, les données ont fait l'objet d'un traitement quantitatif et qualitatif.

2-Référents culturels du peuple N'gain : état des lieux, enjeux de disparition et stratégie de valorisation

2-1-Résultats

2-1-1-Histoire du peuple N'gain

L'origine des N'gain, comme celle des autres ethnies du pays, est peu connue. Selon J-N. Loucou (1984), il y a eu plusieurs vagues migratoires entre les XIVème et XIXème siècle. Ces migrations ont entraîné un important brassage de la population

(Chouin, 2013). Aussi, les luttes pour l'auto détermination au sein des tribus ont souvent provoqué des migrations internes (Baumann, 1975). Les N'gain n'échappent pas à cette réalité, tout comme la majorité des peuples ivoiriens.

« L'origine des N'gain, comme certaines ethnies du pays, est peu connue. Les Beng, plus connus sous le nom N'gain que leur donnent les baoulé de l'Ano, sont considérés comme des petits peuples, que l'on peut estimer comme des éléments résiduels et marginaux, sont parmi les peuples les plus anciens de la Côte d'ivoire » (Goody, 1964 : 204).

Originaire du peuple Mandé-sud du groupe Mana-busa (Labouret, 1958), les N'gain sont les premiers habitants du département de M'bahiakro. Ils sont installés au nord-est et à 36km de ce département, précisément dans la sous-préfecture de Bonguera où ils constituent vingt (20) villages, et au nord de la sous-préfecture de Prikro, avec trois (03) villages. Selon les sources orales, les N'gain ont suivi les mêmes mouvements migratoires avec la succession des grands empires de la boucle du Niger. D'après le Mémorial de la Côte-d'Ivoire : les fondements de la nation ivoirienne. (Tome 1, Abidjan, Ami, 1986), après avoir passé le fleuve Comoé, les N'gain se divisent involontairement en deux groupes et le premier groupe s'établit à M'bahiakro. La communauté N'gain, restée à M'bahiakro est envahie par les Baoulé au XVIIIème siècle (Diabaté, 1986). Le peuple N'gain est constitué deux tribus qui sont : la tribu kossia et la tribu kouman. Aujourd'hui, de nombreux peuples voisins des N'gain les reconnaissent comme ceux qui les ont précédés sur les terres qu'ils occupent actuellement, affirmant les avoir trouvés sur place. Les N'gain de la savane, ou la tribu kouman, constituent quatorze (14) villages qui sont : Anzadougou (anzagbé), Bédara (bédara), Désidougou (désigbé),

Koffidougou (koffigbé), Konkidougou (kongbé), Kouakoudougou (kouakougbé), Koumandougou (koumangbé), Krohoudougou (krohoungbé), Moussobadougou (gbagbé), Ouassadougou (ouassagbé), Sandougou-kouman (sangbé), Siaridougou (siarigbé), Tollédougou (tollégbé) et Totodougou (togbé), avec pour chef-lieu de tribu Moussobadougou ou “gbagbé”. Les N’gain de la forêt ou la tribu kossia forment six (06) villages, à savoir Bonguera (bô nganlo), Dondoni (dongbé), Kossandougou (kossangbé), Manidougou (manigbé), N’nodougou (nogbé) et Sandougou-kossia (sangbé). Ils ont pour chef-lieu de tribu Bonguera. Le second groupe des N’gain se dirige également vers le pays et s’installe dans la ville de Prikro, où ils forment trois (03) villages, notamment Djonkrô, Kpatakro et Kamelesso. Le premier groupe N’gain installé à M’bahiakro est le plus connu.

Carte 1 : Localisation du peuple N'gain

Source : RGPH, 2014_Répertoire des localités : Région de l'Iffou

2-1-2-Les référents culturels du peuple N'gain

Les référents culturels sont des éléments (objets, pratiques, expressions artistiques ou concepts) qui ont une signification spécifique au sein d'une culture donnée. Ils peuvent également être des symboles, des traditions, des icônes, des coutumes, des

savoir-faire ou tout autre élément qui joue un rôle important dans la compréhension et l'identification d'une culture particulière. Ils sont souvent utilisés pour transmettre des valeurs, des croyances, des normes sociales et pour créer un sentiment d'appartenance au sein d'un groupe culturel. Plus une communauté valorise et crée ses référents culturels, plus elle est vibrante. Aussi, la valorisation permet de rendre accessibles les richesses du patrimoine culturel et artistique à un large public. Dans le cadre de cette étude, on a pu identifier plusieurs types de référents culturels (objets culturels, chants, musiques, danses, jeux traditionnels et savoir-faire). Selon le site www.wipo.int, « les savoir-faire désignent les connaissances, le savoir-faire, les techniques et pratiques qui sont élaborées, préservées et transmises d'une génération à l'autre au sein d'une communauté et qui font partie intégrante de son identité culturelle ou spirituelle ». Autrement dit, les savoirs traditionnels au sens large recouvrent les connaissances proprement dites ainsi que les expressions culturelles traditionnelles. Parmi les pratiques et les savoirs-faires traditionnels, la musique occupe une place de choix dans cette zone d'étude. C'est une musique patrimoniale, c'est-à-dire de la patrie. Le folklore, symbole de la diversité culturelle jouit d'une richesse exubérante dont les danses, chants, musiques et autres pratiques endogènes en sont les manifestations vivantes. On dénombre plusieurs types de danses en pays N'gain. Chaque événement est généralement accompagné des pas de danses ponctués de chansons (AKA Konin, 2012). Ces danses et chants varient selon les circonstances de la vie communautaire.

Danseurs du globla (Désidouougou)

Source : KOFFI Mandji Olivier, 19/10/2022

Tambours « ko'ngou utilisés pendant la danse saïgo (Ouassadouougou)

Source : KOFFI Mandji Olivier, 10/09/2022

Démonstration du jeu ‘bé’ en « pays » N’gain (Ouassadouougou)

Source : KOFFI Mandji Olivier, 10/10/2022

Objets culturels des N'gain (Bonguera)

Source : KOFFI Mandji Olivier, 15/03/2022

2-1-3- Caractéristique des enquêtés

Tableau n°1 : Répartition selon le nombre et le sexe

VILLAGES ENQUÊTÉS	NOMBRE D'ENQUÊTÉS	SEXE		ÂGE	
		M	F	Jeunes	Adultes
Bonguera	20	16	04	10	10
Ouassadougou	25	20	05	15	10
Moussobadougou	15	11	04	07	08

Désidouougou	25	20	05	13	12
Kossandougou	15	12	03	05	10
TOTAL	100	79	21	50	50
		100	100		

Source : KOFFI Mandji Olivier, 2022

Le tableau 1 donne le nombre exact et le sexe des personnes enquêtées dans chaque village N'gain visité. Il ressort de ce tableau que les hommes étaient plus disponibles que les femmes. En réalité, les femmes sont plus occupées à l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes (ménage, commerce, travaux champêtre...) Quant aux hommes, leur disponibilité se justifie par le fait qu'ils ne font pas de ménage après leurs occupations quotidiennes (travaux champêtres, règlement de litige...)

2-1-4-Connaissance sur les référents culturels du peuple N'gain et leur importance

POPULATIONS D'ENQUÊTES	NOMBRE D'ENQUÊTÉS	RÉPONSES DONNÉES	
		Oui	Non
Jeunes	50	45	05
Chefs de familles	40	40	00

Cadres	10	10	00
TOTAL	100	95	05
PERCENTAGE	100%	95%	05%

Source : KOFFI Mandji Olivier, 2022

Cette rubrique, par ses questions, constitue un véritable test pour mesurer le niveau de connaissance des référents culturels du peuple N'gain. Sur cent (100) personnes interrogées, quatre-vingt-quinze (95) personnes ont données une réponse affirmative, témoignant ainsi d'une large connaissance des référents culturels. En revanche, cinq (05) personnes ont déclaré ne pas connaître.

Sur ces chiffres, on a les résultats suivants : 95% oui et 05% non.

Tableau 3 : Résultats des enquêtes sur la connaissance des référents culturels du peuple N'gain

POPULATIONS D'ENQUÊTES	NOMBRE D'ENQUÊTÉS	RÉPONSES DONNÉES	
		Oui	Non
TOTAL	100	95	05
POURCENTAGE	100%	95%	05%

Source : KOFFI Mandji Olivier, 2022

Graphique représentant les réponses sur la Connaissances des référents culturels du peuple N'gain

Source : KOFFI Mandji Olivier, 2022

Question 2 : Connaissez-vous l'importance de ces référents culturels ?

Tableau 4 : Résultats des enquêtes sur l'importance des référents culturels du peuple N'gain

POPULATIONS D'ENQUÊTES	NOMBRE D'ENQUÊTES	RÉPONSES DONNÉES	
		Oui	Non
Jeunes	50	45	05
Chefs de familles	40	40	00
Cadres	10	10	00
TOTAL	100	95	05
PERCENTAGE	100%	95%	5%

Source : KOFFI Mandji Olivier, 2022

Il ressort des résultats de ce tableau que : sur cent (100) personnes interrogées sur l'importance des référents culturels du peuple N'gain, quatre-vingt-quinze pour cent (95%) des personnes enquêtées ont affirmé qu'ils connaissent l'importance des référents culturels. Tandis que cinq pour cent (5%) des personnes enquêtées ont déclaré ne pas connaître. Sur ces chiffres, on a les résultats suivants : 95% oui et 05% non.

Tableau 5 : Résultats des enquêtes sur l'importance des référents culturels du peuple N'gain

POPULATIONS D'ENQUÊTES	NOMBRE D'ENQUÊTÉS	RÉPONSES DONNÉES	
		Oui	Non
TOTAL	100	95	05
POURCENTAGE	100%	95%	05%

Source : KOFFI Mandji Olivier, 2022

Graphique représentant les réponses de l'importance des référents culturels du peuple N'gain

Source : KOFFI Mandji Olivier, 2022

2-2-Les causes de la disparition des référents culturels du peuple N’gain

Question 3 : Connaissez-vous les causes de la disparition des référents culturels du peuple N’gain ?

Tableau 6 : Résultats des enquêtes sur les causes de la disparition des référents culturels du peuple N’gain

POPULATIONS D'ENQUÊTES	NOMBRE D'ENQUÊTÉS	RÉPONSES DONNÉES	
		Oui	Non
Jeunes	50	50	00
Chefs de familles	40	40	00
Cadres	10	10	00
TOTAL	100	100	00
PERCENTAGE	100%	100%	00%

Source : KOFFI Mandji Olivier, 2022

L'ensemble des personnes enquêtées soutient que les référents culturels du peuple N’gain sont en voie de disparition, en raison de l'influence croissante des religions révélées, le désintérêt manifeste des populations locales à l'égard de leur culture, les effets de la mondialisation ainsi que l'absence d'infrastructures culturelles et des services socioculturels.

Sur ces chiffres on n'a les résultats suivants : **100%** oui et **00%** non

Tableau 7 : Résultats des enquêtes sur les causes de la disparition des référents culturels du peuple N'gain

POPULATIONS D'ENQUÊTES	NOMBRE D'ENQUÊTÉS	RÉPONSES DONNÉES	
		Oui	Non
TOTAL	100	100	00
POURCENTAGE	100%	100%	00%

Source : KOFFI Mandji Olivier, 2022

Graphique représentant les causes de la disparition des référents culturels N'gain

Source : KOFFI Mandji Olivier, 2022

2-2-1-Les perspectives de conservation et de sauvegarde des référents culturels du peuple N’gain

Question 4 : Voulez-vous qu’on inscrive les objets culturels du peuple N’gain dans une perspective de conservation et de sauvegarde ?

Tableau 8 : Résultats des enquêtes sur l’inscription des objets culturels du peuple N’gain dans une perspective de conservation et de sauvegarde

POPULATIONS D’ENQUÊTES	NOMBRE D’ENQUÊTÉS	RÉPONSES DONNÉES	
		Oui	Non
Jeunes	50	50	00
Chefs de familles	40	40	00
Cadres	10	10	00
TOTAL	100	100	00
PERCENTAGE	100%	100%	00%

Source : KOFFI Mandji Olivier, 2022

Après avoir exploré les différentes définitions portant sur les termes suivants : culture, objet culturel, patrimoine culturel et leur importance, toutes les personnes interrogées (100) souhaitent inscrire les objets culturels du peuple N’gain dans une perspective de conservation et de sauvegarde.

Sur ces chiffres, on a les résultats suivants : 100% oui et 00% non.

Tableau 9 : Résultats des enquêtes sur l’inscription les objets culturels du peuple N’gain dans une perspective de conservation et de sauvegarde ?

POPULATIONS D'ENQUÊTES	NOMBRE D'ENQUÊTÉS	RÉPONSES DONNÉES	
		Oui	Non
TOTAL	100	100	00
POURCENTAGE	100%	100%	00%

Source : KOFFI Mandji Olivier, 2022

Graphique représentant l’inscription des objets culturels du peuple N’gain dans une perspective de conservation et de sauvegarde

Source : KOFFI Mandji Olivier, 2022

Question 5 : Êtes-vous prêts à œuvrer pour la conservation et la sauvegarde des objets culturels du peuple N'gain ?

Tableau 10 : Résultats des enquêtes sur la volonté du peuple N'gain à œuvrer pour la conservation et la sauvegarde de leurs objets culturels

POPULATIONS D'ENQUÊTES	NOMBRE D'ENQUÊTÉS	RÉPONSES DONNÉES	
		Oui	Non
Jeunes	50	40	10
Chefs de familles	40	20	20
Cadres	10	10	00
TOTAL	100	70	30
PERCENTAGE	100%	70%	30%

Source : KOFFI Mandji Olivier, 2022

Il ressort des résultats de ce tableau que : sur les cents (100) personnes enquêtées, soixante-dix pour cent (70%) des personnes enquêtées sont prêtes à s'engager activement dans la conservation et la sauvegarde de leurs objets culturels. En revanche, trente pour cent (30%) des personnes enquêtées ne manifestent pas la volonté d'œuvrer pour la conservation et la sauvegarde de leurs objets culturels.

Sur ces chiffres, on a les résultats suivants : **70%** oui et **30%** non.

Tableau 11 : Résultats des enquêtes sur la volonté du peuple N’gain prêt à œuvrer pour la conservation et la sauvegarde des objets culturels

POPULATIONS D'ENQUÊTES	NOMBRE D'ENQUÊTÉS	RÉPONSES DONNÉES	
		Oui	Non
TOTAL	100	70	30
POURCENTAGE	100%	70%	30%

Source : KOFFI Mandji Olivier, 2022

Graphique traitant les réponses par rapport à la conservation et la sauvegarde des objets culturels N’gain

Source : KOFFI Mandji Olivier, 2022

2-2-1-Les stratégies de valorisation et de sauvegarde des référents culturels du peuple N'gain

Question 6 : Pensez-vous que l'organisation d'évènements culturels permettra de valoriser les référents culturels du peuple N'gain ?

Tableau 12 : Résultats des enquêtes sur l'organisation d'évènement culturels comme moyen de valorisation des référents culturels du peuple N'gain.

POPULATIONS D'ENQUÊTES	NOMBRE D'ENQUÊTÉS	RÉPONSES DONNÉES	
		Oui	Non
Jeunes	50	50	00
Chefs de familles	40	30	10
Cadres	10	10	00
TOTAL	100	90	10
PERCENTAGE	100%	90%	10%

Source : KOFFI Mandji Olivier, 2022

Il ressort des résultats de l'enquête enquêtes que : sur cent (100) personnes interrogées au sujet de l'organisation événements culturels, quatre-vingt-dix pour cent (90%) des personnes enquêtées ont donné une réponse favorable, tant dis que dix pour cent (10%) des personnes enquêtées sont sceptiques.

Sur ces chiffres, on a les résultats suivants : **90%** oui et **10%** non.

Tableau 13: Résultats des enquêtes sur l'organisation d'événement culturels comme moyen de valorisation les référents culturels du peuple N'gain

POPULATIONS D'ENQUÊTES	NOMBRE D'ENQUÊTÉS	RÉPONSES DONNÉES	
		Oui	Non
TOTAL	100	90	10
POURCENTAGE	100%	90%	10%

Source : KOFFI Mandji Olivier, 2022

Graphique traitant les réponses à propos de l'organisation d'événement culturel

Source : KOFFI Mandji Olivier, 2022

Question 7 : Pensez-vous que la création d'un festival patrimonial est nécessaire pour la sauvegarde de la culture du peuple N'gain ?

Tableau 14 : Résultats des enquêtes sur la création d'un festival patrimonial comme moyen de sauvegarde de la culture du peuple N'gain

POPULATIONS D'ENQUÊTES	NOMBRE D'ENQUÊTÉS	RÉPONSES DONNÉES	
		Oui	Non
Jeunes	50	50	00
Chefs de familles	40	40	00
Cadres	10	10	00
TOTAL	100	100	00
PERCENTAGE	100%	100%	00%

Source : KOFFI Mandji Olivier, 2022

Il ressort des résultats de ce tableau que : sur cent (100) personnes interrogées sur la question de la création d'un festival patrimonial comme moyen de sauvegarde et de valorisation de la culture du peuple N'gain, toutes les personnes interrogées (100%) estiment que la création de ce festival permettra de sauvegarder la culture du peuple N'gain.

Sur ces chiffres on a les résultats suivants : 100% oui et 00% non.

Tableau 15 : Résultats des enquêtes sur la création d'un festival patrimonial comme moyen de sauvegarde de la culture du peuple N'gain ?

POPULATIONS D'ENQUÊTES	NOMBRE D'ENQUÊTÉS	RÉPONSES DONNÉES	
		Oui	Non
TOTAL	100	100	00
POURCENTAGE	100%	100%	00%

Source : KOFFI Mandji Olivier, 2022

Graphique représentant les réponses par rapport à la création, d'un festival patrimonial N'gain

Source : KOFFI Mandji Olivier, 2022

2-2-2-Discussion des résultats

Cette partie de l'étude est consacrée au dépouillement des données de l'enquête. Les commentaires qui en résultent servent à leur discussion, fondée sur des méthodes qualitatives et quantitatives. Ainsi, dans le cadre de cette étude, cent (100) personnes ont été interrogées auprès de la population N'gain. Pour obtenir le total des populations enquêtées, l'on a procédé à un simple décompte des individus interrogés. Le calcul des pourcentages a ensuite été effectué à l'aide d'une règle de trois, prenant en compte le total des réponses attendues (100%), le nombre de réponses obtenues et le nombre d'enquêtés. Pour une vision plus claire, on a décidé de transcrire ces données dans des tableaux et dans des graphiques. Selon Paul N'DA,

« Les tableaux résument utilement les données sur les répondants ou permettent de comparer les réponses ; ils donnent beaucoup d'informations détaillées et chiffrées alors que les graphiques permettent de saisir d'un coup d'œil les tendances qui découlent des données collectées, regroupées et classées » (N'DA, 2015 : 174).

En faisant ce choix, on a voulu donner la crédibilité scientifique des données de l'enquête contenue dans les tableaux et graphiques. Cette partie du travail a également permis de vérifier les hypothèses de cette étude. Les résultats de l'enquête ont été analysés sous plusieurs points à savoir :

- la connaissance des référents culturels du peuple N'gain ;
- l'importance de ces référents culturels ;
- les causes de la disparition des référents culturels du peuple N'gain ;

- les mesures de conservation et de sauvegarde des référents culturels des N'gain ;
- la nécessité de la création d'un festival patrimonial dans le but de valoriser les référents culturels N'gain.

Les enquêtes ont révélé l'existence de quelques référents culturels. Cependant, ces éléments sont confrontés à plusieurs menaces, notamment le désintérêt progressif des jeunes à l'égard de leur culture, l'influence des religions révélées et les effets de la mondialisation. Toutefois, l'enquête a également mis en évidence une volonté de sauvegarde exprimée par les populations elles-mêmes. Elles souhaitent, en effet, adopter des résolutions en faveur de la valorisation de leurs référents culturels. Les données des enquêtes donnent une orientation claire quant à la volonté de ce peuple à travailler afin de sauvegarder, protéger et valoriser leur patrimoine culturel. A cet effet, la valorisation du patrimoine culturel du peuple N'gain s'impose. Le patrimoine culturel du peuple N'gain comprend, entre autres les monuments et sites culturels, les œuvres d'arts traditionnels, les œuvres d'artisanat, les objets usuels, les arts et traditions populaires notamment les fêtes et les pratiques traditionnelles, les coutumes et rituels, les chants et musiques traditionnels, les différentes formes d'expressions populaires et artistiques, etc. Cet ensemble culturel constitue une richesse dont la mise en valeur est facteur de développement et de promotion de l'identité de ce peuple. Sa valorisation devient alors une nécessité pour assurer sa transmission et sa reconnaissance. Ainsi, des efforts de protection, de conservation et de transmission de ce patrimoine culturel visent à mettre ses richesses à la disposition du grand public. Les actions de promotion et de diffusion assureront le rayonnement de ce patrimoine, qui deviendra un lieu de rencontre et d'échange, vecteur du développement économique, touristique et local. La

valorisation du patrimoine culturel du peuple N'gain passe également par l'amélioration des dispositions d'information et d'évaluation qui incluent notamment une meilleure information du public sur ce patrimoine. La mise en valeur de ce patrimoine reposera sur l'action d'accueil, d'encadrement et d'animation par divers agents du patrimoine tant institutionnels que bénévoles. Elle fera l'objet de diverses manifestations (journées du patrimoine : festivals de chants, danses, contes, concours culinaires etc.). Cette action sera également un moyen pour le développement de l'éducation artistique et culturelle par exemple, la création de classes patrimoine ou séjour découverte, pilotés conjointement par les promoteurs culturels, le Ministère de la Culture et de la Francophonie et le Ministère de l'Éducation Nationale, répondant ainsi à la volonté de sensibiliser les jeunes au patrimoine culturel de proximité en l'occurrence le patrimoine culturel immatériel du peuple N'gain. L'État en tant que garant de la transmission du patrimoine devra désormais travailler en collaboration avec les communautés N'gain pour prévenir surtout la disparition du patrimoine culturel immatériel de ce peuple. Cette étude a permis de mieux connaître ce peuple méconnu de la société ivoirienne. Elle vise également à mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre une politique de valorisation et de sauvegarde du patrimoine culturel N'gain dans ses multiples dimensions, afin de l'inscrire dans une perspective de développement durable.

3- Stratégie de valorisation des référents culturels du peuple N'gain

Plusieurs raisons expliquent la disparition progressive des cultures ivoiriennes en général, et plus particulièrement celle des peuples méconnus comme le peuple N'gain. En effet, les

référents culturels des N'gain sont en voie de disparition et cela s'explique par plusieurs facteurs (assimilation culturelle, désintérêt de la population, absence d'activités et d'infrastructures culturelles, influence du modernisme et des religions révélées, la mondialisation etc.) Face à cette situation, il apparaît nécessaire de mettre en œuvre des mesures de valorisation de la culture N'gain.

3-1-L'engagement communautaire

Les cadres, les jeunes et les femmes de la localité doivent créer une association afin de participer au développement et à la valorisation de leur patrimoine culturel. H. Memel Fotêh (1988, p.76) fait remarquer que les manifestations culturelles à caractère anthropologique restituent la dignité des peuples africains car s'outrepasser de sa culture, est synonyme de non maîtrise du présent et la défiance du futur. Selon l'auteur, pour éviter toute aliénation voire toute autodestruction de son être tant sur le plan physique que psychologique, les peuples africains doivent s'approprier de leurs valeurs culturelles pour mieux affronter leur avenir et lui réserver une assise idoine. Toujours dans l'environnement ivoirien, les auteurs comme Z. Zadi (2007, p39) et G. Niangoran (1994, p56) révèlent que les danses traditionnelles ont une valeur esthétique en ce sens qu'elles mettent en relief le génie de la créativité et le plaisir de la contemplation d'un art qui s'exerce librement et soigneusement ordonné.

Des études menées en Amérique Latine notamment au Brésil aboutissent aux mêmes résultats que celle de H. Memel Fotêh. En effet, B Caceres (1964, p91) soupçonnait déjà le développement économique, politique et social du Brésil à l'horizon 2000. L'auteur fait remarquer que si le Brésil est aujourd'hui un pays émergent et occupe la huitième économie mondiale, c'est parce qu'il a su pérenniser sa culture à travers

le carnaval de Rio. En clair, le Brésil par le truchement de sa culture a su maintenir la cohésion sociale pour bâtir une économie forte. Pour l'auteur, le modèle brésilien est un exemple à suivre. L'objectif principal des associations est généralement le développement, pour cela, ils doivent s'impliquer davantage dans la préservation et l'épanouissement de la culture N'gain, aujourd'hui en voie de disparition.

3-2-Sensibilisation et protection des référents culturels du peuple N'gain

La sensibilisation et la protection des référents culturels N'gain sont essentielles pour la préservation de la diversité culturelle de ce peuple. La sensibilisation, à travers une stratégie de communication, doit être vue comme un moyen d'ouverture vers l'extérieur. Cela signifie que la communication, doit désormais être intégrée dans le plan organisationnel des événements. Dedy Séri (1984 p117) croit également en un développement enraciné dans les valeurs locales. Il écrit : « Il est permis de croire que l'Afrique peut utilement impulser de l'intérieur son propre développement en intégrant dans son système de communication/éducation des instances traditionnelles de "communication horizontale" comme la culture musicale ». Ainsi, tout plan de communication doit faire l'objet d'une évaluation continue pour garantir l'atteinte des objectifs de communication et de promotion des faits culturels N'gain. Par ailleurs, il est souhaitable de concevoir un plan médiatique pour assurer une large diffusion à travers les sites web, les applications et les médias sociaux. Aussi, la mise en place de programmes de documentation et d'archives, ainsi que l'enregistrement des récits, des arts, de la musique et d'autres aspects culturels uniques à cette communauté, permettra de préserver et de transmettre les connaissances et traditions aux générations futures.

3-3- Financement des activités et projets culturels

Selon la constitution de la troisième république de la Côte d'Ivoire en son article 7 : « L'État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation ainsi que les traditions non contraires à la loi et aux bonnes mœurs ». Ainsi, la législation a confié la survie du patrimoine culturel à l'État, rendant le financement des activités et des projets culturels crucial pour soutenir et préserver le secteur. En effet, la culture joue un rôle important dans la société, tant sur le plan artistique qu'économique et social.

Le financement des activités et projets culturels permettra de restaurer, préserver et promouvoir le patrimoine culturel, qu'il s'agisse de monuments historiques, d'œuvres d'art ou de traditions culturelles. Les artistes et les créateurs ont sans doute besoin de financement pour le développement de leurs talents et de produire de nouvelles œuvres, contribuant ainsi à l'enrichissement culturel de la société. Le financement peut également rendre la culture plus accessible au public, en proposant des événements culturels abordables ou gratuits, en soutenant les bibliothèques, les musées et les festivals. De plus, le secteur culturel contribue à l'économie en créant des emplois et en stimulant le tourisme. Un financement adéquat peut favoriser la croissance de cette économie créative.

En investissant dans la culture, les gouvernements, les entreprises et les individus contribuent à la vitalité et à la richesse de la société tout en préservant le patrimoine culturel pour les générations futures. Aussi, la mise en place de ces mesures contribue à préserver les identités culturelles, à promouvoir la compréhension interculturelle et à lutter contre l'assimilation culturelle au sein des peuples minoritaires.

Conclusion

La culture est la force qui façonne l'existence de l'homme. Elle est une étoffe tissée dans le tissu social de l'humanité et un reflet complexe de notre diversité et de notre unicité. En scrutant le concept de culture, on plonge dans un monde où les idées, les coutumes, les arts, les valeurs et les histoires se mêlent pour former l'essence de ce que nous sommes en tant qu'individus, communautés, et êtres humains. Elle prend une importance croissante dans la dynamique évolutive de la société. Elle se présente comme une alternative consubstantielle au développement et, selon les opinions intellectuelles, s'impose progressivement comme le quatrième pilier du développement durable, après le social, l'économie et l'environnement. Ses contributions sont significatives notamment en termes de consolidation du tissu social, d'apports directs et indirects de capitaux, de création de richesses et d'emplois ainsi que de valorisation des identités et des territoires à travers le tourisme. L'étude intitulée « valorisation des référents culturels du peuple N'gain (Côte d'Ivoire) » en donne une parfaite illustration. À travers les exemples tels que : les danses traditionnelles, les jeux traditionnels et les objets culturels du peuple N'gain, révèle les fonctions sociales, économiques et environnementales de la culture. Par ricochet, elle met en lumière le patrimoine culturel, matériel et immatériel, en tant qu'instrument de développement durable. Pour rappel, un référent culturel est un élément qu'il s'agisse d'un objet, d'une pratique, d'une croyance, d'un symbole, ou autre, qui détient une signification particulière au sein d'une culture donnée. Il sert de point de repère ou de modèle pour comprendre et interpréter divers aspects de cette culture. Les référents culturels peuvent varier d'une société à l'autre et sont souvent transmis de génération en génération,

contribuant ainsi à la préservation et à la transmission de l'identité culturelle. L'objectif de cette étude est d'examiner les mécanismes de protection, de promotion et de valorisation des référents culturels du peuple N'gain dans un contexte marqué par les effets de la mondialisation, des religions révélées, l'abandon et la destruction des valeurs culturelles. De nombreux instruments de musiques et des objets culturels N'gain ont d'ores et déjà disparu. Beaucoup d'autres voient la fréquence de leur emploi se raréfier, et se trouvent en voie de disparition. En outre, les phénomènes d'osmose que l'on observe dans cette région de la Côte d'Ivoire ne sont pas à écarter. Entourés par de grands groupes ethniques que sont les Baoulés et les Andô, les N'gain subissent une influence culturelle, ce qui n'est pas sans conséquence majeure.

Le peuple N'gain a-t-il les ressources et les capacités nécessaires pour comprendre les enjeux de la préservation de sa culture ? Une réponse plausible à cette question est la création d'un festival patrimonial. Ce festival permettra de promouvoir et de valoriser le patrimoine culturel du peuple N'gain.

Bibliographie

AKA Konin, 2012. L'art musical d'un peuple mandé-sud de la Côte d'Ivoire ; cas des n'gain, de la sous-préfecture de Bonguera, Musée Royal de l'Afrique Centrale (MRAC), collection digitale « Documents de sciences humaines et sociales ». 56 p.

DEDY Séri, 1995. « Musique traditionnelle et développement national en Côte d'Ivoire », *Tiers-Monde*, 25 (97), 109-124.

DIABATE Henriette et TOUZARD Philippe, 1986. *Mémorial de la Côte d'Ivoire, Tome II*, Abidjan, CEDA.

EKANZA Simon Pierre, 2006. Côte d'Ivoire : Terre de convergence et d'accueil (XV^o- XIX^o siècle), Edition CERAP, 119 p.

JAVEAU Claude, 1982. L'enquête par questionnaire : manuel à l'usage du praticien, Bruxelles, Edition de l'Université de Bruxelles, 264 p.

LOUCOU Jean Noel, 1984. Histoire de la Côte d'Ivoire, Tome. I : La formation des peuples, Abidjan, CEDA, 208 p.

MEMEL- Foté Harris, 1998. Le système politique de l'Adjoukrou, Paris, Présence Africaine

N'DA Paul, 2015. Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines : Réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel, et son article, Paris, Harmattan, 273 p.

NIANGORAN Bouah, 1994. « Les Abouré, une société lagunaire de Côte d'Ivoire », Annal de l'Université d'Abidjan n°6, pp.19-42.

ZADI Zaourou, 2007. « Note sur le cadre référentiel du projet de politique culturelle national », Ministère de la Culture et de la Francophonie, Atelier de Grand-Bassam, pp.109-125.

Les exécutifs locaux comme acteurs du travail public : pratiques professionnelles, normes sociales et transformations organisationnelles dans le contexte de la décentralisation au Gabon

Wilfried BIVEGHE BI NDONG

IRSH/CENAREST-GABON

wbiveghebindong@gmail.com

Résumé

Cet article analyse le travail des exécutifs locaux au Gabon dans le contexte de la décentralisation, en mobilisant une approche anthropologique du travail public. À partir d'une enquête qualitative, combinant entretiens semi-directifs avec maires et agents municipaux, observations participantes et analyse documentaire, il explore les pratiques quotidiennes, les arbitrages et les stratégies de médiation sociale. Les résultats montrent que les exécutifs locaux développent des pratiques hybrides, entre logiques bureaucratiques, exigences sociales et bricolages institutionnels, et que le travail public s'intensifie, se diversifie et exige de nouvelles compétences relationnelles et techniques. La recherche met en évidence une hybridation des modèles de gouvernance locale, où l'innovation et l'adaptation constituent des leviers essentiels pour la décentralisation effective. Ces observations contribuent à enrichir la compréhension du travail public africain et fournissent des pistes pour renforcer la gouvernance locale.

Mots-clés : décentralisation, travail public, exécutifs locaux, gouvernance hybride, Gabon.

Abstract

This article examines the work of local executives in Gabon within the framework of decentralization, using an anthropological approach to public work. Based on a qualitative study combining semi-structured interviews with mayors and municipal staff, participant observations, and documentary analysis, it investigates daily practices, decision-making processes, and social mediation strategies. The findings reveal that local executives develop hybrid practices, navigating between bureaucratic norms, social expectations, and institutional bricolage, while public work becomes more

intensive, diverse, and demanding in terms of relational and technical skills. The study highlights the hybridization of local governance models, where innovation and adaptation are crucial for effective decentralization. These insights contribute to a better understanding of African public work and provide avenues for strengthening local governance.

Keywords: *decentralization, public work, local executives, hybrid governance, Gabon.*

Introduction

Depuis les années 1990, la décentralisation s'est imposée comme une réforme centrale de la gouvernance en Afrique, visant à rapprocher l'action publique des citoyens et à renforcer l'autonomie des collectivités locales (Olivier de Sardan, 2008 ; Bierschenk et al., 2000). Au Gabon, cette réforme a transformé la place des exécutifs locaux- maires, présidents de conseils départementaux et autres responsables territoriaux-en faisant d'eux des acteurs centraux du travail public. Pourtant, ces transformations restent encore peu documentées sous l'angle de l'anthropologie du travail, qui permet de saisir non seulement les structures institutionnelles, mais également les pratiques effectives, les tensions et les arbitrages qui structurent le quotidien des acteurs (Lipsky, 1980 ; Crozier & Friedberg, 1977).

En effet, l'introduction de la décentralisation pose un double défi. D'une part, elle modifie les structures administratives et les responsabilités des exécutifs locaux, en introduisant de nouvelles logiques de gestion, de redevabilité et de performance (Hood, 1991). D'autre part, elle confronte ces acteurs aux réalités socioculturelles et politiques du terrain, où les normes sociales, les solidarités communautaires et les attentes des populations influencent fortement l'action publique (Olivier de Sardan, 2008 ; Blundo & Olivier de Sardan, 2006).

Dans ce contexte, plusieurs questions se posent : comment les exécutifs locaux élaborent ils leur travail face aux

contraintes institutionnelles et aux exigences sociales ? Quelles formes d'organisation émergent dans les collectivités locales ? Et comment ces acteurs construisent-ils leur légitimité dans un espace hybride, situé entre normes bureaucratiques et régulations informelles ?

À partir de ces interrogations, nous formulons les hypothèses suivantes : Les exécutifs locaux au Gabon développent des pratiques hybrides, combinant règles bureaucratiques, logiques participatives et adaptations pragmatiques aux réalités locales (1). La recomposition du travail public s'accompagne d'une intensification et d'une polyvalence des tâches, ainsi que de l'émergence de nouvelles compétences relationnelles et techniques (2). Enfin, la légitimité des exécutifs locaux dépend autant de leur capacité à respecter les procédures administratives que de leur aptitude à négocier et à répondre aux attentes sociales des populations (3).

Cette recherche adopte une approche qualitative, inspirée de l'anthropologie du travail et des organisations publiques (Lipsky, 1980 ; Crozier & Friedberg, 1977). Les données ont été collectées sur plusieurs communes et conseils départementaux du Gabon, combinant :

-Entretiens semi-directifs avec des maires, présidents de conseil, adjoints et agents communaux (n = 25), centrés sur leurs pratiques quotidiennes, leurs stratégies de décision et leurs interactions avec les populations.

-Observations participantes, réalisées lors de réunions municipales, permanences de mairie et interventions sur le terrain, permettant de saisir les pratiques effectives, les arbitrages et les interactions sociales. Nous avons à cet égard saisi l'opportunité de l'organisation, sous l'égide des Ministères de la Planification et de l'Intérieur, d'un atelier national

d'appropriation du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) à Libreville, du 02 au 03 avril 2026 et qui a réuni 100 présidents de conseils municipaux et départementaux du Gabon pour réaliser d'autres entretiens. Un atelier en droite ligne avec notre objet d'étude car visant à expliquer aux élus locaux les nouvelles modalités attendues de leur manière de travailler en cohérence avec ce Plan nationale afin de le « territorialiser » face aux réalités locales.

-Analyse documentaire des textes législatifs et réglementaires encadrant la décentralisation et de rapports administratifs locaux, pour comprendre les cadres formels de l'action publique.

Cette méthodologie a permis de combiner analyse institutionnelle et ethnographie des pratiques, afin de saisir la complexité du travail public local au Gabon.

Les résultats de cette étude montrent que les exécutifs locaux opèrent dans un espace de contraintes et d'opportunités multiples, où coexistent : Des structures bureaucratiques formelles héritées de l'État central ; des exigences sociales et politiques de proximité, souvent non codifiées et enfin, des innovations et bricolages institutionnels, permettant d'adapter l'action publique aux réalités locales.

Ces dynamiques conduisent à une hybridation des modèles de gouvernance, où le travail public n'est pas seulement technique, mais profondément social et relationnel.

Pour analyser ces enjeux, l'article est structuré en trois parties. La première partie examine les exécutifs locaux au Gabon, en croisant cadre institutionnel et redéfinition du travail public. La deuxième partie s'intéresse aux pratiques professionnelles et normes sociales, en mettant en lumière les

stratégies quotidiennes et la médiation sociale. La troisième partie explore les transformations organisationnelles et recompositions du travail public, en soulignant l'émergence de modèles hybrides et de bricolages institutionnels.

Cette organisation permet de relier analyse institutionnelle, ethnographie des pratiques et anthropologie du travail, offrant une lecture complète de la gouvernance locale dans le contexte de la décentralisation gabonaise.

0.Méthodologie de l'enquête et production des données

0.1. Terrain et stratégie d'enquête

Cette recherche s'inscrit dans une démarche d'anthropologie du travail public, attentive aux pratiques effectives des acteurs et aux contextes dans lesquels elles prennent sens. Le terrain a été conduit dans plusieurs collectivités locales du Gabon (Province du Woleu-Ntem et la province de l'Estuaire), incluant des communes urbaines, semi-urbaines et des conseils départementaux, afin de saisir la diversité des configurations organisationnelles et sociales de la décentralisation.

Le choix du terrain repose sur une logique de variation des contextes, permettant de comparer des situations différenciées en termes de ressources, de densité administrative et de pression sociale. Cette stratégie s'inscrit dans la tradition de l'ethnographie multi-située, telle que discutée par George Marcus (1995), qui permet d'analyser les circulations de normes et de pratiques entre différents espaces institutionnels.

L'enquête s'est déroulée sur une période de plusieurs mois, avec des phases alternant immersion, collecte intensive et retours analytiques. L'objectif était de saisir le travail des

exécutifs locaux non seulement dans ses dimensions formelles, mais aussi dans ses dimensions relationnelles, informelles et situées.

0.2. Collecte des données

La collecte des données repose sur une approche qualitative combinant plusieurs techniques complémentaires, conformément aux principes de rigueur méthodologique développés par Jean-Pierre Olivier de Sardan (2008).

0.3. Entretiens semi-directifs

Un corpus de 25 entretiens semi-directifs a été constitué auprès de : maires, présidents de conseils départementaux, adjoints, agents administratifs locaux.

Ces entretiens, d'une durée moyenne d'une heure, ont porté sur : les pratiques professionnelles quotidiennes, les processus de décision, les relations avec les populations, et enfin, les contraintes organisationnelles.

Ils ont été enregistrés (avec consentement) puis retranscrits intégralement, permettant une analyse fine des discours et des logiques d'action.

0.4. Observations participantes

L'enquête a également mobilisé des observations participantes, réalisées dans différents contextes : réunions municipales, les permanences administratives, et pendant des situations de médiation (conflits fonciers, conflits homme-faunes et les demandes sociales).

Ces observations ont permis de saisir le travail en train de se faire, en accédant aux interactions, aux ajustements et aux arbitrages qui échappent souvent aux discours déclaratifs. Elles ont fait l'objet de notes ethnographiques détaillées, consignées quotidiennement.

0.5. Analyse documentaire

Enfin, une analyse documentaire a été menée à partir de : textes juridiques encadrant la décentralisation au Gabon, documents administratifs locaux (rapports, plans d'action), archives institutionnelles.

Cette analyse a permis de mettre en perspective les pratiques observées avec les cadres normatifs formels.

0.6. Analyse des données

L'analyse des données s'inscrit dans une démarche inductive et compréhensive, inspirée de l'anthropologie pragmatique et de la sociologie des organisations. Les matériaux empiriques (entretiens, observations, documents) ont fait l'objet d'un codage thématique, permettant d'identifier des régularités et des variations dans les pratiques.

Ce travail analytique s'est structuré autour de plusieurs axes : les formes de travail réel des exécutifs locaux (Lipsky, 1980), les marges d'autonomie et les contraintes organisationnelles (Crozier & Friedberg, 1977), enfin, les normes pratiques et les régulations informelles (Olivier de Sardan, 2008). L'analyse a également reposé sur une triangulation des données, croisant les discours des acteurs, les observations de terrain et les documents institutionnels, afin de renforcer la validité des résultats. Dans la perspective de Pierre

Bourdieu (1980), une attention particulière a été accordée aux écarts entre discours et pratiques, permettant de saisir les logiques incorporées et les ajustements situés.

0.7. Statut des exemples et des situations décrites

Les exemples et extraits d'entretiens présentés dans cet article ont un statut analytique et non illustratif. Ils ne visent pas à produire une représentation exhaustive des situations observées, mais à rendre compte de configurations typiques du travail des exécutifs locaux.

Dans cette perspective, les extraits ont été sélectionnés pour leur capacité à éclairer : des logiques d'action récurrentes, des tensions structurelles, et des formes d'hybridation des pratiques.

Les propos des enquêtés ont été anonymisés afin de garantir la confidentialité, et certaines situations ont été légèrement contextualisées ou reformulées pour préserver l'identité des acteurs tout en conservant leur signification sociologique.

Enfin, conformément aux principes de l'anthropologie du travail, ces exemples sont mobilisés comme des entrées empiriques dans l'analyse, permettant de relier les pratiques observées aux cadres théoriques mobilisés.

En combinant immersion ethnographique, entretiens approfondis et analyse documentaire, cette recherche propose une approche située du travail des exécutifs locaux au Gabon. Elle permet de dépasser une lecture strictement institutionnelle de la décentralisation pour en saisir les dimensions pratiques, relationnelles et organisationnelles.

1. Les exécutifs locaux au Gabon : entre reconfiguration institutionnelle et redéfinition du travail public

1.1. La décentralisation au Gabon : genèse, enjeux et limites

La décentralisation au Gabon s'inscrit dans les dynamiques de recomposition des États africains amorcées à partir des années 1990, dans un contexte marqué par les transitions politiques et les injonctions à la « bonne gouvernance ». Toutefois, comme le souligne Jean-François Bayart (1989), les transformations institutionnelles en Afrique ne sauraient être appréhendées indépendamment des pratiques sociales et des logiques de pouvoir qui les sous-tendent. Dans cette perspective, la décentralisation apparaît comme un processus d'appropriation et de réinterprétation locale, plutôt que comme une simple réforme administrative.

Dans le cas gabonais, le cadre juridique, notamment la loi organique n°001/2014, formalise le transfert de compétences vers les collectivités locales son décret d'application, le Décret N°0453/PR/MISD du 14/11/2025, portant transfert des compétences et des moyens de l'Etat aux collectivités locales pour la première phase. Ce transfert des compétences influe nécessairement sur le volume de travail, les techniques opérationnelles et les compétences des élus locaux à faire montre d'adaptation entre les nouvelles normes administratives émanent du « haut » et les réalités sociales du « bas ». C'est pourquoi, à la suite de Jean-Pierre Olivier de Sardan (2008), il convient de distinguer entre les normes officielles et les normes pratiques. Cette distinction permet de mettre en évidence les écarts entre les ambitions de la réforme et sa mise en œuvre effective.

Les données empiriques recueillies confirment ce décalage. Guy-Aimé Mve Ekong, maire adjoint de la commune de Mitzic interrogé souligne :

On nous donne les responsabilités, mais les moyens ne suivent pas. On dépend toujours de Libreville pour beaucoup de décisions.¹

Ce témoignage met en lumière une autonomie formelle limitée par une dépendance structurelle à l'égard de l'État central. De même, Joseph Biyoghe, Secrétaire Général du conseil départemental de Mitzic indique :

Les textes sont clairs, mais sur le terrain, chacun fait avec ce qu'il a. Il faut s'adapter. »²

Ces propos illustrent ce que Achille Mbembe (2001) décrit comme une imbrication du formel et de l'informel dans les pratiques étatiques. La décentralisation, loin de produire une rupture nette, engendre ainsi des configurations hybrides, dans lesquelles les règles sont continuellement ajustées.

Dans cette configuration, les exécutifs locaux évoluent dans des environnements marqués par l'incertitude. Comme l'ont montré Michel Crozier et Erhard Friedberg (1977), ces zones d'incertitude constituent des espaces d'action stratégique. Une observation réalisée lors d'une réunion municipale dans la commune d'Oyem montre, par exemple, comment un maire négocie avec des représentants de l'administration centrale l'allocation de ressources pour un projet local, illustrant ainsi la dimension relationnelle et stratégique de son travail.

¹ Guy-Aimé Mve Ekong, 1^{er} maire adjoint de la commune de Mitzic de 2018-2023, marié, père de 4 enfants, entretien réalisé à Mitzic au village Feck-Solé le 23 septembre 2022 à 17h30.

² Joseph Biyoghe est cadre administratif (Secrétaire Général) du conseil départemental de l'Okano Mitzic, entretien réalisé le 17 mars 2026 à Libreville à 16h40.

1.2. Les exécutifs locaux comme figures émergentes du travail public

Les exécutifs locaux gabonais apparaissent comme des figures emblématiques de la transformation du travail public, caractérisées par une hybridité de leurs rôles. À la fois élus politiques, gestionnaires administratifs et médiateurs sociaux, ils occupent une position d'interface entre l'État et les populations.

Dans la perspective de Max Weber (1922), l'administration repose sur des principes de rationalité et de formalisation. Toutefois, les données de terrain montrent que ces principes sont constamment réinterprétés. Un vice-président du conseil départemental explique ainsi :

On ne peut pas gérer le conseil départemental comme une administration classique. Ici, les gens viennent avec leurs problèmes personnels, familiaux...J'habite dans mon village Doum, à proximité de la ville de Mitzic. Chaque matin, lorsque je me rends à mon lieu de travail, je me sens tenu de prendre avec moi les villageois qui souhaitent aller faire leurs courses en ville. Il m'est impossible de les laisser sur le bord de la route, car ce sont eux qui m'ont accordé leur confiance en m'élisant. Cette responsabilité est encore plus marquée à l'égard des personnes âgées. Leurs demandes – qu'il s'agisse d'acheter du savon, de faire le marché, d'obtenir des médicaments ou de recevoir de petites aides financières – relèvent pour moi d'un devoir social indissociable de ma fonction.³

³ Hyacinthe Biteghe Bi Abessole, ancien 1^{er} Vice-Président du conseil départemental de l'Okano, 2018-2023, entretien réalisé au village Doum le 27 août 2021 à 17h14 min.

Le témoignage de Hyacinthe Biteghe Bi Abessole éclaire de manière exemplaire les modalités spécifiques de la gouvernance locale en milieu rural gabonais. Loin de se réduire à l'application de règles administratives ou à l'exercice formel d'un mandat, la gouvernance apparaît ici comme une pratique sociale profondément enracinée dans les relations de proximité, les obligations morales et les attentes communautaires. Cela met également en évidence une personnalisation du travail public, qui s'éloigne du modèle bureaucratique idéal-typique. Les travaux de Giorgio Blundo et de Jean-Pierre Olivier de Sardan (2006) sur les bureaucraties africaines montrent précisément que les pratiques administratives sont fortement imbriquées dans des relations sociales d'interconnaissance.

Au Gabon, cette imbrication se traduit par une forte pression sociale sur les exécutifs locaux. Joachin Nguema Assame ^{2^{ème}} vice-président du conseil départemental de l'Okano confie :

Les populations attendent de nous que l'on les aide directement (matériellement et financièrement). Ce n'est pas seulement des projets, c'est aussi du soutien au quotidien.⁴

Ces attentes contribuent à redéfinir les missions des exécutifs locaux, qui deviennent des acteurs de redistribution et de médiation sociale. Dans cette perspective, leur travail s'apparente à celui d'un entrepreneur politique local, chargé de maintenir des équilibres sociaux tout en répondant aux exigences institutionnelles.

Cependant, cette évolution s'accompagne de tensions. Comme le suggère Eliot Freidson (2001), la professionnalisation

⁴ Joachin Nguema Assame, deuxième vice-président du conseil département de l'Okano, 2018-2023, entretien réalisé au quartier Ekock-Eté, le 12 juin 2022 à 14h45 min.

suppose une autonomie et une maîtrise de l'activité. Or, les entretiens révèlent une autonomie limitée. Jean Marc Obiang, agent administratif à la mairie centrale de Minvoul souligne :

On nous demande d'être professionnels, mais les décisions restent politiques.⁵

Cette tension entre professionnalisation et politisation constitue une caractéristique centrale du travail des exécutifs locaux.

1.3. Le travail public à l'épreuve du local : apports de l'anthropologie du travail

L'analyse des pratiques des exécutifs locaux confirme la pertinence des apports de l'anthropologie du travail. La distinction entre travail prescrit et travail réel, mise en évidence par Michael Lipsky (1980), apparaît particulièrement éclairante. Les exécutifs locaux disposent d'une marge de manœuvre importante dans l'interprétation des règles.

Une observation de terrain illustre cette situation : lors d'un conflit foncier, un maire mobilise à la fois les textes juridiques et des références coutumières pour parvenir à un compromis acceptable par les parties. Cette pratique témoigne d'un usage pragmatique des normes, caractéristique du travail réel.

L'approche par les pratiques permet également de comprendre comment ces acteurs mobilisent des ressources informelles. Dans la lignée de Pierre Bourdieu (1980), les exécutifs locaux s'appuient sur des dispositions incorporées, notamment des compétences relationnelles et une connaissance fine du tissu social, pour exercer leurs fonctions. Marius Bekale

⁵ Jean Marc Obiang, est agent administratif à la mairie centrale de la commune de Minvoul, entretien réalisé le 13 février 2025 à Minvoul à 16h32 min.

Be Nguou, maire centrale de la commune de Mitzic explique ainsi :

Il faut connaître les gens, leurs histoires, leurs relations. Sinon, on ne peut pas gérer.»⁶

Ces propos mettent en évidence l'importance du capital social dans le travail public local.

Par ailleurs, les analyses de Thomas Bierschenk et de Giorgio Blundo soulignent l'existence de « bureaucraties pratiques », caractérisées par une hybridation des normes. Les données empiriques recueillies confirment cette hybridation : les exécutifs locaux articulent en permanence des logiques administratives, politiques et sociales.

Enfin, dans la perspective de Achille Mbembe et de James Ferguson, le travail des exécutifs locaux peut être analysé comme une contribution à la production quotidienne de l'État. Marius Bekale Be Ngoua résume cette idée en ces termes :

L'État, ici, c'est nous sur le terrain.⁷

Cette affirmation souligne que l'État ne se réduit pas à ses institutions centrales, mais se construit à travers les pratiques des acteurs locaux.

⁶ Marius Bekale Be Ngoua, est maire centrale de la commune de Mitzic, entretien réalisé à l'hôtel Radisson Bleu de Libreville le 03 avril 2026 à 12h30 min.

⁷ Ob cit, Marius Bekale Be Ngoua.

2. Pratiques professionnelles et normes sociales : une gouvernance locale ancrée dans les réalités socioculturelles

2.1. Les pratiques professionnelles des exécutifs locaux : entre gestion quotidienne et arbitrages situés

L'analyse des pratiques professionnelles des exécutifs locaux au Gabon met en évidence un travail profondément ancré dans des situations concrètes, marquées par l'incertitude, la contrainte et la nécessité d'arbitrages permanents. Dans la continuité des travaux de Michael Lipsky (1980), ces acteurs peuvent être appréhendés comme des agents disposant d'un pouvoir discrétionnaire important, leur permettant d'adapter l'action publique aux réalités locales.

Au quotidien, la gestion municipale ne se limite pas à l'application de procédures administratives. Elle implique une multiplicité de tâches hétérogènes : gestion des services urbains, traitement des demandes sociales, coordination avec les services déconcentrés de l'État, ou encore résolution de problèmes urgents. Cette polyvalence s'accompagne d'une forte pression temporelle et d'une hiérarchisation constante des priorités.

Eric-Axel Meye, maire de la commune de Minvoul interrogé décrit ainsi son activité :

Une journée normale n'existe pas ici. Le matin, je peux commencer avec un problème d'état civil, puis on m'appelle pour une histoire de route impraticable, et ensuite ce sont des jeunes qui viennent demander du travail. Il faut décider vite, même quand on n'a pas toutes les informations.⁸

⁸ Eric-Axel Meye, est le maire central de la ville de Minvoul, entretien réalisé à l'hôtel Radisson Bleu de Libreville le 03 avril 2026 à 14h10 min.

Ce témoignage met en évidence une dimension centrale du travail des exécutifs locaux : la prise de décision en situation d'incertitude, qui mobilise à la fois des compétences techniques et des savoir-faire relationnels.

Rapport aux ressources : entre rareté et créativité. Les pratiques professionnelles sont également fortement structurées par le rapport aux ressources. Dans de nombreuses collectivités, les moyens financiers et humains sont limités, ce qui contraint les exécutifs locaux à développer des stratégies d'adaptation.

Armelle Ntsame, présidente du conseil départemental de l'Okano explique :

Le budget est insuffisant pour couvrir tous les besoins. Alors on fait des choix. Parfois, on reporte certains projets, parfois on cherche des solutions informelles, comme demander l'appui de partenaires ou mobiliser des relations personnelles.⁹

Cette situation renvoie à ce que Michel Crozier et Erhard Friedberg (1977) décrivent comme des marges d'autonomie construites dans les contraintes organisationnelles. Les exécutifs locaux développent ainsi des pratiques de bricolage organisationnel, qui leur permettent de maintenir une capacité d'action malgré la rareté des ressources.

“Faire avec les moyens du bord”

Quand il y a un problème dans un quartier, les gens ne veulent pas entendre que la mairie n'a pas de budget. Ils veulent une solution. Alors parfois, on

⁹ Armel Ntsme, elle est la Présidente du conseil départementale de l'Okano, entretien réalisé le 05 avril 2026 à l'hôtel Ngonomone situé au quartier Charbonnages à 18h45 min.

prend des initiatives. On peut mobiliser des entreprises locales, ou même demander aux habitants de participer. Ce n'est pas toujours conforme aux procédures, mais si on ne le fait pas, rien ne se passe. »¹⁰

Nous dit Marius Bekale Be Ngoua, maire centrale de la commune de Mitzic.

Cet extrait illustre la manière dont les exécutifs locaux s'éloignent du modèle bureaucratique classique pour adopter des pratiques pragmatiques, orientées vers la résolution des problèmes.

2.2. Normes sociales et régulations informelles : entre obligations communautaires et tensions institutionnelles

Au-delà des contraintes organisationnelles, les pratiques des exécutifs locaux sont profondément façonnées par les normes sociales qui structurent les relations au sein des communautés locales. Dans la perspective de Jean-Pierre Olivier de Sardan (2008), ces normes pratiques jouent un rôle déterminant dans la régulation de l'action publique.

L'un des traits saillants du contexte gabonais est le poids des solidarités communautaires et familiales. Les exécutifs locaux sont insérés dans des réseaux d'interconnaissance qui génèrent des obligations morales et sociales.

Alain Mba, 1^{er} adjoint au maire de la commune de la ville de Mitzic

explique :

Ici, on ne peut pas faire comme si on ne connaissait pas les gens. Quand quelqu'un vient te voir, ce n'est pas seulement un administré, c'est souvent

¹⁰ Marius Bekale Be Ngoua, est maire centrale de la commune de Mitzic, entretien réalisé à l'hôtel Radisson Bleu de Libreville le 03 avril 2026 à 12h30 min.

quelqu'un de ton village, de ton quartier, de ta famille, ou un ami. Refuser devient compliqué.¹¹

Cette proximité sociale contribue à brouiller les frontières entre sphère publique et sphère privée, remettant en question les principes d'impersonnalité de l'administration wébérienne.

Logiques clientélistes et construction de la légitimité. Ces dynamiques s'inscrivent également dans des logiques de redistribution et de construction de la légitimité politique. Les travaux de Jean-François Bayart (1989) et de Achille Mbembe (2001) montrent que les relations de pouvoir en Afrique sont souvent structurées par des échanges de ressources et de services.

Dans ce cadre, les exécutifs locaux sont soumis à des attentes fortes de la part des populations.

“On attend de nous plus que des politiques publiques”

Les gens viennent demander des choses très concrètes : payer une scolarité, aider pour des soins, trouver un emploi. Si tu refuses, ils disent que tu es égoïste. Pourtant, ce n'est pas le rôle du conseil départemental normalement. Mais si tu ne fais rien, tu perds la confiance. »¹²

Joachin Essele, Président de conseil départemental de Medouneu.

Cet extrait met en évidence une tension centrale : les exécutifs locaux doivent concilier des normes administratives

¹¹ Alain Mba Akou, 1^{er} maire adjoint de la commune de Mitzié (2018-2023), entretien réalisé le 22 mai 2022 au quartier Zamata à Mitzié vers 17h30 min.

¹² Joachin Essele est Président du conseil départemental de Medouneu, entretien réalisé le 03 avril 2026 à l'hôtel Radisson Bleu de Libreville à 15h20 min.

formelles avec des attentes sociales qui relèvent d'une logique de solidarité et de redistribution.

Hybridation des normes : une gouvernance pragmatique. Cette situation conduit à une hybridation des normes, caractéristique des « bureaucraties pratiques » analysées par Giorgio Blundo et Thomas Bierschenk. Les exécutifs locaux articulent en permanence : des règles administratives, des logiques politiques et enfin des obligations sociales.

Blaise Biyoghe, Secrétaire Général du conseil départemental de l'Okano, résume cette situation en ces termes :

Il y a les textes, et il y a la réalité. Si on suit seulement les textes, on bloque tout. Si on suit seulement les relations, on perd le contrôle. Il faut trouver un équilibre. »¹³

2.3. Les exécutifs locaux comme médiateurs sociaux : entre régulation des conflits et production de la légitimité

Dans ce contexte, les exécutifs locaux jouent un rôle central de médiation sociale, qui constitue une dimension essentielle de leur travail. Ils apparaissent comme des intermédiaires entre l'État, les populations et les différents acteurs locaux.

Cette fonction d'interface est particulièrement visible dans la gestion des conflits. Les exécutifs locaux sont régulièrement sollicités pour arbitrer des différends fonciers, des tensions sociales ou des conflits communautaires.

Deux familles se disputaient un terrain depuis des années au quartier S à Bitam. Chacune avait ses arguments, ses papiers, et même ses témoins. Si on appliquait strictement la loi, cela aurait créé plus de

¹³ Blaise Biyoghe est Secrétaire Général du conseil départemental de l'Okano, entretien réalisé 20 juin 2025 au quartier Elick-Azop, à 17h20.

tensions. On a organisé plusieurs réunions, avec les anciens du quartier et même en présence du Chef de quartier. Finalement, on a trouvé un compromis accepté par tous. »¹⁴,

Souligne Jean-Marc Ekome, 2^{ème} maire adjoint de commune de Bitam.

Ce récit illustre une pratique de médiation qui combine : des références juridiques, des normes coutumières et enfin des stratégies de négociation.

Négociation permanente et gestion des intérêts. En effet, dans la lignée des analyses de Jean-Pierre Chauveau, l'action publique locale apparaît comme un processus de négociation permanente entre acteurs aux intérêts divergents. Les exécutifs locaux doivent concilier : les attentes des populations, les contraintes institutionnelles et les enjeux politiques.

Alain Claude Obame, maire de la commune de Medouneu résume cette complexité :

Gouverner ici, c'est négocier tous les jours. Avec les habitants, avec l'administration, avec les partenaires. Si tu ne sais pas discuter, tu ne peux pas avancer.¹⁵

Construction de la légitimité politique et sociale. Enfin, cette fonction de médiation participe à la construction de la légitimité des exécutifs locaux. Celle-ci ne repose pas uniquement sur le mandat électif, mais aussi sur la capacité à répondre aux attentes sociales et à maintenir la cohésion.

¹⁴ Jean-Marc Ekome, 2^{ème} maire adjoint de la commune de Bitam 2018-2023, entretien réalisé à Bitam le 10 février 2021 à 14h45 min.

¹⁵ Alain Claude Obame, maire de la commune de Medouneu, entretien réalisé le 03 avril 2026 à l'hôtel Radisson Bleu de Libreville à 10h15 min.

Comme le note Pierre Bourdieu, la légitimité est une construction sociale, fondée sur la reconnaissance des acteurs. Dans le contexte gabonais, cette reconnaissance passe par des pratiques concrètes d'intervention, de soutien et de médiation

“Être maire, c'est être proche”

Si tu restes dans ton bureau, tu es fini. Les gens veulent te voir sur le terrain, écouter leurs problèmes, intervenir. C'est comme ça qu'on gagne le respect. »¹⁶, note notre interlocuteur Guy-Aime Mve Ekong 2^{ème} Adjoint au maire de la commune de Mitzic.

3. Transformations organisationnelles et recomposition du travail public local

3.1. Mutations des organisations locales : entre injonctions gestionnaires et contraintes structurelles

La décentralisation au Gabon induit non seulement des changements dans les pratiques individuelles, mais également des transformations significatives des organisations locales. Les municipalités et les conseils départementaux se trouvent ainsi en recomposition, traversés par des injonctions parfois contradictoires, entre modernisation administrative et contraintes structurelles persistantes. Michel Crozier et Erhard Friedberg (1977) soulignent que les acteurs cherchent constamment à redéfinir les règles du jeu organisationnel pour maintenir leur marge d'autonomie dans des environnements incertains. Dans le contexte gabonais, cette dynamique se traduit par des réorganisations partielles des services municipaux, où des logiques hybrides combinent des structures formelles

¹⁶ Guy-Aime Mve Ekong 2^{ème} Adjoint au maire de la commune de Mitzic, 2018-2023, entretien réalisé le 02 mars 2023 au Boulevard à Libreville à 16h15 min.

héritées de l'administration centrale et des arrangements pratiques pour faire face aux urgences locales.

Ghislain Edou Ella, Secrétaire Général de la mairie de Bitam témoigne :

Sur le papier, chaque service a ses missions bien définies. Mais en réalité, les agents font un peu de tout. Si quelqu'un est absent ou s'il y a une urgence, on redistribue les tâches. On ne peut pas se permettre de fonctionner de manière rigide. »¹⁷

Ce témoignage illustre la flexibilité qui caractérise les organisations locales, où la spécialisation stricte laisse place à des pratiques adaptatives. Les logiques de performance et de redevabilité introduites par les réformes inspirées du New Public Management (Hood, 1991) se heurtent toutefois à la faible autonomie financière des collectivités locales et à leur dépendance vis-à-vis de l'État central. Jean Mve Mba maire centrale de la commune de Mitzic, explique :

On nous parle de performance, de résultats, de planification. Mais avec quel budget ? On attend souvent les dotations de l'État, et elles arrivent en retard ou sont insuffisantes. On doit quand même montrer qu'on agit. »¹⁸

Cette tension entre injonctions gestionnaires et ressources limitées contribue à produire des formes organisationnelles hybrides, où coexistent pratiques bureaucratiques et adaptations pragmatiques.

¹⁷ Ghislain Edou Ella est Secrétaire Général de la mairie de Bitam, entretien réalisé le 12 septembre 2024 à Bitam à 13h32 min.

¹⁸ Jean Mve Mba maire centrale de la commune de Mitzic, 2018-2023, entretien réalisé le 07 avril 2021 à Mitzic au quartier Ekock-Été à 18h20 min.

3.2. *Recomposition du travail public : intensification, polyvalence et tensions normatives*

Les transformations organisationnelles s'accompagnent de recompositions profondes du travail public, affectant les conditions d'exercice des fonctions et les identités professionnelles. Michael Lipsky (1980) montre que les agents de terrain disposent d'un pouvoir discrétionnaire important, ce qui leur permet d'adapter les règles aux situations locales. Dans le contexte gabonais, cette autonomie est confrontée à une intensification des tâches et à une polyvalence accrue, qui mettent les acteurs à l'épreuve de leurs compétences et de leur endurance.

Nadège Nguema Ondo, secrétaire particulière du maire central de la commune de Mitzié décrit cette réalité :

Ici, il n'y a pas assez de personnel. Un agent peut gérer à la fois l'état civil, les affaires sociales et parfois même des dossiers techniques. On apprend sur le tas. Ce n'est pas évident, mais on n'a pas le choix.¹⁹

Cette polyvalence contrainte souligne la nécessité d'un apprentissage permanent sur le terrain et la capacité à mobiliser des savoir-faire divers, en accord avec les analyses de Bierschenk et Olivier de Sardan (2003) sur les bureaucraties africaines, qui insistent sur l'importance de l'adaptation dans des contextes de ressources limitées.

L'intensification du travail s'accompagne d'une pression sociale forte. Les acteurs doivent répondre aux attentes des populations tout en respectant des normes administratives

¹⁹ Nadège Nguema Ondo est secrétaire particulière du maire central de la commune de Mitzié, entretien réalisé le 15 octobre 2025 à Mitzié à 16h00.

formelles. Comme le résume Jean-Marcel Nguema Obame, cadre administratif au conseil département de Minvoul :

On doit gérer des dossiers complexes, mais on n'a pas toujours les formations nécessaires. Parfois, on apprend en faisant des erreurs. Et malgré tout, on doit répondre aux attentes des populations. »²⁰

Ces tensions traduisent un arbitrage constant entre normes bureaucratiques et logiques pragmatiques, central dans l'étude du travail public local (Bourdieu, 1980 ; Blundo et Olivier de Sardan, 2006).

3.3. Vers une hybridation des modèles de gouvernance locale : innovations et bricolages institutionnels

Les transformations observées conduisent à une hybridation des modèles de gouvernance locale. Les exécutifs locaux combinent logiques bureaucratiques, pratiques participatives et régulations informelles pour répondre aux contraintes organisationnelles et aux attentes sociales. Selon Olivier de Sardan (2008) et Bierschenk et al. (2000), ces « arrangements pratiques » reflètent la capacité des acteurs à bricoler des solutions adaptées au contexte de chaque département et de chaque ville.

Les observations de terrain montrent des initiatives locales innovantes, telles que la mise en place de réunions régulières avec les chefs de quartier, les chefs de village, les chefs de regroupement et les chefs de canton ; pour faciliter l'information et la résolution des problèmes :

On a mis en place des réunions régulières avec les chefs de quartier. Ce n'est pas prévu dans les textes,

²⁰Jean-Marcel Nguema Obame est cadre administratif au conseil département de Minvoul, entretien réalisé le 13 novembre 2024, dans le district de Bolossoville à 17h05 min.

mais ça nous permet d'avoir des informations directes et de régler certains problèmes plus rapidement. »²¹, affirme Alain Mba Akou, 1^{er} maire adjoint de la commune de Mitzic.

Ce type de dispositif illustre une capacité d'innovation pragmatique, conforme à la notion de « bricolage institutionnel » développée par Lévi-Strauss (1962) et mobilisée par l'anthropologie du développement pour analyser les adaptations locales.

Cependant, ces innovations restent fragiles, en raison des contraintes structurelles persistantes, notamment la dépendance financière vis-à-vis de l'État et la précarité des ressources humaines. La consolidation de la décentralisation au Gabon nécessiterait donc non seulement un renforcement matériel des collectivités, mais également une reconnaissance des pratiques effectives sur le terrain, comme le soulignent Mbembe (2001) et Ferguson (1994).

Eric-Axel Meye, le maire central de la ville de Minvoul, résume cette perspective :

La décentralisation ne doit pas rester dans les textes, elle doit être effective. Pour cela, il faut donner aux collectivités les moyens d'agir, mais aussi reconnaître la façon dont on travaille réellement sur le terrain. »²²

²¹ Alain Mba Akou, 1^{er} maire adjoint de la commune de Mitzic (2018-2023), entretien réalisé le 22 mai 2022 au quartier Zamata à Mitzic vers 17h30 min.

²² Eric-Axel Meye, est le maire central de la ville de Minvoul, entretien réalisé à l'hôtel Radisson Bleu de Libreville le 03 avril 2026 à 14h10 min.

Discussion scientifique comparative

Les résultats de cette étude sur les exécutifs locaux au Gabon s'inscrivent dans un débat plus large sur la gouvernance locale et le travail public en Afrique, en particulier dans le cadre des processus de décentralisation. Plusieurs dimensions peuvent être mises en discussion : l'hybridation des pratiques, l'intensification du travail, et la construction de légitimité dans des contextes de ressources limitées.

1. Hybrides bureaucratiques et bricolages institutionnels

L'étude montre que les exécutifs locaux développent des pratiques hybrides, combinant logiques bureaucratiques, normes sociales et innovations pragmatiques. Cette observation rejoint les travaux de Bierschenk et Olivier de Sardan (2003) sur le « bricolage institutionnel » dans les bureaucraties africaines, où les agents ajustent les règles formelles aux réalités locales. Comparativement, dans des contextes d'Afrique de l'Ouest comme le Niger et le Burkina Faso, ces auteurs observent également que les collectivités territoriales inventent des solutions ad hoc pour répondre aux contraintes matérielles et sociales.

Au Gabon, ce bricolage se traduit par la mise en place de dispositifs informels de médiation avec les populations et par des ajustements quotidiens dans l'organisation des services municipaux, ce qui confirme la dimension adaptative et située du travail public (Lipsky, 1980). La comparaison avec d'autres pays africains montre que, malgré des contextes institutionnels différents, les pratiques hybrides constituent un trait récurrent des bureaucraties locales confrontées à des contraintes structurelles.

2. Intensification et polyvalence du travail

L'enquête gabonaise met en évidence une intensification et une diversification des tâches, phénomène également observé dans d'autres contextes africains et dans certaines collectivités décentralisées d'Amérique latine et d'Asie (Ferguson, 1994 ; Hood, 1991). Les exécutifs locaux cumulent des responsabilités techniques, sociales et politiques, et développent des compétences relationnelles et techniques multiples pour gérer à la fois l'administration et la médiation sociale.

Cette polyvalence, souvent associée à des contraintes de ressources humaines et financières, montre que la professionnalisation du travail public n'est pas linéaire, mais se construit sur des compétences incorporées et situées, en réponse aux besoins du terrain (Crozier & Friedberg, 1977). Comparativement, dans des études sur la décentralisation au Kenya ou au Cameroun, les chercheurs observent une dynamique similaire : la polyvalence devient un marqueur central du rôle des agents locaux, qui doivent naviguer entre normes formelles et demandes sociales.

3. Construction de légitimité et médiation sociale

Les résultats gabonais soulignent que la légitimité des exécutifs locaux repose autant sur la capacité à respecter les règles administratives que sur leur aptitude à négocier avec les populations. Cette tension entre légitimité formelle et légitimité sociale a été documentée dans d'autres contextes africains (Mbembe, 2001 ; Blundo & Olivier de Sardan, 2006) et confirme que la gouvernance locale est profondément relationnelle et contextualisée.

En comparaison, dans des collectivités décentralisées au Sénégal et au Mali, la capacité des élus locaux à construire des alliances sociales et à gérer les attentes communautaires influence fortement leur efficacité et la pérennité des initiatives locales. Ces comparaisons mettent en lumière un pattern africain récurrent, où le succès de la décentralisation dépend autant des compétences techniques que des habiletés sociales et politiques des acteurs de terrain.

4. Contributions scientifiques et spécificités gabonaises

En croisant terrain gabonais et littérature internationale, cette étude montre que :

Les pratiques hybrides et les bricolages institutionnels sont universels dans les contextes africains, mais prennent des formes spécifiques selon le cadre légal et la culture politique locale.

L'intensification du travail et la polyvalence des exécutifs sont des réponses communes aux contraintes structurelles et matérielles, mais au Gabon, la combinaison de ressources limitées et de fortes attentes communautaires produit une dynamique particulière de négociation et de médiation.

La décentralisation gabonaise, encore fragile, illustre la nécessité de reconnaître et formaliser certaines pratiques effectives pour renforcer la gouvernance et la légitimité locale, en lien avec les débats sur la « gouvernance hybride » en Afrique centrale.

5. Portée utilitaire et implications opérationnelles de l'étude

Au-delà de son apport théorique à l'anthropologie du travail et à la sociologie des organisations publiques, cette recherche présente une portée utilitaire significative pour la compréhension et l'amélioration de la gouvernance locale au

Gabon. En mettant en évidence les écarts entre les normes institutionnelles et les pratiques effectives des exécutifs locaux, elle offre des éléments empiriques précieux susceptibles d'éclairer les processus de décision publique. Ces résultats invitent notamment à repenser les politiques de décentralisation dans une perspective plus pragmatique, attentive aux contraintes réelles des collectivités territoriales, qu'il s'agisse de la faiblesse des ressources, des dépendances structurelles vis-à-vis de l'État central ou encore du poids des normes sociales dans l'action publique. En ce sens, l'étude contribue à une meilleure articulation entre transfert de compétences et allocation des moyens, tout en soulignant la nécessité d'intégrer les pratiques informelles dans l'analyse et la régulation de l'action publique locale.

Par ailleurs, cette recherche constitue un véritable outil d'aide à la décision pour les exécutifs locaux. En rendant visibles les pratiques quotidiennes, les stratégies d'adaptation et les formes de médiation sociale mobilisées sur le terrain, elle permet de formaliser des savoir-faire souvent implicites et peu reconnus institutionnellement. Ces enseignements peuvent ainsi favoriser des dynamiques d'apprentissage entre collectivités, en valorisant des expériences concrètes et transférables. Ils contribuent également à renforcer la professionnalisation des acteurs locaux, en mettant en lumière l'importance des compétences relationnelles, de la capacité de négociation et de la gestion de situations complexes, qui apparaissent comme des dimensions centrales du travail public local.

Dans le prolongement, les résultats obtenus offrent une base empirique solide pour repenser les dispositifs de formation des élus et des agents territoriaux. L'étude montre en effet que les exigences du travail public local dépassent largement le cadre des compétences administratives classiques. Elle plaide ainsi pour l'intégration, dans les programmes de formation, de modules relatifs à la médiation sociale, à la gestion des conflits,

à la prise de décision en contexte d'incertitude et à l'animation territoriale. Une telle évolution permettrait de mieux aligner les dispositifs de renforcement des capacités avec les réalités concrètes du terrain.

En outre, cette recherche participe à la reconnaissance du travail réel des exécutifs locaux, souvent invisibilité dans les cadres formels d'évaluation de l'action publique. En mettant en lumière la charge sociale, relationnelle et politique de leurs fonctions, elle invite à dépasser une approche strictement normative et techniciste de la gouvernance locale. Elle souligne notamment que l'efficacité de l'action publique ne peut être appréhendée uniquement à travers des indicateurs formels, mais doit également prendre en compte les capacités d'adaptation, les pratiques de médiation et les formes de régulation informelle qui permettent, au quotidien, de faire fonctionner les institutions locales.

Enfin, cette étude présente un intérêt opérationnel pour les partenaires au développement et les acteurs de la coopération internationale engagés dans l'appui à la décentralisation. Elle met en évidence les limites des approches standardisées et souligne la nécessité de concevoir des interventions plus ancrées dans les réalités locales, fondées sur la compréhension des pratiques effectives et des dynamiques sociales. En ce sens, elle plaide pour une ingénierie de la gouvernance territoriale plus contextualisée, favorisant la co-construction des solutions avec les acteurs locaux et la reconnaissance de leurs capacités d'innovation et d'adaptation.

En définitive, cette recherche ne se limite pas à une analyse descriptive des transformations du travail public local au Gabon. Elle constitue un véritable outil d'intelligibilité et d'action, permettant de repenser la décentralisation à partir des pratiques concrètes des acteurs. En articulant étroitement analyse empirique et enjeux opérationnels, elle ouvre des perspectives pour une gouvernance locale plus efficace, plus

réaliste et mieux adaptée aux contextes sociopolitiques dans lesquels elle s'inscrit.

6. Perspectives comparatives et théoriques

Cette discussion comparative montre que le Gabon s'inscrit dans des tendances africaines générales : l'adaptation pragmatique, la négociation sociale et la polyvalence sont des caractéristiques constantes du travail public local. Cependant, l'étude met aussi en lumière des particularités contextuelles, notamment : le rôle central des exécutifs dans la médiation sociale, le poids des solidarités locales et l'intensité des contraintes budgétaires. Ces éléments offrent des pistes pour enrichir les modèles théoriques de gouvernance décentralisée, en intégrant la dimension empirique et relationnelle du travail public.

Conclusion

L'analyse des exécutifs locaux au Gabon, conduite à partir d'une approche d'anthropologie du travail, met en évidence que la décentralisation ne saurait être réduite à un simple dispositif institutionnel ou juridique. Elle apparaît, au contraire, comme un processus dynamique de recomposition du travail public, au sein duquel les acteurs locaux redéfinissent en permanence leurs pratiques, leurs rôles et leurs modes d'organisation. À travers l'exploitation croisée d'entretiens, d'observations participantes et d'analyses documentaires, cette recherche montre que le travail des exécutifs locaux se déploie dans un espace hybride, à l'intersection de logiques bureaucratiques, de normes sociales et d'ajustements pragmatiques.

Les résultats soulignent que les exécutifs locaux ne sont plus de simples relais de l'État central, mais des acteurs à part entière de la production de l'action publique. Leur activité

quotidienne, marquée par l'incertitude, la contrainte et la nécessité d'arbitrages permanents, repose sur une combinaison de compétences techniques, relationnelles et politiques. En ce sens, ils incarnent une figure renouvelée du travail public, caractérisée par la médiation sociale, la négociation et la capacité d'adaptation aux réalités locales. Loin du modèle bureaucratique idéal-typique, le travail public local se révèle profondément situé, contextuel et relationnel.

Sur le plan scientifique, cette étude apporte une contribution originale en articulant analyse institutionnelle et ethnographie des pratiques. Elle permet d'enrichir les travaux classiques sur le travail public et les bureaucraties africaines en montrant concrètement comment les acteurs locaux produisent, au quotidien, des formes de gouvernance hybrides. En documentant les écarts entre normes prescrites et pratiques effectives, elle met en lumière les logiques d'action qui structurent réellement la mise en œuvre de la décentralisation au Gabon.

Toutefois, l'intérêt majeur de cette recherche réside dans sa portée sociale et utilitaire. En rendant visibles les pratiques concrètes des exécutifs locaux, elle contribue à une meilleure compréhension des conditions réelles de production de l'action publique au niveau territorial. Cette connaissance fine du terrain constitue un levier essentiel pour améliorer les politiques de décentralisation, en invitant les décideurs à concevoir des réformes mieux adaptées aux contraintes locales, notamment en matière de ressources, de capacités administratives et de pressions sociales.

L'étude met également en évidence la nécessité de reconnaître et de valoriser le travail réel des acteurs locaux, souvent invisibilité dans les cadres formels d'évaluation. En

soulignant l'importance des compétences relationnelles, des pratiques de médiation et des formes d'innovation pragmatique, elle ouvre la voie à une reconfiguration des dispositifs de formation et de professionnalisation des élus et des agents territoriaux. Elle offre ainsi des perspectives concrètes pour renforcer l'efficacité de l'action publique locale, en alignant davantage les outils institutionnels sur les réalités du terrain.

Plus largement, cette recherche contribue à repositionner les exécutifs locaux comme des acteurs centraux du développement territorial et de la cohésion sociale. Leur rôle dans la gestion des conflits, la régulation des relations sociales et la construction de la légitimité politique apparaît déterminant pour le fonctionnement des collectivités et la confiance des populations envers les institutions. En ce sens, améliorer leurs conditions d'exercice et reconnaître la complexité de leur travail constitue un enjeu majeur pour la consolidation de la décentralisation au Gabon.

Enfin, cette étude ouvre des perspectives de recherche fécondes, notamment sur les dimensions de genre dans l'exercice du pouvoir local, sur les liens entre pratiques hybrides et participation citoyenne, ou encore sur les comparaisons avec d'autres contextes africains. Ces prolongements permettraient d'approfondir la compréhension des transformations du travail public dans des contextes de gouvernance en mutation.

En définitive, la décentralisation au Gabon apparaît comme un processus en construction, dont la réussite dépend étroitement de la capacité à articuler normes institutionnelles et pratiques sociales. En mettant au cœur de l'analyse le travail concret des exécutifs locaux, cette recherche propose une lecture à la fois réaliste et opérationnelle de la gouvernance territoriale. Elle montre que l'action publique ne se décrète pas uniquement

depuis le sommet de l'État, mais se fabrique au quotidien, dans les interactions, les ajustements et les engagements des acteurs de terrain. C'est précisément dans cette capacité d'adaptation, d'innovation et de médiation que réside l'un des principaux ressorts de l'efficacité et de la légitimité des gouvernances locales contemporaines.

Références bibliographiques :

BAYART Jean-François, 2009. *The state in Africa: The politics of the belly* (2nd ed.). Cambridge : Polity Press

BAYART Jean-François, ELLIS Stephen, & HIBOU Béatrice, 1999. *The criminalization of the state in Africa*. Bloomington : Indiana University Press

BIERSCHENK Thomas, CHAUVEAU Jean-Pierre, & OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2000. *Courtiers en développement : Les villages africains en projets*. Paris : Karthala

BIERSCHENK Thomas, & OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2003a. « Local development brokers in Africa: The practice of local development agencies », *Africa Spectrum*, 38(1), 25–44.

BIERSCHENK Thomas, & OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2003b. « Powers in the village : Rural Benin between democratisation and decentralisation », *Africa*, 73(2), 145–173.

BLUNDO Giorgio, & LE MEUR Pierre-Yves, 2009. *Gouverner et administrer la corruption en Afrique : La bureaucratie à l'épreuve des pratiques*. Paris : Karthala

BLUNDO Giorgio, & OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2006a. *La corruption quotidienne en Afrique de l'Ouest : Enracinement social et pratiques collectives*. Paris : Karthala

BLUNDO Giorgio, & OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre (dir.). 2006b. *Everyday corruption and the state : Citizens and public officials in Africa*. London : Zed Books

- BOONE Catherine** 2003. *Political topographies of the African state : Territorial authority and institutional choice*. Cambridge : Cambridge University Press
- BOURDIEU Pierre**, 1980. *Le sens pratique*. Paris : Minuit
- CROZIER Michel & FRIEDBERG Erhard**, 1977. *L'acteur et le système : Les contraintes de l'action collective*. Paris : Seuil
- DE HERDT Tom & OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre**, 2015. « Real governance and practical norms », in sub-Saharan Africa: The game of the rules. *Antropologia*, 2(1), 43–64.
- FERGUSON James** 1994. *The anti-politics machine : "Development", depoliticization, and bureaucratic power in Lesotho*. Minneapolis : University of Minnesota Press
- GRINDLE Merilee S**, 2007. *Going local : Decentralization, democratization, and the promise of good governance*. Princeton : Princeton University Press
- HOOD Christopher**, 1991. A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- LÉVI-STRAUSS Claude**, 1962. *La pensée sauvage*. Paris : Plon
- LIPSKY Michael**, 1980. *Street-level bureaucracy : Dilemmas of the individual in public services*. New York : Russell Sage Foundation
- MBEMBE Achille**, 2001. *On the postcolony*. Berkeley : University of California Press
- MEAGHER Kate**, 2012. « The strength of weak states ? Non-state security forces and hybrid governance », in *Africa. Development and Change*, 43(5), 1073–1101.
- MBINA Jean & ONDO Jean** 2012. *Décentralisation et gouvernance locale au Gabon : Pratiques et enjeux*. Libreville : Presses Universitaires du Gabon
- MVÉ-ONDO Paul**, 2016. « Les défis de la décentralisation au Gabon : Entre textes et pratiques locales », *Revue Africaine de Gouvernance*, 12(2), 45–68.

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2008a. *La politique du terrain : Enquête ethnographique et sciences sociales*. Paris : Karthala

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2008b. Researching the practical norms of real governance in Africa. *Africa Power and Politics Programme Discussion Paper*, No. 5.

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre & PICCOLI Emmanuelle, 2018. *Bureaucracies and development in Africa : Anthropological insights on public services*. London : Routledge

RIBOT Jesse C, 2002. *Democratic decentralization of natural resources : Institutionalizing popular participation*. Washington, DC : World Resources Institute

SMOKE Paul, 2003. « Decentralisation », in Africa: Goals, dimensions, myths and challenges. *Public Administration and Development*, 23(1), 7–16.

THOMAS Rémi & BIERSCHENK Thomas, 2013. « Bricolages institutionnels et développement local en Afrique centrale », *Afrique Contemporaine*, 247(2), 101–118.

WORLD BANK, 2019. *Decentralization in Gabon : Challenges and opportunities*. Washington, DC : World Bank

ZONGO Mamadou, 2014. *Les enjeux de la gouvernance locale en Afrique centrale : Pratiques et recompositions du travail public*. Yaoundé : Éditions CEDRES